

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Le roulement volontaire :
Interrelation entre l'adéquation personne-environnement et le contrat psychologique

par

Chantal Bilodeau

Thèse présentée à l'École de gestion

comme exigence partielle
du diplôme d'études supérieures spécialisées de 3^e cycle en administration (D3C)
offert conjointement par l'Université de Sherbrooke
et l'Université du Québec à Trois-Rivières

Décembre 2025

© Chantal Bilodeau, 2025

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

École de gestion

Le roulement volontaire :
Interrelation entre l'adéquation personne-environnement et le contrat psychologique

Chantal Bilodeau

Cette recherche a été évaluée par un jury composé des personnes suivantes :

Jean Cadieux

Président du jury

Isabelle Létourneau

Directrice de recherche

Étienne Fouquet

Spécialiste disciplinaire de l'Université de
Sherbrooke

Manon Poirier

Spécialiste du milieu de la pratique

RÉSUMÉ

Le roulement du personnel demeure une problématique managériale bien présente pour les organisations qui tentent de performer dans un environnement caractérisé par l'instabilité et l'incertitude. Les perspectives économiques engendrent des menaces sérieuses pour les organisations et laissent présager des défis organisationnels importants en lien avec la rétention du personnel, une ressource indispensable à la réalisation de la mission de l'organisation. Les modèles théoriques sur le roulement volontaire ne permettent pas d'en comprendre toutes les subtilités. En ce sens, la théorie sur l'adéquation personne-environnement (APE) et celle du contrat psychologique (CP) ont fortement contribué à ces explications en apportant chacune des précisions sur le processus décisionnel de l'employé démissionnaire. Toutefois, malgré la similitude de leurs mécanismes d'opérationnalisation, à notre connaissance, aucune étude qualitative n'avait encore exploré leur interrelation dans le contexte du travail et l'impact de cette interrelation sur le roulement volontaire. Cette étude qualitative inductive s'appuyant sur la méthodologie de la théorisation enracinée (MTE) et menée auprès de 22 participants a permis d'explorer le processus décisionnel de l'employé démissionnaire considérant la relation entre l'APE, incluant ses diverses dimensions et le CP, sa rupture et sa violation. Les résultats obtenus contribuent à expliquer l'impact des besoins prioritaires d'adéquation des employés sur la réalisation du CP, sa rupture et sa violation. De plus, le nouveau modèle théorique propose des pistes d'amélioration managériales et a permis d'identifier la liste des obligations contemporaines des employeurs envers leurs employés. Les conclusions de cette étude ouvrent la voie à de nouvelles avenues de recherche sur le phénomène du roulement volontaire des employés.

Mots clés (4) : roulement volontaire, adéquation personne-organisation, adéquation personne-environnement, contrat psychologique

ABSTRACT

Employee turnover remains a very present managerial problem for organizations trying to perform in an environment characterized by instability and uncertainty. The economic outlook creates serious threats for organizations and portends significant organizational challenges related to employee retention, an essential resource for achieving the organization's mission. Theoretical models on voluntary turnover do not allow us to understand all its subtleties. In this sense, the theories of person-environment fit (PEF), and psychological contract (PC) have strongly contributed to these explanations by providing details on the decision-making process of the resigning employee. However, despite the similarity of their operationalization mechanisms, to our knowledge, no study has yet explored their interrelation in the work context and the impact of this interrelation on voluntary turnover. This inductive qualitative study based on the grounded theory methodology and conducted with 22 participants made it possible to explore the decision-making process of the resigning employee considering the relationship between PEF, including its various dimensions and the PC, its breach and violation. The results explain the impact of employees' priority adequacy needs on the achievement of the PC, its breach and violation. In addition, the new theoretical model suggests some managerial improvement and identifies a list of contemporary obligations of the employers. The findings of this study open the way to new research into the phenomenon of voluntary employee turnover.

Keywords (4) : voluntary turnover, person-organization fit, person-environment fit, psychological contract.

TABLE DES MATIERES

RÉSUMÉ	3
TABLE DES MATIERES	5
LISTE DES TABLEAUX	11
LISTE DES FIGURES ET ENCADRÉS	12
LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES	13
REMERCIEMENTS	14
INTRODUCTION	17
PREMIER CHAPITRE – PROBLÉMATIQUE MANAGÉRIALE	20
1.1 LA THÉORIE DU MANAGEMENT PAR LES RESSOURCES.....	20
1.2 LE ROULEMENT DU PERSONNEL.....	22
1.3 INTRODUCTION DES CONCEPTS SENSIBILISANTS DE L’APE ET DU CP	28
DEUXIÈME CHAPITRE – JUSTIFICATION DU CADRE THÉORIQUE	34
2.1 CADRE THÉORIQUE SENSIBILISANT	34
2.1.1 L’adéquation entre la personne et son environnement.....	34
2.1.1.1 Origine de la théorie de l’APE	35
2.1.1.2 Définition des concepts	38
2.1.1.3 Les antécédents	44
2.1.1.4 Les conséquences	50
2.1.1.5 Interaction entre les diverses dimensions de l’adéquation.....	56
2.1.1.6 La mesure de l’adéquation	58
2.1.2 La théorie du contrat psychologique	60
2.1.2.1 Origine de la théorie du CP	60
2.1.2.2 Définition des concepts	64
2.1.2.3 Les différentes phases du CP	67
2.1.2.4 Les antécédents	73
2.1.2.5 Les conséquences	81
2.1.2.6 La mesure du CP	83

2.2	PROPOSITION ANALYTIQUE DU LIEN ENTRE L’APE ET LE CP	85
2.3	OBJECTIFS ET QUESTIONS DE RECHERCHE.....	90
2.3.1	Justification du cadre conceptuel de la recherche	90
2.3.2	Objectifs scientifiques et question de recherche	94
2.3.3	Objectifs managériaux.....	94
2.3.4	Originalité de la recherche	95
	TROISIÈME CHAPITRE – CADRE OPÉRATOIRE.....	96
3.1	POSTURES ONTOLOGIQUE ET ÉPISTÉMOLOGIQUE	96
3.2	MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE	101
3.2.1	Justification du choix de la MTE	103
3.3	MÉTHODE DE RECHERCHE.....	107
3.3.1	Avantages et défis liés à l’utilisation de la MTE	107
3.3.2	Principes fondamentaux de la méthode scientifique de la MTE.....	112
3.3.2.1	Recours à la littérature.....	112
3.3.2.2	Sensibilité théorique.....	113
3.3.2.3	Formulation de la question de recherche.....	114
3.3.2.4	Processus itératif	115
3.3.2.5	Méthode de comparaison constante	116
3.3.2.6	Validation des données.....	117
3.3.2.7	Recherche de variation dans les données	118
3.3.2.8	Réduction des données	118
3.3.2.9	Densification des données.....	119
3.3.3	Étapes de la méthode scientifique de la MTE	120
3.3.3.1	Échantillonnage théorique.....	120
3.3.3.2	Collecte des données	123
3.3.3.3	Analyse des données	126
3.3.3.4	Rédaction des mémos et des schémas	129
3.3.3.5	Saturation théorique	132
3.3.3.6	Rapport final et théorisation.....	132

3.4	DESCRIPTION DE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE DU PROJET DE RECHERCHE S'APPUYANT SUR LA MTE.....	136
3.4.1	Première phase de collecte et d'analyse des données	139
3.4.2	Deuxième phase de collecte et d'analyse des données	144
3.4.3	Troisième phase de collecte et d'analyse des données.....	153
3.5	ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE DU PROJET DE RECHERCHE.....	159
3.5.1	Crédibilité.....	160
3.5.2	Résonance.....	164
3.5.3	Originalité.....	165
3.5.4	Utilité.....	166
3.6	CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES.....	168
3.6.1	Principe d'intégrité scientifique	168
3.6.2	Principe d'intégrité des personnes et de leur bien-être	169
3.6.3	Principe de respect de la dignité et de la vie privée	171
3.6.4	Principe d'autonomie des personnes et de justice.....	172
	QUATRIÈME CHAPITRE – RÉSULTATS.....	174
4.1	RAPPEL DU CADRE CONCEPTUEL.....	174
4.2	DYNAMIQUE DE L'INTERRELATION ENTRE L'APE ET LE CP.....	176
4.2.1	Description du processus global de la relation d'emploi	176
4.2.1.1	Première étape : Le processus de recherche d'emploi	176
4.2.1.2	Deuxième étape : La continuité de la relation d'emploi	186
4.2.1.3	Troisième étape : La RCP et la perception d'inadéquation.....	190
4.2.1.4	Quatrième étape : L'utilisation des stratégies d'ajustement.....	204
4.2.1.5	Cinquième étape : L'utilisation de stratégies de sortie	205
4.2.1.6	Sixième étape : La perte d'espoir.....	207
4.2.2	Facteurs de protection ou d'aggravation de la relation d'emploi.....	210
4.2.3	Facteurs de validation de la démission.....	222
4.2.4	Acteurs organisationnels	223
4.3	ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU MODÈLE THÉORIQUE ÉMERGENT	228

4.3.1	Perception d'APE dans la conception et la réalisation du CP	228
4.3.2	Différenciation des concepts d'adéquation et d'inadéquation	229
4.3.3	Attentes et obligations	232
4.3.4	Promesses implicites et explicites	233
4.3.5	Rôle du supérieur immédiat	234
4.3.6	Facteurs modérateurs.....	235
4.3.7	Perte d'espoir.....	237
4.3.8	Processus cyclique.....	238
4.3.9	Présentation du modèle théorique	239
4.4	SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU MODÈLE THÉORIQUE ÉMERGENT .	241
4.4.1	Le contenu du CP sur la base des critères d'APE	241
4.4.2	L'aspect dynamique de l'APE et du CP.....	241
4.4.3	La RCP liée à l'inadéquation de la personne avec son environnement	242
4.4.4	L'inconfort lié à l'inadéquation et sentiment de violation	243
4.4.5	La récursivité du cycle de la relation d'emploi	243
4.4.6	En résumé.....	244
	CINQUIÈME CHAPITRE – DISCUSSION	246
5.1	RAPPEL DE LA PROBLÉMATIQUE.....	246
5.2	CONTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES.....	248
5.2.1	La perception d'APE dans la conception et la réalisation du CP.....	249
5.2.1.1	Les attentes et les obligations.....	251
5.2.1.2	Les promesses implicites et explicites	253
5.2.1.3	Les promesses et obligations de l'employé.....	256
5.2.1.4	La subjectivité de l'évaluation de l'APE et du CP.....	257
5.2.1.5	L'intention.....	257
5.2.1.6	La hiérarchie des dimensions de l'APE	259
5.2.1.7	La RCP et l'évaluation de l'adéquation	261
5.2.1.8	La distinction entre adéquation et inadéquation.....	265
5.2.1.9	L'inadéquation et le sentiment de violation	269
5.2.1.10	Le rôle fondamental du supérieur immédiat	272

5.2.1.11	L'aspect dynamique du CP et de l'APE.....	273
5.2.2	La description du processus global de l'interrelation entre l'APE et le CP à travers les différentes phases de réalisation du CP	275
5.2.2.1	La création du CP	275
5.2.2.2	La stabilisation du CP	276
5.2.2.3	La réparation du CP.....	278
5.2.3	La récursivité du cycle de l'APE et du CP.....	279
5.2.4	Les facteurs modérateurs.....	280
5.2.4.1	La cohabitation des différentes dimensions de l'APE	281
5.2.4.2	La perception des obligations de l'employé.....	284
5.2.4.3	Les autres facteurs.....	284
5.2.5	Les stratégies d'ajustement	287
5.2.6	Les stratégies de sortie	289
5.2.7	La perte d'espoir.....	291
5.2.8	Les représentants organisationnels.....	292
5.3	CONTRIBUTIONS MANAGÉRIALES	293
5.3.1	Les obligations contemporaines des employeurs	294
5.3.1.1	Les obligations liées à l'emploi.....	295
5.3.1.2	Les obligations liées au supérieur immédiat	296
5.3.1.3	Les obligations liées à l'organisation	297
5.3.1.4	Conclusion.....	298
5.3.2	Application des résultats de la recherche dans les pratiques de gestion	300
5.3.2.1	La planification stratégique.....	301
5.3.2.2	La gestion prévisionnelle des effectifs	302
5.3.2.3	Le processus de recrutement et d'embauche.....	303
5.3.2.4	L'accueil et intégration.....	305
5.3.2.5	La gestion de la performance	306
5.3.2.6	La formation et développement.....	307
5.3.2.7	En résumé.....	309
5.4	LIMITES DE LA RECHERCHE ET RECHERCHES FUTURES.....	311

5.4.1	Transférabilité des résultats de la recherche	312
5.4.2	Profil de la chercheuse	313
5.4.3	Recherches futures	314
CONCLUSION.....		321
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....		323
ANNEXE A – GUIDE D’ENTREVUE SEMI-DIRIGÉE.....		350
ANNEXE B – FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT.....		353
ANNEXE C – RÉSULTATS DU PREMIER EXERCICE DE CODAGE		360
ANNEXE D – DEUXIÈME VERSION DE L’ARBRE DE CODAGE		365
ANNEXE E – DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DES PARTICIPANTS.....		372
ANNEXE F – TROISIÈME VERSION DE L’ARBRE DE CODAGE		377
ANNEXE G – LETTRE D’APPROBATION PAR LE COMITÉ D’ÉTHIQUE.....		383
ANNEXE H – TABLEAUX DES OBLIGATIONS D’APJ, D’APS ET D’APO		386
ANNEXE I – MODÈLE THÉORIQUE SIMPLIFIÉ.....		389

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 2.1	Principales différences entre les concepts d'APE et du CP	89
Tableau 4.1	Critère d'évaluation pré-emploi de l'APJ	178
Tableau 4.2	Critères d'évaluation pré-emploi de l'APO	180
Tableau 4.3	Critères d'évaluation pré-emploi de l'APS	181
Tableau 4.4	Manifestations de l'inadéquation et de la RCP	203
Tableau 4.5	Stratégies d'ajustement utilisées par les participants	205
Tableau 4.6	Stratégies de sortie utilisées par les participants	207
Tableau 4.7	Expressions utilisées par les participants pour parler de leur inadéquation avec l'environnement de travail	232
Tableau 4.8	Facteurs de protection ou d'aggravation	236
Tableau 4.9	Expressions reflétant la perte d'espoir des participants	237
Tableau 5.1	Obligations contemporaines des employeurs.....	295

LISTE DES FIGURES ET ENCADRÉS

Figure 2.1	Schéma intégrateur de la littérature sur les concepts de l'APE et du CP	89
Figure 3.1	Relation entre les éléments constitutifs de la recherche	100
Figure 3.2	Démarche scientifique itérative de la MTE	135
Figure 3.3	Processus itératif de la démarche scientifique de la MTE appliqué au projet de recherche.....	138
Figure 3.4	Exemple de cartographie du processus d'emploi	141
Figure 3.5	Réflexion sur l'interrelation entre l'APE et le CP	151
Figure 3.6	Processus global de l'interrelation entre l'APE et le CP dans la relation d'emploi.....	152
Figure 4.1	Continuum de l'adéquation et de l'inadéquation.....	190
Figure 4.2	Illustration du processus temporel d'utilisation des stratégies d'ajustement, des stratégies de sortie et de la perte d'espoir	210
Figure 4.3	Temporalité de l'exécution du CP illustrant les limites de l'adéquation et de l'inadéquation dans le parcours d'emploi	230
Figure 4.4	Trajectoire de l'adéquation et de l'inadéquation lors de la réalisation du CP	231
Figure 4.5	Processus cyclique de la relation d'emploi.....	239
Figure 4.6	Modèle théorique de l'interrelation entre l'APE et le CP de l'employé démissionnaire	240
Figure 5.1	Illustration des activités de gestion favorables à l'application des résultats du projet de recherche.....	301

LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES

APC	Adéquation personne-culture
APE	Adéquation personne-environnement
APG	Adéquation personne-groupe
APJ	Adéquation personne-emploi (<i>Job</i>)
APO	Adéquation personne-organisation
APP	Adéquation personne-profession
APS	Adéquation personne-supérieur immédiat
ASA	Attraction – Sélection – Attrition
CP	Contrat psychologique
GRH	Gestion des ressources humaines
IA	Intelligence artificielle
LMX	Relation d'échange leader-membre
PE	Personne-environnement
PG	Personne-groupe
PJ	Personne-emploi (<i>Job</i>)
PO	Personne-organisation
PS	Personne-supérieur immédiat
PGRH	Pratiques de gestion des ressources humaines
RCP	Rupture du contrat psychologique
SGRH	Stratégie de gestion des ressources humaines
VPRH	Vice-présidente des ressources humaines

REMERCIEMENTS

La rédaction d'un projet de recherche de 3^e cycle, et tout ce que cela implique sur son parcours, de l'idée initiatrice du projet jusqu'à la livraison du document final, est une expérience qui comporte bien des hauts et des bas. Sur ce long chemin parcouru plusieurs personnes ont contribué à la réalisation de ce projet, à son succès et à sa finalisation dans les délais.

Ce projet de recherche a vu le jour grâce à l'inspiration d'un chercheur doctorant qui a ouvert une brèche sur cet univers et m'a permis d'entrevoir la possibilité de réaliser à mon tour un tel parcours académique. Merci à toi Angel Alberto Toyos Alvarez qui sans même t'en douter as été l'étincelle initiatrice de ce projet.

Puis, tout au long des six années qu'aura duré ce parcours académique, pour son soutien indispensable presque inconditionnel, je tiens à remercier chaleureusement ma directrice de recherche Isabelle Létourneau qui a accepté d'embarquer dans cette aventure avec moi. Isabelle, tu as su à chaque étape me soutenir et m'encourager sans pression et en toute humanité. Je suis reconnaissante de ta douceur et ta solidité, ta générosité et ta disponibilité malgré tes nombreuses occupations. Merci de m'avoir fait confiance, d'avoir cru en mon projet de recherche et d'avoir démontré de la curiosité et de l'intérêt.

Je tiens également à remercier les confrères et consœurs de ma cohorte universitaire qui m'ont tant inspiré par leurs réflexions et leurs partages. Nos discussions se sont poursuivies au-delà des rencontres pédagogiques formelles et m'ont encouragé à poursuivre mon projet malgré mes hésitations en mettant de l'ordre dans mes idées. Votre passion pour la recherche et l'approche scientifique ont su raviver la flamme en moi lorsqu'elle manquait de vigueur. Un merci particulier à Ugo qui a été le témoin de la réalisation de ce projet du début à la fin.

Un grand merci à mes professeurs tous plus inspirants les uns que les autres. Merci d'avoir partagé votre savoir si généreusement et de m'avoir fait confiance. Merci pour votre passion,

votre rigueur, votre soutien et votre disponibilité. Un retour aux études après plus de 30 ans sur le marché du travail requiert une période d'adaptation et vous avez su m'accompagner dans ce changement important et radical.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont croisé ma route et qui ont été des sources d'inspiration. Je tiens à souligner le soutien de Jacques Forest un passionné de recherche, qui inspire à son tour de grandes découvertes et qui a su répondre à mes interrogations, mes hésitations, puis m'encourager dans la confirmation de ce choix et me transmettre sa passion. Merci également à Michel Cossette, Sondes Turki et toutes les personnes qui m'ont permis d'évoluer dans mes réflexions, qui ont été des modèles et qui m'ont accompagné à un moment ou un autre sur ce long parcours.

Puis, que dire de mes amies Louise et Véronique qui étaient toujours là pour m'écouter et m'encourager au rythme de mes progrès. Nos discussions et vos encouragements m'ont permis de mettre les choses en perspective et de ne pas douter de mes capacités à rendre ce projet à terme. Merci pour votre honnêteté, votre curiosité et tout simplement pour ce que vous êtes, des personnes inspirantes.

Cette recherche n'aurait pu être réalisée sans la précieuse collaboration de tous les participants au projet de recherche. Un merci spécial aux 22 participants qui ont généreusement collaboré à cette étude en répondant à toutes mes questions. Merci d'avoir accepté d'ouvrir une fenêtre sur votre intimité professionnelle et parfois personnelle, de m'avoir raconté votre histoire avec authenticité et vulnérabilité. Par votre participation vous avez contribué au développement des connaissances scientifiques et managériales sur le phénomène du départ volontaire par l'entremise des concepts du contrat psychologique et de l'adéquation personne-environnement.

Je remercie également mes consœurs CRHA qui ont généreusement accepté d'assister à une présentation informelle sur les résultats de mon projet de recherche et qui ont commenté le modèle en construction. Votre rétroaction en tant que spécialiste de la gestion des ressources

humaines m'a permis de prendre un pas de recul, dans une perspective managériale, et de mieux comprendre toute la subjectivité, la subtilité et la complexité du phénomène étudié.

En terminant, je remercie chaleureusement mon conjoint et mes enfants de faire partie de ma vie et d'avoir collaborer chacun à leur façon à mon projet de recherche. À mon fils, Jean-Philippe pour nos longues discussions scientifiques, pour ne pas dire philosophiques, qui m'ont aidé à clarifier mes choix scientifiques et mes interprétations, étant lui-même diplômé d'une maîtrise avec mémoire en développement organisationnel. Un grand merci à ma fille Marcelle, également diplômée d'une maîtrise en gestion, qui croit en moi, en ma détermination et ma persévérance. Grâce à toi, j'ai trouvé le courage de continuer même quand j'avais des doutes. Merci à mon conjoint, Jean-Marc, pour son écoute. Bien que le phénomène étudié soit bien loin de tes préoccupations, j'ai toujours senti ton soutien et tes encouragements dans ce projet qui me tenait à cœur. Je te remercie d'avoir accepté que je ne sois pas toujours disponible pendant toutes ces années qu'aura duré mon projet d'études.

*Apprends comme si tu devais
vivre pour toujours et vis comme
si tu devais mourir demain!*
(Mohandas Karamchand
Gandhi)

INTRODUCTION

Le roulement du personnel est une problématique qui a été au cœur des recherches en gestion depuis des décennies et qui demeure encore aujourd'hui un sujet d'actualité qui suscite autant l'intérêt de la communauté scientifique que des dirigeants d'entreprise, des gestionnaires et des professionnels de la gestion des ressources humaines (GRH) en raison de ses conséquences négatives sur la performance et la pérennité des organisations (Eberly, Holtom, Lee et Mitchell, 2009; Saufi, Mansor, Kakar et Singh, 2020).

Les réalités contemporaines du marché du travail contribuent à influencer les comportements des employés au travail. Nous n'avons qu'à penser au travail à distance, aux nouvelles générations de travailleurs, à la diversité et à l'inclusion, au travail des personnes en situation de handicap, à la rareté de la main-d'œuvre, à l'immigration professionnelle et à la transformation numérique.

Dans ce contexte renouvelé, les employeurs ont besoin de mieux comprendre les motivations des employés à vouloir démissionner de leur emploi. Ils ont besoin de guides fiables pour leur permettre d'être proactifs afin de stabiliser une main-d'œuvre qui se révèle précieuse pour assurer leur performance organisationnelle et leur pérennité.

D'une part, la théorie de l'adéquation entre la personne et son environnement (APE) a largement contribué à expliquer les attitudes et les comportements des employés au travail (Subramanian, Billsberry et Barrett, 2022). D'autre part, la théorie du contrat psychologique (CP) apporte également un éclairage appréciable pour expliquer les différences attitudinales et comportementales des individus au travail (Jayaweera, Bal, Chudzikowski et de Jong, 2021). Cependant, très peu d'études se sont intéressées à leur influence conjointe et à leur interrelation en contexte organisationnel sur le roulement volontaire des employés.

Les recherches qui ont tenté de mieux comprendre le phénomène des départs volontaires à partir des théories de l'APE et du CP ont pour la plupart opté pour une méthodologie quantitative n'offrant pas la possibilité de capter toutes les subtilités de la subjectivité des perceptions individuelles, en suggérant des concepts prédéfinis plutôt que de tenter de faire émerger des souvenirs conscients ou parfois inconscients (Conway et Briner, 2009; Santos et Domenico, 2015; Subramanian *et al.*, 2022).

La présente recherche propose d'explorer le roulement volontaire des employés et de constater comment l'APE et le CP influencent leur décision de démissionner de leur emploi. La méthodologie proposée se veut qualitative. Lors d'entrevues individuelles semi-dirigées les participants seront invités à exprimer leur cheminement cognitif à partir de divers événements ayant contribué à justifier leur décision de démissionner de leur emploi. La pertinence scientifique et organisationnelle de cette recherche repose grandement sur le choix des éléments du contenu de la recherche mais également sur le fait qu'à notre connaissance aucune autre recherche qualitative ne s'est intéressée à l'étude de ces deux concepts dans un même cadre d'analyse. Cette recherche s'inscrit dans une volonté de contribuer à l'avancement des connaissances scientifiques sur le roulement volontaire des employés et plus spécifiquement de préciser la relation entre les concepts de l'APE et du CP sur le comportement de démission des individus.

Ce document de recherche est divisé en cinq chapitres. Le premier chapitre établit la problématique managériale sur le roulement du personnel et introduit les concepts sensibilisants de l'APE et du CP comme base conceptuelle de la recherche. Le deuxième chapitre présente le cadre théorique sensibilisant à partir des connaissances actuelles sur les concepts de l'APE et du CP qui servent à délimiter les paramètres de ce projet de recherche et qui ont permis de révéler un espace inexploré dans la littérature scientifique. C'est également dans le deuxième chapitre que nous retrouvons la justification de l'intérêt pour une telle recherche, l'énoncé de la question de recherche ainsi que les objectifs scientifiques et managériaux de la recherche. Le troisième chapitre décrit le positionnement ontologique et épistémologique de la chercheuse ainsi que la méthodologie de recherche, d'analyse et

d'intervention retenue en lien avec le roulement du personnel, l'APE et le CP. C'est également au troisième chapitre que sont présentés les sections concernant la démarche scientifique effectuée au cours du processus de théorisation du projet de recherche, l'évaluation de la qualité de la démarche scientifique spécifique à cette étude ainsi que les considérations éthiques de la recherche. Le chapitre quatre correspond à la présentation des résultats de la collecte et de l'analyse des données recueillies auprès des participants. Le traitement et l'analyse des données recueillies permettront d'entamer au cinquième chapitre une discussion sur la contribution du modèle théorique proposé. C'est donc au chapitre cinq que sont présentées les contributions scientifiques et managériales en lien avec les résultats de cette étude, puis les limites du projet de recherche et enfin, quelques pistes de réflexion pour des recherches futures sont suggérées.

PREMIER CHAPITRE – PROBLÉMATIQUE MANAGÉRIALE

Le premier chapitre est consacré à la présentation de la problématique managériale dans laquelle s'inscrit cette initiative scientifique. D'abord, nous découvrirons l'importance des employés pour la performance et la pérennité des organisations contemporaines avec la théorie du management par les ressources. Puis, nous poursuivrons avec le concept du roulement du personnel et plus particulièrement le roulement volontaire des employés et ses nombreux impacts organisationnels. Enfin, l'APE et du CP seront introduits en tant que concepts sensibilisants délimitant la démarche scientifique pour explorer le roulement volontaire des employés.

1.1 LA THÉORIE DU MANAGEMENT PAR LES RESSOURCES

La théorie du management par les ressources explique les différences en termes de performance entre les organisations sur la base des caractéristiques des ressources qu'elles détiennent et contrôlent (Barney, 1991, 2001; Prévot, Brulhart, Guieu et Maltese, 2010).

Selon cette théorie, la performance pérenne d'une organisation repose sur ses ressources organisationnelles, matérielles et humaines, celles qui ont de la valeur, sont rares, difficiles à imiter et non substituables. Les ressources sont définies par les actifs, les processus, les connaissances, les compétences et les informations détenues par une organisation (Barney, 1991, 2001). Les ressources organisationnelles les plus précieuses sont celles qui exploitent les opportunités commerciales ou qui neutralisent les menaces auxquels l'organisation doit faire face (Datta, Guthrie et Wright, 2005).

En ce sens, les connaissances tacites des employés, leurs valeurs et leurs croyances sont des actifs uniques, intangibles et des ressources stratégiques pour une organisation parce qu'elles ont de la valeur, sont rares, inimitables, non substituables et à la base des compétences clés et de l'avantage compétitif de l'entreprise (Barney, 1991, 2001). Les employés qualifiés permettent ainsi à l'organisation de se distinguer, de maintenir son avantage concurrentiel et

d'assurer sa pérennité (Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020; Memon, Salleh, Baharom et Harun, 2014; Tanwar et Kumar, 2019).

Les employés qualifiés se révèlent donc d'une grande valeur pour les organisations. Pour Fitz-Enz (2009), ils représentent d'ailleurs le seul capital ayant le pouvoir intrinsèque de générer de la valeur pour l'organisation. En ce sens, Haryati, Budiyanto et Suwitho (2022) nous rappellent que les ressources humaines sont à l'origine des processus de travail dans les organisations et sont également responsables de leur réussite. En d'autres mots, les employés constituent la ressource la plus puissante pour une organisation afin qu'elle puisse maintenir son avantage concurrentiel à long terme (Memon *et al.*, 2014; Tanwar et Kumar, 2019).

Malgré le fait que l'avantage concurrentiel que procure une ressource repose sur sa valeur, sa rareté, son imitation imparfaite et sa non-substituabilité, une entreprise doit également miser sur l'organisation interne de sa stratégie, ses processus et ses politiques de manière à reconnaître le plein potentiel de ses ressources (Datta *et al.*, 2005; Kozlenkova, Samaha et Palmatier, 2014). Ainsi, la stratégie organisationnelle agit comme un facteur de protection et d'ajustement permettant la pleine réalisation des avantages inhérents à ses ressources stratégiques (Kozlenkova *et al.*, 2014). Selon Holtom, Mitchell, Lee et Eberly (2008), 30 à 40 % de la valeur marchande d'une organisation serait attribuable à des facteurs intangibles comme l'expérience de l'équipe de gestion, la crédibilité managériale, les stratégies de gestion et la capacité d'attraction et de rétention des talents.

Dans cette vision, Presbitero, Roxa et Chadee (2016) considèrent que les pratiques de gestion des ressources humaines (PGRH) intégrant la compatibilité des valeurs entre la personne et l'organisation deviennent elles-mêmes une compétence clé à la base de l'avantage concurrentiel d'une organisation puisqu'elles se construisent à travers un processus d'amélioration continue qui évoluent dans le temps (Prahalad et Hamel, 1990). Elles ne peuvent donc pas être transférées d'une entreprise à une autre et leur adaptation culturelle au contexte particulier de l'organisation en font une ressource unique et stratégique.

La stratégie de GRH (SGRH) incluant les PGRH spécifiques à une organisation, par exemple le processus de dotation, les politiques de formation et développement des compétences, de mobilité et de promotions internes, d'évaluation du rendement, de rémunération globale, les programmes de récompenses incitatives et les activités de communication internes et autres mécanismes participatifs, peut à la fois être considérée comme une ressource organisationnelle clé contribuant à la performance de l'organisation puisqu'elle améliore les compétences des employés, mobilise leur participation à la prise de décision et les motive à fournir des efforts discrétionnaires (Huselid, 1995; Presbitero *et al.*, 2016; Siyal, Xin, Peng, Siyal et Ahmed, 2020) et être un facteur de protection et d'ajustement des autres ressources telles que les ressources humaines (Kozlenkova *et al.*, 2014). Cette double dimension procure à cette compétence une valeur d'autant plus précieuse pour l'organisation.

Puisque les employés qualifiés et la SGRH mise en œuvre en cohérence avec les valeurs partagées par les employés et l'employeur sont reconnus comme des avantages concurrentiels indéniables (Presbitero *et al.*, 2016; Reichheld, 1996 cité dans Kristof-Brown, Zimmerman et Johnson, 2005), les organisations qui prioriseront les employés et leur adéquation avec l'organisation dans leurs stratégies et qui seront ainsi capables d'attirer et de retenir les meilleurs talents prospéreront et auront une longueur d'avance sur leurs concurrents (Holtom, Mitchell, Lee et Inderrieden, 2005; Holtom *et al.*, 2008).

1.2 LE ROULEMENT DU PERSONNEL

Depuis de nombreuses années, le roulement du personnel suscite l'intérêt de la communauté scientifique et demeure encore aujourd'hui un sujet d'intérêt bien présent (ex. : Eberly *et al.*, 2009; Heavey, Holwerda et Hausknecht, 2013; Hom, Shaw, Thomas et Hausknecht, 2017; Kim et Kim, 2021; Rubenstein, Eberly, Lee et Mitchell, 2018; Li, Huang, Dineen, Wang et van Jaarsveld, 2025; Peltokorpi et Allen, 2024; Wang et Zhi, 2021; Zimmerman, Swider et Boswell, 2019).

Quel que soit l'objet principal de la recherche, le roulement du personnel est l'un des phénomènes sur le comportement organisationnel les plus étudiés (Price, 2001) tant pour ses aspects économiques ou environnementaux, sa dimension psychologique que pour ses impacts organisationnels (Liu, Liu et Hu, 2010). Les nombreuses études sur cette problématique sont révélatrices de son importance et de sa complexité.

Bien que largement étudiée, la problématique du roulement du personnel ne semble pas vouloir s'essouffler. Bien au contraire, les recherches scientifiques sur ce phénomène s'accroissent au fil des ans (Heavey *et al.*, 2013; Hom *et al.*, 2017; Rubenstein *et al.*, 2018).

Le roulement du personnel peut être considéré selon différentes formes : individuelle, collective, involontaire ou volontaire. Sous sa forme individuelle, le roulement du personnel correspond au départ d'un seul employé, tandis que le roulement collectif regroupe l'ensemble des départs des employés d'une même organisation, unité d'affaires ou groupe (Hausknecht et Trevor, 2011). Pour sa part, le roulement involontaire exprime principalement la volonté unilatérale des dirigeants d'une organisation de mettre fin à la relation d'emploi (Heavey *et al.*, 2013) et est considéré sous le contrôle de l'organisation (Holtom *et al.*, 2008). Par conséquent, les recherches sur le roulement du personnel se sont de préférence intéressées au roulement volontaire individuel (*Ibid.*) qui correspond au départ intentionnel et définitif d'un employé de l'organisation qui l'emploi (Saleem *et al.*, 2021).

D'un point de vue managérial, le roulement volontaire représente un enjeu majeur pour les entreprises contemporaines (Bouchard et Vézina, 2015; Dalmas et Lima, 2016; Deschênes, 2020; Manager's Legal Bulletin, 2018; Memon *et al.*, 2014; Nwahanye, 2016; Presbitero *et al.*, 2016; Saraç, Meydan et Efil, 2017; Siyal *et al.*, 2020; Saufi *et al.*, 2020; Vandenberghe, 2004; Zhu et Li, 2018). En effet, ces départs soudains et non planifiés se traduisent bien souvent par un manque d'employés qualifiés et entraînent d'importantes conséquences directes, comme le coût de remplacement de la main-d'œuvre, et indirectes, comme une perte de productivité, qui seront néfastes pour l'organisation (Amos et Weathington, 2008; Bouchard et Vézina, 2015; Eberly *et al.*, 2009; Heavey *et al.*, 2013, Memon *et al.*, 2014;

Nwahanye, 2016; Presbitero *et al.*, 2016; Saleem, Rasheed, Malik et Okumus, 2021; Saraç *et al.*, 2017; Saufi *et al.*, 2020; Vandenberghe, 2004; Yarbrough, Alfred et Martin, 2008; Zhu et Li, 2018).

Uniquement d'un point de vue monétaire, le coût d'un seul départ volontaire peut représenter 200 % du salarial annuel de l'employé (Amos et Weathington, 2008; Vandenberghe, 2004) voire jusqu'à 400 % lorsqu'il s'agit d'un employé ultra qualifié (The Jack Phillips Center for Research dans <https://expertsrh.com/mobilisation-fidelisation-et-engagement-du-personnel/>). Ultiment, l'impact des départs sur le chiffre d'affaires de l'entreprise peut être critique pour sa survie. Selon le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec (2018) l'ensemble des départs volontaires peut réduire de 12% le revenu annuel d'une entreprise.

Outre les conséquences monétaires parfois exorbitantes associées aux coûts de remplacement de la main-d'œuvre, de formation, de continuité des opérations et de perte d'investissement (Amos et Weathington, 2008; Eberly *et al.*, 2009; Saraç *et al.*, 2017; Saufi *et al.*, 2020; Shaw, Gupta et Delery, 2005; Vandenberghe, 2004; Zhu et Li, 2018), l'organisations doit également faire face à d'autres impacts majeurs dont la diminution du capital de connaissances, la perte de mémoire organisationnelle (Liu *et al.*, 2010; Memon *et al.*, 2014) et l'atteinte à la réputation auprès des investisseurs et des candidats potentiels (Eberly *et al.*, 2009; Liu *et al.*, 2010). De plus, les conséquences peuvent se révéler contraignantes pour la croissance et le positionnement concurrentiel de l'organisation (Memon *et al.*, 2014; Nwahanye, 2016; Presbitero *et al.*, 2016), la productivité et la performance financière (Eberly *et al.*, 2009; Heavey *et al.*, 2013; Memon *et al.*, 2014; Saraç *et al.*, 2017; Saufi *et al.*, 2020; Shaw *et al.*, 2005; Vandenberghe, 2004), les ventes, la qualité du service à la clientèle (Heavey *et al.*, 2013; Saufi *et al.*, 2020; Vandenberghe, 2004) et la gestion de la relève (Vandenberghe, 2004). Les départs volontaires peuvent également occasionner une baisse de motivation et du moral des collègues restants et aller jusqu'à engendrer d'autres départs volontaires par effet de contagion ou de sollicitation (Eberly *et al.*, 2009; Felps, Mitchell, Hekman, Lee, Holtom et Harman, 2009; Rubenstein *et al.*, 2018; Saufi *et al.*, 2020).

Les conséquences souvent désastreuses associées aux départs volontaires peuvent également être amplifiées lorsque les employés démissionnaires ont des qualifications essentielles pour le bon fonctionnement de l'organisation et sa productivité (Eberly *et al.*, 2009; Holtom *et al.*, 2005; Memon, Salleh, Nordin, Cheah, Ting et Chuah, 2018; Nwahanye, 2016; Saleem *et al.*, 2021; Tanwar et Kumar, 2019; Vandenberghe, 2004). Par exemple, lorsque l'emploi nécessite une spécialisation des connaissances et des compétences ou des habiletés particulières, lorsque certaines connaissances acquises sont spécifiques à l'organisation ou lorsque le capital social ou relationnel de l'employé a une grande valeur pour le succès de l'organisation (Eberly *et al.*, 2009). Outre les caractéristiques individuelles liées à l'emploi, les conséquences des départs volontaires seront d'autant plus significatives en contexte de pénurie de main-d'œuvre (Bouchard et Vézina, 2015; Eberly *et al.*, 2009; Tanwar et Kumar, 2019) où le remplacement des employés devient un vrai défi. Dans ces circonstances, les départs sont alors qualifiés de dysfonctionnels pour l'organisation (Eberly *et al.*, 2009).

Considérant les multiples impacts négatifs qu'ont les départs volontaires sur le fonctionnement, la performance et la pérennité des organisations, il n'est pas étonnant que ce phénomène préoccupe autant la communauté scientifique et les dirigeants d'entreprise (Amos et Weathington, 2008; Avota, McFadzean et Peiseniece, 2015; Bouchard et Vézina, 2015; Eberly *et al.*, 2009; Heavey *et al.*, 2013; Memon *et al.*, 2014; Nwahanye, 2016; Presbitero *et al.*, 2016; Price, 2001; Rubenstein *et al.*, 2018; Saraç *et al.*, 2017; Saufi *et al.*, 2020; Yarbrough *et al.*, 2008; Zhu et Li, 2018).

Les départs volontaires dysfonctionnels ont également été divisés en deux catégories, les départs dysfonctionnels évitables et inévitables (Eberly *et al.*, 2009). Les départs évitables sont causés par un facteur organisationnel interne et provoquent de l'insatisfaction, du désengagement et éventuellement le départ volontaire de l'employé. Les départs inévitables sont la conséquence d'un évènement externe à l'organisation. Par exemple, lorsque l'employé doit déménager en raison de la relocalisation professionnelle d'un conjoint (*Ibid.*). Il est donc important que l'organisation évalue les départs potentiels qui sont évitables pour

lui permettre de mettre en œuvre des mécanismes de prévention de manière à réduire les impacts négatifs de ces départs sur l'organisation.

Inversement, dans certaines situations les départs volontaires peuvent se révéler avantageux pour une organisation. En effet, lorsque les impacts organisationnels sont faibles, c'est-à-dire qu'il est aisé de recruter, former et intégrer les nouveaux employés, le roulement du personnel offre à l'organisation l'occasion de mieux contrôler ses coûts de main-d'œuvre, de remplacer les employés moins productifs ou ceux ayant une attitude négative et ainsi attirer des employés plus performants et ayant un regard neuf sur l'organisation. Comparativement aux départs dysfonctionnels, ce type de départs est considéré fonctionnel (Eberly *et al.*, 2009).

Par conséquent, le roulement du personnel doit être géré en considérant les éléments particuliers du contexte organisationnel, économique et social afin que l'organisation puisse en retirer les meilleurs bénéfices (Eberly *et al.*, 2009). Il s'agit alors de conserver les employés qui font une différence positive pour l'organisation, les plus engagés et les plus performants (Bouchard et Vézina, 2015; Vandenberghe, 2004), ceux qui créent de la valeur pour l'organisation et lui permettent d'exceller dans son secteur d'activité (Datta *et al.*, 2005).

Depuis quelques années, la pénurie de main-d'œuvre atteint des niveaux record (Tanwar et Kumar, 2019). Dans ce contexte, éviter le départ des employés devient un vrai défi pour les organisations (Bouchard et Vézina, 2015; Eberly *et al.*, 2009; Vandenberghe, 2004). Les employeurs n'ont plus de marge de manœuvre. Les postes vacants et les opportunités d'emploi sur le marché du travail sont nombreux (Statistiques Canada, 2022a). Les employés insatisfaits quittent l'organisation plus rapidement puisqu'ils sont constamment sollicités et en mesure de trouver un autre emploi plus facilement (David, 2022; Gallup, 2022; RHC, 2022a, 2022b).

De plus, les organisations font face à une concurrence féroce et n'ont jamais eu autant de difficulté à maintenir leur performance (Tanwar et Kumar, 2019). À cela s'ajoute des changements importants dans les caractéristiques démographiques de la main-d'œuvre en

raison des départs anticipés à la retraite et des différentes générations de travailleurs qui se côtoient sur le marché du travail (BMO, 2017; Dalmas et Lima, 2016; Deschênes, 2019; Savanevičienė, Stankevičiūtė, Navickas, Grėbliūnaitė et Okręglicka, 2019). Afin de survivre, dans cet environnement complexe et incertain où la disponibilité de la main-d'œuvre demeure le problème clé (Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020; OCDE, 2023; OIT, 2022a, 2022b), les organisations doivent pouvoir trouver, embaucher et retenir les employés qui leur permettront d'acquérir un avantage concurrentiel durable (Tanwar et Kumar, 2019).

Le Québec et la Canada ne font pas exception à cette réalité mondiale. Au Canada, en novembre 2022, le taux de chômage s'établissait à 5,1 %, alors qu'au niveau provincial le Québec affichait un taux record de 3,8 %. Inversement proportionnel, le taux national de postes vacants a augmenté de 59,5 % entre 2015 et 2022 (Statistiques Canada, 2022a). Le nombre de postes vacants surpasse le nombre de chômeurs (Institut du Québec, 2023). Les emplois les plus touchés sont ceux qui requièrent des qualifications hautement spécialisées, c'est-à-dire les professionnels qui détiennent des diplômes universitaires ou techniques (Institut du Québec, 2021a). Quatre-vingts pour cent (80 %) des entreprises québécoises ont de la difficulté à recruter des travailleurs qualifiés pour les affecter à des fonctions clés (Institut du Québec, 2021a, 2022). Devant ce constat, nos gouvernements reconnaissent que les solutions au manque de personnel devront impérativement tenir compte de l'aspect humain, des valeurs et des habitudes des individus et ne pourront pas uniquement reposer sur des propositions de nature comptable (Institut du Québec, 2021a).

Les perspectives économiques laissent présager des défis d'attraction et de rétention du personnel encore plus importants pour les organisations dans les prochaines années en raison de l'augmentation de la concurrence mondiale qualifiée de marché hyperconcurrentiel, de l'intensité des transformations technologiques et de la pénurie de main-d'œuvre (Bouchard et Vézina, 2015; Datta *et al.*, 2005; Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020; Ng et Burke, 2005; Tanwar et Kumar, 2019).

Dans cette perspective et malgré les nombreuses études sur le roulement du personnel, ce phénomène mérite d’être exploré davantage pour développer une compréhension plus précise de la problématique dans un contexte contemporain et offrir aux dirigeants d’entreprise et aux professionnels de la GRH des pistes de solutions proactives favorisant la rétention des employés qualifiés (Jin, McDonald et Park, 2018).

1.3 INTRODUCTION DES CONCEPTS SENSIBILISANTS DE L’APE ET DU CP

Les résultats des études sur le roulement du personnel suggèrent que les comportements individuels sont fortement liés au contexte (ex. : Coyle-Shapiro, Costa, Doden et Chan, 2019; Lv et Xu, 2018; Ntalianis, Dyer et Vandenberghe, 2015; Ramesh et Gelfand, 2010; Rousseau, Hansen et Tomprou, 2018; Rubenstein *et al.*, 2018; Saraç *et al.*, 2017; Savanevičienė *et al.*, 2019). Ceci implique que le comportement des individus est influencé par diverses catégories de facteurs individuels, organisationnels et environnementaux (Johns, 2006, 2018; Liu *et al.*, 2010; Zhu et Li, 2018). Par conséquent, chaque personne sera affectée différemment par ses caractéristiques individuelles distinctes, son environnement de travail, les événements contingents et les éléments environnementaux comme le contexte culturel, économique, politique, social et règlementaire (Andela, van der Doef et Lheureux, 2019; Billsberry, Ambrosini, Moss-Jones et March, 2005; Chatman, 1989; Guest, 2004; Johns, 2018; Lv et Xu, 2018; Memon *et al.*, 2018; Santos et Domenico, 2015; Saraç *et al.*, 2017; Saufi *et al.*, 2020; Yogamalar et Samuel, 2016).

Dans une étude méta-analytique exhaustive sur le roulement du personnel, Rubenstein *et al.* (2018) ont répertorié dans la littérature scientifique cinquante-sept (57) facteurs pouvant influencer la décision d’un individu de vouloir démissionner. Cette étude révèle que parmi toutes les causes liées au roulement du personnel, l’adéquation entre une personne et les différents aspects de son environnement de travail est l’un des prédicteurs les plus puissants. De plus, malgré le fait que certaines caractéristiques et attitudes personnelles comme l’âge, l’ancienneté organisationnelle, le niveau de scolarité, le genre, la satisfaction au travail, l’engagement organisationnel, le stress et l’épuisement professionnel soient considérées

comme de bons prédicteurs du roulement du personnel, cette même étude indique que l'adéquation ou le manque d'adéquation entre ces attributs et ceux présents dans l'environnement de travail peut atténuer ou accentuer le roulement volontaire du personnel. Par exemple, un employé insatisfait sera plus susceptible de démissionner s'il est dans un milieu de travail où ses collègues affichent un taux de satisfaction élevé. Il en serait de même pour les traits de personnalité et les caractéristiques individuelles (*Ibid.*). Ainsi, l'adéquation entre un individu et son environnement de travail semble avoir un double effet sur le roulement du personnel. D'une part, l'APE peut affecter directement le roulement du personnel et inversement la rétention du personnel. D'autre part, une bonne APE peut agir comme un facteur de protection contre les attitudes négatives et les comportements de retrait. Ce qui accorde à ce facteur une grande importance dans la compréhension des mécanismes affectant le comportement des employés et plus particulièrement les départs volontaires.

Dans le contexte du travail, l'APE semble avoir une ampleur prédictive forte sur le comportement de démission des employés. Toutefois, les résultats des études empiriques affichent une variabilité relativement élevée (Rubenstein *et al.*, 2018), ce qui suggère que d'autres éléments puissent intervenir dans le processus décisionnel menant à la démission de l'employé (Rubenstein *et al.*, 2018; Van Vianen, 2018).

Le marché du travail se transforme et les recherches doivent pouvoir tenir compte des nouvelles réalités émergentes (Kristof-Brown, Schneider et Su, 2023). Les nouvelles générations de travailleurs, la diversité, l'inclusion et l'équité, l'immigration professionnelle et l'importance des facteurs environnementaux, de développement durable et de gouvernance modifient les valeurs et les attentes des travailleurs, et par conséquent, leurs attitudes et leurs comportements au travail (ex. : Bouchard et Vézina, 2015; Dalmas et Lima, 2016; Deschênes, 2020; Gagnon, Milot, Seidle et Boucher, 2014; Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020; Herrera et De Las Heras-Rosas, 2021; Lagacé, Boissonneault et Armstrong, 2010; Savanevičienė *et al.*, 2019; Statistiques Canada, 2022b; Tremblay et Demers, 2022; Yogamalar et Samuel, 2016). Par exemple, les travailleurs des générations Y (né entre 1981 et 1996) et Z (1997 à 2010) (Statistiques Canada, 2022b) partagent des valeurs différentes de

celles des générations qui les ont précédées (BMO, 2017; Savanevičienė *et al.*, 2019; Vandenberghe, 2004). Ils ont grandi et évolué dans un environnement davantage exposé à la diversité ethnoculturelle, religieuse et de genre, ainsi que dans un univers technologique et interconnecté, ce qui a eu une incidence importante sur leurs valeurs et leur mode de vie (Statistiques Canada, 2022b). Ces jeunes travailleurs constituent d'ailleurs aujourd'hui la plus grande partie de la population active au Québec et au Canada (Statistiques Canada, 2022b). Également, les travailleurs issus de l'immigration représenteront plus du tiers de la population active canadienne d'ici 2036 (Statistiques Canada, 2019). Ces situations créent une nouvelle dynamique de travail et laisse présager une adaptation des employeurs afin qu'ils répondent davantage aux nouvelles attentes des travailleurs (Bouchard et Vézina, 2015; Dalmas et Lima, 2016; Lagacé *et al.*, 2010; Vandenberghe, 2004; Yogamalar et Samuel, 2016). Les réalités contemporaines du marché du travail et le renouvellement des valeurs et des attentes des travailleurs révèlent toute l'importance de reconsidérer sous un angle nouveau les éléments pouvant affecter la décision des employés de vouloir démissionner (Vandenberghe, 2004).

Selon Lv et Xu (2018), un vecteur conceptuel important pour décrire les attentes des employés est le CP puisqu'il représente les croyances des individus basées sur leurs perceptions subjectives des attentes, des obligations et des promesses mutuelles et réciproques dans leur relation avec l'employeur (Rousseau, 1989).

À ce propos, Rousseau *et al.* (2018) constatent que la façon dont les employés perçoivent, interprètent et réagissent aux différentes composantes de leur environnement découlent de leurs croyances personnelles, c'est-à-dire de la perception qu'ils ont de leurs obligations envers les autres et réciproquement de leur perception des promesses implicites et explicites que les autres leur ont fait. La notion de croyances est au cœur du concept sur le CP qui repose effectivement sur les attentes, les obligations et les croyances individuelles de l'employé en ce qui concerne les termes d'un accord d'échange mutuel et réciproque entre cet employé et l'organisation qui l'emploi (Rousseau, 1995). En ce sens, la subjectivité dans la perception et l'interprétation des composantes de l'environnement de travail et des

évènements qui s'y produisent renvoie à une notion de variabilité individuelle des comportements.

Dans cette perspective, les recherches récentes mobilisant la théorie du CP ont contribué à améliorer notre compréhension de la relation employeur-employé (Conway et Briner, 2009; Coyle-Shapiro et Kessler, 2000; Jayaweera *et al.*, 2021; Lv et Xu, 2018; Zhao, Wayne, Glibkowski et Bravo, 2007). Jusqu'à présent, les études empiriques sur le concept du CP indiquent que lorsque les employeurs remplissent leur part du CP, les employés sont plus susceptibles de vouloir demeurer au sein de l'organisation (ex. : Bal, De Lange, Jansen et Van Der Velde, 2008; Mishra et Kumar, 2017; Zhao *et al.*, 2007). Inversement, lorsque les termes sur lesquels reposent le CP sont rompus, les employés sont plus susceptibles de vouloir démissionner et de partir (Conway et Briner, 2009; Herrera et De Las Heras-Rosas, 2021; Jayaweera *et al.*, 2021; Rousseau *et al.*, 2018).

Malgré le fait que certaines études empiriques aient reconnu le CP et plus spécifiquement sa rupture comme une cause de départ chez les employés, de récentes revues de la littérature sur le roulement du personnel ne font aucune allusion au CP ou sa rupture comme prédicteurs possibles du roulement volontaire (Hom *et al.*, 2017; Kim et Kim, 2021) ou ne font que nommer ces facteurs sans toutefois pousser plus loin la réflexion et la discussion (Rubenstein *et al.*, 2018). Ceci illustre le manque d'attention scientifique portée aux mécanismes d'intervention par lesquels le CP agit sur le comportement de démission des employés (Billsberry *et al.*, 2005; Coyle-Shapiro *et al.*, 2019; Rousseau *et al.*, 2018).

Le fort niveau de prédictivité et la variabilité élevée des résultats des recherches sur le roulement du personnel et l'APE combinés au rôle du CP dans la perception, l'interprétation et le comportement des employés suggèrent que les départs volontaires des employés puissent être influencés à la fois par l'APE et le CP mais également par leur possible interrelation dans le contexte du travail.

Malgré cela, très peu de chercheurs ont étudiés le phénomène du roulement volontaire des employés en considérant l'influence de l'interrelation entre l'APE et le CP dans le contexte du travail. À notre connaissance, la seule étude ayant intégré des dimensions de l'APE et du CP conjointement avec l'intention de départ est celle de Saleem *et al.* (2021). Toutefois, cette même recherche a utilisé une hypothèse unidirectionnelle proposant et validant l'impact modérateur de la rupture du CP (RCP) sur la relation indirecte de l'adéquation entre la personne et l'organisation (APO) et de l'adéquation entre la personne et son emploi (APJ) sur l'intention de départ par le biais de l'engagement organisationnel, ce qui ne permet pas d'étudier ce phénomène dans toute son amplitude. De plus, Saleem *et al.* (2021) ont utilisé l'intention de départ comme conséquence ultime au lieu du départ volontaire réel. Bien que les études aient souvent préféré utiliser l'intention de départ, qui est la probabilité perçue de la volonté d'un individu de démissionner (Price, 2001), en remplacement du départ volontaire réel, considérant l'intention de départ comme un bon prédicteur du taux de roulement des employés (Liu *et al.*, 2010; Memon *et al.*, 2014), il n'en demeure pas moins que l'intention de départ n'est pas équivalent au départ réel. En ce sens, Rubenstein *et al.* (2018) soulignent que l'intention ne mène pas nécessairement à l'action et que les résultats des études sur l'intention de départ ne sont pas équivalents à ceux sur les départs volontaires. Ces mêmes auteurs affirment qu'une telle substitution pourrait induire les chercheurs en erreur quant aux causes les plus significatives puisque tous les facteurs qui prédisent les cognitions ne prédisent pas de la même manière les comportements. Ainsi, nous ne pouvons prétendre à priori qu'une seule étude intégrant l'APE, le CP et l'intention de départ soit révélatrice de l'amplitude et de la nature de l'interrelation entre l'APE et le CP sur le roulement volontaire des employés.

Par conséquent, la présente étude semble pertinente afin de poursuivre la discussion scientifique et faire progresser les connaissances sur le phénomène du roulement volontaire des employés dans un contexte contemporain. Dans cette vision, les organisations qui cherchent à réduire les départs volontaires des employés qualifiés pour ainsi maintenir leur positionnement économique devraient pouvoir bénéficier de connaissances scientifiques de pointe sur les éléments qui interviennent dans le processus décisionnel des employés menant

à leur départ comme celles dévoilées par les théories de l'APE (ex. : Subramanian *et al.*, 2022) et du CP (ex. : Jayaweera *et al.*, 2021). Ainsi, les dirigeants d'entreprises, les gestionnaires et les professionnels de la GRH pourront trouver utile de mieux comprendre les dynamiques d'influence sur les comportements des employés de manière à mettre en œuvre des SGRH et des PGRH misant sur une gestion plus individualisée (Deschênes, 2019) permettant à l'organisation de considérer à la fois les particularités, les préférences et les attentes des employés (Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020).

DEUXIÈME CHAPITRE – JUSTIFICATION DU CADRE THÉORIQUE

Le deuxième chapitre présente une revue de la littérature sur les éléments constitutifs du cadre conceptuel de la recherche. Ce chapitre débute par la présentation des écrits scientifiques sur la théorie de l'APE. Puis, nous découvrirons la littérature sur le CP. Par la suite, nous proposons une analyse de la relation entre les concepts sensibilisants de l'APE et du CP. C'est également dans ce chapitre que sera justifié l'intérêt pour une telle recherche. Pour conclure, la question de recherche ainsi que les objectifs scientifiques et managériaux de la recherche seront présentés.

2.1 CADRE THÉORIQUE SENSIBILISANT

Cette section définit les concepts sur lesquels repose le cadre conceptuel de la recherche pour ainsi favoriser l'analyse des données dans la perspective qu'émerge une nouvelle contribution scientifique.

Les théories de l'APE et du CP sont présentées à partir de l'état actuel des connaissances scientifiques relativement à leurs origines, leurs définitions, leurs conceptualisations, leurs antécédents, leurs conséquences et leurs mesures sur le terrain. Nous verrons également dans cette section comment ces concepts contribuent à expliquer les attitudes et les comportements des employés au travail.

2.1.1 L'adéquation entre la personne et son environnement

L'APE a fait l'objet de plusieurs études scientifiques et ce depuis de nombreuses années. Subramanian *et al.* (2022) constatent une évolution rapide dans ce domaine d'étude par le biais d'une accélération du nombre de recherches sur ce thème en contexte organisationnel. Dans cette section, la théorie de l'APE est explicitée à partir de ses origines jusqu'à sa mesure en passant par la définition de ses multiples conceptualisations, leurs antécédents et leurs conséquences.

2.1.1.1 Origine de la théorie de l'APE

Les premières études scientifiques sur l'APE remontent au début des années 1900 avec les travaux de Parsons (1909). Déjà à cette époque, Parsons (1909) proposait un modèle en trois étapes sur la façon de faire des choix professionnels basée sur la correspondance entre les attributs personnels et les caractéristiques environnementales (Guan, Deng, Fan et Zhou, 2021; Kristof-Brown *et al.*, 2005).

C'est dans la branche interactionniste de la psychologie sociale qui suppose que l'interaction continue entre la personne et son environnement détermine le comportement individuel que les différents modèles d'APE ont émergé puis évolué jusqu'à aujourd'hui (Chuang, Shen et Judge, 2016; Kristof, 1996; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Schneider, 1987; Verquer, Beehr et Wagner, 2003).

Considéré comme le père de la psychologie sociale Lewin (1935) postulait que le comportement individuel est déterminé par la perception subjective de l'individu à l'égard de son environnement social (Adelman, 1993; Cable et Judge, 1996; Chatman, 1989; Santos et Domenico, 2015; Schneider, 1987; Verquer *et al.*, 2003; Wheeler, 2008).

Puis en 1959, les travaux de Holland sur les traits de personnalité et la théorie des choix professionnels illustrent que les choix professionnels sont le résultat de l'interaction entre les caractéristiques et les expériences individuelles en comparaison des caractéristiques de l'environnement dans lequel la personne évolue (Holland, 1959).

Vers la fin des années 50 et le début des années 60, la théorie de l'APE connaît ses premières applications en contexte organisationnel. C'est ainsi qu'apparaît pour la première fois le concept d'APO. La première utilisation de l'APO est attribuée à Argyris en 1957 dans le cadre de ses recherches sur l'élargissement des tâches et la gestion participative (Verquer *et al.*, 2003). Ces travaux montrent que le comportement organisationnel d'un individu est le résultat de l'interaction de cet individu avec l'organisation dans laquelle il évolue. Puis en

1964, Argyris soutient qu'inversement une trop forte incompatibilité peut générer la démotivation et produire des individus léthargiques. Alors que la plupart des théories sur l'adéquation supposent qu'un individu doit être adapté à l'organisation, déjà à cette époque Argyris préconise d'adapter l'organisation à l'individu. En ce sens, l'ajustement de l'organisation permettrait aux individus d'avoir une meilleure perception de contrôle dans la prise de décision ce qui réduirait les incompatibilités, et par conséquent, entraînerait des résultats bénéfiques tant pour l'organisation que pour l'individu (*Ibid.*).

En 1987, Schneider développe le modèle Attraction-Sélection-Attrition (ASA) sur les bases théoriques du concept de l'APO. Schneider (1987) affirme que la compatibilité entre un individu et une organisation est un facteur déterminant dans les processus d'attraction et de sélection de la main-d'œuvre et que cette compatibilité peut justifier les raisons pour lesquelles un individu souhaite demeurer dans l'organisation ou inversement qu'il veuille démissionner. Schneider est également l'un des rares chercheurs à s'intéresser aux conséquences organisationnelles d'une bonne adéquation (Kristof-Brown *et al.*, 2023; Subramanian *et al.*, 2022).

Les recherches empiriques se sont multipliées au cours des dernières décennies et ont contribué à l'évolution des connaissances spécifiques à ce domaine d'étude. Encore aujourd'hui, les nombreuses études sur ce concept confirment toute l'importance de ce phénomène dans l'explication des attitudes et des comportements des employés au travail (ex. : Andela *et al.*, 2019; Bocchino, Hartman et Foley, 2003; Cable et DeRue, 2002; Cable et Judge, 1996; Chatman, 1991; Chuang *et al.*, 2016; Deschênes, 2019, 2020; Guan *et al.*, 2021; Haryati *et al.*, 2022; Kristof, 1996; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Lv et Xu, 2018; O'Reilly, Chatman et Caldwell, 1991; Santos et Domenico, 2015; Saufi *et al.*, 2020; Savanevičienė *et al.*, 2019; Siyal *et al.*, 2020; Tanwar et Kumar, 2019; Zhu et Li, 2018).

Bien que le fondement de la théorie de l'APE soit associé à la psychologie interactionniste, cette théorie est maintenant un élément central dans plusieurs domaines d'étude en sciences sociales et en science de la gestion (Morley, 2007).

Plus particulièrement dans le domaine de la gestion et des organisations, les premières recherches sur l'APE ont exploré l'aspect global de l'APO dans le contexte du travail (Billsberry *et al.*, 2005; Chatman, 1991). Plus récemment, le concept de l'APO a été conceptualisé à travers diverses dimensions de la relation entre la personne et les composantes organisationnelles (Chuang *et al.*, 2016; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Morley, 2007; Subramanian *et al.*, 2022). Ceci a permis d'étudier distinctement l'APO (ex. : Amos et Weathington, 2008; Andela *et al.*, 2019; Billsberry *et al.*, 2005; Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020; Haryati *et al.*, 2022; Hoffman et Woehr, 2006; Jin *et al.*, 2018; Liu *et al.*, 2010; Memon *et al.*, 2014; Memon *et al.*, 2018; Ng et Burke, 2005; Santos et Domenico, 2015; Saraç *et al.*, 2017; Saufi *et al.*, 2020; Savanevičienė *et al.*, 2019; Siyal *et al.*, 2020; Verquer *et al.*, 2003; Wright et Pandey, 2016; Yogamalar et Samuel, 2016), l'APJ (ex. : Cable et Judge, 1996; Cable et DeRue, 2002; Caldwell et O'Reilly, 1990; Caplan, 1987; Kristof, 1996; Saleem *et al.*, 2021), l'adéquation entre la personne et son supérieur immédiat (APS) (ex. : Kristof, 1996; Van Vianen, Shen et Chuang, 2011; Vancouver et Schmitt, 1991), l'adéquation entre la personne et son groupe de travail (APG) (ex. : Hoerr, 1989; Klimoski et Jones, 1995 cité dans Kristof, 1996; Kristof-Brown et Stevens, 2001), l'adéquation entre la personne et sa profession (APP) (ex. : Ehrhart et Makransky, 2007; Holland, 1985; Kristof, 1996; Spokane, 1985) et l'adéquation entre la personne et la culture (APC) (ex. : Bocchino *et al.*, 2003; Holtschlag *et al.*, 2013; O'Reilly *et al.*, 1991; Vandenberghe, 1999).

Le concept de l'APE autant que ses multiples conceptualisations interpellent la communauté scientifique principalement en raison des nombreux effets positifs qu'une bonne adéquation peut avoir sur les différents aspects de la vie professionnelle et qu'inversement un manque d'adéquation peut entraîner (Chuang *et al.*, 2016; Deschênes, 2020; Morley, 2007; Siyal *et al.*, 2020). Les recherches suggèrent que les attitudes et les comportements individuels sont déterminés à la fois par les caractéristiques, les valeurs, les besoins et les objectifs des individus sur la base de leurs perceptions subjectives d'adéquation avec l'environnement.

2.1.1.2 Définition des concepts

Cette section présente la définition de chacune des dimensions de l'adéquation, telle que communiquée par les écrits scientifiques pertinents à cet objet de recherche.

L'APE

L'APE est défini par la compatibilité entre la personne et l'environnement qui s'effectue lorsque leurs caractéristiques respectives sont bien assorties (Kristof-Brown *et al.*, 2005). Cette définition suppose que les attributs personnels interagissent avec les attributs de l'environnement pour prédire la perception individuelle de la concordance de la personne avec son environnement dans un contexte spécifique. Cette adéquation entraînera des conséquences positives sur la satisfaction, l'engagement, la réussite professionnelle, la performance et la stabilité en emploi des individus (Ehrhart et Makransky, 2007).

L'APO

En contexte organisationnel, l'APO est défini par la concordance et la similitude des valeurs (Bocchino *et al.*, 2003; Cable et DeRue, 2002; Chatman, 1989; Kristof, 1996), des caractéristiques (Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020; Guan *et al.*, 2021; O'Reilly *et al.*, 1991; Santos et Domenico, 2015; Yogamalar et Samuel, 2016) et des besoins (Kristof, 1996; Ng et Burke, 2005) des individus comparativement aux normes, à la culture et aux valeurs organisationnelles. Ceci implique qu'un individu choisit de travailler pour une organisation sur la base de sa perception de la conformité de l'adéquation de leurs caractéristiques, de leurs besoins respectifs et de leurs valeurs partagées (O'Reilly *et al.*, 1991).

Kristof (1996) identifie deux formes distinctes d'adéquation : supplémentaire et complémentaire. La forme supplémentaire de l'adéquation réfère à la similitude des caractéristiques, des croyances et des valeurs individuelles comparativement à la culture, aux normes et aux valeurs organisationnelles. Sous sa forme complémentaire, l'adéquation

correspond d'une part, à la satisfaction des besoins individuels par l'organisation et d'autre part, à la capacité des individus de répondre aux exigences des organisations. Ainsi, l'APO se produit lorsque : a) au moins une des deux entités procure à l'autre ce dont elle a besoin, b) les deux parties partagent des caractéristiques fondamentales semblables, c) ou les deux.

Les avancées scientifiques sur le concept de l'APO ont permis de distinguer plusieurs types d'adéquations reliées au travail : l'APJ, l'APS, l'APG, l'APP, l'APC (Chuang *et al.*, 2016, Deschênes, 2019; Kristof-Brown *et al.*, 2005). L'APO, l'APS, l'APG et l'APC sont généralement considérées sous la forme supplémentaire de l'adéquation puisqu'elles observent la similitude des attributs personnels comme la personnalité, les valeurs, les besoins et les objectifs comparativement à la structure, aux processus, aux normes, aux objectifs et à la culture de l'organisation, tandis que l'APJ et l'APP sont plutôt considérées comme des types d'adéquation complémentaires puisqu'elles réfèrent à la complémentarité des caractéristiques individuelles et organisationnelles comme les besoins et les capacités des individus qui sont comblés par les exigences et les offres organisationnelles (Van Vianen, 2018).

L'APJ

L'APJ est définie par la corrélation entre le profil du poste et le profil de l'individu (Caldwell et O'Reilly, 1990). Cette adéquation s'effectue : a) entre les capacités individuelles et les exigences d'un emploi et est appelée adéquation exigences-capacités, ou encore b) par l'adéquation des besoins et des attentes individuels avec les attributs d'un emploi, ce qui réfère à l'adéquation besoins-satisfaction (Kristof, 1996). L'étude de l'APJ s'effectue généralement dans un contexte d'emploi spécifique et l'adéquation est évaluée par rapport aux tâches accomplies et ne considère pas le contexte organisationnel dans lequel le travail est exécuté (*Ibid.*). L'APJ peut être comparée à l'adéquation complémentaire de l'APO. Par conséquent, l'APJ se produit lorsque les connaissances, les compétences, les habiletés et autres caractéristiques d'un individu sont compatibles avec les exigences de l'emploi et lorsque les conditions d'emploi comme le salaire, les avantages sociaux et les conditions de

travail répondent aux besoins psychologiques, aux besoins physiologiques et aux préférences individuelles (Chuang *et al.*, 2016; Saufi *et al.*, 2020). Ce type d'adéquation plus traditionnel est utilisé principalement dans le processus de sélection du personnel et a tendance à migrer vers une intégration de l'évaluation de la complémentarité en fonction de la personnalité, des valeurs et des croyances individuelles versus la culture, les valeurs et les normes organisationnelles (Morley, 2007; Sekiguchi, 2007). Plusieurs études récentes sur l'APJ ont également intégré l'APO dans leur modèle de recherche (Saleem *et al.*, 2021; Saufi *et al.*, 2020; Sekiguchi, 2007). Sabramanian *et al.* (2022) considèrent l'interrelation entre l'APO et l'APJ comme un des thèmes contemporains de la recherche.

L'APG

L'APG est une autre dimension de l'adéquation organisationnelle. Elle est décrite par la compatibilité entre un individu et son équipe de travail dont la taille peut varier en nombre et sur le plan géographique. Il peut s'agir des collègues immédiats ou de toute unité ou sous-unité d'une organisation, comme un service fonctionnel ou une division géographique (Kristof, 1996). Le phénomène de l'APG peut s'expliquer par le paradigme de l'attraction par similarité de Byrne (1971) qui prédit qu'une personne est généralement attirée par d'autres individus ayant des attributs semblables dans son milieu social (Chuang *et al.*, 2016). Ainsi, les similitudes de la personnalité, des valeurs, des objectifs, du style de travail ou du style de vie facilitent les communications entre les employés et favorisent leur intégration sociale (*Ibid.*).

L'APS

Une autre dimension de l'adéquation réfère à l'APS qui est définie par la compatibilité entre un employé et son supérieur hiérarchique. L'APS est basée sur la similitude des caractéristiques, des valeurs, de la personnalité et des styles comportementaux professionnels et personnels d'un individu en position de subordination envers un supérieur hiérarchique (Chuang *et al.*, 2016; Deschênes, 2019; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Van Vianen *et al.*, 2011).

L'APS se distingue de la relation d'échange leader-membre connu sous l'acronyme LMX qui met l'accent sur la nature de la relation qui se développe entre l'employé et son supérieur hiérarchique plutôt que sur la correspondance de leurs caractéristiques psychologiques (Kristof-Brown *et al.*, 2005). En ce sens, le concept du LMX est davantage considéré comme une conséquence de l'APS (Deschênes, 2019, 2020; Kristof-Brown *et al.*, 2005).

L'APP

L'APP s'appuie fondamentalement sur les théories des choix professionnels de Super (1957) et Holland (1985). L'APP est défini par l'adéquation entre les caractéristiques d'un individu comparativement à ses intérêts pour une profession qui partage ces mêmes caractéristiques. Les recherches sur l'APP se sont principalement intéressées aux traits de personnalité des individus et à leurs choix professionnels (Ehrhart et Makransky, 2007). Ce type d'adéquation suggère qu'un individu sélectionne une profession avec laquelle il partage des affinités ou qui est en adéquation avec sa conception de soi (Guan *et al.*, 2021; O'Reilly *et al.*, 1991). Ehrhart et Makransky (2007) soulignent que la profession diffère de l'emploi dans le sens où elle peut regrouper une variété d'emplois plus ou moins spécialisés dans un même champ de compétences.

L'APC

La dimension de l'APC réfère généralement à l'adéquation entre un individu et la culture organisationnelle. Les valeurs individuelles de l'employé sont alors comparées à celles de la culture organisationnelle pour en évaluer la concordance. Ce qui revient à dire que l'APC correspond à l'étude de l'APO sous l'angle des valeurs individuelles et des valeurs organisationnelles qui représentent le cœur de la culture d'une organisation (Bocchino *et al.*, 2003; O'Reilly *et al.*, 1991).

Une étude de Holtschlag *et al.* (2013) sur l'APC s'est plutôt intéressée au contexte global de la culture nationale dans sa relation avec les valeurs individuelles et de l'impact d'une telle

adéquation sur le statut hiérarchique professionnel. Ces chercheurs réfèrent aux valeurs culturelles nationales pour démontrer leurs effets sur la réussite professionnelle des individus au niveau de leur statut hiérarchique et reconnaissent l'utilité d'une telle approche pour les employés en situation d'expatriation.

Autres formes d'adéquation

Bien que la majorité des recherches sur l'adéquation aient étudié le plus souvent les dimensions des valeurs, de l'emploi, du groupe, du superviseur, de la profession et de la culture, d'autres attributs ont également été utilisés dans l'étude de l'adéquation entre la personne et son environnement de travail. En effet, au cours des dernières années, les recherches sur l'APE ont illustré les similitudes ou les complémentarités entre les caractéristiques des employés et celles des organisations sur un très large éventail de variables comme l'âge, la motivation, la complexité préférée et réelle du travail, le style de résolution de problèmes, le sens du travail, les idéologies politiques, les préférences de communication et la segmentation travail-vie personnelle (Guan *et al.*, 2021; Kristof-Brown *et al.*, 2023; Subramanian *et al.*, 2022). Ce qui démontre toute la complexité du phénomène de l'APE et de ses multiples facettes (Kristof-Brown *et al.*, 2023).

Par exemple, Chen, Powell et Greenhaus (2009) ont étudié l'interaction entre le travail et la vie familiale à partir de la théorie de l'APE. Cette recherche démontre les conséquences de l'adéquation des préférences de l'employé à vouloir garder les questions relatives au travail dans le milieu du travail comparativement à ce que l'environnement professionnel offre en ce sens, c'est-à-dire si l'organisation est favorable à une telle segmentation. Les résultats indiquent que les individus ressentent moins de conflits de temps et de tension lorsque leurs préférences pour la segmentation travail-famille est satisfaite par l'organisation.

Plus récemment, des études ont également démontré l'impact de l'APO au niveau des idéologies politiques sur l'appréciation de l'organisation par l'employé et sur le roulement du personnel (Kristof-Brown *et al.*, 2023).

L'inadéquation

Dans les écrits scientifiques, un manque d'adéquation est généralement associé à l'inadéquation entre la personne et les différentes dimensions de l'environnement de travail (ex. : Andela *et al.*, 2019; Saraç *et al.*, 2017).

L'inadéquation a été défini par l'écart entre les normes idéales recherchées par un individu comme les valeurs ou les exigences de l'emploi et ce que l'individu expérimente dans la réalité de son milieu de travail (Deng, Wu, Leung et Guan, 2015; Guan *et al.*, 2021). En d'autres mots, l'inadéquation réfère à un niveau faible d'APO (Subramanian *et al.*, 2022). Les chercheurs s'accordent pour dire qu'une inadéquation entre la personne et les diverses facettes de l'environnement de travail est généralement préjudiciable (Andela et van der Doef, 2019; Deng *et al.*, 2015; Deschênes, 2020; Guan *et al.*, 2021; Subramanian *et al.*, 2022; Van Vianen, 2018). En ce sens, Deng *et al.* (2015) mentionnent que les employés dont les valeurs et les attributs s'écartent de ceux de l'organisation ont tendances à vouloir s'adapter à leur environnement même si cela signifie s'éloigner temporairement de leurs valeurs et de leurs objectifs personnels. Dans ce contexte, l'inadéquation requière une consommation d'énergie intensive ce qui peut engendrer des conséquences comportementales négatives comme l'épuisement et une moindre performance au travail.

Les recherches scientifiques sur l'APE et ses multiples conceptualisations organisationnelles ont permis de faire évoluer le concept et d'en améliorer la compréhension. Toutefois, l'APE demeure encore aujourd'hui un sujet d'attention scientifique soutenue et plus de recherches sont recommandées afin d'expliquer davantage les interactions en milieu organisationnel tant au niveau des antécédents, des conséquences que des éléments contextuels dans lesquels l'APE opère (Andela *et al.*, 2019; Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Presbitero *et al.*, 2016; Santos et Domenico, 2015; Savanevičienė *et al.*, 2019; Yogamalar et Samuel, 2016; Zhu et Li, 2018).

2.1.1.3 Les antécédents

Les éléments contextuels dans lesquels s'inscrivent la recherche scientifique peuvent influencer ses résultats (Johns, 2018). Plus particulièrement, les recherches sur l'APO témoignent de l'impact des caractéristiques individuelles, organisationnelles et environnementales sur leurs résultats parfois mitigés (ex. : Andela et van der Doef, 2019; Billsberry *et al.*, 2005; Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020; Guan *et al.*, 2021; Ng et Burke, 2005; Saleem *et al.*, 2021; Saraç *et al.*, 2017; Siyal *et al.*, 2020; Tanwar et Kumar, 2019).

En ce sens, Rubenstein *et al.* (2018) constatent qu'une fois remis en contexte certains antécédents peuvent se révéler de meilleurs prédicteurs du roulement du personnel. Ainsi, l'APG pourrait être plus déterminant sur le roulement du personnel après avoir considéré l'effet de la contagion des autres départs et l'identité des collègues démissionnaires. Dans le même sens, les impacts négatifs d'un manque d'APO peuvent être atténués par le statut d'emploi (Saraç *et al.*, 2017; Seong, Hong et Park, 2012). Comme le démontre les résultats de l'étude de Saraç *et al.* (2017), les travailleurs de métier (cols bleus) sont moins susceptibles que les professionnels (cols blancs) de vouloir démissionner lorsqu'ils constatent un manque d'adéquation avec l'organisation. Ces résultats indiquent également que les professionnels s'engagent davantage envers leur profession qu'envers l'organisation qui les emploie (Saraç *et al.*, 2017; Sekiguchi, 2007).

Également, dans une revue de la littérature sur l'APE, Van Vianen (2018) constate que l'adéquation est plus fortement et directement liée à des résultats attitudinaux comme la satisfaction au travail et l'engagement organisationnel qu'à des résultats comportementaux comme la performance au travail et le départ volontaire. Elle conclut que d'autres facteurs peuvent interagir pour en atténuer les effets. Par exemple, une personne en manque d'adéquation avec son organisation pourra considérer sa situation financière ou familiale avant de prendre la décision de démissionner de son emploi.

Les facteurs individuels

En ce sens, les études sur l'APE constatent l'influence des caractéristiques individuelles comme les traits de personnalité (Billsberry *et al.*, 2005; Ehrhart et Makransky, 2007; Johns, 2018; Kristof, 1996;), la conception de soi (Kristof, 1996), la diversité et le genre (Amos et Weathington, 2008; Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020; Lv et Xu, 2018; Ng et Burke, 2005), l'âge, la cohorte générationnelle, l'ancienneté organisationnelle (Chatman, 1991; Deschênes, 2020; Jin *et al.*, 2018; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Krumm, Grube et Hertel, 2013; Liu *et al.*, 2010; Mishra et Kumar, 2017; Savanevičienė *et al.*, 2019; Yogamalar et Samuel, 2016; Zhu et Li, 2018), les contraintes personnelles (Guan *et al.*, 2021), les intérêts professionnelles (Ehrhart et Makransky, 2007; Kennedy, Winstone et Forsyth, 2018), le niveau de scolarité (Guan *et al.*, 2021), le niveau hiérarchique, le statut d'emploi, le statut social (Liu *et al.*, 2010; Saraç *et al.*, 2017; Seong *et al.*, 2012), l'état de réalisation du CP (Lv et Xu, 2018) et le type de CP relationnel ou transactionnel (Sekiguchi, 2007) sur les perceptions individuelles d'adéquation ou d'inadéquation et par conséquent sur les attitudes et les comportements individuels au travail. Chatman (1989) souligne également que chaque individu est unique et qu'il se distingue dans la manière dont ses attributs personnels sont reliés les uns aux autres et interagissent entre eux.

Par exemple, dans une étude empirique auprès des représentants de la génération Z, Garczyk-Kucharska et Erickson (2020) observent des différences significatives dans les préférences individuelles selon le genre et la profession. Ainsi, les femmes de cette génération ont une préférence plus marquée pour une bonne ambiance de travail, des collègues nationaux et le travail en présentiel contrairement aux hommes qui privilégient le salaire, le travail individuel et les collègues internationaux. Cette même étude dévoile que tout genre confondu, les économistes de profession sont en faveur des collègues nationaux et préfèrent travailler dans les bureaux de l'entreprise, tandis que les informaticiens sont plus ouverts aux collègues internationaux et au travail à distance. Sur la base de ces résultats, nous pouvons penser que les caractéristiques et les préférences individuelles influencent la perception des individus

relativement aux caractéristiques organisationnelles et conséquemment à leur adéquation avec l'organisation.

Également, la perception de RCP par l'employé est considérée comme un bon antécédent de l'APO. Une étude de Lv et Xu (2018) sur l'APO et la RCP démontre qu'en cas de RCP, les employés sont plus susceptibles d'avoir une vision négative de leur adéquation avec l'organisation. Les employés perçoivent alors un manque d'adéquation entre leurs besoins et leur contribution comparativement à ce que l'organisation leur offre en échange. Dans le même sens, Krumm *et al.* (2013) constatent que ce sont les employés de plus de 55 ans qui sont davantage affectés par l'inadéquation de la satisfaction de leurs besoins.

Sekiguchi (2007) apporte une distinction concernant l'impact du CP sur la perception individuelle d'APJ et d'APO. S'appuyant sur le processus de recrutement, Sekiguchi (2007) constate l'importance de l'APJ et l'APO dans la sélection des candidats selon le type de CP relationnel ou transactionnel. Les résultats suggèrent que l'APJ est plus influente sur les attitudes et les comportements des employés lorsque l'emploi favorise les clauses transactionnelles du CP, ce qui correspond à un contrat de travail de type temporaire ou occasionnel. D'autre part, l'APO exerce une influence plus importante sur les attitudes et les comportements individuels lorsque l'embauche concerne un poste régulier dans une relation d'emploi à long terme pour former un CP de nature relationnelle.

En lien avec le statut d'emploi et le genre, une étude de Seong *et al.* (2012) montre que les employés dont le statut d'emploi est régulier sont plus susceptibles de percevoir une bonne APO comparativement aux employés dont le statut d'emploi est non régulier. Toutefois, lorsque le genre est considéré, aucune différence n'est détectée parmi les femmes en ce qui concerne l'influence du statut d'emploi.

Au niveau de l'ancienneté organisationnelle, les recherches ont également indiqué une relation positive entre l'ancienneté organisationnelle et l'APO (Chatman, 1991; Jin *et al.*, 2018; Liu *et al.*, 2010).

Plus récemment, dans une revue de la littérature sur l'APO, Kristof-Brown *et al.* (2023) constatent cependant que dans un même contexte culturel, les attributs personnels comme l'âge, le genre et le niveau d'éducation de l'employé n'ont pas d'incidence ou très peu sur sa perception d'APO.

La diversité a également été identifiée comme un antécédent de l'APO (Makraiova, Pokorna et Woolliscroft, 2014; Tanwar et Kumar, 2019). La diversité est définie d'une part par la mixité des capacités, des expériences, des connaissances et des forces des employés (Tanwar et Kumar, 2019) et d'autre part par les différences culturelles au niveau des valeurs et des normes de référence (Makraiova *et al.*, 2014). Dans une étude sur la marque employeur, Tanwar et Kumar (2019) mesurent la diversité à l'aide de questions portant principalement sur la variété des activités et des tâches de travail. Dans ce contexte, la diversité est davantage liée à l'emploi et à son exécution et est considérée comme un bon antécédent de l'APO. De plus, sans une bonne APJ, l'employé ne considère pas l'organisation qui l'emploi comme un lieu de travail privilégié.

Lorsque la diversité concerne les aspects culturels, une fois de plus, il semble que les avantages l'emportent sur les risques perçus (Makraiova *et al.*, 2014). Dans ce contexte, l'évaluation de la concordance des valeurs individu-organisation permet d'aller au-delà des exigences professionnelles basées les connaissances, les compétences et les aptitudes individuelles (*Ibid.*). D'ailleurs, Ng et Burke (2005) considèrent que les pratiques axées sur la diversité sont favorables à la perception d'APO des candidats à la recherche d'emploi. Ainsi, les femmes et les candidats issus de minorités ethniques considèrent les employeurs ayant des pratiques de gestion de la diversité comme plus attrayantes. Toutefois, les perceptions de la gestion de la diversité peuvent s'estomper au fil du temps (*Ibid.*).

Les facteurs organisationnels

En plus des caractéristiques individuelles, la littérature scientifique sur l'APE illustre l'influence de divers facteurs contextuels spécifiques à une organisation sur le comportement

des employés comme la qualité et la quantité d'information communiquées (Kristof-Brown *et al.*, 2023), les PGRH (Haryarti *et al.*, 2022; Prebitero *et al.*, 2016; Siyal *et al.*, 2020), les opportunités de développement de carrière, le secteur d'activité, le type d'organisation publique ou privée, le degré de syndicalisation, la propriété de l'entreprise, sa taille (Jayaweera *et al.*, 2021; Johns, 2018; Seong *et al.*, 2012; Siyal *et al.*, 2020) et la marque employeur (Tanwar et Kumar, 2019).

Les recherches reconnaissent les PGRH comme de bons antécédents de l'APO (Deschênes, 2020; Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020; Presbitero *et al.*, 2016; Savanevičienė *et al.*, 2019). Par exemple, les résultats d'une étude empirique de Presbitero *et al.* (2016) montrent que certaines PGRH comme la rémunération, les opportunités de développement de carrière, la formation et le développement ainsi que l'équilibre travail-vie personnelle peuvent influencer favorablement la perception d'APO des employés. Cette étude a également permis de dévoiler une différence selon le type de propriété de l'entreprise. En effet, les entreprises détenues par des propriétaires locaux ont obtenu de meilleurs résultats comparativement aux entreprises détenues par des intérêts étrangers.

Toutefois, Lv et Xu (2018) ont obtenu des résultats différents en considérant la RCP dans leur cadre de recherche. Ainsi, ces chercheurs démontrent que les PGRH de haut niveau peuvent également encourager de fortes exigences professionnelles et une surcharge de travail chez les employés. En ce sens, les effets négatifs d'une RCP peuvent être accentués par les PGRH entraînant ainsi une diminution de la perception d'APO par le déclenchement d'un épuisement émotionnel, puis d'un détachement psychologique du travail et enfin de l'affaiblissement du sentiment d'accomplissement personnel.

Considérant le secteur d'activité, Saufi *et al.* (2020) soulignent que les organisations du secteur public comme les institutions académiques partagent des valeurs et des objectifs différents de ceux des entreprises du secteur privé. Le statut non lucratif des institutions publiques comparativement à l'orientation profit des entreprises privées peut influencer les

valeurs organisationnelles et par conséquent la perception d'APO des employés qui y travaillent selon leurs valeurs personnelles et autres caractéristiques individuelles.

Les facteurs environnementaux

Les facteurs environnementaux peuvent également jouer un rôle important sur les perceptions individuelles d'adéquation et sur les attitudes et les comportements des employés. Par exemple, le type de culture sociétale, collectiviste ou individualiste, exerce une influence déterminante sur la relation entre les différentes formes d'adéquation et leurs conséquences attitudinales et comportementales individuelles (Andela et van der Doef, 2019; Ramesh et Gelfand, 2010; Saleem *et al.*, 2021). Selon Saleem *et al.* (2021), l'APO et l'APJ sont davantage valorisées par les employés dans une société collectiviste.

Parmi les facteurs environnementaux certains sont qualifiés de structurels. Ces facteurs structurels exercent une influence sur les individus dans leur vie en générale et dans leur relation avec le travail. Parmi les facteurs structurels qui affectent et transforment le marché du travail depuis maintenant plusieurs années, nous retrouvons l'inversion de la pyramide des âges de la population active, l'augmentation plus rapide des postes à combler que de la diplomation (Bouchard et Vézina, 2015), l'intérêt grandissant pour le télétravail et la conciliation travail-vie personnel (Institut national de santé publique du Québec, 2019), la diversité et l'inclusion (Gagnon *et al.*, 2014; Ng et Burke, 2005), les nouvelles générations au travail (Dalmas, 2014; Dalmas et Lima, 2016; Deschênes, 2020; Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020; Savanevičienė *et al.*, 2019; Yogamalar et Samuel, 2016) et la transformation numérique (Deschênes, 2020; Tanwar et Kumar, 2019). Tous ces facteurs influencent les attentes, les croyances, les attitudes et les comportements des employés dans leur rapport avec le travail.

D'autres facteurs environnementaux sont plutôt conjoncturels, c'est-à-dire qu'ils sont liés à une circonstance extraordinaire temporaire. Ces facteurs conjoncturels influencent également les perceptions et les attentes individuelles. Par exemple, lors d'une acquisition et fusion

d'entreprise, une crise réputationnelle ou une pandémie mondiale (Institut du Québec, 2021a; De Villartay, 2021; Mehta, Thanki, Panda et Trivedi, 2022).

Les facteurs contextuels dans lesquels se situent les paramètres de la recherche permettent de nuancer la relation entre l'APE et ses conséquences. D'ailleurs, le contexte est probablement responsable de la variation des résultats de recherche de plusieurs études scientifiques (Johns, 2006, 2018) et plus particulièrement les résultats parfois mitigés des études en milieu organisationnel sur les conséquences de l'APE et de ses diverses conceptualisations (ex. : Andela et van der Doef, 2019; Ehrhart et Makransky, 2007; Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020; Saufi *et al.*, 2020; Tanwar et Kumar, 2019; Van Vianen, 2018).

2.1.1.4 Les conséquences

Les attitudes et les comportements des employés sont influencés par leur perception du degré d'adéquation entre leurs caractéristiques personnelles et les caractéristiques des diverses dimensions de leur environnement de travail (Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020). Chacune des dimensions d'adéquation peut conduire à des conséquences similaires mais parfois différentes (Chuang *et al.*, 2016).

Conséquences de l'APO

Les études sur l'APO ont révélé qu'une bonne adéquation des valeurs et des besoins individuels avec ceux de l'organisation pouvait avoir des conséquences positives sur les attitudes et le comportements individuels comme la satisfaction organisationnelle et au travail (ex. : Amos et Weathington, 2008; Andela et van der Doef, 2019; Cable et DeRue, 2002; Cable et Judge, 1996; Chatman, 1991; Chuang *et al.*, 2016; Deschênes, 2020; Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020; Hoffman et Woehr, 2006; Jin *et al.*, 2018; Kristof, 1996; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Liu *et al.*, 2010; Memon *et al.*, 2014; Silverthorne, 2004; Siyal *et al.*, 2020; Verquer *et al.*, 2003), l'engagement organisationnel (ex. : Amos et Weathington, 2008; Deschênes, 2020; Ehrhart et Makransky, 2007; Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020;

Haryati *et al.*, 2022; Hoffman et Woehr, 2006; Jin *et al.*, 2018; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Memon *et al.*, 2014; Silverthorne, 2004; Siyal *et al.*, 2020; Verquer *et al.*, 2003), la performance (ex. : Billsberry *et al.*, 2005; Cable et DeRue, 2002; Chuang *et al.*, 2016; Ehrhart et Makransky, 2007; Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020; Guan *et al.*, 2021; Kristof, 1996; Liu *et al.*, 2010; Memon *et al.*, 2014), les comportements éthiques (ex. : Kristof, 1996; Liu *et al.*, 2010), les comportements de citoyenneté organisationnelle (ex. : Cable et DeRue, 2002; Chuang *et al.*, 2016; Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020; Haryati *et al.*, 2022; Hoffman et Woehr, 2006; Jin *et al.*, 2018; Kristof, 1996; Liu *et al.*, 2010; Posner, 1992 cité dans Billsberry *et al.*, 2005; Saufi *et al.*, 2020), l'attraction et la rétention du personnel (ex. : Liu *et al.*, 2010; Schneider, 1987), l'enracinement dans l'emploi (*job embeddedness*) (Haryati *et al.*, 2022), la socialisation (Chatman, 1991; Schneider, 1987), le bien-être psychologique (Guan *et al.*, 2021; Hoffman et Woehr, 2006; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Verquer *et al.*, 2003), l'ancienneté organisationnelle et l'intention de rester (ex. : Makraiova *et al.*, 2014). Plus le niveau d'APO est élevé, plus favorables seraient les conséquences (ex. : Santos et Domenico, 2015).

Les chercheurs ont également constaté qu'une bonne APO réduit le stress (Chuang *et al.*, 2016; Kristof, 1996; Kristof-Brown *et al.*, 2005), le cynisme, l'épuisement professionnel (ex. : Andela et van der Doef, 2019; Jin *et al.*, 2018), la perception de violation du CP (Bocchino *et al.*, 2003), l'intention de démissionner (Amos et Weathington, 2008; Andela et van der Doef, 2019; Cable et DeRue, 2002; Chuang *et al.*, 2016; Deschênes 2020; Ehrhart et Makransky, 2007; Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020; Hoffman et Woehr, 2006; Jin *et al.*, 2018; Kristof, 1996; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Liu *et al.*, 2010; Memon *et al.*, 2014; Schneider, 1987; Verquer *et al.*, 2003) et les départs volontaires réels (Chuang *et al.*, 2016; Hoffman et Woehr, 2006; Kristof, 1996).

Toutefois, chacune des conséquences n'est pas de valeur égale et le niveau d'APO exerce un impact plus ou moins intense sur les attitudes et les comportements des employés. Puisque les études sur l'APO se sont principalement intéressées à sa relation avec la satisfaction au travail, l'engagement organisationnel et l'intention de démissionner (Santos et Domenico,

2015; Van Vianen, 2018; Verquer *et al.*, 2003) ce sont ces mêmes résultats attitudinaux qui ont été les plus largement supportés scientifiquement (Hoffman et Woehr, 2006; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Liu *et al.*, 2010; Memon *et al.*, 2018; Saleem *et al.*, 2021; Sekiguchi, 2007; Yogamalar et Samuel, 2016).

Les études portant sur les conséquences de l'adéquation ou de l'inadéquation sur le roulement volontaire des employés sont plutôt rares (Arthur, Bell, Villado et Doverspike, 2006; Hoffman et Woehr, 2006). En effet, les chercheurs ont préféré substituer l'intention de départ au départ volontaire réel considérant d'une part leur interchangeabilité et d'autre part l'accessibilité de l'information (Liu *et al.*, 2010; Memon *et al.*, 2014). Ce qui limite les preuves scientifiques relatives au comportement de démission des employés en lien avec l'APO. Toutefois, Arthur *et al.* (2006) ont constaté que l'APO sous la dimension des valeurs était la plus probante sur le comportement de démission des employés. Dans le même sens, Presbitero *et al.* (2016) ont démontré qu'une bonne adéquation des valeurs personnelles avec les valeurs organisationnelles était favorable à la rétention des employés. Les résultats d'une étude de Saufi *et al.* (2020) révèlent que la relation entre l'APO et l'intention de démissionner est totalement médiatisée par l'APJ pour les membres du corps professoral d'un établissement d'enseignement supérieur au Pakistan. Deschênes (2019) arrive à ce même résultat dans un étude auprès des enseignants au Québec et conclut que la relation APJ – intention de démissionner est plus significative que la relation directe APO – intention de démissionner.

Malgré le peu de recherches sur la relation APO et le CP, une étude de Bocchino *et al.* (2003) indique une forte relation entre ces deux concepts. Les résultats de leur recherche démontrent qu'une bonne APO sous la dimension des valeurs individuelles comparativement aux valeurs organisationnelles est négativement associée à la perception de violation du CP par les employés. Dans cette même recherche, les personnes plus jeunes qui occupaient leur emploi depuis plus longtemps étaient moins susceptibles de percevoir une violation de leur CP. Toutefois, le genre et l'ancienneté organisationnelle n'ont pas eu d'incidence significative sur les résultats. Ce qui suggère que l'adéquation des valeurs personnelles et des valeurs

organisationnelles peut limiter les effets négatifs d'une RCP sur les attitudes et les comportements des employés.

Conséquences de l'APJ

L'APJ regroupe deux formes d'adéquation qui sont qualifiées de complémentaires, l'adéquation exigences-capacités et l'adéquation besoins-satisfaction. En ce sens, les recherches sur l'APJ se sont intéressées à des thèmes comme les exigences des emplois, la charge de travail, l'insécurité d'emploi, les possibilités de promotion, l'ambiguïté du rôle, l'autonomie et le soutien du superviseur (Van Vianen, 2018). Kristof-Brown *et al.* (2005) constatent que l'adéquation exigences-capacités est la forme qui a le plus d'impact sur les attitudes professionnelles, tandis que l'adéquation besoins-satisfaction influence davantage le comportement de performance au travail (Van Vianen, 2018).

De façon plus exhaustive, les résultats des études sur l'APJ révèlent ses effets positifs sur la satisfaction au travail et la satisfaction professionnelle (Andela et van der Doef, 2019; Chuang *et al.*, 2016; Deschênes, 2020; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Saleem *et al.*, 2021; Saufi *et al.*, 2020; Van Vianen, 2018), l'engagement organisationnel et professionnelle (Deschênes, 2020; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Saleem *et al.*, 2021; Saufi *et al.*, 2020; Van Vianen, 2018), la performance au travail (Chuang *et al.*, 2016; Deschênes, 2020; Guan *et al.*, 2021; Saleem *et al.*, 2021), les comportements de citoyenneté organisationnelle (Chuang *et al.*, 2016; Haryati *et al.*, 2022), les comportements novateurs (Deschênes, 2020), l'ancienneté organisationnelle, le bien-être psychologique (Guan *et al.*, 2021), la réussite professionnelle et l'intention de rester (Saufi *et al.*, 2020). Inversement, une bonne APJ réduirait le cynisme, le stress et l'épuisement professionnel (Andela et van der Doef, 2019), l'intention de démissionner (Andela et van der Doef, 2019; Cable et DeRue, 2002; Chuang *et al.*, 2016; Deschênes, 2020; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Saufi *et al.*, 2020) et les départs volontaires des employés (Cable et DeRue, 2002; Chuang *et al.*, 2016). Toutefois, les effets les plus significatifs d'une bonne APJ ont été constatés sur les attitudes comme la satisfaction au travail, la satisfaction professionnelle, l'engagement organisationnelle, l'engagement

professionnelle et l'intention de démissionner (Kristof-Brown *et al.*, 2005; Sekiguchi, 2007; Van Vianen, 2018).

Une étude comparative entre l'Inde et les États-Unis a également démontré que la culture nationale a un effet modérateur sur la relation entre l'APJ et le roulement du personnel (Ramesh et Gelfand, 2010).

Conséquences de l'APG

Les effets positifs observés d'une bonne APG sont la satisfaction envers les collègues, le respect des normes du groupe (Deschênes, 2020), l'engagement organisationnel (Deschênes, 2020; Kristof-Brown *et al.*, 2005), la cohésion du groupe (Kristof-Brown *et al.*, 2005), la satisfaction au travail (Andela et van der Doef, 2019; Chuang *et al.*, 2016; Deschênes, 2020; Kristof-Brown *et al.*, 2005), la performance au travail (Chuang *et al.*, 2016; Deschênes, 2020) et les comportements de citoyenneté organisationnelle (Chuang *et al.*, 2016). De plus, une bonne APG réduit l'intention de démissionner des employés (Chuang *et al.*, 2016; Deschênes, 2020; Kristof-Brown *et al.*, 2005). Les conséquences les plus significatives de l'APG ont été observées sur l'attitude envers les collègues (Van Vianen, 2018) et la cohésion du groupe (Kristof-Brown *et al.*, 2005).

Conséquences de l'APS

Les études sur l'APS ont démontré ses conséquences positives sur la satisfaction au travail (Andela et van der Doef, 2019; Chuang *et al.*, 2016; Deschênes, 2020; Kristof-Brown *et al.*, 2005), la satisfaction envers le supérieur hiérarchique, la qualité du LMX (Deschênes, 2020; Kristof-Brown *et al.*, 2005), l'engagement organisationnel (Deschênes, 2020), la performance globale et dans le rôle (Chuang *et al.*, 2016; Deschênes, 2020) et son influence négative sur l'intention de démissionner des employés (Chuang *et al.*, 2016; Deschênes, 2020; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Van Vianen *et al.*, 2011).

Les relations les plus fortes ont été observées entre l'APS et l'attitude envers le superviseur (Van Vianen, 2018), la satisfaction au travail, la satisfaction du superviseur et la qualité du LMX (Kristof-Brown *et al.*, 2005).

Conséquences de l'APP

La recherche sur l'APP a dévoilé que cette adéquation pouvait avoir des conséquences positives sur le développement de carrière, les choix de carrière, la réussite professionnelle, la persévérance, la perception d'APJ, l'engagement organisationnel, la performance au travail, le comportement de citoyenneté organisationnelle et la stabilité d'emploi (Ehrhart et Makransky, 2007; Guan *et al.*, 2021; Holland, 1985; Kristof-Brown *et al.*, 2005). Inversement, une bonne APP réduit les comportements contre-productifs au travail (Van Vianen, 2018).

Conséquences de l'inadéquation

Les recherches sur l'APE ont principalement considéré les retombées positives d'une bonne adéquation d'un point de vue individuel comme l'intention de rester dans l'organisation (Presbitero *et al.*, 2016; Subramanian *et al.*, 2022; Verquer *et al.*, 2003). Toutefois, les conséquences de l'inadéquation personne-organisation (PO) ont également été documentées et ce concept a fait l'objet de recherches scientifiques et empiriques (Deng *et al.*, 2015; Subramanian *et al.*, 2022). L'inadéquation est considérée comme un élément clé du concept de l'APO influençant la satisfaction au travail, l'engagement organisationnel, le bien-être psychologique et physiologique, la rétention du personnel, la performance au travail (Andela et van der Doef, 2019; Deng *et al.*, 2015; Deschênes, 2020; Subramanian *et al.*, 2022) et la santé des organisations (Schneider, 1987). Les conséquences de l'inadéquation ont généralement été évaluées par opposition à celles de l'adéquation suggérant que l'un soit l'inverse de l'autre sur un continuum et que leurs effets soient inversement proportionnels (Deng *et al.*, 2015).

Dans une revue de la littérature Kristof-Brown *et al.* (2023) constatent que l'inadéquation peut parfois produire des conséquences positives. Ainsi, dans leurs efforts pour réduire l'inadéquation, les employés pourraient développer de nouvelles compétences ou encore encourager des changements organisationnels qui soient favorables. D'ailleurs, ces mêmes chercheurs signalent que les conséquences de l'inadéquation sont souvent ressenties sur le long terme et que les employés qui perçoivent une inadéquation n'envisagent pas leur démission de façon immédiate.

De plus, il semble qu'un excès d'adéquation peut entraîner des conséquences tout aussi néfastes que le manque d'adéquation. L'inadéquation serait donc possible autant dans l'excès que dans l'absence. Ainsi, l'employé qui vit un surplus d'attributs qu'il souhaite éviter pourrait souffrir autant que celui qui perçoit un manque de concordance ou de complémentarité avec son environnement (Van Vianen, 2018).

Également, le sentiment d'inadéquation serait plus fortement ressenti par les individus que celui de l'adéquation. Il serait davantage maintenu à des niveaux conscients par les individus et serait, par conséquent, plus facile à capter lors des recherches comparativement au sentiment d'adéquation (Billsberry *et al.*, 2005).

2.1.1.5 Interaction entre les diverses dimensions de l'adéquation

Le niveau d'adéquation d'un employé avec son environnement de travail repose sur la correspondance de cet employé avec les diverses facettes de l'organisation (Chuang *et al.*, 2016). Ceci suggère que les différentes dimensions d'adéquation puissent cohabiter dans le contexte du travail et qu'elles sont reliées les unes aux autres tout en étant des concepts distincts (Amos et Weathington, 2008; Chuang *et al.*, 2016, Deschênes, 2019; Ehrhart et Makransky, 2007; Kristof-Brown *et al.*, 2005). Dans cette optique, Chuang *et al.* (2016) réfèrent à un environnement de travail holistique qui inclut un amalgame de dimensions qui interagissent entre elles tout en ayant chacune un impact distinct sur les conséquences

attitudinales et comportementales des employés (Cable et Judge, 1996; Chuang *et al.*, 2016; Deschênes, 2019; Kristof-Brown *et al.*, 2005).

Dans cette perspective, des études récentes sur l'APE en contexte organisationnel ont intégré plusieurs dimensions d'adéquation et ont permis de mieux comprendre leur interrelation (ex. : Andela et van der Doef, 2019; Andela *et al.*, 2019; Chuang *et al.*, 2016; Deschênes, 2019, 2020; Zhu et Li, 2018). Ces études révèlent, entre autres, que l'APG et l'APS sont de bons indicateurs des attitudes et des comportements individuels comme le roulement du personnel mais lorsqu'elles sont évaluées simultanément avec l'APO et l'APJ, ce sont ces deux dernières dimensions qui sont les plus déterminantes (Deschênes, 2019). Les caractéristiques organisationnelles et celles liées à l'emploi offrent généralement une plus grande stabilité dans le temps comparativement aux individus qui la composent, comme le superviseur et les collègues. En ce sens, l'APO et l'APJ sont les dimensions qui démontrent l'impact le plus significatif sur les attitudes et les comportements des employés (Deschênes, 2019; Kristof-Brown *et al.*, 2005).

Saufi *et al.* (2020) soulignent également qu'une bonne APO peut améliorer la perception d'APJ des employés. Ainsi, un employé avec un degré supérieur d'APO aura tendance à adapter ses capacités, ses connaissances et ses compétences afin qu'elles puissent correspondre aux exigences de l'emploi ce qui aura pour conséquences d'améliorer son APJ. Dans le même sens, un degré élevé d'APO favoriserait une meilleure communication de l'employé avec les représentants de l'organisation permettant ainsi à l'organisation d'offrir des conditions d'emploi qui répondent mieux aux besoins et aux préférences de l'employé de manière à exercer une influence positive sur sa perception d'adéquation avec l'organisation. Les recherches montrent que la façon dont les employés perçoivent leur APO peut influencer la façon dont ils perçoivent leur APJ et vice versa (Amos et Weathington, 2008; Kristof-Brown *et al.*, 2005).

La dimension de l'APP semble également favorable à une meilleure APO et APJ. Guan *et al.* (2021) constatent que de bons niveaux d'APO et d'APJ médiatisent pleinement la relation

entre l'APP et les conséquences attitudinales et comportementales des employés au travail, telles que la satisfaction au travail, le bien-être psychologique, la réussite professionnelle, la performance au travail et l'ancienneté organisationnelle. Ceci implique qu'un individu dont le niveau d'APP est élevé aura une meilleure perception de son APO et de son APJ. Inversement, dans une étude en milieu hospitalier, Yarbrough *et al.* (2008) observent qu'un manque d'APO perçu par les infirmières comme une dissonance de leurs valeurs avec celles de l'organisation pouvait les inciter à reconsidérer leur choix professionnel en quittant non seulement leur emploi mais également leur profession d'infirmière. Ceci suggère qu'une inadéquation des valeurs PO peut également influencer la perception des employés de leur adéquation avec l'emploi et la profession.

Dans le contexte du travail, les différents types d'adéquation sont reliés les uns aux autres (Chuang *et al.*, 2016). La relation la plus forte a été constatée entre l'APO et l'APJ, suivie par l'APO et l'APG, puis par l'APJ avec l'APG, ensuite par l'APS et l'APG et enfin par l'APS avec l'APO et entre l'APS et l'APG (Kristof-Brown *et al.*, 2005). Ainsi, l'APE est maintenant reconnue comme un concept multidimensionnel superordonné reconnaissant la complémentarité et la supplémentarité de chacune des dimensions de l'adéquation sur les attitudes et les comportements individuels (Chuang *et al.*, 2016).

2.1.1.6 La mesure de l'adéquation

La méthode de mesure peut expliquer les résultats parfois mitigés des études sur l'APO et ses conséquences attitudinales et comportementales au travail. En effet, la méthode utilisée aurait un effet modérateur sur les résultats de recherche (Hoffman et Woehr, 2006; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Kristof-Brown *et al.*, 2023; Verquer *et al.*, 2003).

Il existe deux types de mesures. La mesure directe ou perçue et les mesures indirectes regroupant la mesure objective et la mesure subjective (Guan *et al.*, 2021; Santos et Domenico, 2015). Ces trois méthodes évaluent les caractéristiques d'un individu comparativement à celles de l'organisation. La méthode objective implique de demander à

une personne de décrire ses propres caractéristiques, puis de demander à d'autres membres de l'organisation de décrire les caractéristiques de l'organisation. L'adéquation est alors calculée en fonction de l'écart entre l'auto-description de l'employé et la perception des autres membres de l'organisation. La méthode subjective évalue le degré d'adéquation à partir de l'écart entre l'auto-description de l'employé de ses propres caractéristiques et la description de l'organisation faite par le même employé. Enfin, la méthode de mesure perçue implique de demander directement à l'individu si ses caractéristiques personnelles sont adaptées à celles de l'organisation, ce qui n'inclut pas de mesure explicite des caractéristiques individuelles ou environnementales. La méthode de mesure perçue a été la plus utilisée dans les études mesurant la relation entre les diverses formes d'adéquation et les conséquences attitudinales et comportementales (Santos et Domenico, 2015). La perception d'adéquation par l'individu concerné serait un meilleur indicateur de résultats que l'adéquation évaluée d'une manière plus objective (Cable et DeRue, 2002; Cable et Judge, 1996; Jin *et al.*, 2018; Kristof, 1996; Kristof *et al.*, 2005; Verquer *et al.*, 2003). La majorité des études ont préféré utiliser la perception des employés jugeant que celle-ci était cruciale dans l'explication des attitudes et des comportements humains (Siyal *et al.*, 2020).

Considérant que les individus ajustent leurs interprétations de l'environnement afin de maintenir des perceptions cohérentes sur la base des théories de la perception de soi (Bem, 1967, 1972) et de la dissonance cognitive (Festinger, 1957), il est probable que la perception et la conceptualisation de l'adéquation diffère d'un individu à un autre (Kristof-Brown *et al.*, 2005; Saraç *et al.*, 2017). Ceci nous permet de croire que chaque individu a une conception et une perception distincte de l'environnement de travail, des éléments qui ont de l'importance et de son niveau d'adéquation avec l'organisation (Billsberry *et al.*, 2005; Van Vianen *et al.*, 2011). Ainsi, l'interaction entre l'employé et l'organisation pour laquelle il travaille est principalement basée sur la perception de l'employé concernant l'adéquation de ses caractéristiques personnelles avec celles de l'organisation et des conditions d'emploi offertes par cette même organisation comparativement aux attentes de l'employé (Zhu et Li, 2018).

2.1.2 La théorie du contrat psychologique

La théorisation du CP est assez récente. Ce n'est qu'au cours des trente dernières années que la communauté scientifique a développé, puis utilisé le cadre conceptuel de la théorie sur le CP (Conway et Briner, 2009; Jayaweera *et al.*, 2021; Zhao *et al.*, 2007). Les études dans le domaine de la gestion des organisations se sont intéressées principalement aux conséquences individuelles et organisationnelles à la suite d'une RCP. Comme dans le cas des recherches mobilisant la théorie de l'APE, les études sur le CP ont analysé principalement ses associations avec la satisfaction au travail, l'engagement organisationnel, la performance au travail, l'intention de départ et les départs volontaires (Conway et Briner, 2009; Jayaweera *et al.*, 2021; Louis, 1980; Lv et Xu, 2018; Mehta *et al.*, 2022; Mishra et Kumar, 2017; Robinson et Morrison, 1995; Zhao *et al.*, 2007). Dans le cas plus spécifique d'une RCP, une attention particulière a été portée aux comportements contreproductifs des employés tels que le cynisme, la colère, la médisance, le sabotage, le vol, le refus de collaborer, la violence verbale ou physique, les représailles et l'intimidation (Conway et Briner, 2009; Coyle-Shapiro et Kessler, 2000; Ng, Feldman et Butts, 2014; Sharkawi, Rahim, AzuraDahalan, 2013; Wilkerson, Evans et Davis, 2008; Zhao *et al.*, 2007).

2.1.2.1 Origine de la théorie du CP

Le concept du CP trouve ses racines dans le modèle de récompenses-contributions de March et Simon (1958) qui se sont eux-mêmes inspirés des travaux de Barnard (1938) sur la théorie de l'équilibre. Selon la théorie de l'équilibre, la relation d'emploi employeur-employé est décrite comme une relation d'échange dans laquelle chaque employé reçoit des incitations de la part de l'organisation en échange de ses contributions. Ces incitations peuvent être matérielles ou non. L'employé continue à s'investir tant qu'il perçoit que les incitations de l'employeur sont de valeurs égales ou supérieures à ses contributions (Kaur et Kaur, 2019). Puis, en 1958, sur la base de cette relation d'échange employé-organisation, March et Simon ajoutent que l'employé a deux décisions fondamentales à prendre dans son interaction avec l'organisation, celle de produire et celle de participer (Bowen et Siehl, 1997; Conway et

Briner, 2009). Produire implique une contribution individuelle de performance au rendement, tandis que participer réfère à la volonté de l'individu d'aller au-delà d'une simple activité de production et de s'engager envers l'organisation.

Les premières études décrivant plus précisément le concept du CP dans la relation d'emploi sont créditées à Argyris (1960). Dans ses travaux, Argyris réfère à la notion de « contrat de travail psychologique » pour décrire un accord tacite entre un groupe d'employés et leur contremaître. Ces recherches en contexte industriel américain révèlent que lorsque le contremaître répond aux besoins des employés, en respectant les normes de la culture informelle des employés, ceux-ci maintiennent une performance de production élevée sans autre réclamation (Conway et Briner, 2009).

C'est en 1962, dans le domaine de la psychologie industrielle, que Levinson introduit la notion de CP telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les travaux approfondis de Levinson (1962, 1965) ont permis d'apporter des précisions utiles sur la définition du CP et son importance en tant que mécanisme d'influence sur les comportements individuels au travail. À cette époque, Levinson définit le CP comme un processus dynamique basé sur les attentes implicites et tacites des individus, dans une relation de réciprocité quotidienne entre l'employé et l'organisation. Les attentes des deux parties reposent sur leurs besoins réciproques pouvant même être antérieurs à la relation d'emploi. Levinson a accordé un rôle central aux besoins psychologiques inconscients des individus dans la mise en œuvre du CP (Conway et Briner, 2009). Il a également été le premier à introduire la notion de violation du CP lorsque des changements imposés par l'une des parties affectent l'équilibre de la relation entre les parties (*Ibid.*).

Par la suite, les études de Schein (1965, 1970, 1980) s'inscrivent dans le prolongement des travaux de Levinson. Schein contribue à l'avancement des connaissances sur la notion de CP en soulignant l'importance de l'adéquation entre les attentes des employés et celles de l'organisation. Il souligne également l'importance des perceptions dans une relation de réciprocité. Comme Levinson, Schein accorde aux besoins un rôle prépondérant dans la

conception du CP. Le mécanisme qui relie le CP aux conséquences organisationnelles est décrit comme un processus dynamique constamment renégocié de manière à assurer l'équilibre dans la satisfaction des besoins de chacune des parties. Schein (1990) précisera également qu'une violation du CP peut provoquer de vives réactions chez les employés. Bien connu pour ses nombreux écrits sur le thème de la culture organisationnelle et bien que le point de vue des deux parties soit indispensable dans la compréhension du CP, Schein a accordé un plus grand intérêt scientifique à la perspective organisationnelle et au rôle de la culture organisationnelle comme instrument de communication (Conway et Briner, 2009).

Dans les années 70, les publications scientifiques sur le concept du CP vont dans le même sens que les études antérieures reprenant parfois des aspects particuliers du concept à des moments spécifiques de la relation d'emploi (ex. : Dunahee et Wangler, 1974; Kotter, 1973; Portwood et Miller, 1976).

Au cours des années 80, quelques études empiriques ont été publiées pour la plupart quantitatives analysant l'impact du CP, de la rupture et de la violation sur les comportements des employés dans différents contextes de travail (Conway et Briner, 2009; Louis, 1980).

Les études du processus par lequel le CP est associé aux conséquences individuelles et organisationnelles s'appuient principalement sur la perspective de la théorie de l'échange social de Blau (1964) (Conway et Briner, 2009; Lv et Xu, 2018). La théorie de l'échange sociale suppose que les individus s'engagent dans une relation d'échange et s'attendent à recevoir des récompenses en retour de leurs contributions (Jayaweera *et al.*, 2021). L'évolution de la relation crée des obligations mutuelles, puis réciproques. Ainsi, chacune des parties agit en fonction de sa perception de la relation de collaboration et d'échange avec l'autre partie (Bal *et al.*, 2008). Dans le contexte du travail, cela suppose que les employés ont des attentes envers leur employeur et vice-versa (Mehta *et al.*, 2022).

D'autres modèles théoriques ont été utilisées dans l'élaboration des fondements et dans le développement de la théorie sur le CP et de ses mécanismes sous-jacents dont celui de la

rupture et de la violation. Parmi celles-ci, la théorie de l'équité (Adams et Freedman, 1976) postule que des conditions d'iniquité entraînent une tension ou une détresse psychologique chez la personne concernée produisant ainsi des sentiments et des comportements comme de la culpabilité ou encore de la colère, selon le type d'iniquité. Toutefois, la théorie de l'équité n'aborde pas la notion de réciprocité de la relation entre les parties qui est un élément central pour la compréhension du CP et s'intéresse aux attentes individuelles d'une manière beaucoup plus générale (Rousseau, 1989).

La théorie du traitement de l'information sociale de Salancik et Pfeffer (1978) a également été utilisée pour expliquer les différences comportementales individuelles vis-à-vis des attentes non réalisées en lien avec le CP (Rousseau, 1989). Cette théorie suggère que les engagements explicites et publics exercent une plus grande influence sur les cognitions et les comportements que les engagements subtils ou privés.

La conception d'une relation d'échange entre deux parties agent-principal et la distribution inégale des informations entre les parties sont des éléments fondamentaux des théories économiques de l'agence et du signal (Connelly, Certo, Ireland, Reutzel, 2011). Ainsi, les limites cognitives des individus peuvent contribuer à produire des attentes divergentes entre les parties à une relation d'échange et par conséquent générer des mécontentements et des perceptions de violation des termes du CP (Rousseau, 1989, 2001; Williamson, 1996).

La théorie du CP partage également des caractéristiques avec d'autres modèles et concepts de la psychologie, des sciences sociales et des sciences économiques, dont la théorie de l'autorégulation, le concept de justice organisationnelle distributive, procédurale et interactionnelle, la notion de soutien organisationnel, la théorie de la conservation des ressources, la théorie sur le LMX et la théorie des coûts de transaction (Mehta *et al.*, 2022; Rousseau, 1989; Rousseau *et al.*, 2018). Ces différentes approches ont contribué à leur manière à développer la compréhension de la relation d'échange, des attentes réciproques, des engagements explicites et implicites, de la rupture, de la violation et des mécanismes

associés aux conséquences attitudinales et comportementales des individus (Conway et Briner, 2009; Rousseau, 1989, 1990).

C'est à partir des travaux de Rousseau (1989, 1990) que se développe davantage le concept du CP dans le contexte organisationnel. Rousseau redéfinit le CP sur la base des croyances individuelles hautement subjectives s'appuyant sur la confiance, la bonne foi des parties et leurs attentes pour un traitement équitable en échange de leur contribution. La relation d'échange devient fondamentale pour comprendre les attitudes et les comportements des employés. Les perceptions individuelles d'obligations réciproques se traduisent par des promesses perçues dans la relation employé-employeur. Les notions de RCP et de sentiment de violation sont également introduites par les travaux de Rousseau (1989, 1990). Cette nouvelle définition du CP désigne les perceptions comme fondement des attentes individuelles comparativement aux premières études d'Argyris, Levinson et Schein qui accordaient aux besoins psychologiques un place centrale dans la détermination des attentes.

À partir des années 1990, les écrits scientifiques utilisant le cadre conceptuel du CP dans l'étude de la relation d'emploi augmentent considérablement (Conway et Briner 2009; Rousseau *et al.*, 2018; Zhao *et al.*, 2007). Le concept du CP est considéré comme un cadre théorique pertinent pour mieux comprendre la relation d'emploi et expliquer les attitudes et les comportements des employés dans leur milieu de travail (Zhao *et al.*, 2007). Au cours des dernières années, la communauté scientifique a adhéré à la définition et à la conceptualisation du CP de Rousseau (1989, 1995) pour étudier ces éléments fondamentaux tels que le type de contrat, le contenu, le processus d'exécution, les manquements, la rupture et la violation (Bal *et al.*, 2008; Jayaweera *et al.*, 2021; Lv et Xu, 2018; Mehta *et al.*, 2022; Mishra et Kumar, 2017; Ntalianis *et al.*, 2015; Rousseau *et al.*, 2018; Saleem *et al.*, 2021; Zhao *et al.*, 2007).

2.1.2.2 *Définition des concepts*

C'est dans cette section que sont présentés les définitions du CP, des parties prenantes et des types de contenu du CP.

Le CP

En contexte organisationnel, le CP est défini par Rousseau *et al.* (2018) comme un schéma cognitif ou un système de croyances individuelles façonnées par différentes composantes individuelles et contextuelles qui se créent au fur et à mesure que la relation d'échange entre un employé et l'organisation qui l'emploi évolue. Malgré l'évolution temporelle des schémas psychologiques ceux-ci ont tendance à résister aux changements et à demeurer assez stables dans le temps (Rousseau, 2001) jusqu'à ce qu'un évènement majeur entraîne une remise en question (Rousseau *et al.*, 2018).

Au fur et à mesure que la relation évolue, les promesses plus ou moins explicites et implicites qui en découlent façonnent la perception qu'ont les employés de leurs propres attentes et des obligations mutuelles de chacune des parties. La subjectivité dans l'interprétation des situations vécues et par conséquent des termes d'un accord est un élément fondamental du CP. Chaque individu ayant généralement un regard plutôt unique sur ses expériences vécues et sur son interprétation des éléments qui constituent son environnement (Rousseau, 1995). En quelques mots, le CP correspond aux croyances et aux attentes de deux parties dans une relation quant aux termes de leur accord d'échange (Dabos et Rousseau, 2004).

Les parties

La représentation des deux parties au CP a évolué au cours des années. Argyris (1960) incluait dans la relation d'échange les employés en tant que groupe et leur contremaître direct. Puis, Levinson (1965) référerait plutôt à une personne dans le contexte du travail et une organisation au sens large en tant qu'entité légale incluant également les personnes en autorité qui la représentent. Les premiers travaux de Rousseau (1989) ont repris sensiblement cette conception des parties au CP incluant d'une part l'individu en tant qu'employé et d'autre part l'organisation d'une manière globale avec tous ses constituants. Puis, l'organisation a été personnifiée à travers les individus en situation d'autorité qui la représentent comme le supérieur hiérarchique, les gestionnaires, les superviseurs, l'équipe de

direction, les propriétaires et le service des ressources humaines (Guerrero, 2005; Rousseau *et al.*, 2018). Aujourd'hui, les deux parties au CP sont désignées par les individus qui le contractent, soient l'employé et le ou les représentants de l'employeur.

Les types de contenu

Kotter (1973) a été le premier chercheur à tenter de détailler les éléments du contenu du CP de l'employeur et de l'employé. Il a proposé treize (13) croyances de l'employeur à l'égard des attentes des employés comme l'offre d'un travail stimulant et intéressant, les responsabilités, la reconnaissance, le salaire adéquat, la sécurité d'emploi, le prestige et de la possibilité de développement de carrière. Du côté des employés le contenu du CP comprenait dix-sept (17) éléments pouvant aller de la productivité, à l'adoption des valeurs et des objectifs de l'entreprise comme étant les siennes, au soutien public de l'image de l'organisation, au comportement d'innovation, à l'organisation et la planification, aux initiatives dans la prise de décision, à la résolution de problème en passant par le salaire, les avantages sociaux et l'environnement de travail comme les espaces de travail et le décor. Par la suite, les études empiriques ont été témoins de la grande diversité des contenus des CP tant pour les employeurs que pour les employés.

Les informations contenues dans le CP se divisent selon la nature de la relation d'échange. Rousseau (1989) a proposé deux types de contenu, le contenu transactionnel et le contenu relationnel. Le contenu transactionnel réfère à des échanges dont les termes sont explicites, de courte durée et qui sont principalement liés à une performance en retour d'une rémunération. Ce type de contrat est souvent associé à des emplois à durée déterminée comme les emplois contractuels ou occasionnels (Conway et Briner, 2009; Mishra et Kumar, 2017). Les termes de ce type de CP renvoient à des thèmes précis, économiques et avec un échéancier connu, ce qui est le cas par exemple de l'engagement de l'employé à investir les efforts requis pour la réalisation d'un projet en échange d'une rémunération incitative conséquente (Conway et Briner, 2009). Sous sa forme relationnelle, le CP réfère davantage à des termes implicites, indéfinis, hautement subjectifs et à une durée indéterminée. Le CP

relationnel implique l'échange de ressources intangibles, affectives et sociales de l'employé en retour d'un investissement de l'employeur dans son développement personnel et professionnel. Les obligations découlant du CP relationnel comprennent, entre autres, la loyauté mutuelle et la stabilité d'emploi à long terme (Conway et Briner, 2009; Dabos et Rousseau, 2004; Ntalianis *et al.*, 2015; Rousseau, 1995). Rousseau (1995) rappelle que les termes contractuels transactionnels et relationnels peuvent coexister dans un même CP, les deux contenus n'étant pas mutuellement exclusifs. La plupart des études sur le CP ont adopté cette approche relationnelle-transactionnelle dans l'étude de la relation d'échange.

Herrera et De Las Heras-Rosas (2021) constatent que les CP ne sont pas uniquement fondés sur des clauses relationnelles ou transactionnelles et que le comportement des employés peut trouver sa source à partir de considérations idéologiques. Dans ce contexte, les employés s'engagent et demeurent dans une relation d'emploi sur la base de leur contribution à la réalisation d'objectifs idéologiques ou éthiques. Les aspects relationnels et économiques sont relayés au second plan. Ainsi, les CP de type idéologique favorisent la stabilité de la relation d'emploi en permettant aux employés de soutenir par leurs actions une cause qui dépassent les frontières organisationnelles. Ce qui peut être le cas des employés d'un organisme caritatif que leur travail soit rémunéré ou bénévole.

2.1.2.3 Les différentes phases du CP

Le processus temporel par lequel se réalise le CP se divise en trois phases (Rousseau *et al.*, 2018). La première phase correspond à la création du CP. Par la suite, une seconde phase, celle de la stabilisation du CP se produit. Puis, peut survenir une troisième phase qui se compose de la renégociation ou de la réparation du CP. Cette dernière phase survient à la suite d'une perturbation majeure.

La création du CP

La phase de la création du CP débute lorsque deux individus développent une relation d'échange continue d'éléments tangibles et intangibles. Au fur et à mesure que la relation d'emploi évolue, les schémas mentaux plus ou moins conscients se conçoivent et se développent. Dans le contexte du travail, les parties composées de l'employé et de l'employeur apprennent à clarifier leurs croyances et leurs attentes et adoptent les comportements qui leur semblent appropriés afin de maintenir leurs obligations mutuelles et remplir leurs engagements réciproques (Dabos et Rousseau, 2004; Rousseau, 2001).

Les expériences pré-emploi, les caractéristiques personnelles et les croyances individuelles guident les individus dans l'interprétation et l'organisation des nouvelles informations verbales et non verbales obtenues à travers les différentes interactions dans le nouvel environnement (Conway et Briner, 2009; Ntalianis *et al.*, 2015; Rousseau, 2001). Bien que spécifiques à chaque individu, les schémas peuvent partager des éléments en commun sur la base des valeurs partagées, de la profession, du statut d'emploi, de la culture nationale, du secteur d'activité de l'organisation ou encore lorsque les personnes travaillent ensemble depuis un certain temps et ont développé des normes communes de fonctionnement (Bellou, 2007; Conway et Briner, 2009; Jayaweera *et al.*, 2021; Johns, 2006, 2018; Lv et Xu, 2018; Rousseau, 2001).

La phase de création se déroule habituellement sur une période de six à douze mois et correspond aux périodes pré-emploi et début d'emploi qui sont associées aux processus de recrutement et à la période de socialisation de l'employé dans l'organisation. (Kotter, 1973; Louis, 1980; Rousseau *et al.*, 2018). Cette première phase est cruciale dans le développement du CP afin que celui-ci soit favorable aux deux parties (De Vos et Freese, 2011; Louis, 1980; Rousseau, 2001).

Avec les nouvelles formes d'organisation du travail, comme le travail hybride ou le télétravail, le nombre d'interactions dans l'environnement du travail étant réduit, nous

pouvons penser que la période de création du CP en soit affectée dans sa durée. Malgré les PGRH sur l'accueil et l'intégration des nouveaux employés que mettent en œuvre les entreprises, il est possible que les ajustements requis de la part de l'employé pour s'adapter à son nouvel environnement soient trop considérables. Dans ces situations, et malgré le fait que certains ajustements puissent être favorables pour la personne concernée, il se peut que l'employé quitte l'organisation de manière volontaire ou involontaire en raison d'un manque d'adéquation entre les attentes de l'employé et les promesses de l'employeur (Rousseau *et al.*, 2018). La relation d'emploi et le CP pourraient donc se terminer dès cette première phase.

La stabilisation du CP

La deuxième phase du mécanisme d'exécution du CP est celle de la stabilisation. Cette phase suit celle de la création et survient lorsque la quantité de nouvelles informations en provenance de l'environnement de travail diminue et que le schéma psychologique individuel a atteint un niveau acceptable de complétude. À cette étape les parties ont acquis une certaine aisance dans leur relation d'échange et le CP requiert un niveau minimum d'effort cognitif. Les individus sont satisfaits et motivés à remplir leurs obligations réciproques (Rousseau *et al.*, 2018). L'entrée dans la phase de la stabilisation peut se faire en plusieurs étapes. De ce fait, certaines clauses contractuelles peuvent se stabiliser plus tôt alors que d'autres vont continuer à évoluer dans le temps, ce qui suggère un certain chevauchement entre les phases de création et de stabilisation (*Ibid.*). La phase de la stabilisation est caractérisée par deux mécanismes sous-jacents, soient l'évaluation et le changement passif. D'une part, l'employé réévalue régulièrement son environnement de travail en conformité avec ses croyances, ses attentes et sa perception des promesses de son employeur et d'autre part, il accepte les changements mineurs qui surviennent aux termes du CP puisqu'il les considère non menaçants pour la stabilité de la relation d'échange (*Ibid.*). La phase de la stabilisation peut durer des jours, des mois, voire des années et sera interrompue lorsqu'une perturbation majeure se produira (*Ibid.*). Comme pour la phase de la création, celle de la stabilisation peut également se conclure par le départ volontaire de l'employé par manque d'adéquation avec l'organisation (Louis, 1980; Rousseau *et al.*, 2018) ou en raison d'un facteur externe à

l'organisation, comme une obligation familiale ou une sollicitation professionnelle externe (Eberly *et al.*, 2009; Steel, 2002).

Le rééquilibrage du CP

La phase de la stabilisation cesse habituellement lorsqu'une perturbation majeure met en péril l'équilibre de la relation d'échange. C'est alors que l'employé chemine vers une troisième phase de rééquilibrage du CP. À cette étape, deux options sont possibles, la renégociation ou la reconstruction.

La renégociation

La première option, celle de la renégociation survient lorsque la perturbation entraîne un affect positif. Par exemple, à la suite d'une mutation, d'une promotion ou de l'ajout de nouvelles responsabilités sans menace apparente. Dans ces situations, l'employé entame un processus de renégociation des termes et des conditions de son CP d'une manière explicite et implicite. Éventuellement, à la fin de la renégociation l'employé retourne à une phase de stabilisation et y demeure jusqu'à la prochaine perturbation ou jusqu'à ce qu'une situation externe provoque son départ (Eberly *et al.*, 2009; Rousseau *et al.*, 2018; Steel, 2002). En cas d'échec de la renégociation l'employé pourra également choisir de démissionner.

La rupture, la violation et la reconstruction

La deuxième option possible correspond au processus de reconstruction. La nécessité de réparer le CP survient lorsque l'employé perçoit qu'une promesse de l'employeur en lien avec ses attentes n'est pas respectée. La perturbation prend alors la forme d'une RCP et nécessite une étape de réparation des dommages causés. Le non-respect des conditions d'obligations déclenche alors une forte émotion négative chez l'employé qui est associée à un sentiment de violation du CP (Conway et Briner, 2009; Rousseau *et al.*, 2018).

La RCP est l'évaluation cognitive consciente ou inconsciente de l'employé à l'égard d'une action ou d'un manquement de l'employeur (Lv et Xu, 2018; Morrison et Robinson, 1997, Robinson et Morrison, 2000). Elle se produit, par exemple, lorsque l'employé perçoit que l'employeur le prive d'une récompense méritée ou réduit ses possibilités de développement professionnel (Conway et Briner, 2009). L'employé comprend alors que l'organisation ne valorise pas sa contribution ou ne la valorise pas suffisamment. Comme le CP est basé sur une relation de réciprocité, l'employé procède alors au rééquilibrage de ses propres obligations envers l'organisation. Il pourra ainsi réduire sa contribution et adopter une approche plus transactionnelle envers l'organisation (Conway et Briner, 2009; Coyle-Shapiro et Kessler, 2000).

Au sein des organisations, la RCP ne semble pas être un phénomène rare et serait considérée comme la norme plutôt que l'exception (Coyle-Shapiro *et al.*, 2019). Dans une revue de la littérature, Coyle-Shapiro *et al.* (2019) constatent que les organisations rompent leurs promesses à une fréquence variant de 55 % à 76 %. De plus, une étude de Conway et Briner (2002) révèle que la majorité des employés rapportent au moins une promesse non tenue sur une période de 10 jours.

La RCP peut entraîner un sentiment de violation qui se définit par une explosion émotionnelle de sentiments négatifs (Ntalianis *et al.*, 2015) entraînant des conséquences majeures autant pour l'individu que pour l'organisation (ex. : Bal *et al.*, 2008; Conway et Briner, 2009; Coyle-Shapiro et Kessler, 2000; Jayaweera *et al.*, 2021; Lv et Xu, 2018; Robinson et Morrison, 2000; Zhao *et al.*, 2007). En effet, la perception de RCP et le sentiment de violation qui en découle provoquent une dégradation de la relation employé-employeur s'exprimant par des réactions émotionnelles qui vont bien au-delà des simples perceptions d'iniquité ou d'insatisfaction (Rousseau, 1989). L'individu se sent trahi par l'autre partie et éprouve une détresse psychologique pouvant s'exprimer par des comportements abusifs et déviants (Conway et Briner, 2009). De plus, la perception de l'intention de l'autre partie contribue à l'intensité émotionnelle. Le sentiment de violation serait encore plus intense lorsque

l'employé interprète la situation comme une action délibérée de l'employeur plutôt qu'un malentendu (Conway et Briner, 2009; Robinson et Morrison, 2000).

Afin de résoudre le conflit généré par la RCP, l'employé et l'employeur entame une étape de réparation. La réparation repose sur la capacité des deux parties à échanger des informations pertinentes en temps opportun permettant ainsi de clarifier la situation à leur satisfaction. Lorsque l'employé et l'employeur sont incapables de rétablir les termes de leur entente, la relation d'emploi se termine généralement à cette étape par la démission de l'employé (Rousseau *et al.*, 2018).

Autant pour la phase de renégociation que pour celle de la reconstruction, l'employé s'engage dans un processus cognitif plus ou moins intense selon la situation, de manière à recréer l'équilibre de la relation en réduisant l'écart entre sa perception des obligations de l'employeur et le traitement attendu pour sa contribution à la performance de l'entreprise. Tout au long de leur relation d'emploi, les individus passent d'une phase à une autre (Rousseau *et al.*, 2018).

Rousseau *et al.* (2018) considèrent les délais d'exécution des mécanismes qui sous-tendent les processus de réalisation du CP comme un élément déterminant. Ainsi, lorsque les promesses de l'employeur sont livrées rapidement, suscitant ainsi une réaction affective positive ou qu'au contraire leur livraison tarde, entraînant un affect négatif, dans les deux cas, l'employé pourra entrer dans une phase de rééquilibrage du CP. Tout au long du processus de réalisation du CP, la fluidité et la rapidité des échanges d'informations entre les parties ont une incidence directe sur la stabilité et le rétablissement de la relation, plus particulièrement lors des phases de renégociation et de réparation. D'ailleurs, la RCP et le sentiment de violation ont rarement été observés dans la première année de la relation d'emploi. En effet, à l'étape de la conception du CP, les parties s'observent et apprennent à mieux se connaître, l'employé est en mode apprentissage et il essaie de s'adapter à son nouvel environnement organisationnel (Kaur et Kaur, 2019).

2.1.2.4 *Les antécédents*

Les études sur le CP, sa rupture et sa violation ont démontré que les éléments liés au contexte peuvent influencer la perception des employés, leurs attitudes et leurs comportements au travail (ex. : Guess, 2004; Jayaweera *et al.*, 2021; Lv et Xu, 2018; Mehta *et al.*, 2022; Rousseau *et al.*, 2018). Dans cette perspective, pouvoir reconnaître les éléments contextuels dans lesquels s'inscrit la recherche permet une meilleure compréhension des interactions entre les variables étudiées (Johns, 2006). Ces éléments contextuels peuvent être regroupés selon leur nature individuelle, organisationnelle ou environnementale (Coyle-Shapiro *et al.*, 2019; Johns, 2006, 2018; Zhu et Li, 2018).

Facteurs individuels

Rousseau (1989) souligne que le CP existe dans le regard de celui qui observe, ce qui implique que les caractéristiques personnelles agissent comme des filtres psychologiques permettant aux employés d'interpréter et de comprendre leur environnement et les événements qui s'y produisent d'une manière unique (Kaur et Kaur, 2019).

Dans une revue de la littérature sur le concept du CP, Coyle-Shapiro *et al.* (2019) constatent que la manière dont chaque personne réagit ne peut être bien comprise sans élargir notre compréhension du contexte dans lequel s'inscrit la recherche et du processus unique et dynamique par lequel l'employé perçoit, interprète et réagit aux perturbations de l'environnement. Par exemple, un employé ayant déjà expérimenté une RCP dans le passé sera plus susceptible de percevoir à nouveau une RCP dans ses relations d'emploi futures en raison de sa vigilance accrue (Conway et Briner, 2009; Robinson et Morrison 2000; Rousseau, 2001; Rousseau *et al.*, 2018). La vigilance semble être un élément déterminant dans le degré de sensibilité de l'employé à percevoir une RCP (Morrison et Robinson, 1997).

Les études sur le CP ont démontré l'influence des caractéristiques individuelles comme les traits de personnalité (Johns, 2018; Ntalianis *et al.*, 2015; Raja, Johns et Ntalianis, 2004), le genre, l'âge, l'ancienneté organisationnelle (Bal *et al.*, 2008; Bellou, 2009; Bocchino *et al.*, 2003; Coyle-Shapiro *et al.*, 2019; Deery, Iverson et Walsh, 2006; Herrera et De Las Heras-Rosas, 2021; Herriot, Manning et Kidd, 1997; Lv et Xu, 2018; Mishra et Kumar, 2017), la diversité (Jain, Le Sante, Viswesvaran et Belwal, 2021; Mishra et Kumar, 2017; Vantilborgh, Dries, de Vos et Bal, 2015), la cohorte générationnelle (Herrera et De Las Heras-Rosas, 2021; Rousseau *et al.*, 2018), le niveau de scolarité (Deery *et al.*, 2006; De Meuse, Bergmann et Lester, 2001; Guest, 2004; Mehta *et al.*, 2022), le niveau d'expertise (Rousseau, 2001), le statut d'emploi, le statut social, le style de vie (Conway et Briner, 2009; De Meuse *et al.*, 2001; Guest, 2004; Lv et Xu, 2018; Mehta *et al.*, 2022; Mishra et Kumar, 2017), les expériences passées et les croyances pré-emploi (Conway et Briner, 2009; Rousseau, 2001; Rousseau *et al.*, 2018) les idéologies personnelles et professionnelles, l'identité sociale (Conway et Briner, 2009; Edward, Rust, McKinley et Moon, 2003), les biais cognitifs (Bazerman, 2003; Kahneman, 2012; Rousseau, 2001; Rousseau *et al.*, 2018) et les cycles affectifs quotidiens, hebdomadaires et passés (Rousseau *et al.*, 2018) sur la création, la réalisation, la perception de rupture et le sentiment de violation du CP.

Ainsi, l'âge, le niveau d'éducation et l'ancienneté organisationnelle influencent le contenu du CP et sont généralement associés négativement à la perception de rupture et au sentiment de violation du CP (Bal *et al.*, 2008; Bocchino *et al.*, 2003; Deery *et al.*, 2006; Mishra et Kumar, 2017; Vantilborgh *et al.*, 2015).

Relativement à l'âge des individus, Bellou (2009) constatent que les employés plus jeunes, entre 18 et 34 ans, préfèrent les horaires flexibles, tandis que les employés de plus de 55 ans ont une préférence pour les informations constantes sur l'entreprise et valorisent la participation à la prise de décision et le soutien du superviseur et des collègues. Pour leur part, les travailleurs d'âge moyen, entre 35 et 54 ans, sont les plus exigeants et misent davantage sur une supervision équitable, l'autonomie dans l'exécution du travail, les communications ouvertes et honnêtes, la formation continue, les opportunités de

développement, les informations sur l'organisation, la sécurité d'emploi et le soutien du superviseur et des collègues. De plus, les employés plus jeunes seraient moins susceptibles de percevoir des RCP (Bocchino *et al.*, 2003). En termes d'absentéisme ce sont les employés plus âgés qui affichent les taux les plus élevés à la suite d'une RCP (Deery *et al.*, 2006).

Le niveau d'éducation des employés peut également influencer le contenu du CP et sa rupture. Les diplômés universitaires semblent avoir des attentes plus élevées envers l'organisation comparativement aux individus ayant des niveaux d'éducation inférieurs (Bellou, 2009). Cependant, les employés moins scolarisés réclament plus de formation continue et sollicitent davantage l'aide des collègues (*Ibid.*). Les employés plus instruits adoptent davantage des comportements de citoyenneté organisationnel (Ng *et al.*, 2014). Toutefois, en cas de RCP, ce sont également les employés ayant un niveau supérieur d'éducation qui sont les plus susceptibles de s'absenter du travail (Deery *et al.*, 2006).

L'ancienneté organisationnelle peut également avoir un impact sur le contenu du CP et sur la perception de rupture et de violation du CP des employés (Bocchino *et al.*, 2003; Herriot *et al.*, 1997; Ng *et al.*, 2014; Rousseau et Anton, 1991). Les employés ayant plus d'ancienneté organisationnelle s'impliquent davantage auprès de leurs collègues en adoptant des comportements de citoyenneté organisationnelle (Ng *et al.*, 2014) et ils sont moins susceptibles de s'absenter du travail en cas de RCP (Deery *et al.*, 2006). Inversement, les personnes qui occupent leur emploi depuis une plus courte période seraient plus susceptibles de percevoir des RCP et ils seraient plus enclins à s'absenter du travail et à vouloir quitter l'organisation lorsque les termes de leur CP ne sont pas remplis (Bocchino *et al.*, 2003; Mishra et Kumar, 2007).

Au niveau du genre, les femmes seraient plus attentives aux communications ouvertes et honnête, au soutien et au respect du supérieur et des collègues, à la possibilité d'exprimer leurs préoccupations, à la reconnaissance, à l'équilibre travail-vie personnelle, à la sécurité d'emploi et à l'égalité des chances pour tous, tandis que les hommes ont une préférence marquée pour la participation aux décisions, les règles et les procédures claires et l'autonomie

dans l'exécution du travail (Bellou, 2009). En cas de RCP, ce sont les femmes qui adopteraient majoritairement des comportements de retrait (Deery *et al.*, 2006).

Les idéologies personnelles et professionnelles des individus influencent également le contenu du CP et la perception de RCP. Ainsi, la possibilité de pouvoir contribuer à des objectifs moraux dans son milieu professionnel aurait une incidence positive sur le contenu et la stabilité du CP et réduirait les perceptions de rupture et de violation du CP (Coyle-Shapiro *et al.*, 2019; Edward *et al.*, 2003; Herrera et De Las Heras-Rosas, 2021).

Au niveau des traits de personnalité, une étude empirique de Ntalianis *et al.* (2015) sur l'influence des traits de personnalité et la réalisation du CP montrent que la conscienciosité des propriétaires d'entreprises est favorable au développement des CP relationnels et que ceux-ci réduisent les perceptions de rupture et le sentiment de violation du CP chez les employés. Dans le même sens, Raja *et al.* (2004) constatent que les traits de personnalité sont déterminant dans la perception individuelle du choix, de l'interprétation, de l'exécution et de la rupture du CP. Ainsi, les personnes ayant de l'estime de soi, de l'extraversion et de la conscienciosité sont favorables aux CP relationnels, tandis que les personnes sensibles, névrotiques et ayant un locus de contrôle externe préféreront les relations basées sur des CP transactionnels. De plus, ces mêmes chercheurs démontrent que l'estime de soi, la conscienciosité, la sensibilité et l'extraversion sont négativement liés à la perception de RCP, tandis que le névrosisme et le locus de contrôle externe sont positivement associés à la perception de RCP et au sentiment de violation ressenti par les employés.

Guest (2004) constate que les attributs individuels comme les valeurs peuvent également influencer le processus de réalisation du CP, la perception de rupture et le sentiment de violation du CP. Dans cette même perspective, Bocchino *et al.* (2003) ont étudié la relation entre l'adéquation de la culture organisationnelle et des valeurs personnelles des employés et la manière dont le manque d'adéquation peut affecter les perceptions individuelles de RCP. Les résultats de cette étude confirment que l'APO, sous la dimension des valeurs, diminue la perception de RCP de l'employé. Dans le même sens, Conway et Briner (2009) constatent

que les individus ne sont pas des êtres passifs et qu'ils recherchent les informations qui sont en lien avec leurs valeurs personnelles dans leur relation d'échange avec l'employeur. En d'autres mots, les valeurs peuvent également intervenir dans le processus de création, de réalisation, de rupture et de violation du CP.

Facteurs organisationnels

Dans une revue de la littérature, Coyle-Shapiro *et al.* (2019) observent que la plupart des recherches sur le CP se sont intéressées à la RCP et plus particulièrement aux antécédents de la rupture au niveau organisationnel. Ces études révèlent que de multiples facteurs organisationnels peuvent influencer la perception des employés de l'état de réalisation de leur CP et de la RCP (Conway et Briner, 2009; Coyle-Shapiro *et al.*, 2019; Grant, 1999; Herriot *et al.*, 1997; Mehta *et al.*, 2022; Mishra et Kumar, 2017; Rousseau, 1995, 2001).

Ainsi, les données empiriques montrent la nécessité de tenir compte de la stratégie commerciale, la propriété de l'entreprise, la situation de syndicalisation de l'entreprise (Grant, 1999; Guest, 2004), la réputation de l'entreprise (Jain *et al.*, 2021), les politiques et les PGRH comme les pratiques de recrutement, de socialisation et de rémunération (Conway et Briner, 2009; Grant, 1999; Guest, 2004; Louis, 1980; Rousseau, 1995, 2001), la culture et les valeurs organisationnelles (Bocchino *et al.*, 2003; Guest, 2004; Herrera et De Las Heras-Rosas, 2021; Mishra et Kumar, 2017), l'industrie (ex. : Mishra et Kumar, 2017), la taille de l'organisation, le secteur privé ou public (ex. : Herriot *et al.*, 1997) et le contexte de l'échange par exemple lors d'une restructuration, d'une réduction d'effectifs (Coyle-Shapiro *et al.*, 2019; Zhao *et al.*, 2007) ou encore d'une fusion d'établissement (Pelletier, 2019).

Sur le plan social interne à l'organisation, les interactions, les comparaisons et les similitudes avec les collègues et les supérieurs hiérarchiques semblent également contribuer à la formation du CP. Ces éléments du contexte social exercent une influence positive sur la création et le maintien du CP et contribuent à réduire la perception de rupture des termes du CP et le sentiment de violation ressenti (Conway et Briner, 2009; Rousseau *et al.*, 2018;

Suazo, Turnley et Dalton, 2008). De plus, dans une étude empirique sur la RCP, Ng *et al.* (2014) constatent la nature changeante des relations sociales en milieu de travail et les impacts de ces changements sur le CP et sa rupture. Nous pouvons donc penser que la perception d'adéquation entre les caractéristiques personnelles et celles des diverses facettes de l'environnement de travail influencera le CP lors de sa création, sa stabilité, sa rupture et sa violation.

Plus particulièrement, le supérieur hiérarchique est considéré comme un canal de communication important en tant que représentant de l'organisation. Celui-ci peut autant clarifier les attentes organisationnelles que déformer les messages de l'employeur par exemple en exagérant les récompenses promises (Conway et Briner, 2009). Le supérieur hiérarchique et son style de gestion influencent la conception ou la perception de RCP de l'employé (Conway et Briner, 2009; Grant, 1999; Rousseau, 1995). La confiance envers le superviseur, le soutien du superviseur, la qualité du LMX et la qualité de la relation avec les collègues sont également des prédicteurs importants de la stabilité du CP ou inversement de sa rupture (Mehta *et al.*, 2022; Mishra et Kumar, 2017; Ng *et al.*, 2014; Restubog, Bordia, Tang et Krebs, 2010). La confiance et le soutien du superviseur agissent comme des facteurs de protection, tandis qu'un LMX de qualité peut aggraver les effets négatifs de la RCP (Restubog *et al.*, 2010).

Le statut d'emploi à temps plein, à temps partiel, à durée déterminée ou à durée indéterminée aurait également un impact sur la création et la réalisation du type de CP relationnel ou transactionnel (Dabos et Rousseau, 2004; De Meuse *et al.*, 2001; Sekiguchi, 2007). Par exemple, les contrats d'emploi à durée déterminée seraient plus favorables à la création du CP transactionnel, tandis que les contrats d'emploi à durée indéterminée favoriseraient la création des clauses de nature relationnelle du CP (Sekiguchi, 2007).

Les études ont également identifié la précarité de l'emploi comme un antécédent de la RCP (Coyle-Shapiro *et al.*, 2019). La perception d'impuissance de l'employé à pouvoir maintenir la continuité de sa relation d'emploi représente un facteur de stress au travail (Costa et Neves,

2017). En ce sens, la perception du manque de réciprocité et de non-appréciation de sa contribution entraîne une plus grande vigilance de l'employé et augmente la probabilité que l'employé perçoive une RCP (Costa et Neves, 2017; Coyle-Shapiro *et al.*, 2019). Une fois de plus, la vigilance de l'employé est considérée comme un bon antécédent de la RCP.

Facteurs environnementaux

Les facteurs environnementaux externes à l'organisation peuvent également avoir un impact significatif sur la formation et la perception de RCP (Conway et Briner, 2009). Selon Johns (2018), le contexte affecte les individus et façonne leur personnalité. Par conséquent, les facteurs environnementaux dans lesquels s'inscrivent les études peuvent également expliquer les différences comportementales des employés au travail (Coyle-Shapiro *et al.*, 2019).

Les facteurs environnementaux incluent les différences nationales liées à la culture sociétale individualiste ou collectiviste et s'étendent également aux contextes physique, historique, politique, social et économique. Les études ont démontré que tous ces aspects de l'environnement influencent les attitudes et les comportements des employés dans leur milieu de travail (Coyle-Shapiro *et al.*, 2019; Tsui, Nifadkar et Ou, 2007).

Ainsi, Conway et Briner (2009) soulignent que les individus ayant une culture collectiviste ont tendance à s'associer davantage à leur groupe de référence et par conséquent, ils seront plus tolérants à une RCP.

L'évolution même de l'environnement dans lequel opèrent les organisations influence les attentes et les croyances des employés. Les organisations contemporaines et les employés œuvrent de plus en plus dans des environnements de travail internationaux et multiculturels (Tsui *et al.*, 2007) caractérisés par la complexité, l'incertitude et les changements rapides attribués aux conditions du marché du travail en constante évolution, à la mondialisation, aux fusions et aux acquisitions d'entreprises (Kaur et Kaur, 2019). Selon ces chercheurs, au cours des dernières années, la dynamique de la relation employeur-employé a subi des changements

fondamentaux en termes d'attentes réciproques de chacune des parties. Les obligations des organisations sont de plus en plus grandes à l'égard du bien-être physique et psychologiques des employés. Dans ce contexte renouvelé, les attentes des employés se transforment et la notion de CP devient un élément central dans la compréhension de la relation employeur-employé.

Guest (2004) et Tsui *et al.* (2007) suggèrent que l'impact des changements structurels qui façonnent en profondeur le monde du travail comme la diversité des contrats de travail, la flexibilité des emplois, les nouveaux types d'organisation du travail, les changements législatifs et des relations du travail favorisent davantage le CP au détriment du contrat d'emploi légal et écrit entre l'employeur et l'employé.

D'autres facteurs environnementaux conjoncturels peuvent également façonner le contenu du CP et influencer les attitudes et les comportements des employés. Mehta *et al.* (2022) ont examiné le contenu du CP dans le contexte pandémique de la COVID-19. Les réunions et discussions en mode virtuel et à distance auxquels s'ajoutent l'insécurité d'emploi et les réductions de salaire ont modifié les attentes des parties et le contenu des CP. Après avoir étudié le contenu du CP avant et pendant la pandémie, ces chercheurs ont ajouté 15 nouveaux éléments en lien avec les préférences des employés pour le travail flexible, les pratiques de travail intelligentes, l'autodiscipline et le leadership aux 50 items du CP traditionnel répertoriés avant la pandémie. Ce qui suggère que des situations temporaires externes à l'organisation peuvent modifier le contenu du CP par la création de nouvelles attentes des parties.

En quelques mots, ce n'est qu'à la lumière de tous ces éléments du contexte de nature individuelle, organisationnelle et environnementale que nous pouvons mieux comprendre la perception, l'interprétation et la réaction des employés à leur CP ainsi qu'à sa rupture et sa violation.

2.1.2.5 Les conséquences

Pour Guess (2004), le contexte permet non seulement à façonner le contenu du CP mais il affecte également les conséquences qui en découlent comme la rupture et le sentiment de violation qui peuvent survenir.

La plupart des études sur le CP se sont intéressées à la rupture et à la violation pour expliquer les attitudes et les comportements individuels au travail (Coyle-Shapiro *et al.*, 2019). En ce sens, la violation est l'une des conséquences possibles de la RCP mais elle n'est pas toujours inévitable. Le sentiment de violation est associé à une réaction émotionnelle intense de l'employé devant sa perception de non-respect des obligations de l'employeur de manière à déséquilibrer la relation d'échange (Morrison et Robinson, 1997). Ainsi, la rupture relève de la cognition, tandis que la violation est une réaction émotive (Coyle-Shapiro *et al.*, 2019).

Cependant, le sentiment de violation semble indispensable dans la compréhension des mécanismes par lesquels opère le CP et sa rupture puisqu'il est considéré comme le lien qui unit le CP aux conséquences attitudinales et comportementales des employés au travail (Conway et Briner, 2009; Rousseau, 1989).

Les études du phénomène de la RCP et du sentiment de violation ont observé chez les individus de la frustration, de la colère, de l'indignation morale, de la méfiance, du cynisme et de la médisance (Conway et Briner, 2009; Coyle-Shapiro *et al.*, 2019; Ng *et al.*, 2014; Wilkerson *et al.*, 2008). L'état affectif provoqué par le sentiment de violation entraîne des attitudes négatives chez les individus comme une diminution de la loyauté, de la confiance, de l'identification organisationnelle, de la qualité du LMX et de la relation d'échange avec les collègues, de la satisfaction au travail, de la satisfaction concernant la rémunération, de l'engagement organisationnel et inversement une augmentation de l'intention de départ (Conway et Briner, 2009; Coyle-Shapiro et Kessler, 2000; Deery *et al.*, 2006; Herrera et De Las Heras-Rosas, 2021; Lv et Xu, 2018; Mishra et Kumar, 2017; Ng *et al.*, 2014; Rousseau *et al.*, 2018; Zhao *et al.*, 2007). Les comportements de retrait deviennent alors plus fréquents

et s'expriment par la diminution des obligations envers l'organisation, du niveau de performance, de la qualité du service aux clients et aux usagers, du partage de connaissances avec les collègues, de l'innovation autodéclarée, du comportement de citoyenneté organisationnelle, du comportement extra-rôle, de l'expression vocale constructive (Coyle-Shapiro et Kessler, 2000; Coyle-Shapiro *et al.*, 2019; Deery *et al.*, 2006; Jayaweera *et al.*, 2021; Li et Dai, 2015; Ng *et al.*, 2014; Robinson et Morrison, 2000; Zhao *et al.*, 2007) et inversement, par une augmentation du comportement anti-social (Coyle-Shapiro *et al.*, 2019; Li et Dai, 2015; Ng *et al.*, 2014), de l'absentéisme (Deery *et al.*, 2006), de l'agressivité vocale (Ng *et al.*, 2014), des conflits travail-vie personnelle (Coyle-Shapiro *et al.*, 2019) et des départs volontaires (Li et Dai, 2015; Mishra et Kumar, 2017; Ntalianis *et al.*, 2015; Rousseau *et al.*, 2018). Des études ont également identifié l'engagement syndical (Turnley, Bolino, Lester et Bloodgood, 2004) et la tentative de syndicalisation (Adams et Freedman, 1976) comme de possibles conséquences de la RCP.

Dans une étude sur le contenu du CP, Sabouné et Goujon Belghit (2018) constatent que le sentiment de violation peut entraîner chez les employés du stress, du mal-être, de l'insomnie, de l'épuisement professionnel et l'intention de démissionner de leur emploi. Cette même étude rapporte que certains employés ayant ressenti une violation à la suite d'une rupture de leur CP ont préféré démissionner afin de préserver leur santé physique et mentale.

Parmi les conséquences de la RCP, Lv e Xu (2018) constatent qu'une RCP peut entraîner une diminution de la perception d'APO. Cette étude de l'impact de la RCP sur l'engagement au travail reconnaît l'effet médiateur de l'APO sur la relation entre la RCP et l'engagement au travail. Ainsi, en cas de RCP, les employés sont plus susceptibles de développer une vision négative de leur relation d'échange avec l'organisation, de présumer que l'organisation ne répond pas à leurs besoins et de percevoir une plus faible APO. Inversement, l'état de stabilité du CP serait favorable au maintien de la perception d'APO des employés.

Comme dans le cas des études sur l'APE, celles sur le CP révèlent des associations beaucoup plus fortes avec les attitudes qu'avec les comportements comme le taux de roulement et

l'absentéisme (Zhao *et al.*, 2007). Ce qui suggère que d'autres facteurs puissent intervenir dans la décision de l'employé avant que ce dernier décide effectivement de passer à l'action. Ceci réaffirme également l'importance de considérer les éléments contextuels et le processus décisionnel de l'employé dans l'étude des comportements humains au travail et plus particulièrement dans l'étude de l'APE et du CP sur le roulement volontaire.

Dans cette même perspective, une étude récente de Jayaweera *et al.* (2021) révèle que la culture nationale, à travers les pratiques de gestion, modère la relation entre la RCP et la performance dans le rôle, le comportement de citoyenneté organisationnelle, l'intention de départ et le comportement de démission de l'employé.

2.1.2.6 La mesure du CP

Le CP ainsi que son contenu ont été mesurés à partir des perceptions individuelles et subjectives des employés. La majorité des études portant sur le CP, plus de 90 % d'entre elles (Conway et Briner, 2009), ont utilisé une méthodologie quantitative privilégiant des outils de mesures de type questionnaire incluant uniquement des questions fermées. Les principaux outils répertoriés dans la littérature sont ceux de Millward et Hopkins (1998), Robinson et Morrison (2000) et de Rousseau (2000, 2008). Encore aujourd'hui, ces outils sont largement utilisés par les chercheurs (ex. : Lv et Xu, 2018; Pelletier, 2019; Saleem *et al.*, 2021).

Ces outils de mesure évaluent l'état de réalisation du CP à partir de la perception de l'employé concernant les engagements, les obligations morales, les attentes et le ressenti de chacune des parties. Les énoncés trouvent leur expression dans les différentes phases de réalisation du CP incluant celles de la rupture et du sentiment de violation. L'individu est alors invité à évaluer son niveau de correspondance avec les énoncés proposés. Par exemple, Rousseau (2008) évalue la loyauté de l'employé en lui demandant : « *Dans quelle mesure avez-vous pris les engagements ou obligations suivants envers votre employeur? Faire des sacrifices personnels pour cette organisation* ». Millward et Hopkins (1998) proposent un outil de mesure où les énoncés sont préalablement répartis selon leur appartenance à un type de CP

transactionnel ou relationnel. Ce qui suggère que l'employé n'est pas impliqué dans la détermination des éléments qui constituent les termes de nature plus transactionnelle ou relationnelle de son contrat. Pour leur part, Robinson et Morrison (2000) réfèrent aux ressentis et aux attentes des individus. La majorité des énoncés sont présentés sous la forme d'un sentiment (*feeling*). Par exemple, « *J'ai le sentiment que mon employeur a tenu les promesses qui m'ont été faites lors de mon embauche.* » ou « *Je me sens trahi par mon organisation* ».

Tous ces outils de mesure proposent des concepts généraux prédéterminés, puis détaillés en éléments précis pour évaluer la perception des individus de leur CP sans toutefois leur demander d'explications. Il se peut que ces outils ne mesurent pas spécifiquement les éléments essentiels de la conception du contenu du CP de l'employé concerné. Cette généralisation de la notion du contenu du CP empêche possiblement de découvrir certaines perceptions individuelles distinctes (Conway et Briner, 2009), voire de faire évoluer le concept. En d'autres mots, ces outils de mesure ne favorisent pas l'expression d'un contenu renouvelé et contemporain du CP.

De plus, considérant que les CP se développent à travers les perceptions subjectives conscientes et parfois inconscientes que les individus élaborent au fil du temps, à partir d'informations obtenues de manière explicite mais également implicite, la méthode de collecte des informations devrait notamment reposer sur une méthode d'évaluation qui permet aux individus de réfléchir à des événements vécus qui ont été marquants, d'élaborer et de décrire leurs expériences et leurs perceptions de manière à rendre plus accessibles leurs souvenirs inconscients. La méthode de collecte des informations devrait également permettre à l'individu de nommer et d'interpréter les informations obtenues de manière implicite. Par conséquent, différents CP devraient émerger en fonction du statut professionnel des individus, de leur catégorie d'emploi, des expériences particulières de chaque individu, de leur personnalité, de leurs valeurs, des heuristiques de jugement, de l'importance relative accordée aux événements, de leur capacité à faire des liens, de leur interprétation des informations et des intentions de l'autre partie ainsi qu'aux éléments particuliers liés au

contexte organisationnelle et sociétale (Bocchino *et al.*, 2003; Conway et Briner, 2009; Johns, 2018; Lee, Rosen et Berry, 2018; Lv et Xu, 2018; Rousseau, 2001).

Malgré cela, ce n'est qu'une minorité de recherches sur le concept du CP qui ont privilégié des méthodologies qualitatives exploratoires. Conway et Briner (2009) ont recensé seulement 10 % des études sur le CP ayant utilisé des techniques qualitatives comme les incidents critiques, les entrevues, les études de cas, les analyses de documents, les journaux intimes et les scénarios. Pourtant, ces méthodologies sont mieux adaptées aux études sur le CP (*Ibid.*). En effet, comme le CP se construit à partir de l'interprétation des individus de leurs expériences vécues et que le sentiment de violation réfère aux perceptions individuelles d'un manquement de l'employeur, nous pouvons considérer que la mesure du CP sera le reflet de l'interprétation subjective de chaque personne à l'égard de sa lecture de l'environnement. Une approche méthodologique permettant à la personne de raconter son vécu et de cheminer dans sa réflexion de manière à faire émerger ses souvenirs conscients mais également inconscients, de distinguer les facteurs d'influence et leurs relations est plus favorable à la recherche sur la réalisation du CP, son contenu et ses conséquences sur les attitudes et les comportements individuels en milieu au travail.

2.2 PROPOSITION ANALYTIQUE DU LIEN ENTRE L'APE ET LE CP

Les études sur le CP suggèrent que les facteurs liés à l'environnement interagissent pour façonner les croyances des employés et par conséquent la teneur et l'état de réalisation de leur CP (Bocchino *et al.*, 2003; Conway et Briner, 2009). Dans le même sens, les études sur l'APE suggèrent que les croyances et les attentes des individus influencent leur perception d'adéquation avec l'environnement et ses constituants (Saleem *et al.*, 2021; Sekiguchi, 2007). Poussant plus loin la réflexion dans cette direction, nous ne savons que très peu de choses sur l'interrelation, la nature directionnelle et l'importance relative des différentes facettes organisationnelles et des éléments constitutifs du CP. En d'autres mots, comment les différentes composantes de l'APE comme l'organisation, l'emploi, le supérieur, le groupe, la profession, la culture interagissent avec la réalisation du CP des individus, et inversement,

de quelle manière les différents états de réalisation du CP incluant la rupture et la violation affectent-ils la perception d'APE des individus? Comment l'interrelation entre l'APE et le CP influence-t-elle la décision de l'employé de démissionner de son emploi?

Très peu d'études se sont intéressées au lien entre l'APE et le CP dans un même cadre d'analyse (Bocchino *et al.*, 2003; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Lv et Xu, 2018; Saleem *et al.*, 2021; Sharkawi *et al.*, 2013). Le peu d'études à l'avoir considéré ont produit des documents conceptuels (Sekiguchi, 2007) ou ont utilisé une méthodologie quantitative pour expliquer les attitudes des employés (Bocchino *et al.*, 2003; Lv et Xu, 2018; Saleem *et al.*, 2021). Ces recherches ont parfois positionné l'APO en tant que variable indépendante dans sa relation avec le CP (ex. : Bocchino *et al.*, 2003) et parfois en tant que variable dépendante (Lv et Xu, 2018; Sekiguchi, 2007; Silverthorne, 2004).

En 2003, Bocchino *et al.* se sont intéressés à l'impact de l'APC sur la perception de violation du CP. Les résultats montrent qu'une meilleure adéquation des valeurs individuelles et organisationnelles peut réduire les perceptions de violation du CP. Ces mêmes chercheurs soulignent toutefois le besoin d'études plus approfondies sur la nature directionnelle de la relation entre l'APC et le CP évoquant ainsi la possibilité d'une relation bidirectionnelle. Dans une corrélation inversée, Silverthorne (2004), puis Sekiguchi (2007) et Lv et Xu (2018) considèrent le CP comme élément fondateur de l'APE. Pour Sekiguchi (2007) le type de contrat transactionnel ou relationnel aurait un impact sur le type d'adéquation envers l'organisation ou l'emploi. Dans le même sens, Lv et Xu (2018) illustrent l'impact d'une RCP sur l'APO et l'engagement au travail. Ces dernières études suggèrent que l'APO est fortement influencée par l'état de réalisation du CP. Plus récemment Saleem *et al.* (2021) ont proposé un cadre conceptuel différent en positionnant la violation du CP comme une variable modératrice de la relation entre l'APO, l'APJ et l'engagement organisationnel.

Les résultats de ces études pourraient conduire à divers raisonnements diamétralement opposés de la relation APE et CP. Le premier voulant que globalement une bonne APE puisse agir comme un facteur de protection contre d'éventuelles ruptures et violations du CP en

encourageant l'employé à communiquer plus rapidement avec son supérieur immédiat afin de clarifier et rétablir la relation en obtenant réparation lors de perturbations majeures. Au contraire, une deuxième interprétation pourrait suggérer qu'une forte adéquation engendre des attentes démesurées dans la relation d'échange et de réciprocité, ce qui aurait pour effet d'aggraver la perception de violation lorsqu'un événement malheureux provoque une RCP. Dans le sens inverse de la relation, nous pourrions également croire qu'une RCP survenue à la suite d'une perturbation majeure des conditions du CP puisse engendrer un sentiment de violation et une diminution de la perception d'APE voire une perception d'inadéquation avec l'organisation et ses diverses facettes provoquant ainsi des comportements pouvant aller jusqu'au départ volontaire de l'employé.

Séparément, les études mobilisant la théorie sur l'APO et celles mobilisant la théorie du CP ont permis à la communauté scientifique d'explorer la relation employeur-employé et d'expliquer les attitudes et les comportements des employés dans leur milieu de travail (ex. : Haryati *et al.*, 2022; Herrera et De Las Heras-Rosas, 2021; Jayaweera *et al.*, 2021; Lv et Xu, 2018; Mishra et Kumar, 2017; Ng et Burke, 2005; Ntalianis *et al.*, 2015; Saleem *et al.*, 2021; Siyal *et al.*, 2020; Verquer *et al.*, 2003). Le peu d'études impliquant une association directe ou indirecte de l'APE et du CP dans un même cadre conceptuel suscitent un grand intérêt scientifique et s'avère une voie de recherche prometteuse pour explorer ces deux concepts particulièrement liés sur le terrain.

Malgré leur fondement théorique distinct, le concept sur le CP et celui de l'APE partagent plusieurs similitudes. Les deux concepts réfèrent à une relation d'échange et de réciprocité basée sur les croyances individuelles (Amos et Weathington, 2008; Conway et Briner, 2009; Masterson et Stamper, 2003; Rousseau, 2001, Rousseau *et al.*, 2018; Saleem *et al.*, 2021). Les deux approches conçoivent la formation d'un état cognitif basé sur les perceptions subjectives individuelles évoluant à travers le temps à partir des expériences passées, des valeurs individuelles et d'autres facteurs contextuels comme la personnalité, les PGRH et la culture. Les différents stades de la relation se développent dans un processus évolutif comprenant des boucles de rétroaction ou de sortie survenant à la suite de perturbations

(Guan *et al.*, 2021; Haryati *et al.*, 2022; Kristof, 1996; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Rousseau, 1989, 2001; Rousseau *et al.*, 2018; Schneider, 1987).

De plus, les résultats des recherches mobilisant la théorie de l'APE ou la théorie du CP révèlent des conséquences plutôt similaires sur les attitudes et les comportements des employés au travail. Une bonne APE tout comme un CP stable se traduisent par la satisfaction au travail des employés et leur engagement organisationnel (ex. : Haryati *et al.*, 2022; Herrera et De Las Heras-Rosas, 2021; Hoffman et Woehr, 2006; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Mehta *et al.*, 2022; Mishra et Kumar, 2017; Verquer *et al.*, 2003), de la performance au travail (ex. : Chuang *et al.*, 2016; Deery *et al.*, 2006; Jayaweera *et al.*, 2021) et l'observation de comportements de citoyenneté organisationnelle, extra-rôle et d'innovation (ex. : Cable et DeRue, 2002; Mehta *et al.*, 2022; Robinson et Morrison, 1995; Savanevičienė *et al.*, 2019). En revanche, un manque d'adéquation ou une RCP augmentent les comportements de retrait comme l'épuisement professionnel (Andela et van der Doef, 2019; Andela *et al.*, 2019), l'absentéisme (ex. : Andela *et al.*, 2019; Deery *et al.*, 2006), l'intention de démissionner et le roulement volontaire (ex. : Conway et Briner, 2009; Dabos et Rousseau, 2004; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Saleem *et al.*, 2021; Santos et Domenico, 2015; Verquer *et al.*, 2003). L'APE ainsi que le CP sont d'importants indicateurs de la relation employé-employeur (Mishra et Kumar, 2017).

En guise de synthèse, le tableau 2.1 illustre les principales différences entre le CP et l'APE quant à leur nature, leur temporalité, leur rôle et leurs conséquences. D'une part, le CP implique une notion temporelle à moyen ou long terme. Sa nature suggère une structure cognitive des attentes, obligations et promesses. Le CP implique une relation de réciprocité entre deux parties, ce qui illustre son rôle en tant que cadre de référence des obligations mutuelles entre les parties. Les conséquences de sa rupture et du sentiment de violation semblent agir sur la relation de confiance entre les parties. D'autre part, la perception d'APE est plutôt situationnelle. L'évaluation de l'APE semble se faire d'une manière ponctuelle et instantanée. La perception d'APE joue davantage un rôle de baromètre quant à la satisfaction des besoins individuels. Les conséquences d'un manque d'adéquation créent une tension

basée sur les besoins d'adéquation de la personne avec les diverses dimensions de l'environnement de travail.

Tableau 2.1 Principales différences entre les concepts d'APE et du CP

DIMENSION	APE	CP
Nature	Perception situationnelle de compatibilité	Structure cognitive des attentes
Temporalité	Court terme Évaluation instantanée	Moyen - long terme Évolution du lien
Rôle	Baromètre de satisfaction et d'ajustement	Cadre de référence des obligations mutuelles
Conséquences	Inadéquation → tension, alerte précoce, départ	Violation → perte de confiance, départ

Bilodeau (2025)

Également, la littérature scientifique sur l'APE et le CP a révélé les nombreuses similitudes de ces deux concepts. La figure 2.1 présente ces similitudes dans un schéma intégrateur illustrant les relations avec leurs antécédents et leurs conséquences.

Figure 2.1 Schéma intégrateur de la littérature sur les concepts de l'APE et du CP

Bilodeau (2025)

Devant ce constat de similitude et considérant également leurs différences, l'étude de la relation qui lie l'APE et le CP au comportement de démission de l'employé apparaît comme une voie de recherche indéniable.

Si nous souhaitons découvrir de nouvelles avenues de recherche à l'égard de ces concepts, une exploration empirique par l'écoute des individus ayant quitté volontairement leur emploi se révèle une approche nécessaire. Cette approche favorisera la découverte d'éléments non apparents que les recherches passées principalement quantitatives n'ont pas su dévoiler.

Afin de poursuivre la réflexion scientifique sur le phénomène du roulement du personnel et plus particulièrement sur les départs volontaires, cette recherche s'inscrit dans une prolongation de la discussion scientifique sur l'influence de l'APE et du CP dans la relation employeur-employé.

2.3 OBJECTIFS ET QUESTIONS DE RECHERCHE

Les recherches scientifiques ayant pour objet d'études l'APE ou le CP ont démontré leurs relations probantes sur les attitudes et les comportements des employés comme l'intention de démissionner et le roulement volontaire (Cable et DeRue, 2002; Coyle-Shapiro *et al.*, 2019; Kristof-Brown *et al.*, 2023; Subramanian *et al.*, 2022; Van Vianen, 2018). Malgré la convergence de leur processus d'opérationnalisation, les études n'ont porté que très peu d'attention aux mécanismes par lesquels ces deux concepts sont interreliés et influencent les attitudes et les comportements individuels et plus particulièrement encouragent l'employé à reconsidérer sa relation avec l'organisation et ultimement à démissionner (Amos et Weathington, 2008; Bocchino *et al.*, 2003; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Lv et Xu, 2018).

2.3.1 Justification du cadre conceptuel de la recherche

Bien que quelques études (Bocchino *et al.*, 2003, Lv et Xu, 2018; Saleem *et al.*, 2021) aient associé ces deux concepts en examinant empiriquement la relation entre la rupture et la

violation du CP avec l'APO, ces recherches ont adopté une méthodologie quantitative et n'ont pas suffisamment exploré et analysé les perceptions individuelles distinctives et les mécanismes sous-jacents pour expliquer la relation entre le CP et l'APE ainsi que l'influence de cette relation sur le comportement des employés. D'ailleurs après avoir consulté la littérature pertinente, Lv et Xu (2018) concluent qu'aucun effort n'avait été déployé pour expliquer la relation entre la RCP et l'APO.

À la lumière des écrits scientifiques répertoriés sur les concepts de l'APE et du CP, de nombreuses lacunes demeurent au niveau de leur conceptualisation, des mécanismes d'influence sous-jacents, des conclusions de recherche et du choix méthodologique.

Premièrement, tant pour le concept de l'APE que pour celui du CP, leur conceptualisation ne fait pas consensus parmi la communauté scientifique. Plusieurs éléments ont été utilisés pour en définir les composantes dont les valeurs, les normes, les objectifs, les croyances, les attentes, les expériences, les caractéristiques, la culture, l'environnement, les traits de personnalité, les relations interpersonnelles et hiérarchiques, les idéologies, l'éthique, le style de vie, le stade de carrière, la diversité, le statut d'emploi et de multiples constituants démographiques (ex. : Billsberry *et al.*, 2005; Conway et Briner, 2009; Coyle-Shapiro *et al.*, 2019; Edward *et al.*, 2003; Guan *et al.*, 2021; Hoffman et Woehr, 2006; Mishra et Kumar, 2017; Morley, 2007; Ng et Burke, 2005; Santos et Domenico, 2015; Subramanian *et al.*, 2022). De plus, leur nature perceptuelle en fait des concepts aux multiples facettes dont les composantes et leur importance relative peuvent varier d'un individu à un autre.

Deuxièmement, les mécanismes par lesquels ces concepts opèrent demeurent encore largement inexplorés (Billsberry *et al.*, 2005; Coyle-Shapiro *et al.*, 2019; Rousseau *et al.*, 2018). D'ailleurs, dans une revue de la littérature Coyle-Shapiro *et al.* (2019) rapportent que les éléments idéologiques présents dans le CP expliquaient en partie les mécanismes sous-jacents de la relation d'échange et de réciprocité. Ainsi, les employés ayant un élément idéologique dans leur CP auraient la conviction que l'organisation leur fournit un contexte propice au soutien d'une œuvre caritative qui leur tient à cœur ce qui les inciterait à maintenir

leur performance de travail malgré une sous-exécution de leur CP. Dans un autre ordre d'idées, Rousseau *et al.* (2018) questionnent le nombre d'évènements requis avant qu'un individu en arrive à percevoir une rupture ou une violation de son CP. Également, Mehta *et al.* (2022) ont étudié le contenu du CP au cours de la pandémie mondiale de la COVID-19 et ont constaté une modification de son contenu en lien avec la perception de soutien du supérieur immédiat. Ce qui porte à croire que nous ne savons que très peu de choses sur les mécanismes qui affectent la relation d'échange dans l'opérationnalisation du CP. Quels sont les éléments nouveaux qui interviennent dans le processus de réalisation du CP et de sa rupture?

Dans cette même perspective, les études sur l'APE se sont intensifiées au cours des dernières années afin d'explorer le processus par lequel une bonne APE, d'une manière holistique ou spécifique à travers ses différentes dimensions organisationnelles, agit sur l'engagement organisationnel et la rétention du personnel. Toutefois, comme le soulignent Subramanian *et al.* (2022), la notion d'inadéquation est plutôt absente de la littérature sur ce thème, ce qui pourrait laisser croire que l'inadéquation est simplement un manque d'adéquation. Ceci soulève plusieurs interrogations, à savoir si ces deux concepts (adéquation et inadéquation) sont influencés par les mêmes facteurs, si l'un est simplement l'inverse de l'autre, si leurs conséquences peuvent être différentes et s'ils peuvent coexister à travers les multiples dimensions de l'adéquation (*Ibid.*). De plus, Guan *et al.* (2021) soulignent que notre compréhension des changements qui surviennent dans la perception d'adéquation des individus avec l'organisation tout au long de leur vie professionnelle est encore à ce jour inexistante.

Troisièmement, l'interprétation des résultats des études mobilisant les théories de l'APE ou du CP ont démontré des conclusions parfois mitigées. Malgré un certain consensus scientifique sur leurs conséquences attitudinales et comportementales individuelles, les résultats de recherche ont parfois révélé des corrélations partielles ou minimales, des divergences et des contradictions (ex. : Andela et van der Doef, 2019; Conway et Briner, 2002; Deschênes, 2020; Tanwar et Kumar, 2019; Zhao *et al.*, 2007). Par exemple, les travaux

de Tanwar et Kumar (2019) ont infirmé l'hypothèse selon laquelle la diversité est positivement associée à l'APO et ce malgré les études antérieures confirmant ce lien (Makraiova *et al.*, 2014; Ng et Burke, 2005). Il en est de même pour les recherches portant sur le CP, sa rupture et sa violation. Dans une méta-analyse, Zhao *et al.* (2007) concluent que la RCP et le sentiment de violation qui en découle aurait beaucoup plus d'impact sur les attitudes que sur les comportements et que la RCP ne serait pas associée aux départs volontaires. Ce qui va à l'encontre des résultats de recherche de Jayaweera *et al.* (2021) démontrant que la RCP est négativement associée à la performance dans le rôle et aux comportements de citoyenneté organisationnelle et positivement aux départs volontaires.

Quatrièmement, la plupart des recherches sur l'APE et sur le CP ont utilisé une méthodologie quantitative et ont donc utilisé des questionnaires prédéfinis proposant les définitions et les composantes pour chacun des concepts (Conway et Briner, 2009; Gardody, 2016; Hoffman et Woehr, 2006; Santos et Domenico, 2015). Il aurait été intuitif de poursuivre dans cette direction et de proposer un cadre opérationnel déductif. Toutefois, les recherches sur la relation entre l'APE et le CP sont quasi inexistantes. Nous connaissons très peu de chose sur leur relation, leur interdépendance, leurs mécanismes opérationnels et les facteurs d'influence contemporains. De plus, la nature perceptuelle de l'APE et du CP renvoie à une notion de subjectivité cognitive consciente ou inconsciente. Une approche permettant aux individus de faire remonter les informations jusqu'à présent enfouies dans leur inconscient serait plus appropriée. Également, l'aspect multidimensionnelle de ces concepts laisse présager de possibles différences dans l'évaluation de leur valeur relative par les individus. Une recherche exploratoire apparaît plus propice à l'atteindre des objectifs de recherche qui sont d'examiner les liens et le sens des relations entre ces deux concepts en contexte organisationnel sur le comportement de démission des employés. D'où l'intérêt scientifique d'explorer plus particulièrement la relation entre l'APE et le CP à partir du vécu des employés lors de moments marquants survenus dans leur milieu de travail.

En résumé, l'ambiguïté des définitions, leurs multiples conceptualisations, les explications parfois insuffisantes des conclusions de recherche et les études inexistantes de la relation

entre l'APE et le CP sur le comportement de démission des employés sollicitent une démarche exploratoire inductive auprès des individus concernés à travers le récit de leurs expériences vécues. L'étude de l'influence de la relation entre ces deux concepts sur le roulement volontaire des employés semble judicieuse.

2.3.2 Objectifs scientifiques et question de recherche

D'un point de vue académique et afin de répondre à ces lacunes scientifiques, l'objectif de la présente recherche consiste à explorer le comportement de démission des employés en considérant la relation entre l'APE incluant ses multiples dimensions (APO, APJ, APS, APG, l'APC, l'APP) et le CP, sa rupture et sa violation selon la perception des individus ayant fait l'expérience d'évènements marquants dans leur milieu de travail pouvant ainsi ébranler leurs croyances, leurs attentes et influencer leur décision et leur comportement de démission. Ultimement, l'objectif de la recherche est la proposition d'un modèle théorique à partir des données recueillies sur l'expérience vécue des employés démissionnaires.

La question de recherche est formulée comme suit : comment l'interrelation entre l'APE et le CP influence-t-elle la décision de l'employé de démissionner de son emploi?

2.3.3 Objectifs managériaux

D'un point de vue managérial, l'objectif est de renseigner les représentants organisationnels sur les facteurs qui contribuent aux départs volontaires. Il est impératif que les dirigeants, les gestionnaires et les professionnels de la GRH puissent avoir accès à des informations récentes de qualité et en quantité suffisante sur les facteurs inhérents au roulement volontaire des employés. Ainsi, au niveau managérial, les résultats permettront de développer de façon proactive avec la direction des organisations et les professionnels de la GRH des stratégies de gestion mobilisatrice. De proposer des outils et des PGRH favorables à la rétention, la fidélisation, la satisfaction et l'engagement des employés de manière à réduire les départs volontaires évitables. Les résultats offriront également la possibilité de développer des

formations adaptées pour soutenir les gestionnaires dans leurs habiletés de gestion des employés.

2.3.4 Originalité de la recherche

L'originalité de cette recherche repose principalement sur son approche qualitative permettant ainsi l'exploration d'éléments nouveaux et peut-être inattendus à partir du récit des employés de leur vécu à l'égard d'évènements décisifs qui seront recueillis lors d'entrevues semi-dirigées. De plus, cette recherche réunie dans un même cadre d'analyse deux concepts sensibilisants, l'APE et le CP, qui partagent de grandes similitudes et qui à ce jour n'ont pas fait l'objet d'une étude approfondie sur leur interrelation. Également, la nature de la relation entre l'APE et le CP sera étudiée sous l'angle de la perception subjective des employés démissionnaires. Par conséquent, cette étude permettra d'avoir une compréhension contemporaine de la relation employé-employeur sur le marché du travail québécois.

TROISIÈME CHAPITRE – CADRE OPÉRATOIRE

Le troisième chapitre est consacré au développement du cadre opératoire de la recherche. Ce chapitre présente l'approche méthodologique ainsi que la méthode spécifique de recherche et d'analyse retenues dans le contexte de cette initiative scientifique pour étudier comment l'APE et le CP influencent conjointement le comportement de démission de l'employé. La première section expose les perspectives ontologique et épistémologique adoptées par la chercheuse. Dans la deuxième section, nous découvrirons le choix méthodologique retenu qui trouve son ancrage dans la posture philosophique de la chercheuse. C'est à la troisième section qu'est détaillée la méthode associée au choix méthodologique de la recherche. Puis, la quatrième section décrit la démarche scientifique appliquée au projet de recherche à travers les différentes phases d'échantillonnage théorique, de collecte et d'analyse des données. Les cinquième et sixième sections présentent respectivement l'évaluation de la qualité de la démarche scientifique et les considérations éthiques de ce projet de recherche.

3.1 POSTURES ONTOLOGIQUE ET ÉPISTÉMOLOGIQUE

Comme le soulignent Holden et Lynch (2004), le choix méthodologique de la recherche, c'est-à-dire le choix du « comment » chercher implique un positionnement beaucoup plus profond que celui des aspects pratiques de la recherche. Cela nécessite une réflexion philosophique à savoir : pourquoi faire de la recherche et dans quel but?

Dans cette optique, la méthodologie de recherche repose avant tout sur la pensée philosophique du chercheur, c'est-à-dire sur ses croyances et ses postulats concernant la réalité du monde, le développement de la connaissance et la nature humaine. Les choix qu'il fera tout au long de ses recherches viendront s'appuyer sur ses croyances ontologique et épistémologique pour explorer, interpréter et découvrir un phénomène (Van Manen, 1990). Pour cette raison, avant toute justification du choix de la méthodologie de recherche, il apparaît fondamental de situer les postures ontologique et épistémologique de la chercheuse puisque ces positionnements sont à la base de sa vision profonde du monde et de sa façon

d'appréhender la réalité (Bédard, 2011; Benhaddouch et El Fathaoui, 2022). En d'autres mots, la perception de la chercheuse et son interprétation du monde dans lequel elle évolue en tant qu'individu puis en tant que chercheuse viendront influencer le design de la recherche.

Tout d'abord, l'ontologie concerne la nature de la réalité, c'est-à-dire : est-ce que les objets existent ou est-ce que la réalité est « le produit de l'esprit » [Traduction libre] (Burrell et Morgan, 1979, p. 1) ? Ainsi, le positionnement ontologique de la chercheuse nous renseigne sur sa perception de la réalité, sa définition et sa compréhension du monde.

Comme le mentionnaient Burrell et Morgan (1979, p. 1) : « Les spécialistes des sciences sociales, [...], sont confrontés à une question ontologique fondamentale : la réalité à étudier est-elle extérieure à l'individu – s'imposant de l'extérieur à la conscience individuelle – ou est-elle le produit de la conscience individuelle ? Si la 'réalité' est de nature 'objective' ou si elle est le produit d'une cognition individuelle ; si la 'réalité' est une donnée 'là-bas' dans le monde ou le produit de l'esprit de chacun » [Traduction libre]. D'un point de vue ontologique, le chercheur se questionne sur la place qu'occupe l'être humain dans l'univers et également sur sa perception de la réalité. Cette réalité est-elle un problème à résoudre ou doit-elle être considérée dans l'examen des choses et des phénomènes étudiés.

Dans cette optique, « l'ontologie donne à la personne un cadre de référence, un arrière-plan métaphysique ou philosophique, un cadre conceptuel de nature générale qui procure les principes fondateurs lui permettant d'expliquer l'ordre des choses telles qu'elles existent dans la réalité phénoménale » (Bédard, 2011, p. 25-26). En reprenant les écrits de Blanché (1972), cette même auteure précise que : « Pour la personne, l'ontologie détermine, sa manière d'habiter le réel, de s'orienter au milieu des choses et de chercher une issue à la recherche de soi ». Ainsi, les croyances profondes de la personne seraient non seulement à la base de sa perception du monde, mais également à l'origine de ses choix dont celui de sa position épistémologique de recherche.

Pour sa part, l'épistémologie ou « l'étude de la faculté ou de l'acte de connaître » (Bédard, 2011, p. 19), s'intéresse à la connaissance et à son acquisition. Selon Therriault et Harvey (2011), les croyances et le rapport au savoir du chercheur détermine sa posture épistémologique ou, en d'autres mots, le paradigme auquel il adhère lorsqu'il est question de développement des connaissances. Fondamentalement, le chercheur tente de répondre à la question suivante : comment pouvons-nous acquérir des connaissances réelles sur le monde qui nous entoure ? (Holden et Lynch, 2004).

Selon Velmuradova (2004), la perception subjective des personnes serait suffisante pour comprendre le monde social, puisque ce monde social est construit à partir des perceptions individuelles et intentionnelles des êtres humains à l'égard du monde et des lois qui le régissent. Dans le même sens, Gusdorf (1974, p. II) affirme que : « la perception est la terre natale de la vérité [...] ».

Dans cette perspective, la connaissance scientifique, particulièrement celle qui s'intéresse aux êtres humains tant dans une optique anthropologique, managériale, psychologique, philosophique ou sociale s'est construite à travers les siècles à partir du regard, des valeurs, des croyances des chercheurs et des participants à la recherche sur les objets et les événements qui se produisent. En ce sens, l'étude des personnes et des relations sociales et humaines supposent une subjectivité tant du chercheur que du sujet étudié (Mukamurera, Lacourse et Couturier, 2006; Prévost et Roy, 2015). Le chercheur fait partie intégrante de cette relation qui s'installe entre lui, ses informateurs et son objet d'étude. En quelques mots, le dévoilement de la réalité est mis en exergue par le point de vue des informateurs, celui du chercheur, mais émerge également de l'interaction entre ces deux univers dans le contexte particulier de cet échange (Éthier, Garon et Boire-Lavigne, 2015).

Cette posture épistémologique renvoie au paradigme de l'interprétativiste et à une posture ontologique constructiviste qui suppose que la réalité et la construction du savoir sont une disposition de l'esprit et des interprétations subjectives individuelles et sociales du chercheur

et des sujets étudiés dans un contexte donné (Benhaddouch et El Fathaoui, 2022; Charmaz, 2009; Prévost et Roy, 2015; Velmuradova, 2004; Weed, 2009).

La réalité dans son ensemble ou dans ce qu'elle a de particulier peut être comparée à une œuvre collective qui se construit au fur et à mesure des découvertes scientifiques dans un domaine donné et dont l'assemblage enrichi notre compréhension des phénomènes humains et sociaux. Cet ouvrage perpétuellement inachevé dévoile des parcelles d'existence et nous révèle ses vérités parfois passagères. La connaissance scientifique ne saurait être qualifiée d'universelle en ce sens qu'elle ne peut être « valable en tout point de l'espace et en tout moment du temps » (Bédard, 2011, p. 5). Les éléments découverts, pris individuellement, ne peuvent expliquer l'ensemble ou la totalité du panorama, mais chacune des avancées scientifiques à partir des éléments qu'elles dévoilent ajoute à notre compréhension globale du monde et spécifique dans le contexte particulier de sa manifestation. Dans cette perspective, la connaissance est le résultat d'une œuvre collective où chacun contribue par ses découvertes ou les inspirations qu'elles suscitent à faire progresser notre conception et notre compréhension de la réalité humaine et du monde.

À cet égard, nous pouvons nous demander : comment chaque personne regarde et interprète son environnement? Est-ce que tous les êtres humains voient le monde qui les entoure de la même manière? Quelles sont les similitudes ou les différences? Comment les perceptions individuelles affectent-elles les personnes, leurs attitudes et leurs comportements?

Dans le domaine des sciences humaines les chercheurs ont porté une attention particulière aux contextes dans lesquels les événements se produisent et à leurs antécédents (Bédard, 2011; Johns, 2006, 2018; Tsui *et al.*, 2007). En science de la gestion, l'organisation, sous sa dimension empirique, contextualise l'expression des individus, entre autres, par leur adéquation avec les multiples facettes de l'environnement et les divers états de réalisation de leur CP. En ce sens, l'étude des phénomènes humains sur la base de l'expérience vécue par les personnes elles-mêmes se caractérise par l'esprit, la pensée, la conscience, les valeurs, la

raison d'être, les émotions, les sensations et trouve son expression, entre autres, dans le langage, les actions et les croyances (Van Manen, 1990).

Fondé sur ces positions ontologique et épistémologique associées aux paradigmes interprétativiste et constructiviste, la prochaine section présente la méthodologie de recherche retenue dans le cadre de la présente démarche scientifique. Puisque la méthodologie de recherche repose avant tout sur la pensée philosophique du chercheur c'est-à-dire sur ses croyances et ses postulats concernant la réalité du monde, la connaissance et la nature humaine, les choix qu'il fait tout au long de ses recherches s'appuient sur ses croyances ontologique et épistémologique pour explorer, interpréter et découvrir le phénomène observé (Van Manen, 1990). Ainsi, la méthodologie réfère à la logique avec laquelle le chercheur aborde l'étude d'un phénomène particulier et donc diffère de la méthode de recherche qui décrit plutôt les techniques utilisées pour recueillir, analyser et interpréter les données (Weed, 2009). Inspiré de Weed (2009), la figure 3.1 illustre la relation d'interdépendance entre l'ontologie, l'épistémologie, la méthodologie et la méthode de la recherche.

Figure 3.1 Relation entre les éléments constitutifs de la recherche

Bilodeau (2025)

3.2 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Un préambule exposant le cheminement intellectuel de la chercheuse semblait indispensable à une justification convenable du choix méthodologique associé à ce présent projet de recherche. Par souci de simplicité et d'authenticité, l'utilisation de la première personne du singulier a été retenue dans la rédaction de cette section.

Mes premières lectures scientifiques sur le phénomène du roulement du personnel m'ont permis de me renseigner et d'approfondir mes connaissances sur les théories explicatives des départs volontaires principalement avec la théorie basée sur l'attitude (Meyer et Allan, 1991, 1997), la théorie holistique (Lee et Mitchell, 1994; Lee, Mitchell, Holtom, McDaniel et Hill, 1999; Mitchell, Holtom et Lee, 2001; Mitchell, Holtom, Lee, Sablyndki et Erez, 2001b), l'enracinement à l'emploi et la théorie cognitive (Lee, Burch et Mitchell, 2014; Steel, 2002). Ces théories apportent une bonne compréhension des antécédents et des processus qui contribuent au roulement du personnel (Eberly *et al.*, 2009; Vandenberghe, 2004), sans toutefois répondre à tous nos questionnements sur le phénomène des départs volontaires des employés.

Effectivement, à ces théories générales sur le roulement du personnel, d'autres concepts comme celui de l'APE (ex. : Kristof, 1996; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Kristof-Brown *et al.*, 2023; Zhu et Li, 2018) venaient ajouter des explications qui m'apparaissaient importantes à considérer dans l'étude de ce phénomène. L'abondance de la littérature sur le concept de l'APE incluant ses multiples dimensions (APO, APJ, APS, APG, APP, APC) pour expliquer les attitudes et les comportements individuels combinée à une nette préférence des chercheurs pour l'utilisation de méthodologies quantitatives semblaient indiquer inévitablement la marche à suivre. Dans cette perspective, une approche méthodologique quantitative logico-déductive m'apparaissait donc à cette étape de mon cheminement académique, un choix cohérent.

Toutefois, mon intérêt manifeste pour la problématique du roulement volontaire m'a encouragé à poursuivre mes lectures sur ce phénomène. C'est ainsi que j'ai découvert le concept du CP (ex. : Bal *et al.*, 2008; Jayaweera *et al.*, 2021; Lee *et al.*, 2018; Rousseau, 1989, 1995, 2001; Rousseau *et al.*, 2018). Ce pan de la littérature scientifique, plus récent, contribue également à expliquer les attitudes et les comportements des employés, dont celui du départ volontaire. Ces lectures des écrits scientifiques sur le CP m'inspiraient une vision de complémentarité du lien d'interdépendance possible entre les concepts de l'APE et du CP. D'autant plus que ces deux concepts sont absents des théories classiques sur les départs volontaires (ex : Eberly *et al.*, 2009; Lee *et al.*, 2014; Meyer et Allan, 1997; Mitchell *et al.*, 2001).

En effet, l'APE et le CP ont démontré leur influence distincte sur les attitudes et les comportements de retrait que sont l'intention de démissionner et la démission concrète de l'employé (ex. : Amos et Weathington, 2008; Chuang *et al.*, 2016; Conway et Briner, 2009; Rousseau *et al.*, 2018). Toutefois, bien que séparément ces deux concepts contribuent à expliquer à leur manière le phénomène du roulement volontaire, ceux-ci sont simultanément présents dans le contexte du travail et tout porte à croire qu'ils puissent influencer conjointement le comportement de l'employé. Mais, comment agissent-ils au juste sur les attitudes et les comportements des employés ? L'un après l'autre, simultanément, parfois l'un ou parfois l'autre selon les circonstances, ni l'un ni l'autre, lors d'évènements particuliers ? Il serait ainsi possible d'envisager des scénarios différents presque à l'infini. Cependant, devant le manque de littérature concernant une possible interrelation de ces deux concepts sur le comportement de démission des employés et à ce stade de l'avancement de la recherche, l'émission d'hypothèses serait grandement prématurée et pourrait nous induire en erreur.

Considérant également les nouvelles réalités du marché du travail et le renouvellement des valeurs et des attentes des travailleurs, il semblait nécessaire d'explorer le phénomène du roulement volontaire dans un contexte contemporain par une approche plus inductive permettant de considérer ce contexte renouvelé sans toutefois suggérer d'idées ou de

concepts à même l’outil de collecte des données introduites par les questions posées aux participants.

Pour comprendre ce qui se passe effectivement sur le terrain, en contexte réel, auprès des employés qui prennent concrètement la décision de démissionner, l’étude de ce phénomène m’a semblé s’inscrire naturellement dans une approche exploratoire et inductive permettant ainsi aux acteurs concernés de raconter leur histoire à travers leur expérience vécue, dans leurs mots, selon leurs croyances, leurs valeurs et leur propre perception et interprétation des événements ayant contribué à leur prise de décision et ainsi en faire émerger une réalité représentative et explicative. L’objet de recherche, qui est de l’ordre du ressenti et de l’expérience vécue, et donc invisible à l’œil nu, devient accessible et se révèle à travers la perception des acteurs sociaux et par l’interprétation de ces perceptions par le chercheur lui-même. C’est ainsi que l’adoption d’une approche qualitative holistico-inductive m’est apparue comme une évidence.

En résumé, ce choix méthodologique pour une approche de recherche holistico-inductive trouve son fondement dans mes positions ontologique et épistémologique qui correspondent aux paradigmes constructiviste et interprétativiste. Dans le même sens, la question de recherche qui s’intéresse à l’expérience vécue des employés démissionnaires et plus particulièrement à l’influence de l’interrelation entre l’APE et le CP sur la décision de l’employé de quitter son emploi, est à la base même de ce choix méthodologique holistico-inductif et des paradigmes associés à cette recherche (Prévost et Roy, 2015). En quelques mots, ce choix méthodologique reflète ma pensée, en tant que chercheuse et ma façon d’aborder l’étude des phénomènes humains (Corbin et Strauss, 2008).

3.2.1 Justification du choix de la MTE

Depuis son introduction en 1967 avec les travaux de Glaser et Strauss, la MTE a évolué à travers différents courants de pensée (Guillemette et Luckerhoff, 2015). Initialement, la MTE a été développée, puis utilisée dans le domaine des sciences sociales, plus particulièrement

en sociologie et en psychologie sociale (Luckerhoff et Guillemette, 2012). Cette approche méthodologique d'analyse qualitative se voulait pragmatique (McCallin, 2003). Son développement s'est effectué en réaction au courant déterminisme et aux approches quantitatives hypothético-déductives (logico-déductives) qui dominaient à cette époque (Labelle *et al.*, 2012). La première version de la MTE s'inscrit davantage dans un courant philosophie positiviste (Sid Mohand *et al.*, 2023). Glaser a poursuivi le développement de cette méthodologie dans cette même approche philosophique positiviste préconisant « l'objectivité et la distanciation du chercheur [...] en quête de *pattern* et de généralité » (Sid Mohand *et al.*, 2023, p. 54). Pour sa part, Strauss s'est positionné davantage dans la perspective de l'interactionniste symbolique (Labelle *et al.*, 2012; Sid Mohand *et al.*, 2023). Par la suite, Strauss et sa collaboratrice Corbin ont adhéré à une vision post-positiviste de la MTE avec une tendance constructiviste (Sid Mohand *et al.*, 2023). C'est à partir des travaux de Charmaz (2000, 2006, 2009, 2014) que la posture constructiviste de la MTE s'est davantage formalisée. Encore aujourd'hui, ces trois variations de la MTE sont largement utilisées par les chercheurs selon leur positionnement philosophique (Weed, 2009).

L'étude des phénomènes humains où la personne est au cœur de l'attention du chercheur par l'exploration de son expérience vécue à travers sa perception subjective de la réalité s'inscrit dans la philosophie constructiviste de la MTE (Charmaz, 2009; Labelle *et al.*, 2012). Cette approche constructiviste suppose que les valeurs du chercheur autant que celles des participants sont impliquées dans le processus de la recherche et contribuent à la compréhension des phénomènes, à l'acquisition des connaissances et ultimement au développement de la théorie (Lincoln et Guba, 1985 dans Éthier *et al.*, 2015). Ainsi, la théorisation est le résultat d'une co-construction par le chercheur et ses informateurs, « le chercheur et le participant ont des rôles uniques et construisent ensemble une expérience sociale partagée » (Sid Mohand *et al.*, 2023, p. 54). En ce sens, la réalité a un caractère multiple, modifiable et relève de l'individualité mais également du collectif (*Ibid.*). La quête de la connaissance réside en premier lieu dans le processus qui mène à sa découverte, puis dans le résultat qui en découle (Prévost et Roy, 2015). Ainsi, le chercheur théorise pour construire une compréhension du phénomène étudié (Guillemette et Luckerhoff, 2015).

Dans le cadre de la présente recherche, une posture préférentiellement constructiviste est adoptée par la chercheuse et renvoie à la proposition scientifique de la MTE classique proposée initialement par Glaser et Strauss (1967), puis qui a évolué dans une approche interprétativiste symbolique avec Strauss et Corbin (1990, 1994, 1998, 2004, 2015) et qui a été redéfini par Charmaz (2000, 2006, 2009) dans une vision de co-construction de la théorie par le chercheur et le participant et où la subjectivité du chercheur est davantage mise à contribution.

Plus spécifiquement, le choix de la MTE dans la présente recherche se fonde sur trois catégories de facteurs : scientifiques, personnels et pratiques (Prévost et Roy, 2015). Tout d'abord, d'un point de vue scientifique cette méthodologie permet la réalisation des objectifs scientifiques de la recherche par le développement de nouvelles connaissances sur un phénomène encore très peu exploré (Éthier *et al.*, 2015), c'est-à-dire l'interrelation de l'APE et du CP en contexte de démission. L'approche inductive proposée par la MTE se révèle indispensable pour donner la parole aux acteurs concernés et étudier cette problématique complexe (Jacques, St-Cyr Tribble et Bonin, 2015). De plus, cette approche s'intéresse davantage aux processus sociaux en explorant comment les situations et les relations influencent les interactions et les comportements (*Ibid.*), ce qui correspond à l'objectif de ce projet de recherche qui s'intéresse à l'interrelation entre l'APE et le CP à partir de l'expérience vécue par les acteurs eux-mêmes. La MTE permet également l'émergence d'une théorie à l'aide d'un processus hautement systématique (Éthier *et al.*, 2015; Jacques *et al.*, 2015) venant ainsi combler les lacunes scientifiques sur le phénomène du roulement volontaire dans la perspective des concepts sensibilisants de l'APE et du CP. Les principes d'ouverture intellectuelle et de scepticisme guideront la démarche vers la découverte de nouvelles informations et la théorisation. L'ouverture d'esprit de chercher à mieux comprendre et d'oser se questionner sur les expériences vécues et racontées par les participants. Puis, le scepticisme pour ne pas tomber dans les pièges de « ça fait du sens » et « je pense que je comprends ». Se questionner, fouiller et demander des explications sans penser que l'on a compris les mots utilisés selon nos schèmes de pensée. En ce sens, valider la compréhension auprès du participant et d'autres participants. L'application rigoureuse de

la méthode scientifique permet au chercheur de rester ouvert et sceptique aux données recueillies. Par conséquent, les résultats de la recherche reflèteront davantage le récit de l'expérience telle que perçue par les personnes.

D'un point de vue personnel, ce choix est fondé sur l'alignement de la posture épistémologique de la chercheuse inspirée de la perspective constructiviste de la MTE. De plus, la MTE propose une approche holistique (Éthier *et al.*, 2015; Prévost et Roy, 2015; Strauss et Corbin, 2004) et une démarche systématique de collecte et d'analyse des données empiriques. La rigueur de la démarche scientifique associée à la MTE oblige le chercheur à regarder au-delà du superficiel, à concevoir des interprétations possibles tirées de l'analyse des données et à faire la démonstration des affirmations avant de finaliser la théorie, ce qui en assure la crédibilité, la fiabilité, la plausibilité et l'application des résultats qui en découlent (Goulding, 2005; Labelle *et al.*, 2012; Prévost et Roy, 2015). Cette rigueur méthodologique correspond aux préférences et aux intérêts personnels de la chercheuse dans la réalisation de ce projet de recherche.

Sur le plan pratique, cette recherche s'intéresse au point de vue des individus ayant vécu une expérience de démission. Malgré le fait que l'unité déclarante est l'employé démissionnaire, les résultats de cette recherche seront également utiles pour les organisations aux prises avec un taux de roulement volontaire qu'elles souhaitent éviter ou à tout le moins réduire. Effectivement, le roulement volontaire dans la perspective de l'interrelation de l'APO et du CP présuppose la présence de deux parties en interaction, en l'occurrence un employé et un employeur. Les conclusions de cette recherche consolidées dans une théorisation fondée empiriquement à partir des témoignages d'employés ayant vécu une expérience de démission permettra de dévoiler de nouvelles connaissances sur ce phénomène, preuves à l'appui. Ces connaissances pourront être utiles et propices à la mise en place de stratégies et d'outils de gestion favorables à la rétention, et conséquemment, à la performance organisationnelle.

En résumé, le choix de la MTE s'appuie sur la posture scientifique de la chercheuse et correspond à ses préférences sur le plan personnel. Ce choix répond également aux objectifs

scientifiques de la recherche et à ses objectifs pratiques en termes de retombées potentielles pour la communauté professionnelle. De plus, cette méthodologie propose une méthode de collecte et d'analyse des données dans un esprit inductif. Finalement, elle vise un objectif unique, celui de la construction d'une théorie à partir des données empiriques provenant de participants pouvant témoigner du phénomène à l'étude.

En raison de la nature exploratoire de la présente recherche en vue d'étudier les conditions sous-jacentes, les processus, les relations et les actions liés au phénomène de démission des employés, de sa concentration sur la subjectivité de l'expérience vécue par les acteurs sociaux en interaction avec les différentes composantes de leur environnement, et de son ambition à vouloir faire émerger une théorie à partir des données empiriques, la MTE s'est distinguée comparativement aux autres méthodologies de recherche qualitative et a donc été retenue pour le développement du cadre opératoire de la présente recherche.

3.3 MÉTHODE DE RECHERCHE

Cette section présente la méthode scientifique proposée par la MTE. Cette méthode de recherche est le chemin à parcourir par lequel le savoir émerge. La théorisation se voulant sa destination finale. Nous considérons d'abord les avantages et les défis reliés à l'utilisation de la MTE. Puis, nous poursuivons avec l'énoncé des principes fondamentaux associés à cette méthodologie. Enfin, c'est dans cette section que sont présentées les différentes étapes du design de la recherche dans une vision constructiviste de la MTE.

3.3.1 Avantages et défis reliés à l'utilisation de la MTE

Avant de décrire la méthode scientifique de la MTE, une section sur les avantages mais également sur les défis à relever par le chercheur utilisant la stratégie de recherche associée à la MTE semble judicieuse afin de favoriser une meilleure lucidité scientifique particulièrement à l'égard des lacunes et des possibles pièges auxquels pourrait être exposée

la chercheuse dans la présente recherche, de manière à pouvoir en tenir compte et tenter de les éviter.

Les avantages

Certains avantages de l'utilisation de la MTE ont été considérés dans la justification du choix méthodologique de la recherche à la section précédent. Toutefois, sans vouloir reprendre l'entièreté de l'argumentation cette section présente ces avantages d'une manière plus systématique et exhaustive.

Premièrement, la MTE s'intéresse aux processus par lesquels les individus donnent du sens aux objets et aux événements qui les entourent, puis passent à l'action plutôt que de s'investir dans une recherche de thèmes à regrouper, puis à catégoriser, ce qui permet de mieux comprendre la séquence des actions et des relations propres au phénomène étudié (Jacques *et al.*, 2015; Paillé, 1994; Patton, 2015). Cette approche est favorable à une meilleure compréhension, puis à l'identification de l'interrelation entre l'APE et le CP sur la décision et le comportement de démission de l'employé.

Deuxièmement, cette méthodologie s'appuie sur une technique d'échantillonnage théorique qui implique une collecte des données au fur et à mesure de leur analyse. Ainsi, les étapes simultanées et cycliques de collecte et d'analyse des données permettent au chercheur d'avancer avec prudence et de faire des choix réfléchis concernant le recrutement des participants jusqu'à la modélisation, puis la théorisation (Guillemette et Luckerhoff, 2015; Jacques *et al.*, 2015).

Troisièmement, les données recueillies se composent du témoignage des personnes directement concernées par la problématique et de la signification que ces personnes accordent à leurs expériences vécues, ce qui contribue favorablement au processus de construction théorique enracinée dans les données et la pertinence des résultats (Jacques *et al.*, 2015; Luckerhoff et Guillemette, 2012; Prévost et Roy, 2015). De plus, l'accès aux

informations et aux connaissances s'effectue dans une relation de réciprocité et de collaboration entre le participant et le chercheur (Jacques *et al.*, 2015).

Quatrièmement, la rédaction de mémos et de schémas permet au chercheur de procéder d'une manière systématique au développement analytique progressif de la théorie, en focalisant son attention sur les données et ce qui en émerge tout au long du processus de collecte et d'analyse, ce qui peut augmenter la puissance des analyses et permettre d'atteindre un niveau d'abstraction nécessaire à la modélisation et à la théorisation (Charmaz, 2006, 2014, 2015).

Les défis

Malgré ces nombreux avantages, l'utilisation de la MTE implique également plusieurs défis pour le chercheur particulièrement pour le novice (Charmaz, 2015). La description de ces défis à considérer tout au long du processus de recherche s'avère donc un exercice judicieux.

Le premier défi de la MTE exige une certaine forme de neutralité de la question de recherche réclamant une ouverture à ce qui peut émerger des données. En l'absence d'une théorie reconnue sur le phénomène étudié, l'objectif demeure d'explorer et d'enrichir les connaissances scientifiques en apportant une contribution initiale sur ce phénomène (Labelle *et al.*, 2012). Cette position d'ouverture sans à priori théorique demeure un défi tout au long du parcours.

Le deuxième défi est associé à l'attention portée par le chercheur au langage et aux significations. D'une part, l'obtention d'information de qualité et en quantité suffisante réside avant tout dans l'utilisation d'un langage qui soit adapté aux attributs des participants et au contexte sans imposer des termes ou des concepts trop professionnels ou académiques (Charmaz, 2015; Jacques *et al.*, 2015). Dès la rédaction du guide d'entrevue, il est primordial d'utiliser un langage familier et approprié à la situation des participants. Ainsi, la critique du guide d'entrevue écrit par le chercheur lui-même, mais également par les pairs et les experts

de l'objet traité, jumelée à des tests d'utilisation du guide d'entrevue sur le terrain peuvent contribuer à réduire cette lacune. Selon Charmaz (2015, p. 1613), le chercheur doit « apprendre à critiquer son guide d'entrevue et faire preuve de réflexivité » [Traduction libre]. Pour cette raison, il est essentiel que le chercheur puisse reconnaître le sens derrière les mots et les actions des participants. Il est important de favoriser par différents moyens une bonne compréhension des données sans chercher à intégrer des concepts relevant de connaissances théoriques préalables (Jacques *et al.*, 2015; Luckerhoff et Guillemette, 2012). La nature exploratoire de la démarche de la MTE et sa concentration sur l'expérience des participants exigent l'utilisation d'un langage approprié tout au long de la démarche, dès la rédaction des premières questions du guide d'entrevue mais également lors des discussions avec les participants et de l'interprétation des données. Ce qui revient également à dire que : « Notre façon d'étudier le monde détermine ce que nous apprenons sur le monde » [Traduction libre] (Patton, 2015, p. 110).

Ce qui nous amène au troisième défi auquel s'expose le chercheur, celui de la créativité, de la sensibilité et de l'intuition (Corbin et Strauss, 1990; Strauss et Corbin, 2004). Une démarche inductive sollicite la créativité et l'intuition du chercheur dans l'interprétation et l'analyse des données. Si le chercheur suit simplement les procédures de la MTE sans puiser dans sa créativité, son imagination et son intuition pour comprendre ce que disent les données, alors les résultats ne permettront pas de traduire réellement la pensée et l'expérience du participant (Corbin et Strauss, 1990). Dans cette optique, Glaser et Strauss (1967) réfèrent au concept de « sensibilité théorique » qu'ils définissent par la capacité du chercheur à donner du sens aux données empiriques. Pour réussir à donner du sens aux données, le chercheur doit posséder une bonne base de connaissances théoriques préalables, lui permettant de reconnaître ce qui émerge des données (Charmaz, 2014; Luckerhoff et Guillemette, 2012). Toutefois, le chercheur doit également rester neutre et ouvert aux données émanant de l'expérience des participants et s'abstenir de toutes considérations théoriques préexistantes. À cet effet, Luckerhoff et Guillemette (2012, p. 49) soulignent que « les chercheurs en MTE ne tiennent compte d'aucune réalité présumée ; ils demeurent en conséquence ouverts à l'expérience comme à la conscience qu'ils en acquièrent ». Ceci suggère une grande

prudence interprétative du chercheur concernant le sens que les participants accordent à leur expérience vécue (Jacques *et al.*, 2015). En résumé, les données à elles seules ne peuvent justifier la justesse des conclusions. La qualité de la théorisation repose avant tout sur la compétence d'analyse du chercheur, sa sensibilité théorique, ses intuitions et sa capacité à communiquer les résultats (Corbin et Strauss, 1990; Strauss et Corbin, 2004).

Le quatrième défi est associé à la théorisation prématurée reposant sur le manque de profondeur de l'analyse des données par le chercheur (Wilson et Hutchinson, 1996). Comme nous le verrons d'une manière plus détaillée dans la section décrivant les étapes de la méthode scientifique, le processus de codage suggéré par la MTE est réalisé à trois niveaux. Un premier codage ouvert est effectué à partir des mots et expressions utilisés par les participants. Puis, un deuxième niveau de codage ciblé ou axial est plus abstrait et regroupe les codes initiaux en catégories. Enfin, le troisième niveau de codage sélectif ou théorique correspond à la phase d'intégration des données émergentes en tant qu'hypothèses dans le développement de la théorie (Charmaz, 2014; Strauss et Corbin, 2004). Le danger réside dans une théorisation reposant uniquement sur des valeurs nominales du contenu des données narratives qui ne permet donc pas d'atteindre un niveau souhaitable d'abstraction et de conceptualisation théorique puisque l'analyse demeure à un niveau descriptif (Wilson et Hutchinson, 1996). Dans le même sens, les échéanciers parfois courts et la gestion du temps peuvent contribuer à bousculer la réalisation du projet de recherche et encourager des analyses plus superficielles des données (Prévost et Roy, 2015).

Le cinquième défi « est d'atteindre une position défendable de phénomènes complexes » (Labelle *et al.*, 2012, p. 68). La recherche qualitative holistico-inductive représente encore aujourd'hui un défi de crédibilité en opposition à la vision dominante en recherche scientifique fondée sur les approches quantitatives logico-déductives (Luckerhoff et Guillemette, 2012; Patton, 2015). En l'occurrence, la MTE présente un risque de manque de transparence et de traçabilité (Labelle *et al.*, 2012). La documentation du processus de recherche par la rédaction des mémos et de schémas se révèle indispensable pour limiter les

risques de manque d'information et ainsi augmenter la transparence et la traçabilité de la démarche du chercheur pour assurer dès le départ la crédibilité de la recherche (*Ibid.*).

3.3.2 Principes fondamentaux de la méthode scientifique de la MTE

La méthode scientifique proposée par la MTE repose sur les neuf principes fondamentaux suivants qui seront présentés dans cette section : 1) le recours à la littérature; 2) la sensibilité théorique; 3) la formulation de la question de recherche; 4) le processus itératif de collecte et d'analyse; 5) la méthode de comparaison constante des données; 6) la validation des données; 7) la recherche de variation dans les données; 8) la réduction des données; et 9) la densification des données (Charmaz, 2006; Éthier *et al.*, 2015; Guillemette, 2006; Intissar et Rabeb, 2015; Jacques *et al.*, 2015; Luckerhoff et Guillemette, 2012; Sid Mohand *et al.*, 2023).

3.3.2.1 Recours à la littérature

Le premier principe de la MTE suggère de faire abstraction de la littérature scientifique existante « donc, de ne pas faire de recension des écrits au début de la recherche, mais plutôt une fois que l'analyse est assez avancée pour qu'on puisse considérer que la théorisation a émergé » (Guillemette et Luckerhoff, 2015, p. 5). Ainsi, il est recommandé au chercheur de s'abstenir de faire référence à ses connaissances théoriques pour ne pas entraver son travail d'analyse et imposer des concepts qui seraient tirés des théories existantes plutôt que des données empiriques (Luckerhoff et Guillemette, 2012).

En ce sens, le chercheur expérimenté possède un vaste répertoire de connaissances scientifiques qu'il a accumulé au cours de sa carrière. Ses connaissances acquises lui permettent d'avancer avec une certaine confiance dans sa démarche scientifique tout en sachant à quel moment utiliser ses références théoriques (Strauss et Corbin, 2004). Ce qui n'est pas nécessairement le cas du chercheur novice pour qui un minimum de connaissances théoriques préalables peut l'aider à préciser son objet de recherche, être en mesure d'effectuer une analyse critique et éviter certains préjugés et pièges liés à la pensée abstraite (Backman

et Kyngäs, 1999; Prévost et Roy, 2015). D'ailleurs, Goulding (2002, dans Prévost et Roy, 2015, p. 174) précise que « le recours à la littérature, principalement si elle est importante, crédible et empirique, complexifie la démarche du chercheur en MTE, mais l'amène probablement à explorer des terrains peu fréquentés, voire inexplorés, ce qui en soi est le propre de cette approche ». En effet, la MTE permet de faire émerger de nouvelles données sans forcer leur entrée dans un cadre théorique préétabli, ce qui peut s'avérer utile lorsque la recherche d'explications vise à combler les lacunes des théories existantes (Luckerhoff et Guillemette, 2012).

Considérant l'imposante littérature s'étant intéressée au phénomène du roulement volontaire du personnel, une bonne revue de la littérature permet de soutenir la compétence du chercheur novice et de situer le contexte conceptuel de la recherche autour de quelques concepts sensibilisants sans dominer de façon excessive la démarche (Backman et Kyngäs, 1999; Prévost et Roy, 2015). En effet, une meilleure connaissance des écrits scientifiques sur un phénomène donné peut se révéler bénéfique lors de la collecte des données et contribuer positivement à l'analyse et la théorisation (Maxwell, 1997 dans Prévost et Roy, 2015). Le chercheur pourra difficilement détecter et comprendre les subtilités d'un phénomène observé, s'il n'a pas au préalable effectué une revue de l'état des connaissances scientifiques sur le phénomène étudié (Backman et Kyngäs, 1999; Strauss et Corbin, 2004). D'ailleurs, Prévost et Roy (2015) reconnaissent que la recherche holistico-inductive ne peut se faire en vase clos et ignorer la littérature scientifique sur l'objet d'étude en utilisant uniquement les données provenant du terrain. La question n'est donc pas de savoir si le chercheur doit ou non recourir à la littérature existante mais à quel moment il doit le faire et dans quel but (Luckerhoff et Guillemette, 2012).

3.3.2.2 *Sensibilité théorique*

Le deuxième principe de la MTE réfère à la sensibilité théorique. Ce principe est directement lié aux connaissances du chercheur à l'égard des théories existantes et de son expérience scientifique et professionnelle (Strauss et Corbin, 2004). Ainsi, la sensibilité théorique du

chercheur, soutenue par « les concepts sensibilisants » qui découlent de la littérature scientifique sur le phénomène étudié et qui agissent comme un point de départ pour formuler la question de recherche et les questions plus spécifiques du guide d'entrevue, puis pour analyser et interpréter les données tout en gardant une attitude d'ouverture pour la nouveauté pour ce qui pourrait émerger des données (Charmaz, 2015; Sid Mohand *et al.*, 2023; Weed, 2009). Strauss et Corbin (2004) réfèrent à cette capacité du chercheur à repérer ce qui est différent ou nouveau dans les données. Ce principe sollicite « l'habileté du chercheur à reconstruire une signification à partir des données émergentes et dépend, entre autres, de ses connaissances et de son expérience, mais il lui faut toujours garder une ouverture pour l'inattendu » (Sid Mohand *et al.*, 2023, p. 56).

La sensibilité théorique impose donc une double exigence au chercheur. D'une part, celui-ci doit faire preuve d'ouverture dans l'écoute des données empiriques émergentes (Charmaz, 2014). Il doit être sceptique à l'égard de ses connaissances scientifiques non pas en reniant les théories existantes mais plutôt en fournissant un effort intellectuel provisoire de réserve par rapport à ce qu'il sait tout en restant curieux et ouvert à ce qui est nouveau et inhabituel (Charmaz, 2014; Guillemette, 2006). D'autre part, la sensibilité théorique réfère à la perspective avec laquelle les données sont interprétées (Guillemette, 2006). Dans ce sens, les concepts sensibilisants soutiennent le chercheur dès les premières étapes d'analyse des données (Charmaz, 2014). Puis, ces concepts sensibilisants seront utiles au chercheur à un niveau avancé d'analyse pour comparer les données recueillies avec ce qu'il connaît déjà sur le phénomène étudié (Guillemette, 2006; Prévost et Roy, 2015; Strauss et Corbin, 2004).

3.3.2.3 *Formulation de la question de recherche*

Conformément à la position constructiviste de la MTE, le troisième principe réfère à l'ouverture et la flexibilité de la question de recherche initiale. Le chercheur doit formuler une question de recherche qui soit suffisamment flexible et ouverte pour permettre d'étudier le phénomène en profondeur à partir des données qui émergent du terrain (Prévost et Roy,

2015; Strauss et Corbin, 2004). Ce qui présuppose que l'étude de ce phénomène n'a pas encore été étudié dans cette même perspective (Strauss et Corbin, 2004).

Malgré la flexibilité et l'ouverture de la question de recherche, celle-ci doit également être suffisamment précise pour circonscrire le phénomène étudié (Strauss et Corbin, 2004), ce qui implique qu'une bonne question de recherche sera clairement énoncée, pertinente et spécifique et permettra d'explorer le phénomène concerné, découvrir des informations riches et inédites, puis mener à la modélisation des relations et des processus impliqués et ultimement au développement d'une théorie fondée empiriquement (Prévost et Roy, 2015). Ainsi, la question de recherche « est une déclaration qui identifie le phénomène à étudier » (Strauss et Corbin, 2004, p. 65). Elle est initialement formulée d'une manière générale sans toutefois être vague et confuse, puis elle devient plus ciblée au cours du processus d'analyse (*Ibid.*).

3.3.2.4 *Processus itératif*

Sans entrer dans une description détaillée des processus d'échantillonnage théorique, de collecte et d'analyse des données, de rédaction des mémos et des schémas jusqu'à la saturation théorique et la théorisation qui représentent les étapes de la méthode de recherche qui sont présentées ultérieurement dans ce document, cette section expose la particularité itérative de la démarche scientifique de la MTE.

En effet, la démarche de théorisation associée à la MTE s'effectue dans un processus itératif et simultané de collecte et d'analyse des données incluant la rédaction de mémos et le recours aux tableaux et illustrations. Toutefois, la réalisation en continue de ces étapes dans un mouvement de va-et-vient (Prévost et Roy, 2015) parfois qualifiées de mouvements circulaires (Lapointe et Guillemette, 2012) est effectuée d'une manière ordonnée selon une méthode de comparaison constante des données (Guillemette et Luckerhoff, 2015; Patton, 2015; Strauss et Corbin, 2004).

En s'appuyant sur ce principe itératif, le chercheur collecte ses premières données, puis les analyse et les compare entre elles et avec ce qu'il connaît (Charmaz, 2014; Strauss et Corbin, 2004). Il commence à mettre sur papier ses premières réflexions. Dans une vague subséquente, le chercheur retourne collecter de nouvelles données en lien avec ses premières observations pour préciser les relations, les processus et les concepts émergents (Guillemette et Luckerhoff, 2015). Ainsi, « l'analyse est le moteur de la collecte des données » (Strauss et Corbin, 2004, p. 67). Ces données supplémentaires sont ensuite analysées et comparées entre elles (*Ibid.*). Les concepts émergents et originaux sont utilisés pour poursuivre ce cycle de collectes ciblées et d'analyses supplémentaires jusqu'à ce que la collecte de nouvelles données ne vienne modifier ou enrichir la théorie en développement (Guillemette, 2006; Luckerhoff et Guillemette, 2012; Prévost et Roy, 2015; Weed, 2009). La fin du processus itératif de collecte et d'analyse des données correspond à la saturation théorique des données c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de nouvelles propriétés, dimensions et relations qui émergent des données collectées (Guillemette et Luckerhoff, 2015; Sid Mohand *et al.*, 2023; Strauss et Corbin, 2004; Weed, 2009). La saturation théorique est l'une des étapes de la démarche scientifique associée à la MTE et est décrite plus en détail à la section 3.3.3.5 du présent chapitre.

3.3.2.5 *Méthode de comparaison constante*

Au cours du processus d'analyse, la méthode de comparaison constante des données sert à identifier et développer les codes et les catégories (Charmaz, 2014; Guillemette, 2006). Selon ce principe, le chercheur compare continuellement les éléments issus des données empiriques entre eux pour reconnaître leurs similitudes et leurs différences (Charmaz, 2014; Strauss et Corbin, 2004). Par conséquent, tout au long de la recherche, le chercheur peut modifier les questions de son guide d'entrevue en fonction de ses analyses pour pouvoir comparer les données recueillies. Il commence avec des questions générales, puis celles-ci deviennent plus spécifiques au fur et à mesure que la recherche avance. Ce processus évolutif de collecte des données permet de favoriser les comparaisons (Strauss et Corbin, 2004).

Ce principe propose également un exercice de comparaison dit « théorique » où le chercheur s'intéresse, d'une part, aux situations inverses ou extrêmes pour trouver les propriétés significatives du phénomène étudié et d'autre part, où il tente de comparer les concepts en émergence avec son expérience ou la littérature scientifique (Strauss et Corbin, 2004). Cette dernière méthode comparative dite « systématique » permet de stimuler la réflexion en termes de fréquence, intensité, exigence et degré pour faire ressortir les concepts et leurs dimensions plutôt que de s'intéresser aux cas spécifiques et aux individus (*Ibid.*). Selon la démarche proposée par la MTE, même si les concepts émergent des données empiriques, la méthode comparative aide le chercheur à prendre du recul par rapport aux données, à se débarrasser de ses préjugés analytiques et de voir au-delà de ses premières impressions (*Ibid.*).

La méthode de comparaison constante des données soutient le processus de théorisation en y ajoutant de la robustesse (Prévost et Roy, 2015). La comparaison des données se poursuit tout au long de la recherche jusqu'à la saturation théorique des données (Luckerhoff et Guillemette, 2012).

3.3.2.6 *Validation des données*

Le principe de validation vise l'adéquation des analyses avec les données collectées empiriquement pour que la théorisation soit adéquatement enracinée dans les données empiriques (Lapointe et Guillemette, 2012). La validation permet au chercheur d'ajuster ses interprétations des expériences vécues et exprimées par les participants au fur et à mesure de la progression de la recherche. Comme mentionné précédemment le processus itératif de la MTE prescrit un retour constant sur le terrain dans le but de recueillir de nouvelles données pour enrichir les analyses et vice-versa. Le processus de validation s'inscrit dans ce mouvement d'aller-retour. Le chercheur viendra ainsi valider ses interprétations des données lors de la rencontre de nouveaux participants par la formulation de nouvelles questions. Le chercheur peut également valider ses interprétations directement auprès des participants déjà rencontrés en leur présentant des constats tirés de ses analyses et vérifier si ses interprétations

correspondent à leur expérience vécue et à leur propre interprétation (Guillemette, 2006; Lapointe et Guillemette, 2012; Weed, 2009).

3.3.2.7 Recherche de variation dans les données

La variation est un principe fondamental de la MTE (Lapointe et Guillemette, 2012). Ce principe réfère à la recherche de nuances autant dans les contradictions que dans les confirmations sur les différents éléments de discours des participants. Le principe de variation permet d'envisager les significations alternatives du phénomène étudié et par conséquent d'élargir la portée de la théorie en développement (Guillemette, 2006; Patton, 2015). En ce sens, les cas contradictoires seraient particulièrement intéressants puisqu'ils illustrent toute la complexité du phénomène étudié (Guillemette, 2006; Strauss et Corbin, 2004).

Dans l'optique de maximiser la variation des données, la méthode d'échantillonnage théorique qui préconise une collecte des données en continue et persistante permet de faire émerger les différences dans les récits des participants considérant leurs expériences diversifiées en lien avec le phénomène étudié (Strauss et Corbin, 2004). Puis, lors de l'analyse des données, les différents niveaux de codage aident de déceler toutes les variations possibles du phénomène étudié (Prévost et Roy, 2015).

3.3.2.8 Réduction des données

Comme pour la comparaison continue, la validation et la variation, le principe de réduction réfère au processus d'analyse des données et correspond à l'activité qui consiste à regrouper les données empiriques (Lapointe et Guillemette, 2012). Plus spécifiquement, lors de l'exercice de codage, le chercheur regroupe les données pertinentes sous des codes, des catégories puis des catégories centrales, ce qui permet de réduire la quantité parfois impressionnante de données textuelles recueillies lors des entrevues avec lesquelles le

chercheur doit travailler (Paillé, 1994). Ainsi, ce principe de réduction favorise l'élaboration de la théorie avec un nombre plus limité de concepts centraux (Strauss et Corbin, 1998).

3.3.2.9 *Densification des données*

Le principe de densification des données s'effectue par la mise en relation des catégories à l'intérieur de schémas explicatifs sur le phénomène étudié, lors de l'exercice de codage (Corbin et Strauss, 1990; Paillé, 1994). La densification est possible aux étapes avancées de codage, comme c'est le cas dans l'exercice de codage sélectif (Corbin et Strauss, 1990; Luckerhoff et Guillemette, 2012) que nous verrons plus en détail à la section traitant de l'analyse des données. Ainsi, le chercheur doit pouvoir produire des schémas analytiques contenant suffisamment de concepts explicatifs, approfondis, spécifiques et plus denses pour rendre évidentes les propriétés et les dimensions du phénomène étudié et encourager la sensibilité du chercheur (Corbin et Strauss, 1990; Strauss et Corbin, 2004). « Pour qu'une théorie ait un pouvoir explicatif, chacune de ses catégories et sous-catégories doit avoir une densité conceptuelle » [Traduction libre] (Corbin et Strauss, 1990, p. 14).

Puisque la collecte et l'analyse des données s'effectuent de façon concomitante selon le principe itératif de la recherche, si la densification semble insuffisante à la théorisation, le chercheur a la possibilité de retourner sur le terrain pour tenter d'obtenir des données supplémentaires lui permettant de progresser dans le développement de la théorie (Corbin et Strauss, 1990).

La phase ultime de la densification correspond à l'intégration de la théorie. « Il s'agit, pour le chercheur, de raffiner, d'ajuster et surtout de relier de façon cohérente les différents concepts (codes, catégories, énoncés, noyaux, etc.) dans un ensemble qui forme ce que l'on pourrait appeler le squelette de la théorie émergente » (Guillemette, 2006, p. 78).

3.3.3 Étapes de la méthode scientifique de la MTE

La démarche scientifique de la MTE constructiviste suggère six grandes étapes de recherche soutenues par les neuf principes fondamentaux présentés précédemment. Les six étapes sont : 1) l'échantillonnage théorique; 2) la collecte des données; 3) l'analyse des données; 4) la rédaction des mémos et des schémas; 5) la saturation théorique; 6) la rédaction du rapport final et la théorisation (Charmaz, 2006; Éthier *et al.*, 2015; Guillemette, 2006; Intissar et Rabeb, 2015; Jacques *et al.*, 2015; Luckerhoff et Guillemette, 2012; Sid Mohand *et al.*, 2023). Cette section présente une description détaillée des différentes étapes de la démarche scientifique de la MTE.

3.3.3.1 Échantillonnage théorique

Appuyée par les neuf principes fondamentaux de la MTE, la première étape de la démarche consiste à sélectionner les participants à partir de leur capacité à fournir des informations utiles à la théorisation. En ce sens, la MTE implique une méthode d'échantillonnage théorique que Paillé (2004, p. 69) décrit davantage comme « une stratégie de développement et de consolidation d'une théorisation par le choix judicieux de nouvelles observations à effectuer en cours de recherche ».

Par conséquent, l'échantillonnage théorique consiste à recueillir des données auprès de participants au fur et à mesure que le chercheur avance dans l'analyse des données et qu'il développe sa conception théorique (Strauss et Corbin, 2004). En ce sens, « les résultats provisoires de ces épisodes d'analyse orientent les épisodes suivants de collecte de données, et ainsi de suite dans un mouvement circulaire plutôt que séquentiel » (Guillemette et Luckerhoff, 2015, p. 6).

L'objectif du processus d'échantillonnage théorique est « de collecter des données sur des lieux, des personnes et des événements qui maximiseront les opportunités de développer des concepts riches en termes de propriétés et de dimensions, de découvrir des variations et

d'identifier des relations entre les concepts » [Traduction libre] (Corbin et Strauss, 2015, p. 76). Ainsi, l'échantillonnage théorique permet d'adapter les critères d'inclusion des participants en fonction de la théorie émergente dans un objectif d'enracinement empirique, d'élaboration et de raffinement théorique (Charmaz, 2014; Paillé, 2004). Contrairement à l'échantillonnage traditionnel qui est déterminé entièrement avant le début de la collecte des données empiriques (Strauss et Corbin, 2004) et qui « porte sur l'expression du même phénomène chez plusieurs personnes » (Paillé, 2004, p. 69), l'échantillonnage théorique en MTE consiste plutôt à obtenir des informations en continu de façon cumulative sur différents aspects du phénomène étudié auprès des participants (Strauss et Corbin, 2004). Ainsi, le chercheur ne cherche pas à valider ses premières conceptualisations mais plutôt à comprendre toute la complexité du phénomène étudié (*Ibid.*).

L'échantillonnage théorique suppose que le chercheur progresse dans ses analyses et qu'il a besoin de collecter des données supplémentaires pour tester ses premières conceptualisations, pour valider ses interprétations, trouver des variations et densifier les propriétés des catégories en développement ou encore pour explorer de nouvelles avenues (Charmaz, 2015; Charmaz et Belgrave, 2018; Strauss et Corbin, 2004).

L'échantillonnage théorique comprend donc plusieurs phases qui sont utilisées en cohérence avec les différentes phases de collecte et d'analyse. Ces phases sont l'échantillonnage ouvert, l'échantillonnage relationnel et de variance et l'échantillonnage discriminant (Éthier *et al.*, 2015; Strauss et Corbin, 2004).

Le première phase de sélection des participants correspond à l'échantillonnage ouvert. À cette étape de la recherche aucune donnée n'a encore été recueillie et le chercheur tente d'obtenir des informations préliminaires (Éthier *et al.*, 2015) afin de découvrir le phénomène étudié à travers le témoignage de toute personne susceptible d'y contribuer (Strauss et Corbin, 2004). Puisque la collecte et l'analyse des données sont effectuées simultanément, l'échantillonnage ouvert correspond au premier niveau d'analyse des données par l'exercice

de codage ouvert qui permet d'attribuer un code initial aux parties de texte répondant à la question de recherche (Intissar et Rabeab, 2015).

Par la suite, la sélection des participants s'appuie sur l'échantillonnage relationnel et de variance (Éthier *et al.*, 2015; Strauss et Corbin, 2004). Dans une perspective itérative du processus de collecte et d'analyse des données, l'échantillonnage relationnel et de variance correspond au deuxième niveau d'analyse des données soit aux codages ciblé et axial qui permettent d'établir les relations entre les codes initiaux identifiés lors du codage ouvert. Le chercheur compare et regroupe les codes en fonction de leurs propriétés communes sous des catégories génériques (Charmaz, 2014; Éthier *et al.*, 2015; Intissar et Rabeab, 2015; Strauss et Corbin, 2004). À cette étape de la recherche, l'objectif est d'obtenir des informations supplémentaires qui démontrent toute l'étendue dimensionnelle d'un concept, ses variances ou encore les relations entre les différents éléments conceptuels (Strauss et Corbin, 2004; Éthier *et al.*, 2015).

Puis, l'échantillonnage discriminant correspond au codage sélectif ou théorique, soit le troisième niveau d'analyse (Charmaz, 2014; Strauss et Corbin, 2004). Les données recueillies aident le chercheur à approfondir la conceptualisation en explorant les variations et en ajoutant de la densité aux données (Éthier *et al.*, 2015; Strauss et Corbin, 2004). À ce stade de la recherche, un processus rigoureux de comparaison des données recueillies avec les éléments mis en relief par les analyses précédentes permet de clarifier et raffiner l'interprétation des concepts et leurs relations puis d'intégrer leurs hypothèses (propositions, postulats) dans un modèle théorique émergent (Charmaz, 2014; Luckerhoff et Guillemette, 2012; Strauss et Corbin, 2004). Ultimement, le processus d'échantillonnage discriminant vise à saturer les catégories et compléter la théorisation (Strauss et Corbin, 2004). Pour favoriser le processus de comparaison constante des données, à la recherche des similitudes et des variations, Éthier *et al.* (2015) suggèrent de sélectionner des participants qui permettent l'exploration de cas hors normes, inhabituels ou extrêmes.

Puisque la sélection des répondants doit s'adapter à la théorie en développement, que la méthode de recherche est caractérisée par le principe itératif de collecte et d'analyse des données, la stratégie d'échantillonnage théorique permet l'utilisation des différents types d'échantillonnages selon les besoins. Par conséquent, le type d'échantillonnage utilisé est choisi au fur et à mesure de l'avancement de la recherche et n'est pas forcément utilisé dans un ordre prédéfini tel que présenté précédemment (Éthier *et al.*, 2015).

3.3.3.2 *Collecte des données*

La démarche scientifique de la MTE est caractérisée par la circularité des étapes de collecte, d'analyse et de rédaction des mémos et des schémas qui sont effectuées d'une façon simultanée au fur et à mesure de l'avancement de la recherche vers l'étape finale de la théorisation (Luckerhoff et Guillemette, 2012; Prévost et Roy, 2015; Strauss et Corbin, 2004). Par conséquent, chaque épisode de collecte de données est immédiatement suivi d'un épisode d'analyse (Strauss et Corbin, 2004). Charmaz (2014) souligne également le caractère interactif de la méthode de recherche invitant ainsi le chercheur à interagir continuellement avec les données collectées. Ces cycles de collecte, d'analyse et de rédaction suivent une logique de progression voulant que la première collecte ouverte corresponde à un premier exercice de codage ouvert. Puis, les résultats de ces premières analyses servent à identifier les prochaines données à collecter (Charmaz et Belgrave, 2018) et ainsi de suite jusqu'à l'étape finale de la rédaction du rapport de recherche, de la modélisation et de la théorisation. Comme mentionné précédemment à la section décrivant l'échantillonnage théorique, la première phase de collecte correspond à l'échantillonnage ouvert, la seconde à l'échantillonnage relationnel ou de variance et la troisième phase à l'échantillonnage sélectif qui chacune sera immédiatement suivi d'une analyse par un exercice de codage initial ouvert, puis ciblé ou axial et sélectif visant la théorisation selon l'étape correspondante.

Méthode de collecte

Considérant le positionnement méthodologique de la MTE et l'approche inductive de la recherche, l'entrevue individuelle semi-dirigée est proposée comme méthode de collecte des données. Cette méthode qualitative et inductive de collecte des données permet d'avoir un accès direct aux perceptions subjectives des participants à travers le récit de leurs expériences vécues en lien avec le phénomène étudié sans toutefois accumuler une trop grande quantité d'informations parfois disparates, ce qui pourrait être le cas avec l'entrevue non-structurée. La rencontre individuelle permet également d'avoir accès à des informations spontanées de la part des participants sans modification, ni censure, ce qui n'aurait pas été possible avec des outils de communication écrit comme le courriel (Lapointe et Guillemette, 2012). L'entrevue individuelle, en personne ou en mode virtuelle donne accès au langage non-verbal, aux intonations et aux émotions véhiculées avec le discours des participants ce qui peut mettre leur récit en contexte et rendre sa compréhension plus complète (Berg, Lune et Lune, 2001; Gorden, 2013; Lapointe et Guillemette, 2012; Robson et McCartan, 2016).

Conformément à la démarche scientifique proposée par la MTE, la collecte des données est réalisée en plusieurs phases de manière à respecter le principe d'échantillonnage théorique jusqu'à atteindre la saturation théorique des données (Luckerhoff et Guillemette, 2012). Ces différentes phases de réalisation sont décrites à la section 3.4 de ce document.

Outil de collecte

Pour accompagner la chercheuse lors de la collecte des données, le guide d'entrevue semi-structurée fourni une orientation suffisamment générale pour laisser émerger les idées et les concepts du terrain sans suggestion ou limitation sur ce qui est demandé donnant ainsi toute la latitude aux répondants de parler de ce qui est important pour eux (Strauss et Corbin, 2004). Ce guide n'est donc pas considéré comme un questionnaire précis. Il est composé de questions ouvertes et flexibles qui permettent au chercheur de s'ajuster tout au long de ses rencontres en fonction des réponses des participants (Gauthier, 2009; Patton, 2015).

Conformément à la MTE, le guide d'entrevue peut évoluer au cours de la recherche aux différentes phases d'échantillonnage et de collecte en fonction de l'émergence de nouvelles informations sur le phénomène étudié et des analyses effectuées contribuant ainsi au développement de la théorie (Éthier *et al.*, 2015). Des questions supplémentaires peuvent être posées spontanément lors des entrevues individuelles en fonction du récit du répondant pour obtenir plus de détails et de précisions sur un fait en particulier de son expérience vécue. Dans une vision constructiviste de la MTE, les entrevues se veulent un lieu d'immersion dans les données, d'exploration et de validation. Ainsi, très peu de questions, voire une seule question pourrait suffire si le témoignage du participant raconte des faits révélateurs sur son expérience vécue en lien avec le phénomène étudié (Charmaz, 2014).

Charmaz (2015) souligne que les questions posées aux participants lors des entrevues façonnent les réponses obtenues. Dans le même sens, Strauss et Corbin (2004) affirment que la qualité des analyses et de la théorisation repose en grande partie sur la qualité des données recueillies. Ces prémisses sont fondamentales dans le développement d'un outil de collecte de données qui soit favorable au dévoilement d'informations pertinentes, de qualité et en quantité suffisante. D'où l'importance de s'assurer que l'outil de collecte de données soit le plus adéquat possible pour remplir sa mission. Ainsi, dans le but de valider la qualité des questions, le guide d'entrevue écrit pourra être soumis à des experts pour obtenir une rétroaction principalement sur la pertinence des questions, la justesse des termes utilisés et l'ordre dans lequel les questions étaient posées (Berg *et al.*, 2001; Charmaz, 2014; Gauthier, 2009; Gorden, 2013; Patton, 2015; Robson et McCartan, 2016).

Par la suite, les premières entrevues permettent d'ajuster les questions du guide d'entrevue, entre autres, par l'examen des lacunes et des doublons, de la justesse des mots utilisés, de la pertinence, la formulation et la bonne séquence des questions. Conformément à l'approche de la MTE, les questions du guide d'entrevue vont inévitablement changer au cours de la recherche et s'adapter en fonction de l'analyse des données. En effet, selon Charmaz (2014, p. 63) :

Les verbatims permettent de voir facilement quand les questions ne fonctionnent pas ou forcent les données. Lorsque des questions non pertinentes, superficielles ou forcées façonnent la collecte de données, les analyses ultérieures en souffrent. Les chercheurs doivent donc constamment réfléchir à la nature de leurs questions et déterminer si elles contribuent à révéler l'expérience des participants et à faire émerger la théorie. [Traduction libre]

3.3.3.3 Analyse des données

L'analyse des données qualitatives est une étape cruciale et minutieuse. « C'est générer du sens à partir du sens que donnent les [acteurs] de leur expérience » (Éthier *et al.*, 2015, p. 207). C'est « voir le monde à travers les yeux des participants et comprendre la logique de leur expérience » [Traduction libre] (Charmaz, 2014, p. 133).

Pour parvenir à cette interprétation de l'expérience vécue par les participants, la MTE prévoit un processus d'analyse des données à trois niveaux qui inclut le codage initial ouvert, le codage ciblé ou axial et le codage sélectif ou théorique (Charmaz, 2014; Strauss et Corbin, 2004). Le parcours d'analyse à travers ces différents exercices de codage permet de faire émerger la théorie à partir des données collectées auprès des participants, c'est le lien entre l'expérience de démission des participants et la théorie fondée empiriquement (Charmaz, 2014). « Grâce au codage le chercheur définit ce qui se passe dans les données et commence à comprendre leur signification » [Traduction libre] (*Ibid.*, p. 113).

Dès leur première collecte, les données sont analysées dans un processus de codage initial ouvert qui permet au chercheur d'attribuer un premier code aux fragments de texte qui répondent à la question de recherche (Charmaz, 2014; Strauss et Corbin, 2004). L'objectif de ce premier codage est de découvrir et de nommer les événements en fonction de leurs dimensions et propriétés (Strauss et Corbin, 2004). Dans une volonté de proximité avec les données, celles-ci sont étudiées minutieusement, mots par mots, lignes par lignes, segments

par segments et incident par incidents (Charmaz, 2014; Labelle *et al.*, 2012; Lapointe et Guillemette, 2012). Le verbatim peut également être étudié dans son ensemble pour en déceler les similitudes et les différences par rapport aux autres entrevues réalisées (Strauss et Corbin, 2004). Puis le chercheur attribue un nom sous forme de code aux extraits de texte, aux similitudes, aux différences qui semblent répondre à la question de recherche. Bien que les concepts sensibilisants puissent aider le chercheur à débiter son exercice de codage, ceux-ci ne doivent pas déterminer le contenu des analyses (Charmaz, 2014). C'est pourquoi, lors du codage initial, le chercheur doit fournir un effort conscient pour rester loin des concepts théoriques et utiliser les mots et les expressions des participants puisque ce premier exercice de codage est le point de départ qui oriente les analyses futures (*Ibid.*). L'exercice de codage ouvert se poursuit jusqu'à ce que le chercheur considère la liste des codes comme étant suffisamment stable et riche (Labelle *et al.*, 2012).

La seconde phase de l'analyse correspond aux codages ciblé (Charmaz, 2014) et axial (Strauss et Corbin, 2004). À ce sujet, Charmaz (2014) propose une étape intermédiaire de préparation des codes initiaux avant la troisième phase de codage qu'elle identifie par le codage théorique. Le codage ciblé permet donc de regrouper les premiers codes initiaux sous des codes plus représentatifs ou « ciblés » et ainsi réduire la quantité parfois considérable de données. L'objectif de ce codage ciblé est de soutenir l'orientation du processus d'analyse et les collectes subséquentes des données. Dans le même sens, après l'exercice de codage ouvert, Strauss et Corbin (2004) proposent un exercice de réduction des données par le codage axial. Cette étape permet d'établir les relations existantes entre les premiers codes en les regroupant selon leurs propriétés communes sous des catégories génériques (Intissar et Rabeb, 2015; Labelle *et al.*, 2012; Strauss et Corbin, 2004). Le terme « axial » désigne l'axe autour duquel une catégorie est développée (Strauss et Corbin, 2004). Ainsi, le chercheur explore les relations existantes, compare et examine les variations possibles pour découvrir toutes les nuances des premiers codes descriptifs attribués lors de l'exercice de codage ouvert (Labelle *et al.*, 2012; Prévost et Roy, 2015). Ces premiers codes sont ensuite regroupés selon leurs spécificités dans des catégories explicatives sur le phénomène étudié (Labelle *et al.*, 2012). Une catégorie est « un problème, un enjeu, un évènement ou un fait défini comme

étant significatif pour les répondants » (Strauss et Corbin, 2004, p. 158). Les catégories se rapportent aux données explicatives du phénomène étudié, c'est-à-dire le moment, l'endroit, la justification, les personnes impliquées, les conséquences et la description des expériences (*Ibid.*). À ce stade de la recherche, l'adéquation des catégories avec la question de recherche joue un rôle capital dans le développement et la légitimité de la théorie en émergence (Labelle *et al.*, 2012).

Le troisième niveau de codage correspond au codage sélectif (Strauss et Corbin, 2004) ou théorisant (Charmaz, 2014). Ce troisième niveau de codage permet d'établir les relations entre les catégories principales identifiées en vue de leur modélisation et de leur intégration progressive à la théorisation. L'exercice de codage sélectif consiste à déterminer la catégorie centrale explicative qui relie toutes les autres catégories (Charmaz, 2014; Luckerhoff et Guillemette, 2012; Prévost et Roy, 2015; Strauss et Corbin, 2004). Il s'agit de l'étape d'intégration des données descriptive et de la conceptualisation. Ainsi, une catégorie centrale est identifiée et un cadre de référence est établi (Prévost et Roy, 2015). Pour être qualifié de centrale, la catégorie doit répondre aux critères suivants : elle doit apparaître fréquemment dans les données; être en mesure d'expliquer la relation avec logique et cohérence sans forcer l'intégration des données; avoir un nom suffisamment abstrait; contribuer à augmenter le pouvoir explicatif et la profondeur de la théorie; et pouvoir expliquer les variations dans différentes conditions (Éthier *et al.*, 2015; Strauss et Corbin, 2004). À cette étape de la théorisation, plusieurs techniques peuvent soutenir le chercheur dans l'identification de la catégorie centrale. Strauss et Corbin (2004) proposent l'écriture de scénarios, la création de schémas, la revue des mémos, l'utilisation de logiciels informatiques et le brainstorming. Cette dernière étape est possible uniquement lorsque la saturation théorique des données est atteinte (Charmaz, 2014; Intissar et Rabeab, 2015; Strauss et Corbin, 2004). Strauss et Corbin (2004) comme Charmaz (2014) soulignent toute la complexité de cette dernière étape de l'analyse des données qui vise la conceptualisation du phénomène, c'est-à-dire l'amélioration du niveau d'abstraction des données, interprétant le récit de plusieurs participants, en intégrant progressivement les hypothèses à la théorie émergente. En quelques mots, c'est à cette étape que les données empiriques deviennent une théorie (Strauss et Corbin, 2004).

Aux divers niveaux d'analyse des données, le chercheur appuie ses réflexions et ses interprétations sur les principes de comparaison constante, de recherche de variation et de validation, de réduction et de densification des données (Guillemette, 2006). Le processus d'analyse est également soutenu par la rédaction de mémos et la création de schémas.

3.3.3.4 Rédaction des mémos et des schémas

Weick (1979 dans Smith, 2002, p. 383) disait : « Comment puis-je savoir ce que je pense jusqu'à ce que je voie ce que je dis? » [Traduction libre]. Dans cette perspective, les mémos et les schémas sont des comptes-rendus écrits et des outils visuels que le chercheur rédige pour lui-même afin d'exprimer ses pensées à la suite des collectes de données et lors de ses analyses (Éthier *et al.*, 2015; Guillemette, 2006; Prévost et Roy, 2015; Strauss et Corbin, 2004).

Les mémos sont rédigés tout au long de la recherche et jouent un rôle fondamental dans le processus itératif de collecte et d'analyse des données en permettant au chercheur d'entrer dans le processus d'analyse dès ses premières collectes de données (Charmaz, 2014). Ces mémos captent, entre autres, les idées, les impressions, les intuitions, les réflexions, les constats, les interprétations, les comparaisons, les variations, les validations, les hypothèses et les questionnements du chercheur concernant les relations, les dimensions, les processus et les catégories émanant de ses entretiens et observations (Charmaz, 2014; Corbin et Strauss, 1990; Intissar et Rabeab, 2015; Luckerhoff et Guillement, 2012; Patton, 2015; Prévost et Roy, 2015).

Il existe trois types de mémos : les mémos analytiques, les mémos théoriques et les mémos opérationnels (Éthier *et al.*, 2015; Prévost et Roy, 2015; Strauss et Corbin, 2004). Les mémos analytiques sont utilisés dès les premières étapes du codage initial ouvert, puis tout au long de la recherche. Ces mémos servent principalement à documenter les analyses comme l'apparition des premiers codes et des catégories, leurs définitions, lorsqu'une catégorie semble saturée, les idées mises en réserve ou encore pour décrire ses interprétations du sens

donné à l'expérience des participants (Éthier *et al.*, 2015; Prévost et Roy, 2015; Strauss et Corbin, 2004). Les mémos théoriques sont plus spécifiques au développement et à la finalisation de la théorie. Ils servent à valider les schèmes intégratifs, à peaufiner la théorie et à documenter la démarche de théorisation (Éthier *et al.*, 2015; Strauss et Corbin, 2004). Ces mémos contiennent les questions, les orientations et les décisions relatives à l'échantillonnage théorique (Strauss et Corbin, 2004). Ils s'intéressent à la manière dont s'est développé le modèle théorique à partir des données empiriques (Éthier *et al.*, 2015). Ils gardent des traces écrites des analyses, l'émergence des catégories, les relations entre les catégories, le sens des observations, les processus en cause et les nouvelles interrogations (Prévost et Roy, 2015). Enfin, les mémos opérationnels ou méthodiques sont rédigés tout au long du processus de recherche et servent à documenter l'évolution du design de la recherche. Ces mémos décrivent le chemin emprunté par le chercheur comme les formalités procédurales et les rappels (Éthier *et al.*, 2015; Prévost et Roy, 2015).

Pour leur part, les schémas sont des outils visuels qui illustrent les relations entre les concepts (Strauss et Corbin, 2004). Ces schémas sont utiles pour comparer et confronter l'interprétation des données du modèle théorique en émergence (Lapointe et Guillemette, 2012; Strauss et Corbin, 2004). Ainsi, les schémas suivent l'évolution de la représentation graphique de la théorie émergente. Ils se raffinent tout au long de la recherche au fur et à mesure que les phases de codage évoluent (Lapointe et Guillemette, 2012). Lors des premières phases de codage ouvert, le chercheur se sert généralement de listes ou de tableaux pour illustrer ses réflexions sur le phénomène étudié puisque les catégories et leurs relations n'ont pas encore été établies (Strauss et Corbin, 2004). Toutefois, à cette étape, le recours aux schémas peut également permettre d'illustrer l'expérience de chaque participant pour résumer les données recueillies, capter les premières impressions du chercheur et faciliter sa compréhension des données avant de poursuivre les analyses (Éthier *et al.*, 2015). C'est aux niveaux des codages ciblé et axial que les codes, les catégories et les relations commencent à prendre forme. Les liens se précisent entre les catégories, leurs sous-catégories et les concepts émergents (Strauss et Corbin, 2004). Les schémas exposent les premières intuitions et interprétations du chercheur et lui permettent de prendre une certaine distance par rapport

à ses analyses (Guillemette, 2006). À ce stade de la recherche, les schémas individuels seront regroupés de manière à constituer des schémas globaux, incluant graduellement toutes les données (Éthier *et al.*, 2015). Puis, lors du codage sélectif, les schémas forment une représentation graphique des concepts principaux et de leurs relations. À cette étape, les schémas illustrent toute la densité et la complexité du phénomène étudié (Strauss et Corbin, 2004). La théorie émergente sera elle-même représentée sous la forme d'un schéma intégrateur (*Ibid.*).

Ce processus évolutif d'illustration graphique intégrant les catégories, les sous-catégories et leurs relations conceptuelles jusqu'à l'émergence du modèle théorique final est aussi appelé la modélisation des analyses (Guillemette, 2006; Strauss et Corbin, 1998). Lorsque le processus d'analyse aura atteint ses premières modélisations, un retour à la littérature existante permettra de comparer les concepts émergents et d'enrichir les analyses (Luckerhoff et Guillemette, 2012).

Ainsi, le chercheur rédige des mémos et crée des schémas au fur et à mesure de ses analyses (Corbin et Strauss, 1990) afin de documenter son cheminement intellectuel, mettre entre parenthèses ses idées préconçues, justifier ses choix et prendre une distance parfois nécessaire relativement à la conceptualisation et au développement de la théorie (Charmaz, 2014; Guillemette, 2006; Strauss et Corbin, 2004). Ces mémos et ces schémas rendent visibles l'invisible. Ils rendent le travail intellectuel concret et gérable (Charmaz, 2014). Les mémos et les schémas constituent le système de suivi et la justification de la théorie en émergence (Corbin et Strauss, 1990; Prévost et Roy, 2015). La réalisation des mémos et des schémas est indispensable puisqu'ils contribuent à la densité et à l'intégration conceptuelle de la théorie finale (Prévost et Roy, 2015; Strauss et Corbin, 2004).

3.3.3.5 *Saturation théorique*

La saturation théorique correspond « au point dans le développement des catégories où il n'y a plus de propriétés nouvelles, de dimensions et de relations qui émergent des analyses » (Strauss et Corbin, 2004, p. 179). Ainsi, les processus de collecte et d'analyse ayant pour objectif la théorisation se poursuivent jusqu'à ce que la collecte des nouvelles données, en l'occurrence l'ajout d'entrevues dans le cas de la présente recherche, ne procure aucune donnée supplémentaire permettant de modifier ou d'enrichir la compréhension du phénomène étudié et répondre à la question de recherche (Charmaz, 2014; Corbin et Strauss, 2015; Éthier *et al.*, 2015; Guillemette et Luckerhoff, 2015). Par conséquent, la saturation théorique repose sur le jugement du chercheur. Il ne sera donc pas possible d'estimer précisément à l'avance la taille de l'échantillon nécessaire à la saturation théorique d'une étude en cours (Charmaz, 2014). Dans certaines circonstances, la saturation théorique peut se révéler être un critère d'efficacité reposant sur des considérations de temps et d'argent disponibles (Charmaz, 2014; Guillemette et Luckerhoff, 2015). Guillemette et Luckerhoff (2015, p. 6) soulignent d'ailleurs qu'« il est toujours possible d'atteindre une compréhension plus riche et, donc [...] de continuer à collecter des données et à les analyser. Le principe de la saturation théorique constitue un critère pratique pour arrêter la recherche et produire un rapport qui est toujours provisoire ». En ce sens, la saturation théorique est une notion relative et plusieurs considérations pratiques et scientifiques peuvent être prises en compte (Charmaz, 2014; Guillemette et Luckerhoff, 2015; Strauss et Corbin, 1998).

3.3.3.6 *Rapport final et théorisation*

« Afin de saisir la pertinence et le degré d'ancrage dans les données des modèles théoriques construits, il s'avère essentiel de décrire la route empruntée pour y arriver » (Éthier *et al.*, 2015, p. 191).

L'écriture du rapport final exprime le cheminement intellectuel du chercheur. Cet exercice permet d'expliquer les relations et les processus sous-jacents du modèle théorique, de mettre

en évidence la catégorie centrale et ses liens avec les autres catégories et sous-catégories (Éthier *et al.*, 2015). C'est grâce à l'exercice de rédaction que le chercheur donne forme et solidité à la théorie émergente (Strauss et Corbin, 2004).

Le rapport final a deux objectifs principaux. D'abord, il vise à présenter les apprentissages du chercheur sur le phénomène étudié par la démonstration de la rigueur de la démarche scientifique, puis de la justesse et de la pertinence de ses conclusions sur le modèle théorique émergent. Également, le chercheur souhaite contribuer à l'avancement des connaissances scientifiques et pratiques grâce aux conclusions générées par les résultats de son étude scientifique (Strauss et Corbin, 2004).

Fidèle au principe itératif de la MTE, la rédaction du rapport final s'inscrit dans cette vision d'allers-retours (Charmaz, 2014). En effet, la préparation du rapport final commence dès la rédaction des premiers mémos et schémas graphiques puisque ces notes et ces illustrations décrivent le cheminement intellectuel du chercheur tout au long de son parcours de recherche. Ces notes et ces illustrations racontent l'histoire de la théorie et tout le chemin parcouru pour y parvenir. Ainsi, le chercheur passe en revue toutes ses notes et ses schémas afin de sélectionner avec soin les informations qui sont les plus pertinentes, puis les organiser de manière à présenter avec clarté ses épisodes d'analyse et enfin faire la démonstration de ses propositions pour soutenir sa théorisation (Charmaz, 2014; Strauss et Corbin, 2004). C'est donc à partir de ses mémos et de ses schémas accumulés que le chercheur est en mesure de rédiger son rapport final et de présenter une version unifiée de son modèle théorique fondée sur les données collectées sur le terrain (Lapointe et Guillemette, 2012; Strauss et Corbin, 2004).

La rédaction du rapport final est également un exercice analytique puisque le chercheur poursuit ses réflexions sur le modèle théorique émergent (Strauss et Corbin, 2004). À cette étape, il se peut que le chercheur ait des doutes et s'interroge sur les liens analytiques qu'il a établi, ce que Strauss et Corbin (2004, p. 291) appellent « les ruptures de logique ». En effet, la rédaction du rapport final encourage le chercheur à prendre du recul, à voir la théorie

émergente d'une manière holistique et donc, à faire d'autres liens entre les concepts, à clarifier les relations entre les énoncés, à nuancer ses interprétations, à préciser les divers aspects du phénomène étudié, à nuancer ses hypothèses et à améliorer le modèle en construction (Charmaz, 2014; Guillemette, 2006; Strauss et Corbin, 2004).

Au terme de cet exercice de rédaction, un modèle théorique fondé sur les données empiriques est formalisé. Ces résultats viennent s'ajouter à la littérature scientifique sur le phénomène étudié dans l'optique de faire évoluer les connaissances et mieux comprendre la problématique choisie (Luckerhoff et Guillemette, 2012). D'ailleurs pour Strauss et Corbin (2004, p. 285) « Chaque étude, même petite, possède le potentiel de faire bouger les choses ».

En guise de résumé, la figure 3.2 illustre la démarche scientifique itérative proposée par la MTE, de la collecte des données jusqu'à l'émergence de la théorisation. Cette illustration représentative du chemin parcouru par le chercheur en MTE est tirée de Luckerhoff et Guillemette (2012, p. 28).

Figure 3.2 Démarche scientifique itérative de la MTE

Source : Luckerhoff et Guillemette (2012)

3.4 DESCRIPTION DE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE DU PROJET DE RECHERCHE S'APPUYANT SUR LA MTE

Cette section présente le cheminement scientifique effectué au cours du processus de théorisation de ce projet de recherche en s'appuyant sur les principes et étapes proposés par la MTE constructiviste présentés précédemment. Dans ce contexte, l'utilisation de la première personne du singulier a été privilégiée dans la rédaction de cette section sur les choix personnels et les interprétations subjectives de la chercheuse.

Conformément à la démarche proposée par la MTE, les principes de sensibilité et d'ouverture ont guidé ma réflexion scientifique tout au long du processus de collecte et d'analyse des données. D'une part, une attention soutenue a été portée au langage et à la signification des mots utilisés lors des rencontres avec les participants en misant sur un langage familier, compréhensible et adapté à la réalité de chacun des participants en évitant les références à des concepts théoriques. D'autre part, la sensibilité intellectuelle s'est manifestée par ma capacité à reconnaître et interpréter le plus justement possible le sens des informations recueillies auprès des répondants, tout en demeurant ouverte et neutre devant les informations dévoilées par les participants sans supposer de liens avec des considérations préalables issues de mes propres expériences professionnelles passées et de mes connaissances scientifiques.

En ce sens, et malgré qu'une revue de la littérature sur l'état actuel des connaissances scientifiques sur le phénomène étudié était requise ne serait-ce que pour délimiter et contextualiser l'objet de la recherche, soit l'exploration d'une zone inexplorée du comportement de démission des employés en lien avec l'APE et le CP, aucune hypothèse n'a été formulée à priori et un effort conscient et constant de distanciation par rapport à ces considérations théoriques préexistantes a été nécessaire pour éviter de faire entrer les données recueillies dans des cases prédéfinies sans faire l'effort de constater si ces données révélaient des éléments nouveaux issus du terrain à l'étude.

Il n'était donc pas question de déformer ou de juger des informations issues du récit des participants, mais bien de tenter de demeurer sensible et ouverte aux éléments du discours pour refléter le plus possible les vérités individuelles. Dans le respect de l'approche inductive de cette recherche et des délimitations du cadre de la recherche à savoir la possible interrelation entre l'APE et le CP et son influence sur la démission des employés, je me suis permise de laisser parler les événements marquants du parcours d'emploi des participants jusqu'à leur comportement ultime de démission et me demander dès lors s'il y avait un lien construit entre l'APE et le CP.

Le guide d'entrevue a donc été préparé et utilisé de manière à permettre d'explorer l'entièreté du cheminement professionnel de l'employé. Plus spécifiquement, le guide d'entrevue semi-dirigée était divisé en cinq parties. La première partie correspond à l'accueil du participant. Sa disponibilité et son consentement à participer à la rencontre dans le cadre de la présente recherche était validé de nouveau. Par la suite, je rappelais brièvement l'objectif, le déroulement et la durée approximative de la rencontre. Ensuite, le participant était invité à poser toutes les questions qui lui semblaient utiles ou rassurantes en lien avec le projet de recherche ou la rencontre. Enfin, le consentement à l'enregistrement de la discussion était demandé au participant. C'est en deuxième partie, que l'*interview* était initiée par une première question générale. Cette question introductive et de mise en contexte servait à engager la conversation sur le cheminement professionnel du participant avant d'entamer les questions plus précises sur le thème de la recherche. Les questions descriptives sont plus faciles à répondre et favorisent l'implication active du participant dès le début de la rencontre (Berg *et al.*, 2001; Gauthier, 2009; Gorden, 2013; Patton, 2015; Robson et McCartan, 2016). Puis, en troisième et quatrième parties, la discussion avec le participant portait sur le thème principal de la recherche avec des questions sur ses expériences de travail passées et le processus décisionnel de démission. Par la suite, des questions sur le processus de réalisation du CP et de l'APE étaient introduites pour explorer et tenter de mieux comprendre ces phénomènes et leur possible interrelation. Enfin lors de la cinquième et dernière partie, je résumais brièvement les discussions et invitais le participant à compléter les informations obtenues ou encore à les nuancer (Gauthier, 2009). Puis en guise de conclusion, je remerciais

le participant pour sa collaboration et le temps précieux qu'il avait accordé à mon projet de recherche (Robson et McCartan, 2016). Le guide d'entrevue semi-dirigée utilisé est présenté à l'annexe A.

Puisque la MTE propose une approche où les étapes d'échantillonnage théorique, de collecte et d'analyse des données sont produites d'une façon synchronique (Guillemette, 2006) et s'inscrivent dans un processus itératif, elles sont présentées ici telles qu'elles ont été effectuées dans le cadre du projet de recherche, c'est-à-dire simultanément à chacune des phases de la recherche. La figure 3.3 illustre ce processus itératif de la démarche scientifique de la MTE tel qu'appliqué au projet de recherche.

Figure 3.3 Processus itératif de la démarche scientifique de la MTE appliqué au projet de recherche

Bilodeau (2025)

Les prénoms utilisés pour désigner les participants sont des pseudonymes qui ne réfèrent ni à leurs prénoms usuels, ni à leur genre, en ce sens qu'un participant renommé Gilbert peut aussi bien désigner un homme ou une femme.

3.4.1 Première phase de collecte et d'analyse des données

Échantillonnage théorique

Puisque le projet de recherche s'intéresse au comportement de démission des employés, des entretiens individuels semi-dirigés, auprès de personnes ayant démissionné de leur emploi semblaient être un choix judicieux pour répondre à la question de recherche. Sans limiter et orienter la sélection des participants une invitation à participer au projet de recherche a été affichée sur le réseau social LinkedIn. Les personnes ayant manifesté leur intérêt recevaient le formulaire d'information et de consentement détaillant le titre du projet de recherche, les personnes responsables, les objectifs de la recherche, la raison et la nature de la participation, les avantages, inconvénients et risques pouvant découler de la participation, les ressources de soutien psychologique disponibles, la participation volontaire et la possibilité de retrait, la confidentialité, l'anonymat, le partage, la surveillance et la publication des informations, la possibilité d'obtenir les résultats de la recherche à sa complétion et qui valide le consentement du participant afin qu'il puisse disposer de suffisamment de temps pour en prendre connaissance. À cette étape, le participant était invité à lire le document, à poser toutes les questions utiles à sa bonne compréhension et à le signer formalisant ainsi son acceptation délibérée. Le document intitulé *Formulaire d'information et de consentement* est présenté à l'annexe B.

La sélection des participants s'est effectuée conformément aux critères définis dans le cadre de la présente recherche, c'est-à-dire d'avoir démissionné d'un emploi à temps plein rémunéré au cours des trois dernières années, d'être résident de la province de Québec, de s'exprimer couramment en français et d'être âgé d'au moins 18 ans. Ce premier appel de participation a généré la réception d'une dizaine de réponses. De ce nombre, sept participants se sont qualifiés et ont été rencontrés au cours des mois de mai et juin 2024.

Collecte des données – première partie

La phase initiale de collecte des données a débuté par les rencontres individuelles de trois participants. Deux rencontres ont été effectuées en mode virtuel sur la plateforme de vidéoconférence TEAMS de l'Université de Sherbrooke, puis le troisième participant a préféré une rencontre en personne. Dans tous les cas, les participants ont accepté que la conversation soit enregistrée et transcrite directement sur la plateforme TEAMS. Les transcriptions électroniques ont été lues, puis corrigées avec le soutien des enregistrements audios.

Dans une intention de neutralité, lors de cette première phase de collecte des données, puis tout au long de la recherche, à chacune des phases de collecte des données, les participants étaient invités à raconter leur histoire à partir de questions introductives ouvertes, de manière à minimiser l'influence de l'interviewer sur leur récit. Les questions étaient posées en s'ajustant aux révélations du participant, c'est-à-dire au moment où cela s'avérait utile. Ainsi, les participants pouvaient choisir les informations qu'ils considéraient pertinentes à communiquer, de la manière qui leur convenait, en lien avec leur parcours professionnel et leurs expériences de démission. Cette approche ouverte encourageait les répondants à utiliser un langage qui leur était familier et des mots plus près de leur réalité sans filtre ou suggestion de l'interviewer et de parler plus spontanément des éléments qui étaient marquants pour eux dans leurs expériences.

Analyse des données – première partie

À ce stade de la recherche, avec seulement trois témoignages, un premier exercice de codage systématique dans un logiciel d'analyse de données semblait prématuré. Il paraissait hasardeux de vouloir commencer à classifier les unités de sens pour en faire émerger les premières classifications sur le phénomène étudié. Pour cette raison, dans un premier exercice d'analyse et de réflexion, les unités de sens ont été répertoriées sur la base de leur pertinence à façonner le processus d'emploi de la personne menant à son départ volontaire

de l'organisation. Par la suite, la manière de donner du sens aux données recueillies a été de cartographier chacune des trois premières entrevues séparément sous la forme d'un parcours d'emploi incluant la période pré-emploi, l'étape de la recherche d'emploi, les motivations et les attentes, le processus de recrutement, la période de continuité d'emploi, les événements perturbateurs, les diverses tentatives d'ajustement, jusqu'à la démission effective de l'employé. Déjà, ces premières analyses ont permis de mieux comprendre le parcours d'emploi de l'employé, dès la recherche d'emploi jusqu'à la démission effective. La cartographie du processus d'emploi incluait également quelques notes sur mes premières observations spontanées. La figure 3.4 présente un exemple de cartographie du processus d'emploi d'un participant effectué lors de la première vague de collecte des données.

Figure 3.4 Exemple de cartographie du processus d'emploi

Bilodeau (2025)

Les cartographies des parcours d'emploi des trois premiers participants ont été comparées entre elles pour en constater les similitudes, les subtilités et les variations.

Collecte des données – deuxième partie

Par la suite, quatre autres participants ont été rencontrés en mode virtuel sur la plateforme de vidéoconférence TEAMS, conformément à leur préférence. Avec le consentement des participants, les conversations ont été enregistrées et transcrites électroniquement à l'aide du logiciel TEAMS. Comme pour les trois premiers entretiens, les transcriptions électroniques ont été lues et révisées simultanément avec l'écoute des enregistrements audios.

Analyse des données – deuxième partie

Après avoir cartographié l'expérience vécue de chacun de ces quatre nouveaux participants sous la forme d'un parcours d'emploi, une première tentative de codage ouvert a été réalisée à partir des informations recueillies auprès des sept participants rencontrés lors de la première phase de collecte des données. Ce premier niveau d'analyse auquel correspond l'exercice de codage ouvert a permis d'attribuer un code initial aux parties de texte qui semblaient répondre à la question de recherche (Intissar et Rabeb, 2015). Pour ce faire, la version révisée et finale des verbatims a été analysée avec le logiciel d'analyse de données qualitatives de recherche NVivo. Lors de ce premier exercice de codage, une lecture attentive de chacun des verbatims a permis de recenser 231 unités de sens regroupées dans 12 catégories.

L'identification des unités de sens a permis de constater que les énoncés exprimaient des besoins, des attentes, des obligations, des croyances normatives concernant le marché du travail et les organisations, puis des facteurs d'attractivité, des points de vigilance issus des expériences passées, des facteurs modérateurs protégeant ou menaçant la relation d'emploi et enfin des éléments de frustration liés à des manquements de l'employeur, des promesses irréalistes ou non-tenues ou des événements perturbateurs survenus dans le milieu de travail. Les participants parlaient également de différentes stratégies d'ajustement et de sortie utilisées et justifiaient leur décision de démission par divers facteurs de validation. Tous ces éléments référaient à de multiples facettes de la relation d'emploi comme le supérieur immédiat, l'emploi, les collègues ou l'organisation en elle-même.

À cette étape de la recherche, par souci d'impartialité, ce premier exercice de codage des données a été réalisé en restant le plus près possible du langage utilisé par les participants sans tenter de créer un codage prédéfini à partir de termes scientifiques en lien avec la littérature sur les thèmes délimitant l'objet de recherche. Dès cette première étape de codage, il semblait indispensable de demeurer ouvert devant tout ce que les données pouvaient révéler.

En résumé, le premier exercice de codage et de réduction des données, qui consiste à regrouper les données empiriques, a dévoilé un parcours d'emploi sur la base des facteurs d'attractivité, des attentes, des besoins, des obligations, des croyances normatives, des points de vigilance, des promesses, des manquements et événements perturbateurs, des facteurs de protection ou d'aggravation de la relation, des stratégies d'ajustement, des stratégies de sortie et des facteurs de validation de la démission. Déjà, à cette première étape de collecte et d'analyse, une ligne du temps constante semblait se dessiner dans le parcours d'emploi et de démission des participants : la recherche d'emploi, le processus de recrutement, l'accueil et l'intégration, la continuité d'emploi, les événements marquants et perturbateurs, la recherche de solutions à l'aide de diverses stratégies d'ajustement et de sortie, la validation de la démission, puis le départ volontaire de l'employé. Le résultat de ce premier exercice de codage est présenté à l'annexe C.

Écriture des mémos et utilisation de schémas

Des mémos ont été rédigés tout au long du processus d'analyse pour décrire mon cheminement de réflexion scientifique. Dès la première phase de collecte et d'analyse des données, l'écriture de mémos a été utile pour consigner par écrit les similitudes et les différences observées dans les expériences racontées par les participants. Les mémos ont également permis de documenter mes constats, mes premières impressions, intuitions et interprétations et mes questionnements. Pour leur part, les définitions des codes et des catégories ont été saisies et documentées à même le logiciel d'analyse NVivo.

L'écriture des mémos et l'illustration des schémas ont évolué tout au long du projet de recherche selon la phase de collecte et d'analyse. Ils ont servi à constater, puis à valider mes observations, mes impressions et mes intuitions, à préciser certains éléments constitutifs et à soutenir et documenter ma démarche de modélisation vers la théorisation. Parfois sous forme de constats, de questionnements ou de décisions concernant l'échantillonnage théorique, la collecte ou l'analyse. En quelques mots, ils m'ont servi à relater l'histoire de la construction du modèle théorique émergent.

Les premières constatations ont révélé que la question du guide d'entrevue portant sur le processus de recrutement et les motivations de l'employé lorsqu'il accepte un emploi faisait ressortir les promesses plus ou moins sous-entendues perçues par l'employé concernant les éléments importants sinon essentiels de son adéquation avérée ou future avec l'emploi ou l'organisation.

Les prochaines phases de collectes et analyses ont permis d'aller plus en profondeur dans la réflexion sur ces premiers concepts émergents.

3.4.2 Deuxième phase de collecte et d'analyse des données

Échantillonnage théorique

À cette étape de la recherche aucun changement ne semblait nécessaire dans la sélection des participants. Les données recueillies étaient diversifiées et aucun élément en particulier ne venait justifier de changement dans l'échantillonnage. Les critères de sélection des participants sont demeurés les mêmes et une deuxième invitation à participer à la recherche a été envoyée par courriel à mon réseau professionnel. Lors de la deuxième vague d'échantillonnage théorique dix participants ont été sélectionnés.

Collecte des données

Avant de procéder à la deuxième vague de collecte des données une révision du guide d'entrevue semblait nécessaire. Après avoir constaté que certains participants retenaient des informations qu'ils révélaient tardivement dans la rencontre, les instructions de départ ont été révisées pour préciser aux participants qu'ils pouvaient exprimer ouvertement leurs expériences vécues sans retenir d'information par peur de précipiter ou d'altérer le déroulement de la rencontre dans l'attente de questions précises en lien avec le thème de la recherche et leur parcours d'emploi. Par la même occasion, les participants ont été informés que si des précisions sur leur témoignage s'avéraient nécessaires pour permettre de mieux comprendre leur réalité, à ce moment, des questions supplémentaires seraient posées.

De plus, deux questions plus spécifiques sur les attentes de l'employé envers l'organisation et vice-versa (voir annexe A, questions 17 et 18) rendaient les répondants un peu perplexes et ne semblaient pas contribuer à un échange ouvert et authentique. Quoiqu'il en soit, les autres questions plus ouvertes du guide d'entrevue permettaient aux participants de raconter leur histoire et faisaient naturellement ressortir les éléments qu'ils jugeaient primordiaux dans le maintien d'une relation d'emploi saine et adéquate. Les deux questions plus spécifiques sur les attentes des principaux acteurs de la relation d'emploi ont donc été retirées en gardant en tête qu'elles pouvaient être réintroduites au besoin pour poursuivre une discussion initiée par le participant sur ce thème spécifique.

La deuxième vague de collecte des données a été effectuée dans l'optique d'explorer les similitudes et les différences dans les expériences de démission des participants et peut-être mettre en lumière de nouveaux éléments. La recherche de variation est un principe fondamental de la MTE qui implique la recherche de nuances dans les expériences des participants autant dans les contradictions que dans les confirmations (Lapointe et Guillemette, 2012). Ce principe permet de distinguer les multiples explications possibles du phénomène étudié et par conséquent d'élargir la portée de la théorie en développement (Guillemette, 2006; Patton, 2015).

Lors de la deuxième vague de collecte des données, les dix participants sélectionnés ont été rencontrés en deux temps. Une première série de quatre entrevues individuelles a été effectuée, puis une semaine plus tard six autres participants ont été rencontrés. Dans tous les cas, les participants ont opté pour une rencontre individuelle en mode virtuel sur la plateforme de vidéoconférence TEAMS. Avec le consentement de participants, les entretiens ont été enregistrés et transcrits directement sur TEAMS à l'aide de la fonctionnalité *Enregistrer et transcrire* de la plateforme. Comme pour les entrevues de la première phase de collecte, les transcriptions électroniques ont été lues et corrigées, puis les verbatims finaux ont été analysés avec le logiciel d'analyse NVivo.

Analyse des données

S'appuyant sur les résultats du premier exercice de codage, ce deuxième exercice d'analyse des données a révélé que les éléments codés sous les facteurs d'attractivité, les points de vigilance, les attentes, les besoins, les obligations, les croyances normatives, les promesses, les manquements et les événements perturbateurs se rapportaient essentiellement à l'une ou l'autre des dimensions organisationnelles comme l'emploi, le supérieur immédiat, les collègues ou encore plus globalement à l'organisation en tant qu'entité en elle-même. Les unités de sens ont donc été regroupées selon leur appartenance à l'une ou l'autre des dimensions organisationnelles dans chacune des catégories. Pour leur part, les catégories semblaient se rapporter principalement aux éléments constitutifs du CP. Ainsi, ce deuxième exercice de codage de type axial a permis de regrouper les données autour des thèmes délimitant l'objet de la recherche, soit d'une part l'APE sous ses diverses dimensions d'APO, d'APJ, d'APS et d'APG et d'autre part, les éléments constitutifs du CP : les croyances, les obligations, les promesses, la rupture et les manifestations du sentiment de violation. Cet exercice s'inscrivait dans une volonté de comparaison continue et de mise en relation des concepts pour leur intégration progressive vers la théorisation. À cette étape d'analyse, ma sensibilité théorique s'exprimait par l'utilisation des thèmes contextualisant la question de recherche. La recherche d'une possible interaction entre l'APE et le CP se devait de référer et d'utiliser les définitions des concepts d'APE et du CP pour s'assurer que les interprétations

répondent à la question de recherche et aussi pour éviter que les concepts soient utilisés « dans n'importe quel sens familier et on ne saura plus sur quoi porte la recherche » (Guillemette, 2006, p. 71). Toutefois, j'ai gardé une ouverture et une flexibilité à ce que les données pouvaient révéler de nouveau sans forcer leur codage dans les catégories existantes.

D'abord, les besoins, attentes et obligations perçus ont été regroupés sous une seule catégorie nommée *Attentes – Obligations* puisque les besoins d'adéquation de la personne étaient exprimés en termes d'attentes et que les obligations perçues de l'employeur n'étaient ni plus ni moins que des attentes prioritaires et présumées dans le maintien d'une relation d'emploi saine et adéquate. Ces obligations pouvaient également reposer sur des principes éthiques, règlementaires ou déontologiques. Puis, les unités de sens se rapportant à cette catégorie ont été codées selon leur appartenance à l'une ou l'autre des dimensions organisationnelles. Toutefois, une attente de réciprocité semblait transcender simultanément toutes les dimensions organisationnelles. Ce code a donc été créé ainsi puisqu'il semblait exprimer une idée singulière qui, à ce stade de la recherche méritait d'être considérée. Le code *Réciprocité* a donc été ajouté sous cette catégorie.

Puis, la catégorie des *Facteurs d'attractivité* qui regroupait les éléments qui incitent les candidats en recherche d'emploi à choisir une organisation en particulier sur la base de leur perception positive de celle-ci (Renaud et Morin, 2019) est demeurée inchangée et les nouvelles unités de sens s'y rapportant y ont été codées.

L'analyse des données a également montré que les points de vigilance des participants étaient issus de leurs expériences passées généralement négatives, mais parfois d'une combinaison d'expériences positives et négatives. De mauvaises expériences passées pouvaient justifier une attention particulière de l'employé lors du processus de recrutement ou au cours de ses emplois ultérieurs dans le but d'éviter de se retrouver dans le même type de situation inadéquate. Des expériences positives suivies d'expériences négatives sur le même thème pouvaient également encourager la personne à rechercher dans son milieu de travail les éléments qui avaient déjà contribué à son bien-être dans ses expériences passées. Les points

de vigilance basés sur les expériences passées venaient préciser les besoins individuels et prenaient la forme d'attentes ou d'obligations selon le niveau d'intensité de l'expérience vécue. De plus, ces points de vigilance semblaient, d'une part, agir comme des guides venant influencer la perception et l'interprétation des personnes à l'égard de leur environnement de travail et leur perception des promesses implicites de l'employeur et d'autre part, contribuer à la formation de leurs croyances. Pour cette raison, les unités de sens codées initialement dans la catégorie des points de vigilance ont été reclassifiées sous la catégorie *Attentes – Obligations*.

Ensuite, les événements perturbateurs, les manquements et les promesses irréalistes ou non-tenues étaient exprimés comme un point de rupture par les participants sous la forme de besoins ou d'attentes inaccessibles et apparaissaient comme des impératifs à leur bien-être et à la continuité de la relation d'emploi. Ces situations provoquaient un sentiment d'inadéquation avec l'environnement de travail selon la dimension organisationnelle concernée. Les participants percevaient cette inadéquation en termes d'incohérence et d'un manque de réciprocité dans la relation d'emploi. Ces éléments ont été classés sous la catégorie *Évènements perturbateurs*.

Puis, certains énoncés renvoyaient à des facteurs de protection ou d'aggravation de la relation d'emploi. Comme pour les autres catégories, la plupart des unités de sens ont été codées selon leur appartenance à l'une ou l'autre dimensions organisationnelles : l'emploi, le supérieur immédiat, les collègues et l'organisation. Toutefois, certains éléments étaient plus personnels ou externes à la relation d'emploi. Ainsi, la catégorie *Facteurs de protection ou d'aggravation* regroupait également les facteurs externes, les promesses de l'employé et les croyances normatives.

Cette deuxième phase d'analyse a également révélé des données liées au ressenti des participants autant sur le plan physique que psychologique. Une catégorie *Manifestations* a donc été créée pour regrouper les manifestations physiques et psychologiques ressenties par les personnes lors d'évènements perturbateurs ayant contribué à leur démission.

Consciemment ou non ces manifestations étaient associées à une inadéquation entre les besoins fondamentaux de la personne et une dimension de l'environnement de travail.

Par la suite, le processus menant à la démission faisait également état de l'utilisation par les employés de diverses tentatives d'ajustement dans le but de solutionner la situation inadéquate de manière qu'elle devienne ou redevienne acceptable. Ces éléments ont été regroupés sous deux catégories distinctes, d'une part les *Stratégies d'ajustement*, puis d'autre part les *Stratégies de sortie*, selon leur appartenance à l'une ou l'autre de ces catégories.

Enfin, les participants justifiaient leurs comportements de démission par divers éléments de confirmation. Par exemple, le taux de roulement élevé de l'organisation, l'opinion partagée par les collègues ou encore le *pattern* répétitif de la situation inadéquate. Ces éléments ont été classés sous la catégorie *Facteurs de validation de la démission* qui était déjà introduite dans la première version de l'arbre de codage.

Finalement, dans leurs récits des événements, les participants référaient à différents acteurs organisationnels. Ces personnes étaient perçues comme des représentants de l'employeur et les participants semblaient leur attribuer un rôle important dans le maintien de la qualité de la relation d'emploi ou la résolution des situations décrites comme inadéquates. Un code a donc été créé pour capturer ces informations sur les différents représentants organisationnels tels que perçus par les participants. Lorsqu'ils parlaient de l'employeur, les participants référaient au supérieur immédiat, aux supérieurs hiérarchiques (haute direction, comité de direction, direction, équipe de direction, directeur-général et président), au conseil d'administration (ou aux administrateurs), au service des ressources humaines et parfois même aux équipes et aux collègues.

La deuxième version de l'arbre de codage détaillant les diverses catégories et leurs codes associés est présentée à l'annexe D.

Écriture des mémos et utilisation de schémas

Au fur et à mesure de l'analyse des données recueillies sur le terrain, des schémas intégrateurs ont été produits pour faciliter la visualisation des trajectoires empruntées par les participants dans leurs expériences de démission. Ces schémas illustratifs ont été créés dans une volonté d'intégration des données et de densification par la mise en relation des éléments identifiés et pour une meilleure compréhension du phénomène observé dans toutes ses subtilités avec une intention de généralisation des expériences de démission considérant une possible interrelation entre l'APE et le CP.

À ce stade du projet de recherche, mes réflexions m'ont permis de consolider la trajectoire de l'adéquation et de l'inadéquation et de faire le lien avec le maintien du CP et la perception de RCP. Ainsi, la personne chemine dans l'organisation comme sur une route délimitée de chaque côté qui représente les limites de son adéquation. Tant que les événements lui permettent de rester dans le périmètre de la trajectoire de son adéquation, sa perception des situations vécues demeure acceptable, ce qui préserve le CP dans les limites de son adéquation. Toutefois, si les événements provoquent un dépassement des limites, l'inconfort de la situation est perçu comme une inadéquation entre la personne et son environnement de travail et provoque une RCP. L'écart excessif entre les besoins, valeurs et objectifs de la personne qui s'expriment sous la forme d'attentes et d'obligations envers l'employeur peut entraîner des réactions parfois physiques ou psychologiques et encourager la personne à investir ses efforts pour tenter de revenir dans la trajectoire de sa route et ainsi rétablir son adéquation et les termes d'un CP d'une manière qui soit acceptable pour elle. Lorsque la personne parvient à réduire de façon acceptable cet écart, elle demeure dans l'organisation qui l'emploie. Toutefois, devant l'impossibilité perçue d'y parvenir et malgré ses efforts, la personne choisira de quitter cet environnement considéré hostile.

Des schémas reprenant la totalité des données recueillies et codées lors des deux premières phases de collectes et d'analyse ont permis de mettre en relation les différentes catégories et d'explorer la possible interrelation entre l'APE et le CP à chacune de ses phases, de la

création, à la rupture en passant par la réalisation. Pour ce faire, l'analyse des données a nécessité des allers-retours constants dans les données collectées aux différentes phases du projet de recherche. La figure 3.5 présente une réflexion préliminaire sur l'interrelation entre l'APE et le CP dans le contexte du travail.

Figure 3.5 Réflexion sur l'interrelation entre l'APE et le CP

Bilodeau (2025)

Cette réflexion préliminaire sur le phénomène de l'interrelation entre l'APE et le CP à partir des données recueillies lors des deux premières vagues de collecte et d'analyse semble indiquer que le CP s'exprime par les attentes, obligations et promesses perçues d'adéquation de la personne avec les différentes facettes de son environnement de travail. En d'autres mots, le niveau d'adéquation ou d'inadéquation de la personne avec son environnement de travail nous renseigne sur l'état du CP dans son maintien ou sa rupture. La perception d'adéquation ou d'inadéquation de l'employé avec l'organisation repose sur la manière dont l'organisation remplit sa part du CP.

Les dix témoignages recueillis ont été cartographiés sous la forme de parcours d'emploi comme pour les sept participants de la première phase de collecte et d'analyse. Puis, les parcours des 17 participants ont été comparés entre eux. En superposant la cartographie des parcours d'emploi menant à la démission de chacun des participants, un processus global s'est illustré. La figure 3.6 présente le processus global de l'interrelation entre l'APE et le CP de l'employé au cours de sa relation d'emploi.

Figure 3.6 Processus global de l'interrelation entre l'APE et le CP dans la relation d'emploi

Bilodeau (2025)

Ce processus démontre qu'initialement la personne recherche un emploi correspondant à ses intérêts professionnels, ses compétences, ses capacités ou ses objectifs de carrière et par conséquent l'adéquation avec l'emploi est initiale dans la création du CP entre les parties. Le contexte dans lequel s'effectue le travail est également considéré dans la décision de l'employé de vouloir se joindre une organisation et les personnes qui y travaillent incluant le supérieur immédiat et les collègues. En cours d'emploi, lorsque des événements ébranlent la perception d'adéquation de l'employé avec une ou plusieurs dimensions de son environnement de travail, celui-ci tente par divers moyens de rétablir la situation pour qu'elle devienne ou redevienne adéquate, selon ses besoins personnels et professionnels. Si la situation est rétablie, l'employé demeure dans l'organisation. Dans le cas contraire,

l'employé pourra utiliser diverses stratégies de sortie et mettra fin à la relation d'emploi par son départ volontaire.

Une troisième phase de collecte et d'analyse des données semblait nécessaire pour pousser plus loin la réflexion, comparer les situations vécues par les employés démissionnaires, valider les premières constatations, rechercher de la variation dans les similitudes, les nuances et les contradictions pour ainsi densifier les données et construire un modèle théorique solide.

3.4.3 Troisième phase de collecte et d'analyse des données

Échantillonnage théorique

Comme le mentionne Guillemette (2006), les cas sont choisis non pas sur la base de sujets mais plutôt des situations à explorer pour mieux comprendre un phénomène et en faire émerger un modèle théorique. Ainsi, la diversité des expériences de démission vécues par les participants demeurerait un terrain fertile et justifiait la poursuite des entretiens sur la base des critères de sélection initiaux.

Les cinq participants sélectionnés lors de la troisième phase d'échantillonnage théorique avaient répondu à l'invitation de participation envoyée à mon réseau professionnel ou avaient été recommandés par des personnes ayant reçu l'invitation.

La sélection des participants a offert naturellement une variété démographique. Les données démographiques sur les participants sont présentées à l'annexe E. Ces données illustrent la répartition des répondants selon le groupe d'âge, le genre, la région administrative, le niveau de scolarité, la durée d'emploi et leur appartenance à l'une ou l'autre des générations X, Y ou Z. De plus, parmi les 22 répondants, cinq avaient démissionné plus d'une fois au cours des trois dernières années, ce qui porte à 27 le nombre de situations de démission observées.

Collecte des données

Dans le respect du principe d'échantillonnage théorique, le guide d'entrevue utilisé a évolué tout au long du projet de recherche de manière à rechercher une certaine variation dans les données collectées, à valider et comparer les informations recueillies jusqu'à la saturation des données. En ce sens, les questions du guide d'entrevue étaient choisies et posées selon leur pertinence dans le contexte précis de la rencontre individuelle. Des questions supplémentaires pouvaient également être ajoutées au besoin pour obtenir des précisions ou explorer un aspect en particulier de l'expérience vécue par le participant.

Cette troisième phase de collecte des données s'est effectuée en deux temps. Dans un premier temps quatre participants ont été rencontrés individuellement, puis un dernier participant a été rencontré trois semaines plus tard. Dans tous les cas, les entrevues individuelles ont été réalisées en mode virtuel sur la plateforme de vidéoconférence TEAMS, conformément aux préférences des répondants. De plus, tous les entretiens ont été enregistrés et transcrits dans la plateforme de vidéoconférence TEAMS avec le consentement des répondants. Comme pour les entrevues des phases de collecte précédentes, les transcriptions électroniques ont été lues et corrigées, puis les verbatims finaux ont été analysés avec le logiciel NVivo pour en extraire les unités de sens.

Analyse des données

Les unités de sens ont été codées dans les catégories existantes dans une optique de densification et de réduction. Toutefois, une donnée nouvelle reflétait la temporalité et l'aspect dynamique du contenu du CP et de la perception d'APE. En effet, les besoins de l'employé ainsi que les obligations perçues de l'employeur semblaient changer au fil du temps et les critères d'adéquation et d'inadéquation paraissaient eux aussi évoluer dans le temps, au cours du cheminement de carrière de la personne. Ainsi, au cours de sa relation d'emploi ou plus largement de son cheminement de carrière, la personne semblait revoir ses critères d'adéquation en fonction de ses priorités évolutives sur le plan personnel ou

professionnel. Ce constat a nécessité une relecture des entretiens précédents, ce qui a fait ressortir de nouveaux extraits en lien avec les changements des priorités individuelles tout au long du cheminement professionnel.

La troisième phase de collecte et d'analyse a également fait ressortir le rôle fondamental du supérieur immédiat dans le maintien ou le rétablissement de l'APE. Le témoignage de la dernière participante a illustré la justification de sa décision de démissionner en raison de l'incapacité de son supérieur immédiat de maintenir son adéquation avec l'organisation, et ce, malgré qu'elle eût du respect et de l'estime pour celui-ci.

Devant ce constat, une relecture des verbatims des deux premières phases de collecte a été nécessaire. Cette relecture des expériences de démission vécues par les participants a permis de constater toute l'importance du rôle du supérieur immédiat dans le maintien de la perception d'APE, et par conséquent, sur la stabilité de la relation d'emploi. En ce sens, les employés semblent attribuer à leur supérieur immédiat une obligation de maintien du CP sur la base de leurs besoins d'adéquation ou, le cas échéant, de réparation de la RCP provoquée par une perception d'inadéquation.

De plus, les phases d'analyse précédentes avaient montré que l'employé chemine dans son environnement de travail jusqu'à ce qu'un évènement perturbateur mette en péril son adéquation et sa relation d'emploi. Toutefois, cette troisième phase d'analyse a dévoilé que les situations d'inadéquation référaient à une perception de l'employé à l'égard d'une promesse explicite ou implicite non tenue, par exemple lors d'une modification des conditions d'emploi, un changement organisationnel ou un changement de supérieur immédiat. Ce sont ces promesses rompues qui ont encouragé le comportement de démission des participants. Ces changements venaient affecter les conditions sur lesquelles reposait leur perception d'adéquation avec l'environnement de travail et étaient perçus comme une inadéquation et une RCP.

Le délai de réalisation d'une promesse implicite ou explicite s'est également illustré en tant qu'élément considéré par la personne dans sa perception d'inadéquation et sa décision de démissionner.

Ainsi, la perception d'inadéquation est associée à une modification des conditions sur lesquels repose l'adéquation ou à une perception d'adéquation future irréaliste concernant un élément jugé essentiel par l'employé pour maintenir une relation d'emploi saine et acceptable. La catégorie des *Évènements perturbateurs* a donc été renommée *Promesses rompues*.

Les témoignages des participants de la troisième phase de collecte et d'analyse ont également fait ressortir une nouvelle étape décisive du parcours d'emploi avant la démission. La découverte de ces nouvelles informations a, une fois de plus, nécessité des allers-retours dans les verbatims des phases de collecte précédentes. En effet, ces relectures ont permis de distinguer que la démission ne reposait pas uniquement sur l'épuisement des stratégies d'ajustement ou sur les stratégies de sortie mise en œuvre, mais bien souvent sur la perte d'espoir dans le rétablissement de l'APE et la réparation du CP, dans un délai raisonnable. La perte d'espoir pouvant donc être la pénultième étape du parcours d'emploi menant à la démission de l'employé. Cette perte d'espoir encourage la personne à quitter l'environnement inadéquat dans lequel elle se trouve de manière à lui offrir la possibilité de retrouver un nouvel environnement qui soit adéquat et ainsi recréer un CP sur la base de clauses qui lui conviennent. Une nouvelle catégorie *Perte d'espoir* a été créée pour y coder les unités de sens s'y rapportant.

La troisième version de l'arbre de codage est présentée à l'annexe F.

Écriture des mémos et utilisation de schémas

À cette étape de la recherche, il était établi que la perception d'inadéquation repose sur des obligations non remplies sous la forme d'une promesse implicite ou explicite perçue par

l'employé envers une dimension de son environnement de travail et que la qualité de l'APE exprime l'état du CP de l'employé. Par conséquent, l'évènement provoquant la perception d'inadéquation de l'employé avec son environnement de travail se traduit par une RCP concernant une promesse non tenue sur un élément jugé essentiel par l'employé pour maintenir son adéquation.

Puis, l'expression des émotions à la suite d'une perception d'inadéquation et de RCP était variable chez les participants. Parfois fortes ou, au contraire, plus limitée. Ainsi, malgré le fait que la finalité était la démission de l'employé reposant sur une perception d'inadéquation, certains participants exprimaient des manifestations physiques ou psychologiques importantes en lien avec leur sentiment d'inadéquation, tandis que d'autres n'exprimaient pas de telles manifestations. Il semblait donc difficile de qualifier l'importance et la gravité de la situation d'inadéquation uniquement sur la base du sentiment de violation exprimé par les participants à travers leurs émotions et leurs symptômes physiques.

Ensuite, les témoignages et leurs analyses ont démontré qu'avant d'entrer dans une nouvelle relation d'emploi, certaines clauses du CP existaient déjà. Le CP est constitué de clauses standards qui évoluent au fur et à mesure du parcours professionnel et personnel des individus et qui représentent les expériences passées, les opinions préconçues souvent en lien avec différents attributs, comme la culture nationale, le milieu familial, les traits de personnalité. Le CP serait donc divisé en deux parties. Une première partie constituée des clauses générales qui évoluent au fil du temps et de la carrière de l'individu pouvant s'appliquer en toutes circonstances. Ces clauses seraient transposables d'une expérience d'emploi à une autre, d'une organisation à une autre, au fur et à mesure que la personne avance dans son cheminement professionnel. Puis, une deuxième partie du CP serait constituée de clauses spécifiques à la relation qui se crée et qui s'écrivent dans le nouveau contexte d'emploi. Ce qui illustre l'aspect dynamique du CP. Par exemple, un participant a justifié sa démission en raison d'une promesse rompue de pouvoir obtenir une promotion en tant que directeur dans un délai raisonnable. Toutefois, cette condition ne faisait pas partie de ses attentes envers son employeur subséquent. Son besoin de développement professionnel s'est exprimé

différemment auprès de son nouvel employeur. Il souhaitait plutôt évoluer professionnellement par l'acquisition de nouvelles connaissances et expériences et il considérait tout autant cela comme une promotion. Ce qui implique également que, parfois, la réparation ne pourra se faire chez l'employeur où il y a eu RCP. L'employé ira chercher réparation et fera des compromis chez un nouvel employeur en toute connaissance de cause basé sur sa perception d'adéquation avec le nouvel environnement de travail.

Également, des attentes et obligations perçues s'ajoutent au fur et à mesure des expériences personnelles et professionnelles sous la forme de point de vigilance. Ces points de vigilance expriment des éléments essentiels de la relation d'emploi pour que la personne puisse maintenir son adéquation avec l'environnement. En ce sens, le CP est en constante évolution et réécriture et s'inscrit dans un processus dynamique et évolutif.

Cette troisième vague de collecte et d'analyse a également confirmé que la perte d'espoir dans la possibilité de rétablir un besoin essentiel d'adéquation dans un avenir envisageable ou raisonnable précède le départ volontaire de l'employé.

Saturation théorique

La fin du processus itératif de collecte et d'analyse des données correspond à la saturation théorique c'est-à-dire lorsque les nouvelles données recueillies ne contribuent pas à enrichir les propriétés, les dimensions et les relations du modèle en construction. (Guillemette et Luckerhoff, 2015; Sid Mohand *et al.*, 2023; Strauss et Corbin, 2004; Weed, 2009).

Ainsi, les processus de collecte et d'analyse ayant pour objectif la théorisation se sont poursuivis jusqu'à ce que la collecte des nouvelles données, en l'occurrence l'ajout d'entrevues ne procure aucune donnée supplémentaire permettant de modifier ou d'enrichir la compréhension du phénomène étudié pour répondre à la question de recherche.

Lors de la troisième phase de collecte des données, une dernière entrevue a été effectuée et analysée plusieurs semaines après les quatre premières. Volontairement, je souhaitais utiliser la situation de démission de ce dernier participant pour valider la saturation des données et constater si ces données supplémentaires s'inscrivaient dans la constance des observations précédentes ou au contraire si ces nouvelles données apportaient des éléments nouveaux. Les données recueillies auprès du dernier participant qui comptait deux démissions au cours des trois dernières années se sont ajoutées aux catégories et aux codes déjà classifiés sans ajouter de nouvelles propriétés, dimensions ou relations pour expliquer l'interrelation entre les concepts d'APE et du CP sur le comportement de démission. Ces données ont permis de revisiter les témoignages, les analyses et les schémas qui avaient eux-mêmes émergés des données empiriques et de constater la stabilité du processus de l'interrelation entre l'APE et le CP menant à la démission de l'employé. Dans ce contexte, ces deux dernières expériences de démission ont permis de conclure à la saturation théorique des données et à la récursivité du processus d'emploi menant à la démission.

Au total, 22 participants ont été rencontrés permettant d'étudier 27 situations de démission. Lors des différentes phases d'analyse, une lecture attentive et systématique des 563 pages de verbatims produites a permis d'identifier 987 unités de sens et ainsi réduire la grande quantité de données textuelles en 189 codes regroupés sous 10 catégories.

3.5 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE DU PROJET DE RECHERCHE

Considérant les nombreuses critiques concernant la rigueur scientifique d'une approche méthodologique qualitative et les caractéristiques uniques de la MTE, Charmaz et Thornberg (2020) suggèrent que l'évaluation de la qualité d'une recherche qualitative adoptant la MTE repose sur ses propres critères de rigueur scientifique (Sid Mohand et *al.*, 2023). En d'autres mots, l'évaluation de la qualité d'un projet de recherche qualitative doit refléter la méthodologie de recherche et être fidèle à la méthode scientifique choisie.

Dans le cadre de la présente recherche, la MTE qui se veut à la fois une méthodologie et une méthode de recherche a été retenue. Considérant ce choix et dans une perspective de cohérence avec mon positionnement philosophique interprétativiste et constructiviste, cette section présente une évaluation de la qualité de la démarche scientifique du projet de recherche à partir des critères d'évaluation d'une étude scientifique qualitative inductive utilisant la MTE proposés par Charmaz (2014) : 1) la crédibilité, 2) la résonance, 3) l'originalité et 4) l'utilité.

3.5.1 Crédibilité

Le premier critère d'évaluation de la recherche est celui de la crédibilité qui repose sur la capacité du chercheur à faire la démonstration de la validité des analyses et de leurs interprétations ainsi que de la stabilité des concepts et des relations du modèle théorique émergent (Mukamurera *et al.*, 2006). La crédibilité de la recherche est donc démontrée par l'application rigoureuse des principes de la MTE tout au long du projet de recherche (Charmaz, 2014; Sid Mohand *et al.*, 2023).

Processus itératif

Dans un premier temps, le principe itératif de la MTE a permis une immersion en profondeur dans les données empiriques jusqu'à la saturation théorique des données. C'est donc à partir des différentes phases d'échantillonnage théorique, de collecte et d'analyse des données et des aller-retours constants dans les données que le phénomène étudié a pu être approfondi et que les relations entre les concepts se sont révélées. L'écriture systématique de mémos opérationnels, analytiques et théoriques ainsi que l'utilisation de schémas explicatifs tout au long du projet de recherche ont soutenu la réflexion et le développement de la théorie. La saturation théorique des données et la récursivité du processus menant à la démission des employés ont également contribué à démontrer la stabilité et la solidité du modèle théorique proposé.

Sensibilité théorique

Deuxièmement, le principe de la sensibilité théorique appliqué dans le cadre du projet de recherche a permis d'observer le phénomène de l'influence de l'interrelation entre l'APE et le CP sur le comportement de démission de l'employé à travers les yeux des participants sans suggestion à des références théoriques ou expérientielles préexistantes en les guidant simplement lors des entretiens de collecte des données à l'aide de questions ouvertes permettant ainsi aux participants de choisir et communiquer les informations qui reflétaient leurs expériences vécues de démission dans les aspects révélateurs de leur parcours d'emploi, tout en gardant une ouverture à ce qui pouvait émerger de nouveau.

La sensibilité théorique a également été démontrée par ma capacité à interpréter les témoignages en faisant preuve d'introspection et d'écoute pour en faire émerger une signification dans les limites définies par la question de recherche. En ce sens, le fil conducteur reposait sur l'alignement des analyses et des interprétations avec la question de recherche. Ainsi, à tout moment au cours de la recherche la question de recherche a agi tel un phare éclairant les parties révélatrices de l'expérience des participants dans les limites contextualisant l'objet de la recherche.

Réduction et densification

Troisièmement, les principes de réduction et de densification des données ont été appliqués tout au long du projet de recherche. Le premier principe mis en œuvre fut celui de la réduction qui implique un exercice d'identification des unités de sens et de codage des données de manière à réduire la grande quantité de données textuelles recueillies lors des entretiens de manière à en faciliter l'utilisation (Corbin et Strauss, 1990; Paillé, 1994). Dans le cas de la présente recherche, l'exercice de réduction des données par la mise en commun des expériences vécues par les participants a été effectué à l'aide du logiciel d'analyse de données qualitatives de recherche NVivo. Les verbatims ont été entrés dans le logiciel pour en extraire les unités de sens qui ont été classifiées sous des codes, puis ces codes ont été à leur tour

regroupés en catégories au fur et à mesure des différentes phases de collecte et d'analyse. Les allers-retours dans les données ont permis de préciser les interprétations et de faire évoluer l'arbre de codage à travers ses différentes versions, comme démontré à la section 4.2 qui présente la description des différentes phases de la recherche.

Puis, le principe de densification des données implique une mise en relation des catégories à l'intérieur de schémas explicatifs sur le phénomène étudié (Corbin et Strauss, 1990; Paillé, 1994). La densification est donc possible uniquement aux étapes avancées de codage (Corbin et Strauss, 1990). C'est donc à travers l'évolution des catégories et des codes identifiés qu'a pu être raffiné le modèle en construction illustrant l'interrelation de l'APE et du CP dans le processus d'emploi menant à la démission de l'employé. Les exercices de schématisation et de modélisation ont permis l'intégration progressive des différentes expériences individuelles jusqu'à la production du modèle théorique final reflétant l'entièreté des situations vécues.

Comparaison constante et recherche de variation

Quatrièmement, la crédibilité de la recherche repose également sur les principes de comparaison constante et de recherche de variation dans les situations de démission vécues par les participants autant dans les confirmations, les nuances que dans les contradictions pour illustrer toute la complexité du phénomène étudié (Lapointe et Guillemette, 2012; Strauss et Corbin, 2004).

Lors du processus de codage, les données ont constamment été comparées entre elles de manière à regrouper les unités de sens sous des codes communs ou inversement à scinder certains codes ou catégories pour mieux refléter l'expérience des participants et la globalité du phénomène observé. Par exemple, les attentes et les obligations ont été regroupées sous une seule catégorie puisque les codes s'y rapportant étaient communs aux deux catégories et dépendaient de leur importance relative pour chacun des participants. Puis, à une étape plus avancée de la recherche, les éléments sous la catégorie *Facteurs de validation de la démission*

ont été scindés en deux catégories puisque certains codes se sont révélés être davantage liés à la perte d'espoir qui s'illustre comme une étape distincte du processus et un élément constitutif du modèle émergent.

Puis, j'ai porté une attention particulière à la recherche de variation dans les similitudes et les contradictions. Par exemple, la variation des émotions ressenties associées à la perception d'inadéquation a soulevé des interrogations. La question était de comprendre pourquoi certains participants éprouvaient des émotions vives qui s'exprimaient par des manifestations physiques et psychologiques parfois intenses, tandis que d'autres ne semblaient pas vivre de telles émotions considérant l'inadéquation de la personne avec son environnement et la RCP. Cette contradiction a permis de développer un modèle plus complet intégrant la notion de sentiment de violation associée à la perception d'inadéquation supplémentaire. Sans cette contradiction, le modèle n'aurait pas été aussi complet. En effet, les cas contradictoires ont permis d'illustrer toute la complexité du phénomène étudié. Les similitudes et les contradictions des expériences des participants se sont illustrées tout au long de la démarche itérative et ma sensibilité à ces variations a permis de questionner le modèle en construction jusqu'à ce qu'aucune nouvelle donnée empirique ne vienne *challenge* et enrichir la théorisation émergente. La recherche de variation a permis d'envisager les significations alternatives du phénomène étudié, et par conséquent, d'élargir la portée de la théorie en développement (Guillemette, 2006).

Transparence et démonstration

La crédibilité de la recherche repose également sur la capacité du chercheur à faire la démonstration de son cheminement intellectuel. En ce sens, la transparence permet de démontrer la rigueur d'application de la méthode scientifique choisie et d'illustrer le raisonnement derrière les interprétations ayant orienté le processus de théorisation au cours de la démarche itérative à partir d'exemples concrets de manière à permettre à l'auditoire de mieux comprendre et d'apprécier la pertinence de la théorie émergente. Ainsi, la compréhension du modèle théorique nécessite la présentation de son élaboration étape par

étape à partir d'extraits de verbatims comme preuves à l'appui. De cette manière, le modèle peut être décortiqué dans ses moindres détails démontrant toute son amplitude. La crédibilité des résultats repose donc en grande partie sur la compréhension et l'appréciation du lecteur quant à la concordance entre les résultats présentés, leur interprétation et les données empiriques collectées.

Dans le cas présent, le rapport de recherche a été présenté de façon chronologique à travers les différentes phases itératives d'échantillonnage théorique, de collecte et d'analyse, d'écriture des mémos et de l'utilisation de schémas jusqu'à la saturation théorique et la modélisation de la théorie. Puis, de nombreuses citations ont été présentées tout au long de la rédaction du rapport de recherche à partir des témoignages des participants de manière à permettre de bien illustrer l'émergence des éléments constitutifs du modèle théorique. Cette façon transparente de présenter les résultats avait pour objectif de faire la démonstration de la logique du processus de théorisation et ainsi permettre aux lecteurs d'apprécier par lui-même la rigueur du processus méthodologique et la pertinence des conclusions.

3.5.2 Résonance

Le critère de résonance réfère au principe de la validation des informations et de leur interprétation. Ainsi, Charmaz (2014) définit la résonance par la capacité du modèle à représenter l'intégralité des expériences vécues par les participants et l'amplitude du phénomène étudié à travers toutes ses subtilités de manière que la théorisation soit bien enracinée dans les données empiriques (Lapointe et Guillemette, 2012).

La validation peut s'effectuer par un retour auprès des participants à l'étude ou par la consultation de personnes ayant vécu des situations similaires en lien avec l'objet de la recherche (Charmaz, 2014).

Au cours du projet de recherche, la validation des données s'est effectuée dans un premier temps à travers le processus itératif de la MTE nécessitant de nombreux retours sur le terrain

dans le but de recueillir de nouvelles données pour enrichir les analyses et bien comprendre l'objet de recherche dans toutes ses représentations et sa complexité. Le processus itératif a donc permis de valider les interprétations lors de la rencontre de nouveaux participants et par la formulation de questions sur des éléments issus des collectes de données précédentes.

Dans un deuxième temps, la consultation informelle des pairs et de la directrice de recherche a permis de *challenge* les premières constatations, puis de valider les interprétations subséquentes jusqu'à la théorisation. Ces validations de l'interprétation des données ont permis de mieux comprendre l'entière du phénomène étudié à travers ses variations, ses subtilités et toute sa complexité.

Également, le modèle doit offrir de nouvelles perspectives plus approfondies sur le phénomène étudié aux personnes concernées par la problématique (Charmaz, 2014). Dans cette optique, le modèle offre à la communauté scientifique autant qu'aux dirigeants d'entreprises, aux gestionnaires, aux conseillers en ressources humaines qu'aux employés eux-mêmes une compréhension approfondie de la dynamique de la relation d'emploi contextualisée par l'interrelation entre l'APE et le CP et le comportement de démission.

3.5.3 Originalité

Plus particulièrement, le critère d'originalité de la recherche s'inscrit dans le prolongement des connaissances scientifiques actuelles. Ainsi, Charmaz (2014) propose un critère de qualité de la recherche en lien avec les impacts des découvertes pour la communauté scientifique et pour la communauté des affaires. Comment le nouveau modèle théorique contribue-t-il à enrichir l'état actuel des connaissances scientifiques et des pratiques managériales? (*Ibid.*)

L'originalité du projet de recherche repose principalement sur l'exploration dans un même cadre d'analyse de deux concepts sensibilisants, l'APE et le CP, qui partagent de grandes similitudes et qui à ce jour n'avaient pas fait l'objet d'étude approfondie sur leur interrelation.

De plus, l'approche qualitative choisie a permis d'explorer ouvertement le phénomène à partir des expériences de démissions des participants de manière à en découvrir toutes les subtilités parfois insoupçonnées. Également, cette étude a permis d'explorer le phénomène dans un contexte contemporain de la relation d'emploi, sur le marché du travail québécois et de recenser les préoccupations actuelles des travailleurs à travers leurs valeurs prioritaires et les obligations perçues des employeurs.

En ce sens, le modèle théorique proposé précise l'interrelation entre l'APE et le CP sur le comportement de démission de l'employé, une zone inexplorée de la recherche scientifique. À travers l'exploration de la relation d'emploi, les catégories identifiées ont permis d'introduire de nouvelles étapes décisionnelles dans le processus de démission de l'employé. Une meilleure compréhension du phénomène étudié permettra d'étendre les recherches sur l'APE et le CP, de mieux comprendre la dynamique de leur interrelation sur la décision de démission de l'employé, d'appréhender les éléments qui soutiennent l'adéquation et le maintien des termes sur lesquels repose le CP et de mieux comprendre les mécanismes et les relations entre la perception d'inadéquation, la RCP et le sentiment de violation ressenti par l'employé dans sa relation avec l'employeur.

3.5.4 Utilité

Puisque le projet de recherche a été effectué dans une perspective contemporaine, il a permis d'observer les éléments considérés comme des obligations de l'employeur en 2025, ces éléments essentiels sur lesquels repose la perception d'adéquation des employés et par conséquent qui préservent la qualité du CP et de la relation d'emploi. Dans le même sens, les participants se sont exprimés sur leurs valeurs fondamentales. Ainsi, il est plus qu'utile de pouvoir connaître les valeurs prioritaires des travailleurs d'aujourd'hui, ces valeurs qui ont un impact sur la qualité et le maintien de la relation d'emploi.

Le modèle proposé identifie le processus de l'interrelation entre l'APE et le CP à travers le cycle de la relation d'emploi. En ce sens, les résultats seront utiles aux dirigeants d'entreprise,

aux gestionnaires et aux conseillers en ressources humaines pour mieux comprendre le processus décisionnel de l'employé démissionnaire. Ainsi, ils pourront mettre en place des pratiques de gestion concrètes de manière proactive pour améliorer la qualité de l'expérience d'emploi autant pour les employés que pour les gestionnaires, ce qui permettra de stabiliser la relation d'emploi et réduire les risques de départs volontaires considérant les impacts dramatiques que ces départs peuvent avoir sur la performance et la pérennité des organisations. Ces pratiques de gestion pourront se concrétiser par des activités et des programmes de gestion des ressources humaines mis en œuvre aux différentes étapes de la relation d'emploi et sur les différents thèmes qui la composent, comme le recrutement, la formation des gestionnaires, le développement des employés, la gestion du rendement, la gestion de la relève, la gestion des conflits et j'en passe. Ceci satisfait au critère d'utilité de la recherche tel qu'énoncé par Charmaz (2014) qui souligne que les travaux de recherche sont utiles lorsqu'ils contribuent à la connaissance et à créer un monde meilleur.

L'utilité évoque également les critères de généralisation et de transférabilité. Couramment associée à l'évaluation de la qualité de la recherche quantitative, la généralisation se transpose à la recherche qualitative par l'aspect générique du modèle proposé et la transférabilité par son aspect précurseur à l'ouverture de nouvelles avenues de recherche qui pourront inspirer la communauté scientifique à poursuivre la réflexion sur le phénomène (Charmaz, 2014; Éthier *et al.*, 2015; Prévost et Roy, 2015).

Ainsi, la transférabilité se manifeste par la nouveauté des concepts proposés par le modèle théorique tout autant que par son développement dans un contexte moderne qui pourra encourager de nouvelles initiatives scientifiques sur le phénomène. Puisque les résultats ont été obtenus à partir d'un échantillon restreint de répondants dans un contexte québécois, il pourrait être utile d'explorer le phénomène dans des contextes sociétaux différents ou encore en précisant certaines caractéristiques démographiques comme la génération, l'âge, le type d'organisation ou le statut d'emploi.

La généralisation s'est effectuée par la mise en relation des catégories qui apparaissaient pertinentes pour répondre à la question de recherche. Ainsi, l'aspect générique du modèle théorique témoigne de la récursivité des expériences vécues par les participants et propose un processus dont les éléments et leurs relations démontrent l'interrelation entre l'APE et le CP sur le comportement de démission de l'employé, ce qui répond à la question de recherche.

3.6 CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES

La recherche scientifique se doit de respecter des considérations éthiques particulièrement lorsque l'objet d'étude est centré sur l'humain (van Deventer, 2009).

Dans cette perspective et conformément aux principes d'éthique établies par l'Université de Sherbrooke, cette section fait l'évaluation des considérations éthiques de la recherche à partir des quatre principes du *Guide d'autoévaluation du Comité d'éthique de la recherche en éducation et sciences sociales* (Université de Sherbrooke, 2008) qui englobent également les trois principes directeurs pour le respect des personnes et des préoccupations pour le bien-être et la justice de la *Politique en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains* (Université de Sherbrooke, 2015).

Le premier principe est l'intégrité scientifique, le second réfère à l'intégrité des personnes et de leur bien-être, le troisième s'assure du respect de la dignité et de la vie privée et le quatrième principe concerne l'autonomie de la personne et la justice. Pour guider la démarche et s'assurer que tous les aspects éthiques ont été préservés, ces quatre principes serviront d'ancrage dans l'évaluation de la conformité éthique de la recherche.

3.6.1 Principe d'intégrité scientifique

Le premier principe éthique à observer lorsque l'on entreprend un projet de recherche est l'intégrité scientifique de la recherche. Ce principe repose sur la validité de la recherche, la

pertinence de la méthode de collecte et d'analyse des données et les qualifications des chercheurs.

Dans la présente recherche, ce principe est démontré par l'alignement du choix méthodologique avec les principes ontologique et épistémologique de la chercheuse et toute la cohérence des choix à l'égard de la stratégie de recherche, des outils de collecte des données et de leur utilisation, puis à travers le processus d'échantillonnage et la méthode d'analyse des données.

Ce premier principe repose également sur la pertinence de la recherche et sa capacité à répondre à la question et aux objectifs mêmes de cette recherche. Les compétences de l'équipe de recherche constituée par la directrice d'encadrement et la chercheuse en sont également des fondements. De plus, la chercheuse s'est assurée du respect de l'intégrité de la communauté scientifique par la déclaration des sources et des références.

3.6.2 Principe d'intégrité des personnes et de leur bien-être

Le deuxième principe éthique de la recherche réfère à l'intégrité des personnes et à leur bien-être. Ce principe est défini par l'attention et les efforts du chercheur pour la protection du bien-être des participants au regard des risques prévisibles, des inconvénients, des avantages de leur implication et la recherche d'un certain équilibre entre ces composantes.

En ce sens, chacun des participants a été informé des avantages, des inconvénients et des risques possibles pouvant découler de leur participation à cette étude.

D'abord, les avantages ont été présentés aux participants sur le formulaire d'information et de consentement qui leur a été remis individuellement. Ces avantages se résument à l'opportunité de pouvoir raconter leurs expériences personnelles en lien avec l'objet de la recherche et ainsi contribuer à l'avancement des connaissances scientifiques en permettant de mieux comprendre les facteurs contribuant au roulement volontaire. D'un point de vue

pratique, leur participation pourrait permettre le développement de pratiques et d'outils de gestion favorables aux bien-être des employés, à leur mobilisation et à leur rétention. De plus, les participants qui le souhaitaient pouvaient demander à recevoir les résultats de la recherche à sa complétion en indiquant ce choix et leur coordonnée courriel dans l'espace prévue à cet effet sur le formulaire d'information et de consentement.

En ce qui concerne les inconvénients, cette recherche n'en comporte pas de majeurs pour les participants si ce n'est de devoir possiblement se déplacer pour la rencontre et donner quelques minutes de leur temps. La durée approximative prévue de la rencontre était d'une heure. De plus, les participants avaient la possibilité de participer à la rencontre en présentiel ou en mode virtuel sur une plateforme de visioconférence. Les participants ont également été informé par écrit et verbalement de l'enregistrement audio de la conversation dans le but de faciliter la prise de note et d'éviter la distorsion des propos du répondant lors de la transcription de l'entrevue par la chercheuse. Le participant pouvait donc accepter ou refuser cet enregistrement. Aucun participant n'a refusé l'enregistrement audio de la conversation.

Enfin, les risques éventuels d'une participation à cette étude sont reliés aux émotions négatives que le participant pouvait ressentir au moment de l'entrevue lorsqu'il racontait son expérience personnelle vécue. Par exemple, le participant aurait pu ressentir de la gêne, de l'anxiété, de la fatigue, du stress, de la frustration ou encore des risques plus sérieux comme de la détresse psychologique en raison de certains souvenirs pénibles remémorés. Pour cette raison, le participant a été informé par écrit et verbalement qu'à tout moment de la rencontre, il pouvait demander de prendre une pause, de poursuivre à un autre moment, ou encore de mettre fin à la rencontre. Des ressources de soutien psychologique ont également été offertes à tous les participants pour leur utilisation s'ils en ressentaient le besoin. Ces ressources sont décrites sur le formulaire d'information et de consentement qui a été remis à chaque participant.

3.6.3 Principe de respect de la dignité et de la vie privée

Le troisième principe concerne le respect de la dignité et de la vie privée. Ce principe exige de préserver la sécurité, la confidentialité et l'anonymat des personnes et des renseignements recueillis lors de l'utilisation, la consultation, la communication, la publication et la conservation des données. À cet égard, tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche ont été soumis à la plus stricte confidentialité dans le respect des lois applicables.

Toutes les données recueillies permettant l'identification du participant ont été dépersonnalisées à deux niveaux. Premièrement, un code alphanumérique a été attribué à chaque dossier en remplacement des nom et prénom du participant. Lors des communications verbales et écrites comme la rédaction du rapport, ce code alphanumérique a été utilisé pour référer au dossier du participant. Deuxièmement, les lieux, noms d'entreprises, noms des collègues et toute autre information pouvant permettre de reconnaître la personne participante ont été modifiés pour ainsi préserver la confidentialité et l'anonymat des répondants. L'utilisation des données recueillies auprès des personnes était exclusive à l'équipe de recherche. Tous les participants à l'étude ont été informés que les données recueillies lors des entrevues et consignées à leur dossier seraient utilisées uniquement dans ce cadre de la présente recherche.

Les participants avaient la possibilité de consulter leur dossier de recherche pour vérifier l'exactitude des renseignements fournis et les faire rectifier au besoin. Ils ont également été avisés qu'ils pouvaient refuser l'utilisation de certaines données incluant la totalité de celles-ci, si telle était leur volonté.

La consultation des données de recherche par des tiers mandatés comme des organismes réglementaires, des représentants de l'établissement ou du comité d'éthique de la recherche à des fins de surveillance et de contrôle était également possible. Dans ces situations, ces personnes ou organismes pouvaient alors avoir accès à des données personnelles. Toutefois,

ces personnes adhèrent à une politique de confidentialité. Les participants ont pu prendre connaissance de cette possibilité sur le formulaire d'information de consentement qu'ils ont signé.

La communication incluant la publication des résultats, par exemple les rapports écrits ou les présentations, prévoient la dépersonnalisation des informations nominatives relatives aux participants de manière qu'aucune identification ne soit possible. Les participants ont été identifiés par un pseudonyme ne permettant pas leur reconnaissance.

Les données recueillies dans le cadre de la présente recherche sont conservées sous clé pour une durée minimale de sept ans jusqu'à leur destruction définitive par la chercheuse.

3.6.4 Principe d'autonomie des personnes et de justice

Le quatrième principe s'intéresse à l'autonomie et au traitement juste et équitable des personnes. Ainsi, le chercheur doit s'assurer que les personnes sont libres d'accepter ou non de participer au projet de recherche et qu'elles puissent se retirer en tout temps sans ressentir de pression ou subir de préjudices. De plus, les personnes doivent avoir en main tous les renseignements nécessaires pour prendre une décision éclairée quant à leur participation. À cet effet, l'utilisation d'un formulaire de consentement écrit est fortement recommandée. Le principe de justice réfère au traitement juste et équitable des personnes. En ce sens, le chercheur doit avoir le même respect et la même préoccupation pour chacune des personnes.

Afin de répondre à ce quatrième principe, le processus de recherche de participants a été effectuée lors d'un appel de candidatures sur les réseaux sociaux auquel les personnes intéressées pouvaient se porter volontaire librement sans contrainte, ni obligation ou pression de quelque manière que ce soit. Ainsi, les personnes ont été informées que leur participation à ce projet devait être pleinement volontaire. En ce sens, elles avaient la possibilité de refuser de participer ou encore de pouvoir se retirer du projet de recherche à n'importe quel moment et demander que les données fournies, si données il y avait, soient détruites. Dans tous les

cas, sans avoir à donner de justifications, en informant simplement la chercheuse responsable de leur désistement.

Le principe de justice prévoit également le traitement juste et équitable des personnes. En ce sens, la sélection des participants s'est effectuée sans discrimination des personnes sur la base de leur origine nationale ou ethnique, leur couleur, leur race, leur religion, leur sexe ou orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre, leur état matrimonial, leur situation familiale, leur déficience ou aptitudes physiques ou mentales, leurs caractéristiques génétiques ou d'une condamnation qui a fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une suspension du casier judiciaire. Les seuls critères utilisés dans la sélection des participants étaient : d'avoir déjà démissionné d'un emploi à temps plein rémunéré au cours des 3 dernières années, d'être un résident de la province de Québec, de s'exprimer couramment en français et d'être âgé d'au moins 18 ans.

Afin de faciliter la communication des informations sur le consentement éclairé des participants un formulaire d'information et de consentement écrit a été remis à chacun des participants spécifiant, entre autres, le titre du projet, les personnes responsables, l'objectif du projet de recherche, la raison et la nature de leur participation, les avantages, les inconvénients et les risques, la possibilité de retrait, la confidentialité et l'anonymat. Le formulaire d'information et de consentement utilisée dans le cadre de la recherche est présenté à l'annexe B.

En conclusion, le présent projet de recherche a reçu l'approbation du Comité d'éthique de la recherche – Lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. Ainsi, ce comité reconnaît la conformité du projet avec les principes d'éthique de la recherche sur les êtres humains. La lettre d'approbation du projet de recherche émise par le Comité d'éthique de la recherche – Lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke est présentée à l'annexe G.

QUATRIÈME CHAPITRE – RÉSULTATS

Le quatrième chapitre présente les résultats de la recherche et le modèle théorique émergent. Ce quatrième chapitre se divise en quatre sections. La première section rappelle le cadre conceptuel sensibilisant de la recherche. Par la suite, la deuxième section présente la dynamique de l'interrelation entre l'APE et le CP aux différentes étapes du parcours d'emploi. Puis, c'est à la troisième section qu'est dévoilé le modèle théorique issu de l'analyse des données empiriques à travers ses différents éléments constitutifs. Enfin, la quatrième section se veut une synthèse des principaux résultats.

4.1 RAPPEL DU CADRE CONCEPTUEL

Encore aujourd'hui, la problématique du roulement du personnel, plus particulièrement le roulement volontaire des employés demeure un enjeu de performance pour les organisations et par conséquent ce phénomène suscite beaucoup d'intérêt auprès de la communauté scientifique (Rubenstein *et al.*, 2018; Wang et Zhi, 2021). Dans le même sens, la théorie de l'APE a largement contribué à expliquer les attitudes et les comportements des employés au travail dont celui du départ volontaire (Kristof-Brown *et al.*, 2023; Rubenstein *et al.*, 2018; Subramanian *et al.*, 2022). La théorie du CP apporte également un éclairage appréciable pour expliquer les différences attitudinales et comportementales des employés dans leur milieu de travail (Jayaweera *et al.*, 2021). Toutefois, bien que ces deux théories puissent chacune, indépendamment l'une de l'autre, expliquer le comportement de démission des employés, à ma connaissance, aucune autre étude scientifique n'a tenté d'explorer l'interrelation de ces deux concepts en contexte organisationnel pour expliquer le comportement de démission des employés. Puisque chacun de ces phénomènes séparément, le CP et l'APE, peut expliquer en partie le roulement volontaire du personnel, cette recherche s'intéresse à leur possible interrelation dans le processus décisionnel de l'employé démissionnaire. Comment ces deux phénomènes interviennent-ils dans la relation d'emploi? Ces deux phénomènes sont-ils liés? Si oui, comment agissent-ils l'un et l'autre dans le processus décisionnel et le comportement

de démission de l'employé? Inversement, agissent-ils indépendamment l'un de l'autre? Si tel est le cas, quels en sont les processus distinctifs et les particularités?

Au fur et à mesure que le marché du travail évolue, l'environnement dans lequel s'effectue le travail se transforme. De nouvelles réalités influencent les perceptions, les valeurs et les croyances des travailleurs. Nous n'avons qu'à penser à l'impact des menaces économiques, les attentes envers la diversité et l'inclusion, les préoccupations sociales et environnementales et les nouvelles formes d'organisation du travail comme le télétravail, le travail en mode hybride ou le travail à distance. En raison de ces nouvelles réalités qui façonnent le marché du travail et l'impact que cela peut avoir sur la perception qu'ont les employés de leur environnement de travail, la science doit constamment maintenir à jour ses connaissances. Ce qui justifie l'importance d'étudier les éléments sur lesquels reposent la perception et l'évaluation des employés de leur APE et la façon dont le CP se comporte dans ce contexte renouvelé. (Kristof-Brown *et al.*, 2023).

L'objectif de ce projet de recherche est donc d'explorer le phénomène du départ volontaire des employés dans un contexte contemporain, en considérant la possible relation entre l'APE incluant ses multiples dimensions organisationnelles (APO, APJ, APS, APG) et le CP, sa rupture et sa violation selon la perception des individus ayant fait l'expérience d'événements marquants et perturbateurs dans leur milieu de travail. L'alignement du projet de recherche sur la question de recherche demeure l'élément fondamental pour assurer le succès du processus de collecte et d'analyse des données qualitatives. Il apparaît donc essentiel de rappeler la question de recherche sur laquelle repose l'objectif de cette démarche scientifique. Comme cette recherche s'intéresse au roulement volontaire des employés et à la possible influence de l'interrelation de l'APE et du CP sur leur comportement de démission, la question de recherche est formulée comme suit : Comment l'interrelation entre l'APE et le CP influence-t-elle la décision de l'employé de démissionner de son emploi?

Considérant la position philosophique de la chercheuse, ses croyances fondamentales sur la réalité du monde, le développement de la connaissance et la nature humaine, qui a été

convenablement présentée au troisième chapitre de ce document, l'approche interprétativiste et constructiviste a guidé le choix de la méthodologie de la recherche vers la MTE qui a été utilisée aux différentes étapes du projet de recherche.

4.2 DYNAMIQUE DE L'INTERRELATION ENTRE L'APE ET LE CP

L'interrelation entre l'APE et le CP dans un contexte de démission a été explorée à travers les différentes étapes de création et de continuité de la relation entre l'employeur et l'employé. Afin d'illustrer le rôle de l'interrelation entre l'APE et le CP dans la décision de démission de l'employé, cette section décrit le processus global de la relation d'emploi à travers ses subtilités et les circonstances ayant mené à la démission de l'employé.

4.2.1 Description du processus global de la relation d'emploi

Sans à priori, le guide d'entrevue explorait le parcours d'emploi des participants dans son entièreté. Les questions ouvertes ont permis aux participants de décrire leur processus de recherche d'emploi, puis les événements significatifs qui se sont déroulés dans leur milieu de travail de manière à ébranler leur relation d'emploi, jusqu'à leur départ volontaire. Les données recueillies ont mis en évidence les différentes étapes de la relation d'emploi. Le rôle de l'interrelation entre l'APE et le CP sur le comportement de démission de l'employé est présenté à travers ces différentes étapes du parcours d'emploi.

4.2.1.1 Première étape : *Le processus de recherche d'emploi*

La première étape du parcours d'emploi est initiée par la recherche d'emploi. Les témoignages des participants ont révélé qu'avant même d'accepter ou de refuser une offre d'emploi, les personnes en recherche d'emploi utilisent des critères pour évaluer leur adéquation avec l'environnement organisationnel. Ces critères réfèrent à leurs besoins en termes d'objectifs, préférences et caractéristiques individuelles et s'expriment par des

attentes envers l'employeur et des obligations de ce dernier dans le cadre d'une relation d'emploi réciproque.

Évaluation de l'APJ

Initialement, la personne recherche un emploi qui correspond à ses compétences, capacités, objectifs, besoins et intérêts professionnels. Ainsi, la personne évalue son adéquation avec un emploi sur la base du titre d'emploi, de la description du poste et des diverses informations obtenues sur le poste lors du processus de recrutement. Cette démarche est utile pour un candidat qui évalue dans quelle mesure le poste correspond à ses critères d'emploi. À cette étape, la personne évalue son adéquation perçue avec le poste disponible, comme l'explique Carole dans cet extrait :

[...] j'ai vu passer l'offre. J'ai envoyé ma candidature. Dans un poste qui me tentait et puis, que je ne connaissais pas tant non plus là. Tu sais, moi, je savais que j'avais de l'expérience. Je savais que j'aimais [le domaine], je savais que j'avais quelque chose à communiquer, à transmettre [...] puis là, j'avais l'opportunité de le faire.

La perspective d'une adéquation future peut également être considérée par la personne dans son évaluation comme en témoigne Gilbert : « Quand je rentre dans des entreprises, je me dis tout le temps : "Ah! s'il va y avoir quelque chose qui va, comme être possible, d'autre chose " mais souvent, il n'y a pas d'autre chose ». Cette perspective d'adéquation future semblait plus formelle pour Daniel : « On s'était entendu sur le fait que je démarrais le contrat pendant une certaine période et puis, ensuite, de me développer une relève et puis, ensuite, de me diriger vers [VILLE] pour retourner donc à [VILLE] d'où j'étais à l'origine et d'où je suis à l'origine ».

La qualité de l'évaluation de l'adéquation est relative à chaque personne et peut se révéler déterminante pour le maintien du CP et la continuité d'emploi ou inversement dans la

perception d'inadéquation avec l'emploi, la RCP et le départ volontaire de l'employé. Comme en témoigne l'expérience d'Alice :

[...] j'ai accepté rapidement ce poste-là. Ça m'était offert sur un plateau d'argent, les conditions de travail étaient incroyables ici. Au niveau salarial, les avantages sociaux! Tu sais, une cage dorée, comme on appelle. Fait que, j'ai peut-être moins cherché à comprendre tous les détails du poste.

Lors de cette étape initiale d'évaluation de l'adéquation avec l'emploi, les participants ont mentionné se référer à divers éléments. Le tableau 4.1 présente les éléments identifiés par les participants dans leur évaluation d'adéquation initiale avec l'emploi lors du processus de recrutement.

Tableau 4.1 Critère d'évaluation pré-emploi de l'APJ

CRITÈRES D'ÉVALUATION PRÉ-EMPLOI DE L'APJ
<ul style="list-style-type: none"> • Aspirations professionnelles <ul style="list-style-type: none"> ○ Étapes du cheminement de carrière ○ Niveau hiérarchique ○ Objectifs de carrière ○ Opportunités de développement de carrière ○ Possibilités de développement professionnel
• Capacités individuelles versus les exigences de l'emploi
• Compétences individuelles versus les exigences de l'emploi
• Intérêts professionnels ou domaine professionnel de la personne
• Préférences individuelles <ul style="list-style-type: none"> ○ Charge et heures de travail ○ Autonomie ○ Impact et influence
• Rémunération globale versus les attentes et besoins individuels <ul style="list-style-type: none"> ○ Salaires ○ Avantages sociaux ○ Remboursement des dépenses

Bilodeau (2025)

À cette étape initiale d'évaluation de l'adéquation, la situation personnelle ou familiale du candidat peut influencer ses choix. Ce fut le cas de Richard qui a refusé un emploi parce que sa charge familiale était trop importante pour justifier le début d'un nouvel emploi :

[...] j'avais refusé l'offre parce que, pour des raisons personnelles, parce qu'on venait de passer à travers la COVID, la famille, là. Pendant le processus d'entrevue, là, c'était pendant l'hiver, c'était honnêtement, c'était infernal. Une semaine complète, isolés, les six à la maison. Puis, je leur ai dit : « Ah, je voudrais, mais je ne donnerais pas le meilleur de moi-même, ce n'est pas le bon *timing* ».

Ou encore pour Émilie qui avait deux jeunes enfants et un conjoint qui travaillait au centre-ville et qui semblait être le principal soutien financier de la famille :

[...] je cherchais vraiment un emploi proche de chez moi et à temps partiel parce que j'avais deux jeunes, très jeunes enfants. Puis, mon mari travaille au centre-ville. Puis lui, il ne pouvait pas. Il avait un bon poste. Donc, un moment donné, il fallait qu'il y ait l'un des deux qui soit plus flexible que l'autre.

L'étape du cheminement de carrière peut également influencer les choix de la personne, comme en témoigne Sophie :

[...] c'était le genre de poste que 10 ans auparavant j'aurais accepté, puis il y avait des beaux défis. [...] Mais ça travaillait des heures de fou, tu sais. Ça, je n'avais comme pas le goût. [...] Fait que, je voyais ça là, j'ai dit : « Non, je ne suis plus là. » [...] Je l'ai fait autant comme autant, mais là, ce n'était pas ça que j'avais le goût, vraiment pas.

Évaluation de l'APO

Puis, la personne ajoute à ses critères d'adéquation, l'évaluation de l'APO. Ainsi, de façon simultanée avec le processus d'évaluation de l'APJ, la personne peut évaluer son adéquation avec l'organisation dans laquelle le poste est disponible. Dans cette perspective, la personne considère divers éléments dans l'appréciation de son adéquation avec l'organisation. Le tableau 4.2 présente les critères qui ont été utilisés par les participants lors de l'évaluation pré-emploi de l'APO.

Tableau 4.2 Critères d'évaluation pré-emploi de l'APO

CRITÈRES D'ÉVALUATION PRÉ-EMPLOI DE L'APO
• Culture organisationnelle : valeurs organisationnelles communiquées ou perçues
• Environnement physique
• Mission organisationnelle
• Notoriété et réputation organisationnelle
• Organisation du travail : politiques de télétravail et de présentiel, politique de congés
• Proximité : distance entre le lieu du travail et le lieu de résidence
• Représentants organisationnels
• Situation économique et financière de l'organisation
• Type d'organisation : secteur d'activité, taille de l'organisation, mode de gestion

Bilodeau (2025)

Dans le même sens, un travailleur autonome procède à l'évaluation de son adéquation avec les caractéristiques de l'emploi et de l'organisation qui est la sienne. Il se peut que la personne décide de cesser ses opérations en tant que travailleur autonome pour travailler dans une autre organisation, si ses besoins d'adéquation ne sont plus comblés par le type d'organisation que représente la formule d'emploi autonome et vice-versa. Cette situation a été vécue par Olivier, comme il en témoigne dans cet extrait :

Le souhait est de dire : « OK, je pars de travailleur autonome, puis là je bâtis une pratique, puis on va grossir l'équipe au fil du temps et ainsi de suite. » [...] Il y avait [...] le désir de bâtir quelque chose de plus gros que

juste moi en tant que travailleur autonome. [...] Puis, de joindre aussi une structure. Tu sais, moi je me dis, bien, il a une équipe de vente, il y a une équipe de comptabilité, ça fait que je me débarrasse du côté administratif de la chose que je dois faire en tant que travailleur autonome.

Évaluation de l'APS

Parmi les acteurs organisationnels qui contribuent à l'évaluation de l'adéquation, le supérieur immédiat fait l'objet d'une évaluation spécifique, particulièrement lorsque celui-ci est impliqué dans le processus de recrutement. Cette évaluation se base sur le sentiment ou la perception d'adéquation du candidat avec son futur patron. Les participants ont évoqué différents critères d'évaluation pré-emploi à l'égard de leur adéquation avec leur futur supérieur immédiat. Le tableau 4.3 présente ces critères d'évaluation pré-emploi de l'APS.

Tableau 4.3 Critères d'évaluation pré-emploi de l'APS

CRITÈRES D'ÉVALUATION PRÉ-EMPLOI DE L'APS
• Aspect humain
• Calme et ouverture
• Complémentarité des traits de personnalité
• Dynamisme
• Inspire confiance
• Respect
• Transparence

Bilodeau (2025)

Ces éléments d'évaluation sont basés sur une perception initiale à l'égard de la personne qui deviendra le supérieur immédiat de la personne après son embauche.

Évaluation de l'APG

Lors du processus de recherche d'emploi et de recrutement, la personne peut également considérer les collègues et les équipes de travail dans l'évaluation de son adéquation avec

son futur environnement de travail. En effet, certains participants ont mentionné prendre en considération leur adéquation avec leurs futurs collègues et avec les employés qui relèveront hiérarchiquement d'eux dans le nouvel emploi. Cette évaluation des collègues est associée à l'évaluation de leur adéquation avec la dimension de la culture organisationnelle de l'APO. Comme l'explique Hélène dans l'extrait suivant :

Il a une autre entreprise où je suis allée dernièrement, puis le mandat on l'a refusé parce qu'on est arrivé là, les gens, ils ne se parlent pas, ils se crient. Mais, ce n'est pas qu'ils se crient après, mais tu vois que dans les types de courriels qui s'envoient entre eux, c'est très incisif. C'est comme, c'est ton erreur, c'est pas la mienne! Puis, tout le monde se protège, puis là je me suis dit : « Ouais, là, je n'ai pas vraiment envie, moi, de travailler dans un contexte d'entreprise comme ça. » Fait que, pour moi là, ça là, les relations, comment les relations interpersonnelles fonctionnent, pour moi, ça en dit long sur la culture, les valeurs qui sont propulsées par cette organisation-là.

Dans le même sens, les connaissances et références internes peuvent contribuer à favoriser une perception positive d'adéquation avec l'organisation comme en témoigne Isabelle :

J'ai, une amie [...] qui m'a envoyé l'offre. [...] Je pense que vouloir travailler aussi avec [elle] qui est une bonne amie aussi que je connais, puis que j'apprécie, que j'apprécie encore aujourd'hui. Donc, j'avais confiance en elle pour dire que c'est un beau milieu. [...] Fait que, j'ai sauté dans le bateau.

Ce qui fut également le cas pour François :

En fait, moi j'ai été approché pour cet emploi-là par une ancienne collègue, donc une collègue avec qui j'avais travaillé [...] Puis, cette ancienne

collègue, elle m'a contacté, elle m'a recruté dans le poste. [...] je m'entendais bien avec les collègues. Évidemment, je travaillais avec une amie, donc ça, c'était vraiment positif.

Puis pour Katherine, sa confiance envers la vice-présidente des ressources humaines (VPRH) de l'entreprise favorise son évaluation initiale d'adéquation avec l'organisation : « C'était madame Y qui était VPRH à ce moment-là, peu importe, mais ça me donnait confiance parce que je la connaissais, puis j'avais déjà travaillé avec elle ».

Dans le même sens, Nicolas explique que :

J'avais aussi une ancienne collègue qui était là-bas, puis qui m'avait parlé en bien, vraiment en bien de celui qui maintenant est mon directeur. Fait que, c'est sûr que c'est important pour moi, tu sais, que le directeur ne soit pas comme la directrice que j'avais à l'époque-là.

Paul l'exprime d'une façon similaire : « Ben, en fait, j'avais un ami à moi qui travaillait là-bas. Puis, il me parlait que la culture était vraiment bonne ».

Expériences passées

Comme énoncé précédemment, tout au long du processus de recherche d'emploi, les expériences passées tant positives que négatives viennent influencer les choix individuels. Ainsi, le manque de soutien flagrant du supérieur immédiat vécu par Nicolas dans son emploi précédent l'incite à vouloir trouver dans son nouvel emploi et dans la nouvelle organisation, un supérieur immédiat qui lui apportera soutien et coaching : « [...] je n'avais pas de soutien, j'avais aucun coaching, du haut de mes à peine quatre, cinq ans [d'expérience]. Fait que j'allais chercher ça ».

Dans le même sens, Alice s'assure que la charge de travail dans son nouvel emploi correspond à ses besoins et ses attentes : « [...] j'avais le goût de prendre un pas de recul, puis de m'en aller dans un poste où je n'avais pas 50 employés tout de suite à ma charge [...]. Je sentais que j'avais besoin de ne pas me faire rincer à 70h/semaine ».

Croyances normatives

Puis, les croyances normatives fondées sur les expériences personnelles ou les normes culturelles sociétales influencent également l'évaluation initiale que fait la personne de son environnement lors du processus de recrutement, comme l'expriment les participants dans les extraits suivants. Pour Benoît : « Me semble que c'est croche un peu, fait à la va vite pour bien des affaires. Mais bon, c'est l'industriel quand même! » Puis, pour Ugo : « Mais dans la fonction publique, c'est, ... tu as un peu de laxisme, de la nonchalance, du laisser-aller. Euh. Bon, c'est comme ça! » Dans le cas de François : « [...] j'ai trouvé que ça manquait de souplesse. Ce qui n'était pas surprenant, c'est ce à quoi je m'attendais d'une entreprise parapublique ».

En résumé, la première étape du parcours d'emploi, c'est-à-dire la recherche d'emploi et le processus de recrutement, contribue à la création des clauses spécifiques du CP entre l'employé et son nouvel employeur. À cette étape, l'employé évalue la capacité de l'environnement à combler ses besoins d'adéquation en lien avec ses attentes et sa perception des obligations et des promesses de l'employeur dans une relation de réciprocité où l'employé lui-même a des obligations envers son employeur. Cette perception initiale d'APE constitue les premières clauses du CP.

Par exemple, Benoît mentionne que : « Bien moi, je me disais, une grosse entreprise de même, j'avais posé la question à la directrice, s'il y avait des possibilités d'avancement, elle m'avait dit oui » ou encore dans ce deuxième extrait : « C'était pas le rôle qu'ils m'avaient vendu, ce qu'ils me donnaient comme définition de tâches c'était un acteur de changement,

avec les possibilités de faire des changements, avec un côté sérieux en santé-sécurité, [...] de dire oui, on va faire les efforts, on va corriger les choses ».

Puis, pour François :

[...] ce qu'il y avait de très intéressant, c'est que, c'est une grosse entreprise. Il y a beaucoup de possibilités de grandir dans l'entreprise. Donc ça, ça m'a permis de choisir un poste qui était peut-être moins une promotion que je l'espérais ou moins un niveau supérieur, mais avec les possibilités dans l'entreprise à moyen terme, je trouvais que c'était intéressant de mettre un pied dans la place.

Du côté d'Alice qui avait accepté un poste de directrice générale, son interprétation de l'environnement lui a fait miroiter la possibilité d'obtenir éventuellement de nouvelles responsabilités en gestion des ressources humaines ce qui correspondaient davantage à sa profession et ses aspirations professionnelles : « [...] je pense sincèrement que je ne savais pas si la direction générale n'était pas une avenue pour justement avoir plus d'employés plus tard, puis d'en faire par ricochet la direction, la gestion des ressources humaines ».

Dans ces témoignages, les besoins en lien avec l'emploi et les aspirations professionnelles influencent les perceptions individuelles concernant les promesses implicites de l'employeur lors du processus de recrutement. À leur tour, ces promesses implicites perçues en lien avec une adéquation future semblent avoir une incidence sur la qualité de la relation employeur-employé et la continuité d'emploi.

Dès son arrivée dans l'organisation et tout au long de sa relation d'emploi, l'employé évalue et réévalue son adéquation avec son environnement. À ce titre, la qualité de l'accueil et de l'intégration influence la perception positive ou négative de l'employé envers l'organisation et agit sur la perception initiale d'APE. La personne interprète les premiers gestes de

l'employeur en lien avec ses croyances, expériences passées, besoins et attentes envers l'organisation. Comme dans cet extrait de l'entretien avec Carole :

Une fois que j'ai eu accepté l'offre, j'ai reçu plein de beaux courriels pour organiser mon accueil. Là, je suis, OK, j'arrive dans quelque chose qui est organisé. Il y a un plan, on sait où on s'en va, on vient chercher les moyens pour opérationnaliser ce plan-là. On n'a pas juste un plan, puis on veut déverser ça dans les cours de tout un chacun. Donc, je me sens accueillie. Je me sens bienvenue. Puis, j'ai l'impression que je vais pouvoir collaborer avec une équipe qui s'en va quelque part.

À l'inverse, la piètre qualité de l'accueil de Benoît a influencé sa perception d'APO et il semble interpréter les actions futures de l'employeur à travers ce nouveau filtre : « Mais, c'est quand j'ai commencé à travailler là. J'ai fait ok non, [...]. Ça fait comme *WOW!* Je suis le bienvenu [*Ironique*]. Je pensais : " J'ai fait une méchante gaffe. " [...] Et là, de fil en aiguille, je m'en rendais compte ». Ainsi, les premières impressions semblent déterminantes dans la qualité de la relation d'emploi qui se construit.

4.2.1.2 Deuxième étape : La continuité de la relation d'emploi

Les conclusions de l'évaluation effectuée par la personne concernant l'état de son adéquation perçue actuelle ou future au moment de l'embauche à l'égard des différentes facettes de son environnement de travail composent les termes du CP entre cette personne et l'organisation qui l'emploie.

Ainsi, les données recueillies empiriquement ont permis de constater que les termes du CP à travers les attentes, obligations et promesses perçues étaient regroupés sous chacune des dimensions de l'environnement organisationnel sur la base des critères d'adéquation avec l'emploi (APJ), le contexte organisationnel dans lequel s'effectue le travail qui correspond à l'APO et l'APG, puis sous la supervision du supérieur immédiat représenté par l'APS.

À ce stade, la personne entame une nouvelle relation d'emploi fondée sur sa perception d'adéquation qui lui servira de guide dans l'évaluation du maintien de son APE tout au long de sa relation d'emploi. Comme mentionné précédemment, les termes du CP et les caractéristiques de l'APE impliquent une dynamique évolutive dans le temps, au fur et à mesure de la relation d'emploi et du cheminement de carrière de la personne. Ainsi, les critères utilisés pour évaluer l'APE, tout autant que le résultat de cette évaluation, ne sont pas un produit final et immuable et ils sont en constante évolution. De la même manière, les termes constitutifs du CP sont subjectifs et perçus de manière implicite ou explicite et évoluent en fonction des situations et événements internes et externes qui surviennent au cours de la relation d'emploi. La personne effectue une réévaluation des clauses de son CP tout au long de sa relation d'emploi sur la base de ses besoins d'adéquation. Celles-ci seront donc appelées à évoluer dans le contexte du travail, mais également en fonction des événements qui surviennent dans la vie personnelle de l'employé, incluant sa situation familiale, son cheminement de carrière et ses aspirations professionnelles.

En effet, une inadéquation passée pouvait se révéler superflue dans un contexte de fin de carrière, comme en témoigne Sophie :

C'est une organisation où tout est cadré, tout est normé, tout est... Ce n'est pas le genre d'organisation qu'à 30 ans j'aurais pu évoluer [dedans]. Je n'aurais pas été bien dans ce genre d'environnement là. Mais là, étant donné mon stade dans ma carrière, là tu sais comme emploi de fin de carrière là, ça ne peut pas être mieux que ça.

Dans cette optique, tant que l'employé perçoit une certaine adéquation effective ou future possible sur la base des éléments qu'elle juge essentiels avec son environnement à travers ses différentes dimensions, elle peut alors considérer demeurer dans l'environnement organisationnel, comme en témoigne Jean qui souhaitait un meilleur soutien de son supérieur immédiat et qui croyait qu'une amélioration était encore possible :

[...] la vraie caractéristique essentielle là, je pense, c'est le support du gestionnaire où l'encadrement du gestionnaire. [...] Je pense que ça, c'est des conditions essentielles. Est-ce que j'ai ça présentement dans mon emploi? Ça s'améliore, mais ce n'est pas, ce n'est pas parfait, disons.

Dans le même sens, une promesse non tenue de l'employeur sur un élément jugé non essentiel par la personne n'aura pas comme effet de rompre son APE. Dans le cas de Daniel, les promesses de promotion de ses employeurs n'ont pas ébranlé son sentiment d'adéquation avec l'organisation, bien que ces promotions promises ne se sont pas réalisées : « [...] j'ai remarqué à plusieurs reprises, je me suis fait dire par mon patron dans les trois à six premiers mois : " Euh, je te vois, tu es ma relève. " Des promesses ou des commentaires de ce genre-là! Et euh, qui ne se sont pas avérés finalement ».

Puis, en cours d'emploi, une répondante parle de la notion de sacrifice dans sa relation avec l'employeur. En effet, Émilie est prête à faire des sacrifices pour obtenir ou conserver ce qui est vraiment important pour elle dans son travail :

C'est très important d'avoir un dirigeant qui respecte nos pratiques, nos façons de faire en ressources humaines qui veut le bien, qui est aussi lui-même une personne calme et avec qui on peut avoir des discussions. Euh qui est ouvert. Puis ça, c'est tellement difficile à trouver, mais moi je l'ai ça. Puis, pour moi, je suis prête à faire des sacrifices pour rester dans une compagnie qui m'offre ça.

Dans le même sens, la perception de réciprocité de la relation augmente la tolérance de l'employé à une situation imparfaite d'adéquation, et par conséquent, cela contribue au maintien du CP. En ce sens, Émilie est prête à accepter des conditions d'emploi qui ne sont pas parfaitement en adéquation avec ses attentes en échange de la flexibilité de son employeur qui semble être un élément fondamental pour elle :

Euh, des fois, je donne plus d'heures, évidemment, même si je ne suis pas payée pour. J'accepte que le niveau de salaire n'est pas, peut-être, à mon niveau sur le marché. En retour, j'ai de la flexibilité de mon patron. Ça c'est important pour moi présentement. Donc, j'accepte.

La réciprocité peut également s'exprimer par la bienveillance de l'employeur envers ses employés en échange de leur travail, comme l'exprime Liam dans cet extrait :

En fait, on va t'encourager à prendre soin de toi-même, etc. Donc, c'est ça! C'est aussi là, le côté culture, c'est valorisé dans le sens où on ne te voit pas juste comme quelqu'un qui va donner sans rien recevoir, mais tu vas donner, mais on va beaucoup valoriser ce que tu vas donner.

Ces situations illustrent le besoin de réciprocité de la relation employeur-employé et soulèvent la question de la subjectivité dans la priorisation de ses besoins, des attentes et des obligations de l'organisation, ce qui laisse entrevoir une multitude de possibilités sur l'échelle de l'adéquation. D'un point de vue théorique, l'adéquation parfaite serait à une extrémité du continuum suivie des différentes possibilités d'adéquation au centre et à l'autre extrémité se positionnerait l'inadéquation.

La figure 4.1 présente le continuum de l'adéquation et de l'inadéquation et illustre la perception d'inadéquation provoquée par une rupture d'adéquation. La figure 4.1 indique également l'association entre l'adéquation et le maintien de la relation d'emploi, puis le risque de départ volontaire associé à l'inadéquation.

Figure 4.1 Continuum de l'adéquation et de l'inadéquation

Bilodeau (2025)

En résumé, la continuité d'emploi et le maintien du CP reposent sur un processus dynamique d'évaluation de l'APE. Les participants ont démontré une tolérance aux déviations possibles à leur adéquation pourvu que les éléments dissonants ou incohérents ne soient pas considérés primordiaux pour maintenir leur APE. Bien que ces éléments ne soient pas conformes à leurs attentes, ils ne mèneront pas nécessairement à une perception d'inadéquation avec l'environnement puisqu'ils ne sont pas considérés comme des besoins fondamentaux d'APE dans le contexte particulier de la relation d'emploi.

4.2.1.3 Troisième étape : La RCP et la perception d'inadéquation

La RCP correspond à la perception d'inadéquation de la personne avec une ou plusieurs dimensions de son environnement de travail comme l'illustre la figure 4.1. Ainsi, en cours d'emploi, la RCP est provoquée par une situation qui remet en cause les besoins prioritaires d'adéquation de l'employé dans sa relation avec l'employeur.

Modifications des conditions de l'adéquation initiale

La modification des conditions sur lesquelles repose l'évaluation initiale d'APE et les clauses du CP peut provoquer une perception d'inadéquation de la personne avec son environnement et le sentiment d'une promesse d'APE rompue.

Ainsi, les changements organisationnels peuvent encourager la personne à percevoir une RCP sur la base d'une modification des conditions sur lesquelles reposaient l'APO. Par exemple, Olivier constatait son manque d'adéquation avec la nouvelle vision organisationnelle à la suite d'acquisitions d'entreprises :

Puis, ils ont fait d'autres acquisitions dont une, tu sais, importante. Puis, ce groupe-là s'est joint. Mais honnêtement, soudainement, puis ça, c'est une autre pratique, complètement, tu sais que j'ai de la misère à m'intégrer dans cette pratique-là. Ils se sont mis à vendre des gros projets très lucratifs et tout ça. Et, euh, fait que, ils se sont mis à *focusser* là-dessus, tu sais.

Dans le même sens, un changement de supérieur immédiat peut générer un sentiment d'inadéquation et de RCP comme en témoigne Isabelle : « [...] le DG qui m'a embauché, ce n'était pas elle. [...] ce n'est pas pour elle que j'étais venue travailler non plus ».

Même constat d'inadéquation pour Benoît à la suite d'un changement de supérieur immédiat :

[...] un point majeur, c'est quand ils ont changé la directrice pour le nouveau directeur SST, dans la dernière année que j'étais là, c'était une promotion interne, je trouvais que ce gars-là, il travaillait tellement mal qu'il ne faisait pas son travail, mais il était politique. [...] Je me suis dit : « *Ark!* C'est comme ça qu'on s'enligne ? Puis, c'est lui ? Il est jeune, il en a pour quelques années encore. Ah! Non, je ne peux pas endurer ça! »

La modification des conditions d'emploi peut également provoquer une RCP sur la base d'une perception d'inadéquation avec les nouvelles conditions d'emploi proposées par l'employeur, comme en témoigne l'expérience de Paul à la suite d'une modification de son entente initiale de télétravail :

Tu sais, au début, [...] c'était plus en mode : « Viens là, deux jours semaine, des fois trois, quand j'ai besoin de toi, je vais te le dire, tout ça. » Et ça, ça m'allait là. Mais là, ça s'en allait plus vers le trois jours fermes à toutes les semaines. Puis, ça pour moi ce n'était pas intéressant. Surtout sans... si c'était pour faire avancer quelque chose, bien, j'aurais dit : « OK! ». Mais là, non, c'était pas ça!

Puis, dans une autre expérience de démission, Paul raconte que son rôle était appelé à changer et que le nouveau rôle ne lui convenait pas :

[...] moi, de la manière que je le voyais, c'était stabiliser ce rôle-là de *team lead* pour potentiellement continuer à grandir. Mais le rôle, il allait changer. Il s'en allait plus vers un rôle de directeur de comptes. Faire du développement d'affaires, des choses comme ça. Puis l'aspect développement de l'équipe, puis *team lead*, il allait un petit peu prendre le bord. Alors, à ce moment-là, c'était quelque chose qui me rejoignait moins.

D'une façon similaire, Ugo constate que les conditions sur lesquelles reposait sa perception initiale d'adéquation n'ont pas été respectées, ce qui a encouragé son départ volontaire :

J'ai comme été piégé en entrevue. Parce que ce n'était pas dans la description de poste, ce n'était pas dedans. [...] Fait que, c'est quand j'ai été embauché que là, ils m'ont dit : « Bien, tu vas être de garde une semaine par mois, de nuit. » [...] Fait que non, j'ai fait : « Non, c'est correct. Je passe mon tour. » Fait que non, ça, ça ne valait pas la peine.

Dans le même sens, Émilie affirme que les conditions d'emploi initiales ayant servi à évaluer son adéquation avec l'emploi n'ont pas été préservées par son employeur :

Il y avait une personne en poste qui était responsable des opérations. Et il a démissionné. Et donc, je me suis ramassée à devoir prendre son poste, mais j'avais mon poste aussi. Puis, il ne voulait plus embaucher quelqu'un pour le remplacer. Donc, ça aurait été comme c'est devenu. Disons juste au niveau du poste, comme chambouler pour moi là, c'était pas du tout moi, ce n'était pas ça que je voulais là. Puis, ce n'était pas ça que j'étais supposé faire.

François exprime sensiblement la même situation lorsqu'il constate le changement de son rôle dans l'organisation :

[...] le mandat était de créer la carte de pâtisseries. Puis, en cours de route, c'est un emploi où j'ai été pendant six mois, en cours de route, je me suis rendu compte que [...], finalement, on ne s'en allait pas vers ça du tout. Puis ça, ça correspondait pas du tout à ce que j'espérais comme emploi.

L'inadéquation et la RCP peuvent également être provoquées par une promesse explicite d'adéquation future qui ne se réalise pas. Ainsi, une promesse explicite de l'employeur au moment de l'embauche qui ne serait pas tenue représente une modification des termes d'adéquation sur lesquelles repose le CP. Par exemple, Daniel avait accepté une offre d'emploi sur la base d'une promesse de l'employeur de le transférer à un poste correspondant à ses besoins professionnels. Cette promesse ne s'est pas réalisée dans les faits : « On m'avait fait des promesses qui ne se sont pas matérialisées. Il ne disait pas qu'il ne le faisait pas, mais c'était juste plus long. C'était long, c'était long. Donc, il a fallu que moi, j'insiste et je redemande à chaque fois ». [...] Et euh...pour que finalement je donne ma démission, puis que je l'ai quitté. »

Les promesses non tenues peuvent également avoir été faites à un tiers et affecter la perception d'APE, comme dans l'expérience de Daniel :

[...] des promesses ont été faites au moment de signer le contrat [commercial] et puis, finalement dans les faits, au niveau des opérations, bien, on n'arrive pas à réaliser ce qui a été promis [au client]. Et donc, bien, le client est un petit peu échaudé. [...] C'est dommage, parce que j'ai été victime à deux reprises d'affilée de ce genre de choses-là, donc voilà! [...] Je ne voyais pas comment on pouvait, comment on pourrait réalitement livrer ce contrat-là. C'était du gros n'importe quoi.

Dans cet extrait, la perception de promesses irréalistes faites à un client ébranle le sentiment d'APE sur la base de la capacité de l'employé à remplir ses obligations professionnelles d'une manière qui soit adéquate en fonction de ses valeurs d'intégrité professionnelle.

Décalage entre la perception individuelle et la réalité organisationnelle

Les termes du CP peuvent également reposer sur une évaluation d'APE effectuée à partir d'une perception du rôle et des responsabilités sur la base du titre d'emploi, du salaire ou de la description du poste. Ainsi, un écart entre la compréhension initiale et la réalité vécue une fois en poste peut provoquer une perception d'inadéquation et la RCP, comme en témoigne Benoît dans ce court extrait : « [...] le terme conseiller [dans le titre d'emploi] n'était pas bon. C'était quasiment t'es responsable de la sécurité ».

Puis, Alice en arrive au même constat d'inadéquation :

[...] ça s'appelait gestionnaire de projets pour le développement de la formation [...], mais moi, je n'avais pas l'opportunité d'aller tester tout le transfert des connaissances, je n'avais pas le temps de faire ça là, tu sais de

développer des outils [...] Moi, je trouvais que j'étais trop payé pour chercher des locaux, réserver des locaux et acheter des machines à saucisses.

Le décalage entre la perception initiale et la réalité organisationnelle est perçu comme une promesse d'APE rompue. Ce qui implique que l'évaluation initiale d'APE non réalisée en raison de cet écart favorise la perception de RCP. Lorsque la RCP repose sur un élément jugé fondamental par la personne pour maintenir son APE, la perception d'inadéquation que cela provoque encourage la personne à reconsidérer son lien d'emploi.

L'expérience de Katherine exprime également cette notion de décalage perçu entre le message d'attractivité organisationnelle et la réalité vécue dans l'organisation. La RCP provoquée par cet écart semble amplifier son sentiment d'inadéquation :

On dirait que j'ai comme un détecteur à *bullshit* assez aiguisé, tu sais. Puis, comment dire? Mais, c'est toujours un peu la même chose. C'est le discours de l'employeur, un peu tu sais qui dit : « On est *hot*, venez travailler chez nous, le respect, les possibilités de développement, bla bla bla. » Mais au quotidien, quand tu te fais, mettons répondre sec, puis quasiment raccrocher au nez par ton *boss*, tu te dis, tu sais : « Ça ne marche pas là! », tu sais.

Ces exemples démontrent toute l'importance de clarifier les termes sur lesquels repose la relation d'emploi et de s'assurer de la conformité du message d'attractivité avec la réalité organisationnelle. Les malentendus provoqués par le décalage entre la perception d'APE et la réalité organisationnelle peuvent être dommageables pour le maintien de la relation d'emploi.

En cours d'emploi, l'écart entre les messages et les actions posées semble avoir le même impact sur la perception d'inadéquation et de RCP, comme l'illustre cette expérience de Zoé : « [...] au fil des mois, bien là, [...] les belles paroles qui se disaient quand ça se traduisait en

actions où il y avait des situations plus stressantes où il y avait de la pression, bien, malheureusement, je constatais que les actions ne suivaient pas toujours les paroles ». Ainsi, le décalage entre le message organisationnel et l'expérience vécue par l'employé dans l'organisation est perçu comme une promesse rompue, ce qui ébranle le sentiment d'adéquation et encourage l'employé à considérer son départ volontaire.

Perception des obligations de l'employeur

Les événements perturbateurs à l'origine de l'inadéquation peuvent également correspondre à la perception d'une obligation non remplie de l'employeur à l'égard d'un élément jugé essentiel par l'employé pour le maintien de son APE. Dans cette optique, les obligations implicites de l'employeur sont perçues comme une promesse de maintien de l'adéquation. Que ce soit avec l'organisation à travers sa vision, sa mission, sa culture, ses valeurs, son plan stratégique ou ses objectifs. Avec l'emploi, plus particulièrement avec le rôle, les responsabilités, les tâches, la charge de travail ou les divers aspects liés aux aspirations professionnelles de la personne comme les défis, les projets, la variété, la nouveauté, la formation, la progression de carrière. Ou encore avec le supérieur immédiat par l'expression de ses valeurs, sa personnalité, son style de gestion ou de communication, ses comportements, incluant le respect, la justice, le soutien, l'ouverture, la considération, la reconnaissance, l'intégrité, la transparence, la compétence, la crédibilité, l'honnêteté ou la conformité réglementaire.

Par exemple, dans le cas d'Alice, son attirance pour l'organisation et le poste, puis son acceptation de l'offre d'emploi reposaient en partie sur la capacité de l'organisation à satisfaire son besoin de progression professionnelle dans son domaine d'expertise : « [...] je pense sincèrement que je ne savais pas si la direction générale n'était pas une avenue pour justement avoir plus d'employés plus tard, puis d'en faire par ricochet la direction, la gestion des ressources humaines ». Toutefois, en cours d'emploi, la confirmation de son intérêt professionnel pour la gestion des ressources humaines et l'incapacité de l'organisation de remplir cette obligation implicite ont accentué sa perception d'inadéquation entre ses

compétences et les exigences du poste qu'elle occupait, ce qui l'a encouragé à reconsidérer sa continuité d'emploi : « [...] c'est en faisant le CRHA que j'ai vu et, ouais non, mais j'aime vraiment ça, tu sais, plus que la gestion d'un organisme où est-ce que tu sais, les ressources humaines, c'est limité ».

Dans le même sens, l'incapacité de l'organisation à soutenir les aspirations professionnelles de Jean a influencé sa perception d'APE. En effet, il a préféré démissionner pour relever de nouveaux défis en lien avec ses objectifs de carrière :

[...] je m'étais comme fixé des objectifs. Bien, avant 35 ans, j'aimerais ça être, tu sais, un professionnel d'expérience. Puis, tu sais, être une référence. Puis, peut-être donner des formations, etc. Puis, bien, ça, c'est comme arrivé avant mes 35 ans là. Fait que là, je me retrouvais avec, pas que ma vie avait plus de sens, mais il fallait que je me trouve d'autres objectifs pour avancer. Puis, tu sais dans le fond, quand j'ai accepté mon emploi chez XYZ, bien, c'est peut-être que j'étais rendu là [...]. Fait que, c'est juste d'être chez XYZ, là, ça remplit disons l'objectif là.

Les obligations de l'employeur telles que perçues par les participants, sur lesquelles reposait l'évaluation de l'APJ, l'APS ou l'APO en cours d'emploi et dont la perception d'inadéquation a encouragé le départ volontaire des participants sont présentées à l'annexe H.

Dans tous les cas, les personnes ne semblaient pas disposées à faire de compromis sur ce qu'elles considéraient essentiel pour maintenir leur APE, que ces termes décrivent une situation d'adéquation immédiate ou souhaitée. La modification des conditions sur lesquelles a été évaluée l'APE initiale, le décalage entre la perception initiale d'APE et la réalité organisationnelle et les obligations organisationnelles implicites ou explicites non remplies sont considérés comme des promesses rompues entraînant une perception d'inadéquation et de RCP.

Ainsi, la perception d'une promesse rompue à l'égard d'un élément jugé fondamental par la personne pour maintenir son adéquation semble être un concept central dans la compréhension du phénomène de l'interrelation entre l'APE et le CP sur le comportement de démission de l'employé.

Réciprocité de la relation

Les témoignages ont également souligné que le maintien de l'adéquation se fait dans la réciprocité. Ainsi, l'employé perçoit les obligations de l'employeur, mais également ses propres obligations envers l'employeur. Lorsqu'il remplit ses obligations, il s'attend à ce que l'employeur en fasse autant. Comme dans ce témoignage d'Olivier qui ne perçoit pas un retour équivalent de la part de son employeur comparativement aux efforts qu'il investit :

Je travaille fort pour bâtir tout ça, mais à la fin de l'année moi, ce que j'ai, c'est un salaire là, puis tu sais, s'il a des gains ou *whatever*, bien, tu sais, c'est pas une corrélation directe avec moi ce que je reçois en termes de rémunération là. Donc, y a ça que, tu sais, qui était une réalisation. Puis, je me dis, bien que, en tant que travailleur autonome, bien c'est vraiment direct les efforts, puis le temps que je mets typiquement. Bien, il n'y a personne d'autre qui paye pour ça ou qui en bénéficie là. [...] Disons, là, ça n'en valait plus, tu sais, l'effort juste de dire : « OK, si c'est juste ça que je vais aller chercher, je peux mieux me structurer mes affaires de mon bord, puis réussir à me permettre ça. » Tu sais, cet exercice-là n'est pas le plus difficile là. Fait que, donc ça ne valait pas la peine de rester là juste pour dire que j'ai accès à des vacances, puis un *backup* quand je ne suis pas là.

Pour Zoé, le manque de réciprocité s'exprime par les délais de réponse de ses collègues. En effet, elle a une perception d'inadéquation avec les valeurs de ses collègues et par extension avec la culture et les valeurs organisationnelles : « Si on n'est pas capable de se faire

confiance, si on n'est pas capable de travailler en équipe, s'il n'y a pas ce respect-là de répondre dans des délais raisonnables à nos collègues! Ça, pour moi, c'est fondamental ».

Benoît exprime le manque de réciprocité de la relation employeur-employé par le refus de l'employeur de lui accorder des congés ou d'autres avantages pour compenser ses heures supplémentaires ponctuelles effectuées :

Ce n'était pas du donnant-donnant, tu sais. C'est, tu vas faire ça pendant cinq semaines, des heures de fou, puis à la fin tu reprendras ta routine de 40 heures normale, tu n'auras rien de ton effort de plus. [...] Ce n'était pas donnant-donnant, pas du tout. Ce n'était pas égal, dans la relation.

La réciprocité exprime le besoin d'adéquation complémentaire et supplémentaire de la personne avec son environnement. La forme complémentaire de l'adéquation se manifeste par la capacité de l'environnement à satisfaire les besoins individuels de l'employé à la hauteur de sa contribution. Puis, sous sa forme supplémentaire, l'adéquation s'exprime par le besoin de l'individu de partager les mêmes valeurs, caractéristiques ou croyances que celles de son environnement. Ainsi, le manque de réciprocité est perçu comme une inadéquation de la personne avec une ou plusieurs dimensions de son environnement de travail.

Manifestations

La perception d'inadéquation à la suite d'une promesse rompue semblait être plus qu'un simple manque d'adéquation. En effet, parfois le niveau de détresse psychologique et les manifestations physiques ressenties par les participants en situation d'inadéquation avec leur environnement illustraient une distinction claire entre ces deux concepts d'adéquation et d'inadéquation, et que l'un n'était pas simplement l'inverse de l'autre, mais une limite franchie. Consciemment ou inconsciemment les personnes vivaient des émotions associées à leur inadéquation avec l'environnement de travail.

Dans cette optique, l'inadéquation provoque un sentiment d'incohérence. La personne ressent une incapacité à poursuivre la relation dans les conditions relatives à son inadéquation. Dans ce contexte, l'inadéquation ne serait pas seulement un manque d'adéquation, mais une rupture d'adéquation sur une condition jugée *sine qua non* par la personne pour assurer le maintien d'une relation d'emploi qui soit saine et acceptable.

Le témoignage d'Alice illustre ce sentiment d'incohérence provoqué par l'inadéquation avec l'emploi et les valeurs organisationnelles :

Le travail n'était pas le fun. Je ne me sentais pas à ma place et ça me causait comme une incohérence. Je me sentais..., mon Dieu, j'ai dit : « J'ai fait un DESS en GRH, je pensais que c'est ça [que] je m'en allais faire! » Puis, j'ai persévéré parce que je pensais que c'était l'adaptation au départ. Et finalement, je me suis rendu compte que non, ça allait rester ça là. Puis que je n'allais pas aimer ça. Ça allait continuer comme ça. Fait que, ça m'a fait vivre un sentiment de, voyons, tu sais ce que je fais là là? Tu sais, quand je me sentais en incohérence, tiraillée, pas à ma place. [...] tu sais, y a l'incohérence avec les compétences, ce que j'ai le goût de faire, ce que j'ai le goût de développer. Puis, il y avait l'incohérence avec mes valeurs. [...] À un moment donné, on ne peut pas combattre l'incohérence non plus là.

Dans le cas de Benoît, le stress ressenti était moins conscient lorsqu'il était en emploi, puis un sentiment de libération s'est fait sentir dans son nouvel emploi :

C'est comme, ça fait *WOW* ! J'ai pris la bonne décision, il était temps. [...] Je m'en suis rendu compte, pas de dire ma santé mentale, mais, j'avais un autre *beat-là*. J'étais comme négatif à l'autre place. J'étais toujours en train de chier, puis veux, veux pas, tu amènes tes problèmes, tu les traînes partout. Quand je suis arrivé ici, j'ai fait : « Ouf, j'ai pu le stress! ».

Puis pour Isabelle :

Ça a vraiment été un choc, carrément ! Un trouble d'adaptation, ou peu importe comment on l'appelle là, mais avec de l'anxiété. J'ai jamais vécu ça. C'était tellement surréaliste comme moment, puis, comme traitement que j'avais vécu, que je me réveillais la nuit pour me demander : qu'est-ce que j'avais donc pu faire pour qu'on en soit rendu là ?

Dans le cas de Marie, elle était très affectée par la situation, mais elle a réalisé après son départ qu'elle l'était encore plus qu'elle ne le pensait lorsqu'elle était en emploi :

J'étais en désespoir ! Puis là, ça a l'air bien grave, mais, je n'ai pas subi de harcèlement physique là, mais psychologique certainement à un certain degré. [...] Je flirtais avec la dépression majeure. [...] J'étais plus affectée que je m'étais imaginée ou que je voulais le réaliser.

D'autres participants déclaraient des manifestations physiques, comme Katherine : « Ah, c'était plus que négatif là! J'en *shakais* là! C'était l'horreur! [...] C'était physique, là, physique, là! Ça m'a pris vraiment plusieurs mois à me remettre de tout ça, tu sais. Fait que, c'était plus que négatif! »

Liam a également éprouvé des réactions physiques intenses :

[...] dès que je le voyais sur TEAMS [...] mon cœur battait, puis je faisais vraiment des sueurs froides. Puis, je n'étais vraiment pas bien. Juste le fait de le voir sur TEAMS. C'était vraiment un cauchemar pour moi. Donc, je suis resté juste le temps de trouver un autre *job*, puis je suis parti.

Puis, pour Nicolas : « [...] j'avais de la difficulté à me lever le matin. C'était carrément ça! Euh, dès que j'avais une rencontre avec elle, en fait, ça ne me tentait même pas de rentrer au bureau. Alors que j'étais une personne qui était très engagée ».

Toutefois, le degré d'intensité des manifestations physiques ou psychologiques semblait variable chez les participants. Comme le démontre son expérience, Jean n'exprime pas une grande détresse, mais plutôt un désengagement envers l'organisation : « [...] j'étais plus ou moins heureux [...] Je ne me voyais pas là encore cinq ans là », puisque son emploi ne correspondait plus aux objectifs qu'il s'était fixés pour son développement de carrière.

L'expérience de François exprime une situation similaire sans manifestations physiques ou psychologiques importantes :

[...] je m'entendais bien avec les collègues. Évidemment, je travaillais avec une amie, donc ça, c'était vraiment positif. Puis, j'avais une très belle relation avec l'équipe, puis avec ma directrice. C'était vraiment au niveau des tâches. Ce n'était pas assez occupé, ce n'était pas assez de défis. Puis justement, tant qu'à regarder pour plus de travail, bien aussi bien regarder pour améliorer ses conditions, puis avoir plus de défis au travail. [...] J'étais rendu au-delà de ce poste-là.

Dans ces deux dernières situations, les participants ont vécu une inadéquation et une RCP sans que la situation ne provoque un sentiment de violation et d'importantes manifestations physiques ou psychologiques.

À la lecture de l'ensemble des verbatims, le sentiment de violation ressenti par les participants à la suite d'une RCP semble davantage associé à une inadéquation des valeurs personnelles ou professionnelles avec celles de l'organisation. Toutefois, lorsque la personne constate que l'emploi ne répond pas à ses besoins professionnels comparativement à ce que lui offre l'environnement de travail, celle-ci réévalue la pertinence de demeurer dans le poste

et dans l'organisation. Cette évaluation est moins émotive et plus fonctionnelle, ce qui ne déclenche pas de sentiment de violation du CP. Toutefois, l'inadéquation sur laquelle repose la RCP pourra tout de même se conclure par la démission de l'employé.

En d'autres mots, le sentiment de violation ressenti par l'employé à la suite d'une RCP est davantage lié à l'inadéquation sous sa forme supplémentaire qui correspond aux manques de similitudes entre l'employé et l'organisation comme la disparité des valeurs personnelles avec les valeurs organisationnelles plutôt qu'à une inadéquation complémentaire sur la base des besoins de l'employé et de l'incapacité de l'organisation à les satisfaire.

Le tableau 4.4 présente les différentes manifestations physiques et psychologiques associées à une RCP impliquant une perception d'inadéquation de la personne avec une ou plusieurs dimensions de l'environnement de travail, telles que vécues et rapportées par les participants.

Tableau 4.4 Manifestations de l'inadéquation et de la RCP

MANIFESTATIONS
<i>Impacts physiques</i>
• Difficulté à se lever le matin
• Fatigue
• Palpitations cardiaques
• Sueurs froides
• Tremblements
<i>Impacts psychologiques</i>
• Déception
• Démotivation
• Désengagement
• Détresse
• Isolement
• Malheur
• Peur de représailles
• Peur d'être malade
• Sentiment d'insécurité
• Stress - pression

Bilodeau (2025)

4.2.1.4 Quatrième étape : L'utilisation des stratégies d'ajustement

Lors d'une RCP provoquée par une perception d'inadéquation, les participants ont mentionné avoir utilisé diverses stratégies d'ajustement pour tenter de rétablir leur adéquation avec la ou les dimensions de l'environnement concernées par la perception d'inadéquation.

Ainsi, les données recueillies ont montré qu'en cours d'emploi, avant de prendre la décision de démissionner, lorsque l'employé perçoit une RCP provoquée par un sentiment d'inadéquation, celui-ci tente de rétablir son adéquation en utilisant différentes stratégies. Le tableau 4.5 présente les diverses stratégies d'ajustement (*coping*) qui ont été utilisées par les participants au projet de recherche. Celles-ci sont regroupées selon qu'elles renvoient à des efforts comportementaux ou cognitifs qui soient actifs ou passifs.

Tableau 4.5 Stratégies d'ajustement utilisées par les participants

STRATÉGIES D'AJUSTEMENT
<i>Comportementales actives</i>
• Aller chercher l'aide d'un professionnel
• Confrontation
• Faire des propositions
• Parler à ses supérieurs hiérarchiques
• Parler au Service des ressources humaines
• Persévérer
<i>Comportementales passives</i>
• Faire du sport
• Prendre des congés ou des vacances
• Prendre soin de soi
• Prendre des médicaments
<i>Cognitives actives</i>
• Essayer de comprendre la situation, poser des questions
• Observer et évaluer la situation
<i>Cognitives passives</i>
• Adopter des comportements déviants (ex. : cynisme, humour, mesquineries)
• Recherche de soutien social (ex. : amis, famille, conjoint)
• Résignation
• Se blâmer

Bilodeau (2025)

4.2.1.5 Cinquième étape : L'utilisation de stratégies de sortie

Les stratégies de sortie sont mises en œuvre lorsque les efforts de l'employé semblent inefficaces pour solutionner les situations et les éléments sur lesquels repose l'inadéquation. Les stratégies de sortie utilisées par les participants au projet de recherche correspondent à la réorientation de carrière, au retour aux études, à l'organisation du départ volontaire et à la recherche d'emploi active ou passive, c'est-à-dire en prenant des actions concrètes comme postuler sur des offres d'emploi externes ou d'une manière plus passive en étant à l'écoute des sollicitations des recruteurs externes et ouvert aux offres d'emploi disponibles. Les expériences des participants ont également révélé que les stratégies de sortie sont parfois

utilisées à l'épuisement des stratégies d'ajustement ou simultanément avec celles-ci. Ainsi, les stratégies de sortie peuvent être utilisées avant l'épuisement des stratégies d'ajustement et avant que l'employé ait perdu tout espoir de voir la situation se rétablir à sa satisfaction.

Pour Liam, la recherche d'emploi a été très active : « Mais, volontairement, à cause de ce problème-là, j'ai quitté. Ça veut dire qu'à un moment, je ne réfléchissais pas, j'étais en recherche active ». D'autres participants ont mentionné une recherche d'emploi plus passive dans leurs stratégies de sorties, comme ce fut le cas pour Daniel : « Donc, j'ai vu un moment donné, j'ai dit : " Non, c'est pas ça. " Puis donc, là, j'ai commencé à ouvrir un œil parce que j'ai dit : " Ça ne fonctionnera pas. " »

Dans le cas d'Olivier, son constat d'impossibilité de retrouver un minimum d'adéquation l'a encouragé à prendre différentes actions pour préparer son départ qui semblait irréversible :

J'ai placé mes billes avant de partir, tu sais. Fait que, je savais que j'avais assez d'occupations avec telle autre firme qui m'avait approché, ainsi de suite. [...] Puis, je suis parti avec mes mandats que je faisais [...] Donc j'étais assuré d'être vraiment correct là, à ce niveau-là.

Pour sa part, constatant son inadéquation inaltérable avec emploi, Gilbert décide de retourner aux études dans un domaine qui lui semble davantage correspondre à ses besoins et ses caractéristiques personnelles : « Fait que, je risque le tout pour le tout. Fait que, je suis retournée aux études en graphisme ».

Lorsque les stratégies de sortie commencent à être utilisées, le risque de départ est accentué. En effet, les activités de recherche d'emploi de Paul ont accéléré son départ de l'organisation : « Dans ma tête, c'était peut-être un an, mais tu sais au mois de mars, il y a eu cette offre-là, puis, bien, ça a comme précipité les choses un peu [...] Mais c'est vraiment cette offre d'emploi-là qui a déclenché le fait que j'ai quitté mon emploi là en avril ».

La situation de Marie fut similaire : « J’ai amorcé le processus. Puis, moins d’un mois plus tard, là, je pense, trois semaines après le début des démarches là, à la mi-mai, je remettais ma démission avec un préavis de trois semaines. »

Les différentes stratégies de sorties mentionnées par les participants dans le but de faciliter leur départ volontaire sont présentées au tableau 4.6.

Tableau 4.6 Stratégies de sortie utilisées par les participants

STRATÉGIES DE SORTIE
• Organiser son départ
• Retour aux études
• Réorientation de carrière
• Recherche d’emploi active ou passive

Bilodeau (2025)

Comme mentionné précédemment, l’utilisation des stratégies de sortie peut se faire en parallèle avec les stratégies d’ajustement. Ce qui implique que les stratégies de sortie peuvent également débiter avant que l’employé ait perdu espoir de rétablir son adéquation.

4.2.1.6 Sixième étape : La perte d’espoir

Avant de donner leur démission, les participants ont exprimé un sentiment d’incapacité de rétablir leur adéquation dans un avenir envisageable. Les participants justifiaient leur perte d’espoir en raison de l’impossibilité perçue de voir un changement suffisant pour que leur adéquation puisse être rétablie de façon satisfaisante dans un délai raisonnable, à la limite de leurs ressources disponibles en termes de capacité ou de volonté et sans impact néfaste sur leur vie personnelle ou professionnelle.

Ainsi, Benoît constate son inadéquation avec les valeurs organisationnelles orientées sur la production sans égard à la sécurité des employés lors de multiples situations. Son incapacité

à apporter des changements à cet égard multiplié par son besoin de se retrouver dans un environnement sécuritaire l'incite à considérer son départ :

J'étais dans ce mode-là où ce que je devrais cautionner qu'on continue l'opération. Donc, plus ça allait, plus je voyais que c'était l'accumulation de petites choses. C'est la production qui prime avant tout et donc, dans mon rôle, je me sentais de moins en moins fort, à l'aise.

Après plusieurs tentatives pour rétablir son adéquation avec l'emploi, Ugo mentionne d'une façon similaire sa perte d'espoir de pouvoir y arriver dans les limites de ses ressources personnelles : « [...] tes nouveaux gestionnaires ne te *backent* pas. Fait que, tu le sais, que le *pattern* va revenir ». « Je ne voulais pas m'embarquer là-dedans parce que c'est beaucoup d'énergie. [...] Fait que, je suis parti, j'ai démissionné ».

Puis, Gilbert en arrive à la même conclusion lorsqu'il affirme que ce n'est pas un événement en particulier qui l'a encouragé à démissionner, mais une accumulation de situations inadéquates sur le même thème. En effet, malgré tous ses efforts pour obtenir de la flexibilité dans son travail, Gilbert constate que tous les événements perturbateurs découlaient de la rigidité du supérieur immédiat qu'il a qualifié de toxique. Ainsi, malgré les nombreux efforts investis, la récurrence du *pattern* valide la perte d'espoir et la démission de l'employé.

En plus des efforts démesurés qu'impliquent le rétablissement de l'APE, la perte d'espoir peut également être reliée au délai considéré trop long, comme l'exprime Hélène dans cet extrait : « Tu as beau vouloir faire des efforts, mais c'est clair qu'à un moment donné, là, tu sais, c'est, tu ne peux pas faire ça pendant quatre ans, là ». Benoît en arrive à la même conclusion : « Tu t'assis sur ta chaise et tu observes. Tu fais comme : “ *Oh boy!* ” Le chemin de croix pour être directeur va être un peu plus long ici ».

Pour Alice, sa perte d'espoir dans le rétablissement de son adéquation illustre le point culminant de sa décision de démissionner de son emploi : « J'ai perçu assez rapidement qu'il

n'y avait pas moyen, [...] Donc, tu sais, dans ce temps-là, bien, je me dis : « Bon, je ne pourrai pas changer ça. La solution c'est que je m'en aille » ».

Puis, dans le cas de Daniel :

Ça ne pouvait pas fonctionner et, bien honnêtement, je ne me voyais pas gérer ce contrat-là avec tous les problèmes que ça allait occasionner. Je ne, je n'y croyais pas, je n'y croyais pas, pas une minute. Donc pour moi, c'était très, très clair dans mon esprit que je devais quitter cette entreprise-là parce que je n'y croyais pas. Voilà!

Carole l'exprime de façon similaire : « Puis toi, tu penses comme ça, ça fait 50 ans. Je ne pense pas que je peux changer ça. Je me disais : « ça me donne quoi là! Je veux dire, je n'y arriverai jamais » ».

Nicolas exprime également ce sentiment de perte d'espoir de retrouver une situation d'APE : « Mais là, j'avais compris que dans les moments où j'avais besoin d'elle, elle ne serait pas nécessairement là. [...] Je me suis rendu à l'évidence qu'il fallait que je parte. Fait, que j'ai commencé à postuler ailleurs ».

Lorsque l'employé arrive à l'étape de la perte d'espoir, la réparation du CP semble inaccessible. Dans la présente recherche, la perte d'espoir a conclu au départ volontaire de l'employé. En ce sens, la perte d'espoir dans la possibilité de rétablir son adéquation semble être un point tournant du comportement de démission de l'employé et un élément constitutif du modèle en construction.

En résumé, lorsqu'un élément considéré *sine qua none* pour son adéquation avec l'environnement est absent, malgré les efforts investis dans diverses tentatives d'ajustement et devant un constat d'impuissance ou d'impossibilité de rétablir son adéquation dans un délai raisonnable, dans les limites de ses ressources disponibles sans que cela n'impacte d'une

manière préjudiciable sa vie personnelle ou professionnelle, la personne ayant perdu espoir de voir son adéquation se rétablir ou une promesse d'adéquation se réaliser pourra alors démissionner de son emploi. L'utilisation des stratégies de sortie est facultative. Certains participants ont attendu d'avoir un nouvel emploi ou une nouvelle occupation (ex. : retour aux études, travailleur autonome) avant de donner leur démission, tandis que d'autres ont démissionné sans avoir recours aux stratégies de sortie et sans avoir d'alternative professionnelle.

La figure 4.2 présente le processus temporel d'utilisation des stratégies d'ajustement, des stratégies de sortie et de la perte d'espoir de l'employé avant que sa démission ne devienne effective.

Figure 4.2 Illustration du processus temporel d'utilisation des stratégies d'ajustement, des stratégies de sortie et de la perte d'espoir

Bilodeau (2025)

4.2.2 Facteurs de protection ou d'aggravation de la relation d'emploi

Tout au long du parcours d'emploi, des facteurs semblent agir sur la relation employeur-employé de manière à protéger la perception d'APE et préserver les termes du CP qui en dépendent ou inversement à accentuer le sentiment d'inadéquation de l'employé avec son environnement, et par conséquent, à provoquer une RCP.

En effet, la problématique du projet de recherche étant le comportement de démission de l'employé, un des critères d'échantillonnage était l'expérience de démission effective de l'employé au cours des trois dernières années. Ainsi, le parcours d'emploi de chacun des participants se concluait par son départ volontaire. Toutefois, le chemin emprunté et la rapidité avec laquelle l'employé démissionnait étaient dépendants de divers facteurs pouvant protéger la relation d'emploi ou, au contraire, aggraver la perception d'inadéquation. Ces facteurs identifiés par les participants se rapportent aux sollicitations externes ou au nombre d'opportunités d'emploi, à la situation pandémique, à la situation personnelle, familiale ou financière de l'employé, à son degré d'attachement ou d'adéquation avec l'organisation, l'emploi, les collègues, le supérieur immédiat ou la profession, à ses croyances normatives et à une perception d'un engagement pris sous la forme d'une promesse implicite ou explicite faite par l'employé à son employeur.

Sollicitations externes et opportunités d'emploi

Le nombre d'opportunités d'emploi ou encore les sollicitations de recruteurs externes peuvent encourager le départ volontaire de l'employé, comme ce fut le cas pour Richard :

[...] on me sollicite quand même de temps en temps sur LinkedIn. J'ai [...] une belle expérience et beaucoup de titres. Mais, normalement, je ne répondais pas aux différentes approches. C'est juste quand XYZ m'a approché là, par une chasseuse de tête. Euh, ça a été différent. Puis c'est parce que XYZ, on dirait qu'il y a une certaine notoriété rattachée à ça. Puis, ça a une plus grande portée.

Inversement, il est donc possible de croire que le manque d'opportunités d'emploi sur les marchés du travail ou encore le peu de sollicitations externes pourrait retarder le départ volontaire de l'employé.

Situation pandémique COVID-19

La situation sanitaire provoquée par la pandémie de la COVID-19 a également retardé le comportement démissionnaire de certains participants, comme l'explique Benoît : « [...] ce n'était pas le temps de changer un emploi quand c'était en pleine pandémie pendant la grosse crise alors que tout le monde... Fait que, je suis resté un peu dans ce *pattern*-là ».

Puis, comme nous l'avons constaté précédemment, les conséquences de la COVID-19 sur la situation familiale de Richard ont également retardé son départ :

[...] initialement, j'avais refusé l'offre parce que, pour des raisons personnelles, parce qu'on venait de passer à travers la COVID, la famille, là. Pendant le processus d'entrevue, là, c'était pendant l'hiver, c'était honnêtement, c'était infernal. Une semaine complète, isolés, les six à la maison. Puis, je leur ai dit : « Ah, je voudrais, mais je ne donnerais pas le meilleur de moi-même, ce n'est pas le bon *timing*. »

Situation personnelle, familiale ou financière

La situation familiale et financière de l'employé peut également retarder le moment de son départ comme en témoigne Benoît dans cet extrait :

[...] j'attendais aussi quand même de bouger pour un endroit que j'allais aimer. Je ne vais pas changer quatre trente sous pour une piastre. Ou me retrouver dans une petite entreprise où là je perds beaucoup d'avantages là. Un moment donné, monétairement, familialement aussi, j'avais une petite cocotte à la maison aussi à m'occuper.

Ou encore comme l'exprime Daniel qui considérait ses obligations financières dans ses critères de démission : « [...] il faut toujours payer l'hypothèque, puis l'épicerie hein! Donc, je n'aurais pas quitté avant d'avoir trouvé autre chose ».

Diverses dimensions de l'APE

Comme mentionné précédemment, la perception d'inadéquation de l'employé avec une ou l'autre des dimensions de son environnement de travail est à la source de la RCP. Toutefois, les dimensions de l'APE peuvent également agir de manière à protéger la relation d'emploi contre les situations ou événements venant ébranler la perception d'adéquation de la personne avec un autre aspect de son environnement et la perception de RCP. Ainsi, les diverses dimensions d'APE qui sont l'APO, l'APJ, l'APS, l'APG et l'APP semblent interreliées et agissent les unes par rapport aux autres. En ce sens, les participants ont mentionné qu'une forte adéquation avec l'un des aspects organisationnels pouvait amoindrir leur sentiment d'inadéquation envers une autre dimension de l'environnement de manière à les retenir et à retarder le moment de leur départ dans l'espoir de voir se corriger la situation d'inadéquation.

L'APO

Ainsi, un employé ayant une forte adéquation avec le type d'organisation pourra tolérer les écarts, voire les incohérences ou les inadéquations avec un autre aspect de son environnement de travail, comme dans cet exemple de la situation de Katherine : « Fait que, c'est comme, je vais endurer longtemps en maudit parce que c'est [telle organisation] ».

L'APJ

L'adéquation avec l'emploi a également été identifiée par les participants comme un facteur de rétention temporaire comme en témoigne Isabelle :

[...] j'ai eu beaucoup de plaisir, puis des projets *trippants*. [...] j'aimais profondément ce que je faisais aussi. Je gérais des projets environnementaux positifs à grande envergure. [...] J'étais vraiment à ma place comme telle. Mais l'adéquation supérieur immédiat puis, la situation de manque de maturité organisationnelle aussi, m'a échaudée.

Dans le même sens, l'adéquation de Richard avec son emploi a joué un rôle de protection contre une inadéquation organisationnelle : « Je me disais, regarde, c'est pas grave, je passe par-dessus. Je suis quand même bien. Je suis confortable. Je suis quand même relativement bien payé là ».

La situation vécue par Thomas était similaire :

Mais mon mandat était tellement large, je pouvais faire tellement de choses que je pense que c'est pour ça que je suis resté là [aussi longtemps], tu sais. [...] Le milieu, vraiment, le lieu était vraiment super. Les défis m'arrivaient. N'importe quoi que je voulais faire, on était capable de le faire. Les ressources aussi venaient avec. Les défis sont arrivés aussi avec là. Mais, je dirais que c'est pour ça que je suis resté là effectivement.

L'APS

La perception d'adéquation avec le supérieur immédiat à travers la qualité de la relation peut également rendre la décision de démissionner plus difficile comme l'a vécu François : « [...] j'avais beaucoup de respect, puis une très bonne relation avec ma patronne. Donc, lui dire que je quittais a été quand même émotif [...] j'avais un peu peur, bien, un peu peur de la décevoir en lui annonçant que je quittais pour un autre emploi ». Toutefois, une forte inadéquation perçue par l'employé à l'égard de son emploi a tout de même encouragé son départ volontaire après quelques mois.

L'APG

Les participants ont également mentionné qu'une bonne adéquation avec les collègues pouvait retarder le moment de leur départ comme ce fut le cas pour Olivier : « Si exemple, ça avait été juste moi, puis pas d'équipe, je serais parti il y a longtemps, honnêtement là! »

De la même manière, Katherine a retardé son départ de plusieurs mois en raison de son adéquation avec son équipe : « Je suis restée quand même au moins 6, 8, 10 mois pour l'équipe, parce qu'avec l'équipe [...] ça allait super bien. C'était parfait! Puis, je ne voulais pas les abandonner ».

Dans le cas de Marie, le soutien de sa collègue semble avoir atténué sa perception d'inadéquation avec l'organisation et son supérieur immédiat et retardé le moment de son départ volontaire : « Si je n'avais pas eu ma collègue, probablement que j'aurais frappé mon mur avant ça parce que ce n'était pas facile ».

Richard a également retardé son départ en raison de ses bonnes relations avec les collègues et sa perception qu'une progression de carrière était possible : « J'avais de très bonnes relations avec différentes équipes. Donc, je me disais, je peux passer par-dessus. Je pense que les gens me connaissent, j'ai une bonne réputation. Puis éventuellement, je pourrais avoir quelque chose qui va débloquer ».

Inversement, l'inadéquation avec les collègues peut amplifier le sentiment d'inadéquation avec une autre dimension de l'environnement et encourager le départ volontaire de l'employé.

Cette situation s'est illustrée dans l'expérience d'Ugo où le mauvais comportement de ses collègues semble avoir aggravé son sentiment d'inadéquation avec l'emploi, entre ses intérêts professionnels et les exigences de l'emploi :

Puis, j'avais deux collègues qui étaient sur mon dos. [...] Puis, il fallait que je fasse de la garde de nuit. Je pense que ça, ça m'a comme *turn off* là. [...] c'est la garde que là j'ai fait... ça vaut tu la peine d'endurer ces deux collègues-là [...] pour de la garde de nuit? Fait que, j'ai dit : « Non! » [...] Fait que, j'ai fait, je vais donner ma démission. J'ai donné ma démission. Fait que, je suis partie.

De la même manière, l'inadéquation d'Émilie avec la culture et les valeurs organisationnelles s'exprime à travers les personnes qui y travaillent :

[...] ça ne m'intéressait pas non plus de faire ça pour cette compagnie-là avec [...] des gens fâchés à chaque deux minutes, tu sais parce que j'ai remarqué que c'est ça. C'est une gestion là. Leurs valeurs ne sont pas pareilles que les miennes. [...] Ma façon ne *fit* pas avec la leur, tu sais. Ils veulent quelqu'un de plus *tough*. Moi, je ne le suis pas, moi je ne suis pas comme ça. [...] je ne vais pas me battre avec du criage là, puis des conflits dans les réunions, puis [...] même entre eux c'était comme ça. [...] Fait que, c'est un sentiment interne qui a fait que non, j'ai atteint mon maximum de respect envers moi-même, puis je ne vais pas vivre là-dedans.

En tant que représentants organisationnels, les collègues peuvent se révéler être un facteur de protection de l'adéquation ou inversement d'aggravation du sentiment d'inadéquation de l'employé avec son environnement de travail. La bonne entente avec les collègues s'apparente à un environnement de travail sain. Lorsque les collègues ne correspondent pas aux attentes de la personne ou qu'il y a un manque d'affinité, le problème est perçu comme une inadéquation organisationnelle d'une manière plus globale.

L'APP

L'adéquation de la personne avec sa profession l'encourage à évaluer son APJ en contexte organisationnel conformément à sa vision de la profession et de son rôle professionnel. Ceci implique une évaluation individuelle de l'adéquation du poste à exécuter avec son choix professionnel et les exigences liées à sa profession. En effet, les participants ayant fait un choix professionnel fondé sur leurs convictions et leurs valeurs personnelles ou encore les participants ayant des responsabilités déontologiques ou éthiques liées à la profession étaient plus susceptibles de percevoir une inadéquation avec l'emploi et une RCP dans le cas d'un manquement de l'employeur sur l'un de ces aspects.

Ainsi, une forte APP peut favoriser une perception d'inadéquation personne-emploi (PJ) lorsque le poste occupé n'est pas en adéquation avec la vision professionnelle de la personne ou les raisons pour lesquelles la personne a choisi sa profession et souhaite exécuter son rôle. Ces deux extraits du témoignage de Benoît illustrent comment il a fait le choix de sa profession, puis l'inadéquation entre sa perception du rôle de conseiller comparativement aux normes organisationnelles :

Pendant mes études, [...] j'ai eu un professeur qui m'a parlé de santé sécurité et c'est à ce moment-là que j'ai dit c'est dans ce domaine-là que je veux travailler. Puis [au début de ma carrière] chez ABC, [...], j'ai fait venir un conférencier qui m'avait dit : « c'est comme ça qu'on peut toucher des gens en santé, sécurité et pas juste d'appliquer la loi mais comment intervenir, comment parler aux gens, son vécu ». Pour moi ce sont deux moments que je considère comme clés dans ma carrière. [Je me suis dit :] « C'est ce que je veux faire ».

Puis dans son emploi Benoît ne percevait pas que son rôle était en adéquation avec cette vision de la profession :

Je sentais, que j'étais dans une situation que je n'avais pas le plein contrôle pour faire mon travail. [...] c'est entre les décisions pour le bien du travailleur versus les positions pour le bien de l'entreprise, des fois ça peut être contradictoire [...] mon rôle, c'est un peu de, d'agir pour conseiller la direction pour leur dire : « voici un potentiel de risque, voici ce que vous devriez faire » et de sentir que t'as pas l'écoute malgré plusieurs tentatives, plusieurs axes d'attaque, ça finit que tu fais comme OK, ça ne marche pas. [...] Le terme conseiller n'était pas bon. C'était quasiment t'es responsable de la sécurité.

Carole a également vécu un fort sentiment d'inadéquation en constatant la divergence entre sa vision du rôle et celle de l'organisation :

Leur vision de l'éducation, leur vision de la gestion des ressources humaines étaient très différentes des miennes, avec très peu de structure, très peu d'organisation. [...] Ce qui fait que très souvent, en tant que gestionnaire, je me sentais un peu comme une poule, pas de tête. J'avais beaucoup, beaucoup le sentiment aussi de toujours devoir ramer à contre-courant parce que pour eux, enseigner ce n'est pas compliqué t'arrives, t'as tes trucs, puis la vie est belle, puis t'es un prof. Euh, moi, j'ai trouvé ça très insultant. Je trouvais ça irrespectueux. Je trouvais ça confrontant aussi parce que moi, ma vision n'est tellement pas celle-là. Et j'avais beau apporter des propos par rapport à ça, apporter des idées [...] bin, je ne comprenais rien, fait que j'ai dit : « Bye ».

La perception d'inadéquation entre les normes déontologiques et éthiques de la profession à travers les exigences d'un ordre professionnel comparativement aux normes organisationnelles peut également aggraver la perception d'inadéquation et de RCP. Par exemple, la volonté d'Émilie de respecter ses obligations professionnelles a encouragé son sentiment d'inadéquation PJ et PO :

Juste le fait que moi je fasse partie d'un ordre professionnel, ça implique que j'ai des obligations et il y a des valeurs, si je peux dire, qui ressortent d'être un professionnel accrédité là. Il y a un code de déontologie, d'éthique, tout ça, ça demande une façon, une pratique, une façon d'agir dans les dossiers. [...] Eux, ils ne veulent pas ça eux, ils voulaient, tu sais, c'est une perte de temps pour eux de faire ça. Fait que là, moi ça ne colle pas du tout là, avec ma profession là. Il leur fallait quelqu'un qui ne fait pas partie de l'Ordre, qui prennent des risques de ce genre-là. Moi, ça ne marchait pas avec moi.

Virginie a vécu la même inadéquation entre les normes organisationnelles appliquées par son supérieur immédiat et les exigences liées à sa profession :

Ça manquait d'éthique, de respect [...] Euh, tu sais, j'ai fait, tu sais quand on fait partie d'un ordre [professionnel], on a comme des formations sur l'éthique. Fait que, je refaisais la formation sur l'éthique et je me disais : « Je suis tout le temps, en, en... Puis, je ne gagnerai pas là ».

L'expérience de Virginie s'est exprimée par une inadéquation PJ et PS. Les événements ayant ébranlé son adéquation et son CP sont survenus à la suite à l'arrivée d'un nouveau supérieur immédiat imposant un nouveau style de gestion et de nouvelles exigences d'emploi.

Les croyances normatives

Les croyances normatives sont les préjugés ou les opinions toutes faites des individus concernant des états de fait. Elles sont souvent fondées sur ses propres expériences passées ou associées à des croyances sociétales normatives descriptives ou prescriptives.

Ces croyances individuelles se sont révélées favorables à l'acceptation par l'employé de situations qui n'étaient pas conformes à ses préférences ou à ses besoins d'adéquation,

comme dans cet extrait de Benoît qui semble tolérer le manque de communication considérant que cette situation correspond aux normes sociales :

La communication quand même, on s'entend, la communication, c'est toujours le problème de chaque organisation là. Soit, tu communique trop où tu ne communique pas assez, mais c'est toujours un problème. [...] Comme toutes les entreprises, il n'y a pas de monde parfait non plus là.

Pour sa part, François constate le manque de souplesse de l'organisation dans le secteur public – parapublic, mais puisque cette situation correspond à ses croyances normatives, il est prêt à l'accepter : « [...] j'ai trouvé que ça manquait de souplesse. Ce qui n'était pas surprenant, c'est ce à quoi je m'attendais d'une entreprise parapublique ».

Les croyances sociétales normatives descriptives ou prescriptives influencent l'interprétation des individus des situations qui surviennent. En ce sens, elles semblent favoriser une certaine forme d'acceptation des situations d'adéquation imparfaite.

Toutefois, ces croyances qui agissent comme des repères peuvent s'avérer trompeuses comme en témoigne Liam qui arrivait d'un pays étranger et dont les croyances étaient plutôt fondées sur celles de son pays d'origine et non sur celles de son pays d'accueil : « [...] dans mon pays, en tant qu'employé, on a beaucoup plus de pouvoir que les employeurs. C'est-à-dire que quand il y a un problème, la loi va toujours être du côté de l'employé. [...] Donc, moi, je pensais que la loi allait être de mon côté en étant au Canada ».

Les traits de personnalité

Puis, les caractéristiques individuelles comme les traits de personnalité peuvent également influencer le niveau de tolérance des individus et leurs comportements, comme l'illustre Hélène dans cet extrait : « Ce ne sont pas des situations que je me suis fait imposer de quitter

là. Fait que, j'ai toujours aimé mieux être dans le *driver's seat* que de me faire *barouetter* d'un bord, puis de l'autre ».

Opinion partagée

En cours d'emploi, l'opinion des personnes de l'entourage comme celle des collègues ou d'anciens collègues, des consœurs ou des confrères ou encore des membres de la famille comme le conjoint influence la perception d'APE et le niveau de tolérance de la personne face aux situations d'inadéquation. En ce sens, le sentiment d'inadéquation de Nicolas est accentué par l'opinion de sa conjointe : « [...] c'est ma conjointe qui me l'a dit en premier. Puis, elle m'a fait remarquer des petites affaires qui avaient changé ». De la même manière, le conjoint de Marie influence sa perception d'inadéquation et son comportement de démission : « Mon chum me disait : “ Prends tes jambes à ton cou, puis, déguerpis. Ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, va voir ailleurs. ” ».

Promesses et obligations de l'employé

La perception d'un engagement pris sous la forme d'une promesse implicite ou explicite faite par l'employé à son employeur peut également intervenir dans la rétention de l'employé. Par exemple, François percevait une obligation de durée d'emploi de deux ans, malgré qu'aucune entente formelle n'ait été prise à cet effet et que son contrat d'emploi était à durée indéterminée :

Tout le monde savait [...] que j'avais une passion pour la pâtisserie à laquelle je voulais éventuellement retourner. Donc, dès le départ, on s'était dit : « Ah! si tu peux être avec nous pendant deux ans, ça serait super. » [...] après une année, une année et demie, j'ai eu une rencontre avec ma directrice, une rencontre d'évaluation mi-annuelle. Puis, je lui ai fait part que je commençais à avoir fait le tour de ce que le poste avait à offrir et puis que je voulais avoir plus. Puis, comme ils n'avaient rien

nécessairement à m’offrir de plus dans l’entreprise, bien là, j’ai commencé à regarder pour un nouvel emploi. [...] on n’avait pas convenu d’une durée, mais on savait que ça ne serait pas nécessairement à long terme. Mais, je pense qu’en cours de route, la relation était bonne, ça se passait bien, le travail était bon, donc ma patronne espérait que j’allais rester pour un long moment.

Dans le même sens, Katherine considère sa durée d’emploi en tant qu’employée régulière à contrat indéterminé dans sa décision de démissionner : « J’ai dit : “ Ah non, ça fait juste un an que je suis là. J’aime beaucoup mon équipe, je vais donner une dernière chance. ” ».

En résumé, la relation d’emploi est un phénomène complexe qui illustre toute la subjectivité de la représentation de l’environnement, des besoins et attentes individuels, des promesses implicites, de sa perception d’adéquation ou d’inadéquation avec les attributs de l’environnement et de la réalisation des termes du CP. Une attente pour une personne peut être une obligation perçue pour une autre personne ou pour la même personne à un moment différent de sa carrière. Les valeurs, besoins et croyances personnels semblent être à la base de ces différences interprétatives de l’environnement et de la réalisation du CP.

4.2.3 Facteurs de validation de la démission

Dans tous les cas, les participants exprimaient des éléments qui justifiaient leur décision de démissionner. Ces éléments appelés *Facteurs de validation de la démission* venaient confirmer à l’employé que son inadéquation était bel et bien réelle et non pas imaginaire, comme le souligne Katherine : « [...] je suis partie par moi-même, ce n’est pas un congédiement [...] Sauf que, j’ai entrepris des démarches. Il y a eu un règlement. J’ai été là deux ans à peine, puis j’ai eu comme un an de salaire d’indemnisation. Fait que, ça donne une idée à quel point tu sais, je ne l’ai eu pas facile ».

Parfois, les facteurs de validation de la démission exprimaient une opinion partagée par d'autres collègues, comme pour Isabelle : « [...] je n'ai pas été la seule à vivre ce genre de choses-là ». Du côté de Nicolas, il raconte que : « [...] je n'ai pas été le seul à partir. Euh, il y a eu deux personnes avant moi aussi. Et puis, il y en a une ou deux qui sont en réflexion également en ce moment. Puis, c'est toute lié à cette personne-là ».

Puis, Alice mentionne que le taux de roulement du personnel était assez élevé dans l'organisation : « Mais, y a quand même un roulement assez élevé aussi ». Même constat pour Hélène : « [...] je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont quitté également par la suite parce que c'était juste devenu intenable ». Les facteurs de validation de la démission appuient la perception d'inadéquation de l'employé avec son environnement de travail et justifient son comportement de démission.

4.2.4 Acteurs organisationnels

Comme mentionné précédemment une catégorie de l'arbre de codage a été créée pour capturer les informations sur les divers représentants organisationnels. Ainsi, le supérieur immédiat, le supérieur hiérarchique, le service des ressources humaines, le conseil d'administration ou les administrateurs et les collègues sont perçus comme des représentants organisationnels.

Le supérieur immédiat

L'analyse des données a révélé le rôle prépondérant du supérieur immédiat en tant que représentant organisationnel dans le maintien ou le cas échéant le rétablissement de l'APE et par conséquent sur l'état de réalisation du CP.

Le témoignage de Zoé a révélé que malgré son respect et son estime pour son supérieur immédiat : « C'est quelqu'un qui, on l'écoute parler, puis on a le goût tout de suite

d'embarquer avec lui là », elle ne considère pas qu'il puisse être un allié dans la protection de son CP et le rétablissement de son adéquation :

[...] je voyais que ce genre de situations-là n'étaient pas nécessairement pour être notamment corrigées où adressées par le PDG [supérieur immédiat], qui était là aussi depuis plusieurs années, qui connaissaient bien aussi certains membres du comité de direction. Donc, il y a eu certaines situations où vraiment là, j'ai fait : « Non, ce poste-là, ne sera pas pour moi. » Donc, j'ai informé le PDG que j'étais pour quitter.

Dans cette même perspective, la décision de démissionner de Carole a été prise relativement à la capacité de sa gestionnaire de satisfaire ses besoins d'adéquation avec l'environnement de travail, comme en témoigne cet extrait :

[...] avant de, officiellement, donner ma démission de tout ça, je suis allée jaser avec la directrice générale adjointe [supérieure immédiate] pour dire : « Écoute, on s'en va nulle part là. [...] Voici comment, moi, je vois ça. Voici, ça ne marche pas là. » Puis là, non. Tout ce que j'apportais, c'était faux, ce n'était pas vrai, ils ne faisaient pas ça, ils ne pensaient pas ça, ils n'étaient pas de même là, bla bla bla bla bla. J'ai dit : « OK, bon, je vais aller travailler ailleurs. » Fait que, c'est là que j'ai démissionné. [...] j'avais beau apporter des propositions par rapport à ça. Apporter des idées [...] c'était une fin de non-recevoir. Je ne comprenais rien, fait que j'ai dit : « Bye ».

François en arrive au même constat :

[...] après une année, une année et demie, j'ai eu une rencontre avec ma directrice, une rencontre d'évaluation mi-annuelle. Puis, je lui ai fait part que je commençais à avoir fait le tour de ce que le poste avait à offrir et

puis, que je voulais avoir plus. Puis, comme ils n'avaient rien nécessairement à m'offrir de plus dans l'entreprise, bien là, j'ai commencé à regarder pour un nouvel emploi.

Le supérieur immédiat est un acteur privilégié de la relation d'emploi comparativement aux collègues qui semblent jouer un rôle plus périphérique comme l'explique Nicolas dans cet extrait :

[...] si ça avait été une collègue, mettons, avec qui je ne m'étais pas entendu, ça aurait été une chose. Mais là, c'est la directrice à qui je dois me remporter à chaque semaine. Avec qui, je suis supposé être capable de discuter de mes dossiers. Ça ne marchait pas. Mais sinon je pense, que j'aurais été capable de passer outre ça. Mais là, c'était quelqu'un qui était trop important dans le cadre de mon emploi pour que je puisse juste faire, comme, je suis capable de supporter ça.

Les données recueillies lors des entretiens ont également révélé que l'intention derrière l'incapacité à gérer les situations inadéquates ou les manquements du supérieur immédiat n'a pas pour effet d'en minimiser l'impact sur la perception d'inadéquation et le résultat comportemental de démission qui en découle, comme l'illustre l'expérience de Nicolas : « Je pense qu'elle était quand même bien intentionnée. Mais ultimement, c'est ça, il y avait tout un *clash* ».

Ce fut le même dénouement du côté de Paul pour qui l'intention justifiant le comportement de sa gestionnaire n'a pas influencé sa décision de démission : « C'est des choses comme ça que je ne sais pas à quel point c'était voulu de la part de ma gestionnaire, mais voulu, pas voulu, ça c'est ça... mais c'est ça! ».

Puis, Isabelle qui a vécu deux situations de démission au cours des trois dernières années constate que, dans une situation, l'intention du gestionnaire était claire comparativement à la

deuxième situation où l'intention était différente. Malgré tout, ces deux situations dont les intentions étaient différentes ont mené au même comportement de démission de l'employée :

Chez mon employeur X, ça a été une situation similaire, mais avec une intention complètement différente. [...] je comprends, là ce n'est pas mal intentionné, mais c'est quand c'est aussi répétitif que ça, bien y a un *pattern*, y a quelque chose avec moi. On a réussi à s'en parler, puis à partir, tu sais, en bons termes. En bons termes comme tel, bon en disant, bon ça ne *fit* pas, puis ce sera autre chose.

En résumé, le supérieur immédiat revêt un caractère fondamental dans la relation et sa contribution est instrumentale puisqu'il représente le moyen principal par lequel l'employé peut rétablir son adéquation et réparer la rupture de son CP. Si l'employé ne perçoit pas un soutien suffisant de son supérieur immédiat ou, le cas échéant, de ses supérieurs hiérarchiques, du conseil d'administration ou encore du service des ressources humaines, il quittera le milieu inadéquat. En ce sens, les autres représentants organisationnels sont perçus comme des acteurs pouvant intervenir lorsque le supérieur immédiat ne remplit pas ses obligations. De plus, l'intention perçue derrière le comportement inadéquat du supérieur immédiat ne semble pas avoir d'impact sur la réparation de l'inadéquation et conséquemment sur le comportement de démission de l'employé.

Les autres représentants organisationnels

Lorsque l'inadéquation est liée au supérieur immédiat et que la situation ne s'améliore pas malgré ses diverses tentatives d'ajustement, l'employé peut alors se diriger vers un autre représentant organisationnel, comme le conseil d'administration, le supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines.

Nicolas a mentionné avoir communiqué avec le service des ressources humaines, mais celui-ci n'a pas été en mesure de rétablir la situation d'inadéquation : « Je trouvais ça vraiment

plate de partir. Fait que, j'avais même été voir les ressources humaines pour leur faire part de la situation, sachant que je n'étais pas le seul non plus qui avait des problèmes, là. Ça n'a rien donné. »

Pour sa part, Hélène a communiqué avec le conseil d'administration : « [...] un moment donné, j'ai dû monter, j'étais allé voir le conseil d'administration avec ça également ». Hélène considère également que le président et les employés du service des ressources humaines sont imputables des obligations de l'employeur : « Bien, les obligations intrinsèques à qui ça appartient dans l'organisation, là? Ça peut être autant au CEO qu'à la personne des ressources humaines ».

Puis, pour Liam, le service des ressources humaines est un représentant important de l'employeur : « [...] il y avait une grande différence quand il y avait le support des RH, puis quand il n'y avait pas le support des RH. [...] Parce que quand on parle d'employeur, il y a toujours l'image des RH qui va sortir en premier. C'est eux qui représentent l'employeur ».

Pour Katherine, le service des ressources humaines et le conseil d'administration sont deux acteurs organisationnels : « [...] les ressources humaines, je leur fais plus confiance qu'au CA. Pour moi, c'est parce que le CA, son mandat, c'est de protéger [l'employeur] ».

Même les collègues et les équipes de travail personnifient l'organisation en ce sens qu'ils reflètent les valeurs et la culture organisationnelle et sont perçus comme une promesse d'adéquation organisationnelle, comme l'illustre cet extrait du récit d'Hélène :

Tu rencontres des personnes des ressources humaines, ton patron immédiat, tu rencontres des collègues de travail, puis tu rencontres aussi des équipes avec qui tu vas travailler. Souvent, c'est ça les quatre groupes que tu rencontres, c'est comme une entrevue 360, si je peux dire. Mais une fois que tu sors de là, ça te donne quand même une certaine idée. Puis c'est [...] ça qui est confirmé ou pas confirmé dans la suite des choses. C'est

que, cet élément-là que tu vois, bien si les gens ont été honnêtes, normalement ça devrait bien se passer. S'ils ont été moins honnêtes, tu vas t'apercevoir de certains écarts. Ouais, là après ça, s'ils ont été vraiment malhonnêtes et bien là, c'est un désastre là. Fait que, tu ne restes pas longtemps parce que l'écart est trop grand entre ce qu'on t'avait dit.

Les représentants de l'employeur sont donc multiples et semblent avoir une valeur relative pour les employés. L'acteur central demeure le supérieur immédiat. Les autres représentants organisationnels peuvent être qualifiés de périphériques et seront utiles à l'employé dans ses tentatives d'ajustement lorsque le supérieur immédiat semble inadéquat ou incapable de rétablir les termes du CP sur lesquels repose l'adéquation de l'employé avec son environnement de travail.

4.3 ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU MODÈLE THÉORIQUE ÉMERGENT

Cette section présente les principaux éléments constitutifs du modèle théorique proposé sur le roulement volontaire des employés dans le contexte de l'interrelation de l'APE et du CP qui a servi à délimiter le périmètre de cette recherche.

4.3.1 Perception d'APE dans la conception et la réalisation du CP

Les expériences de démission des participants à travers leur parcours d'emploi ont révélé que le CP se construit à partir de la perception individuelle d'adéquation de la personne avec les différentes dimensions de l'environnement de travail, soit l'APO, l'APJ, l'APS et l'APG. Les attentes, obligations et promesses en lien avec les besoins d'APE constituent les thèmes principaux du CP entre la personne et l'organisation. Les besoins d'APE sont fondamentaux dans la création et le maintien du CP et de la relation d'emploi. En quelques mots, la qualité de l'APE reflète l'état du CP.

Ainsi, le CP est constitué de clauses qui décrivent les besoins d'adéquation de l'employé et sa perception des obligations de l'employeur, les promesses implicites et explicites de l'employeur à cet égard ainsi que ses propres obligations et promesses envers son employeur dans une relation de réciprocité.

L'évaluation de l'APE sera influencée par les caractéristiques personnelles et professionnelles, les croyances normatives et les expériences passées de la personne dès les premières étapes de la recherche d'emploi, puis tout au long de la relation d'emploi.

4.3.2 Différenciation des concepts d'adéquation et d'inadéquation

L'analyse des données a révélé que l'inadéquation de l'employé avec son environnement est plus que la simple perception d'un manque d'adéquation. L'inadéquation représente une rupture d'adéquation sur un élément fondamental sur lequel repose l'APE. Par conséquent, l'inadéquation entraîne une rupture des clauses du CP sur lesquelles repose l'adéquation. Ce n'est donc pas le manque d'adéquation mais plutôt la perception d'inadéquation qui provoque la RCP.

L'adéquation se situe dans les limites de ce qui est perçu comme acceptable par l'employé dans le contexte de sa relation d'emploi. Toute situation provoquant un dépassement des limites de l'adéquation entraîne une perception de rupture.

En ce sens, le CP s'exécute tout au long de la relation d'emploi entre l'employé et l'employeur. À travers la temporalité du CP, une rupture correspond à une situation ou un évènement, pouvant également être répétitif et qui déclenche chez la personne une perception d'inadéquation avec une ou plusieurs dimensions de l'environnement de travail. Ces perturbations nécessitent une réévaluation de la situation d'emploi. Les situations ou les évènements ayant provoqué une perception d'inadéquation seront évalués et pourront être rétablis ou non. Ainsi, la RCP est provoquée par la perception d'une inadéquation entre les

besoins individuels de la personne et les caractéristiques qu'elle observe de l'environnement de travail dans lequel elle évolue.

La figure 4.3 illustre la temporalité de l'exécution du CP et les limites entre l'adéquation et l'inadéquation dans le parcours d'emploi de l'employé. Au centre, l'intérieur de la zone d'adéquation correspond au maintien du CP. Au-delà de ces limites, l'environnement est perçu comme un terrain hostile et représente une rupture par rapport aux besoins et attentes de l'employé. Ainsi, toute situation qui provoque un débordement à l'extérieur de la zone d'adéquation représente une RCP ce qui peut engendrer un risque de départ volontaire.

Figure 4.3 Temporalité de l'exécution du CP illustrant les limites de l'adéquation et de l'inadéquation dans le parcours d'emploi

Bilodeau (2025)

Puis la figure 4.4 illustre une possible trajectoire de la perception d'adéquation et d'inadéquation de l'employé au cours de sa relation d'emploi et, par conséquent, de la réalisation du CP. Les mouvements illustrent également qu'une situation d'inadéquation peut être provoquée autant par un manque que par un excès d'adéquation avec une ou plusieurs dimensions de l'environnement de travail. Cette figure illustre également l'aspect sporadique de la perception d'inadéquation au cours de la réalisation du CP tout au long de la relation d'emploi.

Figure 4.4 Trajectoire de l'adéquation et de l'inadéquation lors de la réalisation du CP

Bilodeau (2025)

Les données ont également révélé que malgré l'inconfort et le comportement de démission associé aux événements perturbateurs, ces expériences peuvent parfois se révéler utiles pour une meilleure connaissance de soi, de ses limites et de ses besoins. Lorsque la personne franchit les limites de son confort, cela l'oblige à se questionner sur ses zones de tolérance et ses priorités. Ainsi, l'employé remet en cause ses croyances. Ces expériences semblent contribuer à une meilleure compréhension et identification de ses besoins, attentes et limites et deviennent des points de vigilance dans les expériences de travail futures. Comme en témoigne Isabelle dans cours extrait : « [...] je n'ai plus le goût de me retrouver dans une situation de mauvaise santé psychologique, voire de détresse psychologique pour des comportements qui ne relèvent pas de moi là ».

Même constat pour Zoé qui avait vécu une mauvaise expérience passée et qui ne souhaitait plus revivre ce genre de situation :

[...] j'avais eu [...] un arrêt de travail professionnel, il y a 15, 20 ans. Bien, je me suis toujours promis de dire, quand il y a des situations dans un emploi où je ne me sentirai pas sur mon X, où je ne me sentirai pas en adéquation avec certaines de mes valeurs, [...] bien, je vais l'adresser au

départ. Puis, si jamais je vois qu'il n'y a pas de changement ou que ça ne changera pas, bien je vais quitter.

Ainsi, au fur et à mesure de ses expériences vécues, l'employé ajoute des points de vigilance à ses critères d'emploi et ses croyances évoluent. Ce qui soulignent également que les besoins individuels peuvent changer en cours d'emploi et également au cours de la carrière d'un individu. L'aspect dynamique de l'APE et du CP s'exprime par les besoins individuels à un moment donné du parcours d'emploi.

Enfin, les participants ont utilisé différentes expressions pour parler de leur inadéquation avec l'environnement de travail. Le tableau 4.7 présente ces expressions utilisées.

Tableau 4.7 Expressions utilisées par les participants pour parler de leur inadéquation avec l'environnement de travail

EXPRESSIONS DE L'INADÉQUATION
• Choc des valeurs
• <i>Clash</i> des valeurs
• Décalage
• Écart
• Incohérence
• Incompatibilité
• Inconvénients versus avantages
• Manque de <i>fit</i>
• Manque de réciprocité
• <i>Pattern</i>

Bilodeau (2025)

4.3.3 Attentes et obligations

La subjectivité de l'évaluation des obligations de l'employeur suggère qu'une attente pour un employé peut représenter une obligation pour un autre. La distinction entre une attente et une obligation est liée à l'importance accordée à cet élément par la personne dans le maintien

de son adéquation. Ainsi, la gravité de la RCP est perçue en termes d'un manque d'adéquation ou même d'une inadéquation avec l'environnement.

Les expériences vécues par les participants ont démontré que les éléments fondamentaux perçus comme des obligations de l'employeur sur lesquels repose l'adéquation ou inversement dont l'absence ou la défaillance provoque une perception d'inadéquation de la personne avec son environnement de travail sont reliés à chacune des dimensions organisationnelles. Lorsque les obligations ne sont pas respectées par l'employeur, elles sont vécues comme une RCP par l'employé puisque l'employeur n'a pas rempli sa part du contrat et que la situation menace son bien-être. Comme il s'agit des facteurs essentiels d'adéquation de l'employé sur la base des besoins individuels, lorsque l'inadéquation perçue perdure malgré diverses tentatives d'ajustement pour rétablir la situation et devant un constat d'impossibilité de rétablir l'adéquation, l'employé pourra décider de quitter l'environnement inadéquat. Donc, la démission représente la perception de l'employé voulant que l'environnement de travail soit incapable de satisfaire ses besoins d'adéquation complémentaires ou supplémentaires prioritaires.

4.3.4 Promesses implicites et explicites

Dans ce contexte d'évaluation de l'adéquation et de l'inadéquation, une promesse de l'employeur correspond à la perception d'une déclaration d'adéquation actuelle ou future, implicite ou explicite sur un élément considéré obligatoire pour préserver son adéquation. Ainsi, une promesse rompue correspond à un écart entre le message d'attraction et l'expérience vécue par l'employé dans l'organisation, une modification liée à son poste, à ses conditions d'emploi, à son supérieur immédiat, à la structure organisationnelle, une obligation non réalisée par l'employeur ou encore une promesse d'adéquation future qui ne se réalise pas dans les temps escomptés ou dans un délai raisonnable.

Une promesse implicite ou explicite rompue engendre une perception d'inadéquation de la personne avec son environnement puisque la promesse non-tenue empêche l'adéquation

recherchée par la personne avec son environnement. Dans de telles conditions, la RCP provoquée par l'inadéquation encourage la personne à utiliser différentes stratégies d'ajustement dans le but de rétablir son adéquation. Lorsque l'adéquation est rétablie, la personne demeure dans l'organisation et poursuit sa relation d'emploi jusqu'à ce que de nouvelles situations perturbatrices se produisent. Dans le cas contraire, constatant l'impossibilité de rétablir son APE dans un délai raisonnable, l'employé démissionne.

Une promesse faite à un tiers peut également affecter la perception d'APE et accentuer la perception d'inadéquation de la personne avec son environnement de travail de manière à rompre le CP qui lie l'employé à son employeur.

4.3.5 Rôle du supérieur immédiat

Les expériences des participants ont montré que le supérieur immédiat joue un rôle prépondérant dans la perception d'APE et le maintien du CP. En effet, en cours d'emploi, le supérieur immédiat est considéré comme un allié important dans la recherche, l'atteinte et le maintien de l'APE. Il est perçu comme le principal agent négociateur du CP entre l'employé et l'employeur. En ce sens, le rôle du supérieur immédiat semble crucial pour éviter une RCP ou le cas échéant pour rétablir les termes du CP à la suite d'une rupture sur la base d'une inadéquation perçue par l'employé avec son environnement de travail.

Le rôle de partenaire accordé au supérieur immédiat est perçu lui-même comme une obligation pour le maintien de l'APE. Toutefois, lorsque la RCP provient d'une perception d'inadéquation de la personne avec son supérieur immédiat ou encore devant l'incapacité du supérieur immédiat de rétablir l'APE, l'employé pourra se tourner vers d'autres acteurs organisationnels crédibles pour tenter de réparer la rupture provoquée par la perception d'inadéquation.

En résumé, le rôle du supérieur immédiat semble déterminant pour la réalisation du CP reposant sur les termes de son adéquation ainsi que pour la réparation d'une RCP provoquée

par une perception d'inadéquation de la personne avec son environnement de travail et par conséquent pour le maintien de la relation d'emploi.

4.3.6 Facteurs modérateurs

Plusieurs facteurs de protection ou d'aggravation se sont illustrés dans le processus d'évaluation de l'adéquation et de l'inadéquation de la personne avec son environnement de travail de manière à ralentir ou inversement à accentuer la volonté de démissionner de l'employé.

Les éléments mentionnés par les participants renvoyaient, d'une part, à différents facteurs externes à la relation d'emploi, comme les sollicitations et opportunités d'emploi externes ou internes, la situation pandémique, la situation personnelle, familiale ou financière de l'employé. D'autre part, ces éléments pouvaient également être reliés au degré d'adéquation de la personne avec d'autres dimensions de l'environnement comme l'organisation, l'emploi, le supérieur immédiat ou les collègues. Ensuite, les croyances normatives et les points de vigilance pouvaient influencer la perception de l'employé concernant son évaluation de la situation inadéquate dans un sens comme dans l'autre. Puis, la perception d'un engagement de l'employé pris sous la forme d'une promesse implicite ou explicite faite à son employeur semblait protéger temporairement la relation d'emploi. Toutefois, l'intention derrière l'action ayant causé la situation d'inadéquation n'a pas eu pour effet d'en excuser le geste ou de retenir l'employé. En guise de résumé, le tableau 4.8 présente les différents facteurs identifiés par les participants comme ayant contribué à ralentir leur départ (-) ou inversement à l'encourager (+).

Tableau 4.8 Facteurs de protection ou d'aggravation

FACTEURS DE PROTECTION OU D'AGGRAVATION
• Collègues et équipes (+ / -)
• Emploi (+ / -)
• Adéquation professionnelle (-)
• Conditions d'emploi (+ / -)
• Confort – stabilité (-)
• Contribuer à la performance organisationnelle (+ / -)
• Sentiment d'échec (+ / -)
• Sentiment d'efficacité (-)
• Organisation (+ / -)
• Engagement affectif (-)
• Mission et valeurs de l'organisation (-)
• Opportunités internes (-)
• Performance organisationnelle (-)
• Réputation du Service ou de l'organisation (-)
• Secteur d'activité – type d'organisation (-)
• Soutien du Service des ressources humaines (-)
• Supérieur immédiat (+ / -)
• Facteurs externes
• Opportunités – sollicitations externes (+)
• Pandémie COVID-19 (-)
• Situation personnelle
Impact sur sa vie personnelle (+)
Projets personnels (+ / -)
Situation familiale (+ / -)
Situation financière (-)
Traits de personnalité (+ / -)
• Opinions partagées (+)
• Croyances normatives (-)
• Promesses et obligations de l'employé (-)

Bilodeau (2025)

4.3.7 Perte d'espoir

La perte d'espoir que l'inadéquation puisse être réparée et qu'un minimum d'adéquation soit rétabli constitue le point tournant dans la décision et le comportement de démission de l'employé. La perte d'espoir semble établir la distinction entre l'intention de démissionner et le passage à l'action des participants au projet de recherche.

La perte d'espoir a été exprimée de diverses façons par les participants. La répétitivité d'une situation inadéquate (*pattern*), la présence d'un élément décisif, le constat qu'aucun changement n'est possible dans un délai raisonnable, le respect de soi-même, le besoin de respecter ses limites ou le sentiment d'être à contre-courant.

Le tableau 4.9 présente l'expression de la perte d'espoir des participants qu'une possible amélioration de la situation puisse permettre de rétablir un minimum d'adéquation avec l'environnement de travail.

Tableau 4.9 Expressions reflétant la perte d'espoir des participants

PERTE D'ESPOIR
• Constat d'impossibilité de changement (délai, efforts)
• Élément décisif
• <i>Pattern</i>
• Respect de soi-même (estime de soi)
• Sentiment d'être à contre-courant
• Dépassement des limites – situation intolérable – inacceptable

Bilodeau (2025)

Ainsi, la perte d'espoir dans le rétablissement de l'adéquation contribue à la décision de démission de l'employé et éventuellement à son départ volontaire.

4.3.8 Processus cyclique

Considérant plus globalement le parcours professionnel de la personne sur le marché du travail, un processus cyclique s'est illustré à partir des données empiriques.

En ce sens, la démission semble être une stratégie d'ajustement qui s'inscrit dans une perspective plus globale du cheminement professionnel de la personne. Comme l'étude s'intéresse au comportement de démission en tant qu'objet de recherche, le cadre de la recherche est alors délimité par la réalité organisationnelle. Ainsi, le processus menant à la démission a été étudié sous l'aspect de l'adéquation de la personne avec son environnement et la perception individuelle de l'état de réalisation du CP avec l'employeur. Dans ce contexte, la démission n'a donc pas été considérée comme une stratégie d'ajustement, mais plutôt comme une conséquence ou un résultat. En d'autres termes, la démission peut être considérée comme la stratégie d'ajustement ultime du maintien de son adéquation sur le marché du travail dans une perspective plus globale. L'emploi en particulier et le contexte organisationnel spécifique n'étant qu'une partie d'un ensemble de la réalité professionnelle de l'individu.

Dans cette perspective fondée sur les données empiriques du projet de recherche, la récursivité du parcours d'emploi peut être résumée par le processus cyclique de la relation d'emploi présenté à la figure 4.5.

Figure 4.5 Processus cyclique de la relation d'emploi

Bilodeau (2025)

Ainsi, à la fin de sa relation d'emploi ou en parallèle avec ses tentatives de sortie, la personne souhaitant demeurer sur le marché du travail entame un nouveau cycle d'emploi, par la recherche d'un nouvel emploi, qui lui permettra de poursuivre ses activités professionnelles chez un nouvel employeur ou en tant que travailleur autonome.

4.3.9 Présentation du modèle théorique

S'appuyant sur les données empiriques issues des témoignages des 22 participants au projet de recherche, ayant vécu au total 27 situations de démission au cours des trois dernières années, l'APE et le CP semblent indissociables. Dans cette perspective, le CP représente le moyen par lequel la personne définit les termes de sa relation d'emploi sur la base de sa perception d'adéquation avec les différentes dimensions organisationnelles comme l'emploi, le supérieur immédiat, les collègues et l'organisation en elle-même à travers sa culture, sa mission, ses valeurs, sa structure et ses attributs.

Dans cette perspective, la RCP reflète la perception d'un manque d'adéquation ou l'inadéquation de la personne avec une ou plusieurs facettes de son environnement. Toutefois, c'est la perception d'inadéquation irréparable qui est à la source de la décision et du comportement de démission de l'employé.

Le modèle théorique émergent est présenté à la figure 4.6. Ce modèle illustre la relation entre les différents éléments constitutifs du modèle à travers le processus global de la relation d'emploi.

Figure 4.6 Modèle théorique de l'interrelation entre l'APE et le CP de l'employé démissionnaire

Bilodeau (2025)

Les formes et le sens des flèches s'inspirent des travaux de Jarvis, MacKenzie et Podsakoff (2003).

Une version simplifiée du modèle théorique est présentée à l'annexe I.

4.4 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU MODÈLE THÉORIQUE ÉMERGENT

Le modèle théorique a été expliqué dans un premier temps à travers le parcours d'emploi à la section 4.2 sur la dynamique de l'interrelation entre l'APE et le CP. Puis, dans un deuxième temps, la section 4.3 a énoncé les principaux éléments constitutifs du modèle théorique émergent. Sans vouloir répéter ce qui a été communiqué antérieurement, cette section a pour objectif de présenter une synthèse des résultats du projet de recherche à partir des principales contributions du modèle théorique.

4.4.1 Le contenu du CP sur la base des critères d'APE

Le contenu du CP exprime les critères d'adéquation de la personne avec les différentes facettes de son environnement de travail, en termes d'attentes, d'obligations et de promesses implicites et explicites. La relation de réciprocité employeur-employé suggère que l'employé considère ses propres obligations et promesses envers l'employeur dans sa relation d'emploi.

Les premiers critères d'évaluation sont reliés à l'APJ, puis à l'APO et à l'APS. Les critères d'APG seront davantage évalués en cours d'emploi et l'APG est plutôt considéré comme un facteur d'évaluation de l'APO sous sa dimension culturelle.

4.4.2 L'aspect dynamique de l'APE et du CP

L'aspect évolutif et dynamique de l'APE suggère que ce qui est adéquat pour une personne à un moment donné de sa carrière peut se révéler être inadéquat à un autre moment de son cheminement professionnel et vice-versa. Les facteurs d'APE tout autant que les facteurs d'inadéquation ne sont donc pas statiques dans le temps et doivent être considérés dans leur contexte spécifique du lieu et du temps.

Dans cette perspective, les termes du CP seront appelés à évoluer tout au long de la vie professionnelle de la personne de façon globale et plus spécifiquement au cours de sa relation

d'emploi chez un même employeur. L'interrelation entre l'APE et le CP implique une dynamique évolutive des clauses du CP sur la base des besoins d'APE qui sont exprimés sous la forme d'attentes et d'obligations qui évoluent dans le temps.

Ceci implique que ce qui est adéquat à un moment donné du parcours d'emploi peut se révéler inadéquat à un autre moment. Par exemple, après un an dans le même poste sans nouveauté ou défis professionnels correspondant à ses objectifs de carrière ou ses aspirations professionnelles, la personne pourrait alors réévaluer son APE.

4.4.3 La RCP liée à l'inadéquation de la personne avec son environnement

La RCP peut être provoquée par la perception d'un manque d'APE ou par une perception d'inadéquation. Toutefois, uniquement la RCP dont l'évaluation conclut à une inadéquation irrémédiable engendre le départ volontaire de l'employé. Le délai de rétablissement de l'adéquation est également considéré par l'employé dans sa prise de décision. La perte d'espoir est due au sentiment d'être à contre-courant, à l'accumulation d'évènements inadéquats, au sentiment d'impuissance, à la perception que malgré tous ses efforts ceux-ci seront insuffisants. Cette perte d'espoir se traduit par un lâcher-prise de l'employé, puis par son départ volontaire.

Ce qui implique que la personne peut s'ajuster ou se conformer à certains attributs de son environnement bien que ceux-ci ne soient pas en parfaite adéquation avec ses caractéristiques et ses attentes individuelles pourvu que ces attributs ne soient pas considérés essentiels pour la personne. Ainsi, tant que la personne considère ne pas avoir franchi les limites de son adéquation et que cette inadéquation n'est pas perçue irréparable en termes de temps et d'efforts requis, elle demeure dans la phase de la continuité de la relation d'emploi.

En résumé, la perte d'espoir dans la possibilité de rétablir un minimum d'adéquation dans un avenir envisageable engendre le comportement de démission puisque l'employé estime que

les efforts pour demeurer dans cet environnement inadéquat et les conséquences seraient trop importants.

4.4.4 L'inconfort lié à l'inadéquation et sentiment de violation

L'inconfort provoqué par la perception d'inadéquation de la personne avec un ou plusieurs dimensions de son environnement de travail est à la base de la décision de démission de l'employé. Toutefois, le sentiment de violation ressenti ou l'importance de l'affect négatif n'est pas un critère infaillible pour comprendre l'inadéquation de la personne avec son environnement. En effet, lorsque l'inadéquation concerne la complémentarité de la personne avec son environnement sans qu'une forme supplémentaire d'adéquation ne soit en cause, l'employé pourra décider de démissionner sans pour autant ressentir un sentiment de violation. Rappelons-nous que la forme complémentaire de l'adéquation est définie par la capacité de l'environnement à satisfaire les besoins individuels, c'est-à-dire une inadéquation fondée sur des considérations pratiques comme les exigences de l'emploi comparativement aux capacités ou compétences de la personne ou encore les possibilités de développement professionnel versus les objectifs de carrière de la personne, tandis que la forme supplémentaire de l'adéquation réfère à la similitude des caractéristiques, des croyances et des valeurs individuelles comparativement à la culture, aux normes et aux valeurs organisationnelles.

En quelques mots, le sentiment de violation serait associé à l'inadéquation sous sa forme supplémentaire comparativement à l'inadéquation complémentaire qui semble davantage être perçue et vécue de manière transactionnelle.

4.4.5 La récursivité du cycle de la relation d'emploi

La récursivité des expériences d'emploi menant à la démission a révélé que le cycle de l'APE et de l'inadéquation dans la relation d'emploi recommence tant que la personne ne considère pas être en adéquation avec son environnement de travail. Cette recherche d'adéquation est

le fil conducteur de ses expériences d'emploi et de son parcours professionnel sur le marché du travail.

Au fur et à mesure de ses expériences professionnelles, la personne ajoute des critères d'adéquation en termes d'attentes et d'obligations qui influenceront sa perception des promesses implicites et explicites de l'employeur tout comme ses propres obligations et promesses envers l'employeur. Ces éléments s'ajoutent à ses points de vigilance et façonnent ses croyances dans un contexte dynamique où évolue la personne à travers son cheminement personnel et professionnel.

Ainsi, le CP est dynamique et représente les perceptions individuelles concernant la qualité de l'APE qui est elle-même évolutive tout au long de la vie professionnelle. La perception d'inadéquation de la personne avec les dimensions de son environnement de travail représente une RCP. L'inadéquation irréparable correspond à une situation inacceptable pour laquelle l'employé n'a ni la capacité ni la volonté de s'adapter aux conditions de l'environnement dans lequel il se trouve.

4.4.6 En résumé

L'APE et le CP sont interreliés et indissociables. Le CP exprime la qualité de l'APE.

Dans ce contexte, la RCP survient à la suite d'un besoin d'adéquation non remplie pouvant aller de la perception d'un manque d'adéquation à une inadéquation.

La perception d'inadéquation associée à la RCP peut provoquer un sentiment de violation qui s'exprime par des manifestations physiques ou psychologiques lorsque la perception d'inadéquation réfère à la forme supplémentaire de l'adéquation et implique un décalage entre valeurs fondamentales personnelles ou professionnelles de l'employé comparativement à la culture et aux valeurs organisationnelles partagées.

À la suite de diverses tentatives d'ajustement de l'employé dans le but de rétablir son adéquation seule la perception d'inadéquation irréversible en raison d'un constat d'impossibilité de rétablir un minimum d'adéquation dans les limites de ses ressources disponibles et dans un délai raisonnable entraîne la démission de l'employé.

CINQUIÈME CHAPITRE – DISCUSSION

Le cinquième chapitre se veut une discussion sur les résultats du projet de recherche et leur contribution à l'avancement des connaissances scientifiques et managériales. La première section effectue un retour sur la problématique ayant justifiée cette étude. La deuxième section réitère les résultats majeurs de cette recherche, puis les compare avec la littérature scientifique sur l'APE, le CP et leur interrelation en contexte organisationnel. C'est à la troisième section que sont présentées les applications pratiques des résultats obtenus pour les dirigeants d'entreprise, les gestionnaires et les professionnelles de la gestion des ressources humaines. Puis, les limites de la recherche et les propositions de recherches futures sont énoncées à la quatrième section. Finalement, ce cinquième chapitre se termine par une brève conclusion.

5.1 RAPPEL DE LA PROBLÉMATIQUE

La problématique associée à ce projet de recherche a été présentée au premier chapitre et s'articule autour du phénomène du départ volontaire des employés. En effet, le roulement volontaire est une problématique non résolue qui demeure encore aujourd'hui un frein à la performance des organisations, à leur croissance pérenne et à leur positionnement concurrentiel (Liu *et al.*, 2010; Memon *et al.*, 2014; Presbitero *et al.*, 2016; Saufi *et al.*, 2020). Les conséquences financières et managériales associées aux départs volontaires ont amplement été documentés. Par exemple, le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec (2018) considère que l'ensemble des départs volontaires d'une entreprise peut réduire de 12% son revenu annuel. Le coût d'un seul départ volontaire peut représenter jusqu'à 400 % du salaire de l'employé démissionnaire (The Jack Phillips Center for Research dans <https://expertsrh.com/mobilisation-fidelisation-et-engagement-du-personnel/>). À ces impacts monétaires exorbitants s'ajoutent également les conséquences désastreuses que ces départs volontaires peuvent avoir sur la réputation de l'organisation auprès des investisseurs et des candidats potentiels, la perte de mémoire organisationnelle, la diminution des ventes, la baisse de la qualité du service à la clientèle, la gestion de la relève et la mobilisation des

employés qui restent (Eberly *et al.*, 2009; Heavey *et al.*, 2013; Liu *et al.*, 2010; Memon *et al.*, 2014; Saufi *et al.*, 2020; Vandenberghe, 2004). Par conséquent, les impacts du taux de roulement volontaire peuvent se révéler exponentiel et être critiques pour la survie d'une organisation. Il est donc essentiel de reconnaître son importance et d'y accorder une attention soutenue.

Depuis quelques années, le marché du travail québécois subit de nombreux bouleversements avec les modifications importantes de la législation du travail en lien avec les obligations patronales, la diversité de la main-d'œuvre, les impacts postpandémiques sur l'organisation du travail et l'incertitude économique encouragée par l'annonce des mesures tarifaires américaines. Tous ces facteurs modifient les attitudes et les comportements des entreprises et des employés (ex. : Bertrand et Voiculescu, 2022; Bouchard et Vézina, 2015; Dalmas et Lima, 2016; Deschênes, 2020; Gagnon *et al.*, 2014; Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020; Herrera et De Las Heras-Rosas, 2021; Kaur et Kaur, 2019; Kourkafas, 2025; Lagacé *et al.*, 2010; Lepage, 2025; Savanevičienė *et al.*, 2019; Statistiques Canada, 2022b; Tremblay et Demers, 2022; Yogamalar et Samuel, 2016). Ainsi, explorer le phénomène du roulement volontaire des employés dans un contexte contemporain permet de mieux comprendre les enjeux actuels et de pouvoir agir de façon éclairée et proactive pour retenir et fidéliser une main-d'œuvre de qualité et en quantité suffisante.

Une recherche méta-analytique récentes effectuées par Rubenstein *et al.* (2018) soulignent la grande variabilité des résultats des recherches sur le phénomène du roulement volontaire des employés. Dans le même sens, Rothausen, Henderson, Arnold et Malshe (2017) se disent insatisfaits des modèles actuels sur le roulement volontaire des employés et insistent sur la nécessité de poursuivre les recherches sur ce phénomène pour mieux comprendre la perception des employés à travers le sens que ces personnes accordent à leur comportement de démission.

Dans cette perspective, les théories sur l'APE et le CP se sont intéressées aux valeurs et aux attentes des travailleurs pour expliquer leurs attitudes et leurs comportements au travail dont

celui de la démission. Par conséquent, il serait possible de croire que ces deux concepts puissent agir conjointement et simultanément sur la perception, l'interprétation et le comportement des employés démissionnaires.

C'est pourquoi l'étude du comportement de démission des employés dans un contexte contemporain délimité par les concepts sensibilisants de l'APE et du CP semblaient une avenue prometteuse de recherche pour mieux comprendre le comportement de démission des employés, ouvrir de nouvelles avenues de recherche et proposer des recommandations managériales qui soient pertinentes et adaptées aux nouvelles réalités du marché du travail.

Ce projet de recherche s'inscrit donc dans le prolongement d'une discussion scientifique souhaitée et attendue sur le roulement volontaire des employés.

Comme nous le verrons dans ce chapitre, les résultats ont permis de mieux comprendre le comportement de démission des employés et de proposer de nouvelles pistes de recherches mais également des solutions managériales concrètes de gestion des ressources humaines dès les premières étapes de recrutement, puis tout au long de la relation d'emploi misant ainsi sur la stabilité d'emploi et la fidélisation des employés.

5.2 CONTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES

Afin d'être en mesure de bien illustrer les contributions de cette étude à l'avancement des connaissances scientifiques, cette section rappelle brièvement les principaux éléments constitutifs du modèle proposé tels que présentés au quatrième chapitre, puis les compare avec la littérature scientifique pertinente sur le phénomène étudié à travers leurs similitudes et leurs différences.

5.2.1 La perception d'APE dans la conception et la réalisation du CP

Le processus de collecte et d'analyse des données a révélé que les termes du CP reposent sur les critères d'adéquation de la personne avec les différentes dimensions de l'environnement de travail, soit l'APO, l'APJ, l'APS et l'APG. Le contenu du CP s'exprime à travers les besoins prioritaires d'APE sous ses différentes dimensions en termes d'attentes individuelles, d'obligations et de promesses implicites ou explicites dans une relation d'emploi réciproque. En d'autres mots, les attentes, les obligations et les promesses perçues par l'employé sont le résultat de l'évaluation que fait la personne de la capacité de l'environnement de travail à satisfaire ses besoins d'adéquation dans le cadre de sa relation d'échange avec l'employeur.

Les critères sur lesquels repose l'évaluation de l'APE comme les valeurs et les traits de personnalité sont relativement stables dans le temps (Atherton, Sutin, Terracciano et Robins, 2022; Avota *et al.*, 2015; Dalmás, 2014; Yogamalar et Samuel, 2016). Il n'est donc pas surprenant que Rousseau *et al.* (2018) aient constaté que malgré l'évolution temporel des schémas cognitifs qui composent le CP celui-ci a tendance à demeurer assez stable dans le temps. Par conséquent, la remise en cause des termes du CP dépend de la survenance d'un événement majeur. Ces événements majeurs seraient donc directement liés à la discordance des attributs de l'environnement avec les besoins d'adéquation complémentaire et supplémentaire de l'employé.

À ce jour, les recherches scientifiques sur l'APE et le CP se sont plutôt intéressées à ces concepts d'une manière distincte sans considérer que les éléments constitutifs du CP puissent reposer sur les critères d'APE. Cette découverte scientifique est majeure dans la compréhension de l'état de réalisation du CP, dès sa création, puis sa stabilisation, sa rupture et enfin le sentiment de violation ressenti par l'employé.

La découverte d'une relation d'interdépendance intime entre l'APE et le CP est donc primordiale pour la continuité des recherches scientifiques sur les théories de l'APE et du CP puisqu'aucune autre recherche n'avait révélée ni même considérée les termes du CP sous

l'aspect d'un besoin identitaire d'APE. Ce qui n'est pas surprenant puisque jusqu'à aujourd'hui, les recherches ayant associé les concepts d'APE et du CP dans un même cadre théorique l'ont fait à partir de méthodologies de recherche quantitative dans une intention de confirmation d'hypothèses sur la relation APO et RCP ou APO et violation du CP (ex. : Bocchino *et al.*, 2003; Lv et Xu, 2018; Saleem *et al.*, 2021). Ce qui est très limitatif dans l'exploration en profondeur d'un phénomène et qui exclut la possibilité d'envisager de nouvelles possibilités. Par exemple, les résultats de l'étude de Bocchino *et al.* (2003) démontraient qu'une bonne APO sous la dimension des valeurs organisationnelles et des valeurs personnelles était négativement associée à la perception de violation du CP. Dans une étude plus récente Lv et Xu (2018) constataient que la RCP pouvait entraîner une diminution de la perception d'APO en illustrant l'effet médiateur de l'APO sur la relation entre la RCP et engagement au travail. Dans un positionnement philosophique similaire, Saleem *et al.* (2021) ont démontré que la violation du CP pouvait modérer la relation entre l'APO, l'APJ et l'engagement organisationnel. Toutefois, ces quelques recherches déductives n'ont pas suffisamment exploré et analysé les perceptions individuelles et les mécanismes sous-jacents pour expliquer l'interrelation entre l'APE et le CP et son influence sur le comportement des employés. C'est d'ailleurs à cette même conclusion qu'arrivent Lv et Xu (2018, p. 1261) en affirmant que : « Malheureusement, après avoir consulté les recherches précédentes, nous constatons qu'aucun effort n'a été déployé pour expliquer la relation entre les RCP et l'APO dans un cadre théorique » [Traduction libre]. En effet, les résultats de ces études n'ont ni plus ni moins reflétés leurs hypothèses de départ sans tenter de faire ressortir de nouvelles propositions basées sur les perceptions subjectives individuelles. Par conséquent, les résultats de la présente étude se distinguent de ceux des études antérieures puisque cette étude a permis d'explorer le phénomène de l'interrelation à partir des perceptions individuelles et du processus décisionnel de l'employé démissionnaire sans hypothèses préétablies.

5.2.1.1 *Les attentes et les obligations*

L'interrelation entre l'APE et le CP s'exprime par les attentes et les obligations organisationnelles telles que perçues par les employés. Dans cette optique, les résultats de cette recherche ont indiqué que l'évaluation de l'APE est subjective et qu'elle repose sur les valeurs et les besoins prioritaires de la personne dans le maintien de son adéquation, et par conséquent, de son bien-être psychologique et parfois physique. Ces éléments fondamentaux représentent les priorités individuelles et permettent de différencier les obligations perçues de l'employeur d'une simple attente sur la base des croyances normatives de ce qui pourrait ou devrait normalement se produire. La distinction entre une attente et une obligation est donc liée à l'importance accordée par la personne à l'élément pour le maintien de son adéquation.

De la même manière, la littérature sur le CP établit une distinction entre les attentes et les obligations. Les attentes sont définies par les croyances subjectives normatives ou probabilistes de l'état futur des choses (Rousseau *et al.*, 2018). Une attente probabiliste serait donc une croyance fondée sur la probabilité de la survenance d'un événement futur basée sur ses expériences passées, tandis qu'une attente normative se traduirait par la croyance qu'un événement futur puisse se produire considérant les normes sociétales de référence de la personne (*Ibid.*).

Puis, le CP est également constitué d'obligations réciproques entre l'employé et son employeur (Rousseau, 1989). Ces obligations sont donc justifiées dans la réciprocité de la relation (Jayaweera *et al.*, 2021; Rousseau *et al.*, 2018) et renvoient à la manière dont les conditions de la relation d'emploi sont interprétées et évaluées par l'employé (Kaur et Kaur, 2019). Ces perceptions subjectives des obligations forment un filtre psychologique dans l'interprétation et l'appréciation des conditions d'emploi sur la base des valeurs partagées et des engagements implicites ou explicites perçus de part et d'autre par les parties (*Ibid.*).

Le modèle théorique proposé se distingue des études antérieures par la clarification qu'il apporte à la notion de réciprocité des obligations. En effet, les obligations de l'employeur expriment la réciprocité de la relation à travers l'adéquation complémentaire des besoins et des attributs individuels comparativement aux conditions et exigences organisationnelles, puis par la recherche de similitude des valeurs et autres caractéristiques partagées entre l'employé et les diverses dimensions de l'environnement de travail.

Ainsi, l'interrelation entre l'APE et le CP repose sur la perception de complémentarité ou de supplémentarité des attributs de la personne avec les différentes facettes de l'environnement de travail. D'une part, la réciprocité suppose que l'employé satisfait un besoin de l'employeur et vice-versa, ce qui illustre la complémentarité de l'APE. D'autre part, la réciprocité renvoie également à la similitude des attributs organisationnels et individuels comme les valeurs partagées ou la correspondance entre les normes organisationnelles et les caractéristiques de l'employé. En ce sens, l'état de stabilité du CP repose sur le maintien de la complémentarité et de la supplémentarité de l'APE qui s'exprime à travers la perception de réciprocité de la relation. En cas de défaillance, les employés diront que ce n'est pas du donnant-donnant, que la relation n'est pas réciproque ou égale.

Complétant les propositions académiques antérieures, les résultats du projet de recherche ont établi une nuance importante entre les attentes et les obligations perçues de l'employeur sur la base des priorités d'APE à travers ses différentes conceptualisations. Ainsi, une attente de développement professionnel peut devenir une obligation lorsque l'individu priorise sa progression de carrière ou sa réussite professionnelle dans le cadre de sa relation d'emploi ou de son cheminement professionnel. Dans le même sens, la possibilité de faire du télétravail peut représenter une obligation pour une personne dont la flexibilité est une condition essentielle au maintien de son adéquation avec l'emploi.

D'ailleurs, comme le mentionnaient Rousseau (2001, dans Rousseau *et al.*, 2018) : « Les obligations perçues par les individus entre eux et les autres ont des effets profonds sur ce à quoi ils prêtent attention ou ignorent ainsi que sur la façon dont ils interprètent et réagissent

aux signaux de l'environnement » [Traduction libre]. Cette citation de Rousseau reflète le début d'une réflexion sur la place de l'APE dans la composition des termes du CP.

Or, le fondement des termes du CP sur les critères d'APE explique la perception des obligations réciproques dans la relation d'emploi. En d'autres mots, l'adéquation suppose la réciprocité de la relation sur les éléments qui la caractérise d'une manière complémentaire ou supplémentaire et qui sont jugés essentiels à son maintien.

5.2.1.2 *Les promesses implicites et explicites*

Le modèle théorique propose qu'une promesse de l'employeur correspond à la perception de l'employé d'une déclaration implicite ou explicite d'APE actuelle ou future sur un élément jugé essentiel au maintien de son APE. Ainsi, un changement des conditions d'emploi sur lesquelles repose la perception d'adéquation initiale est donc considéré comme une RCP puisque l'adéquation recherchée est compromise ou rompue. Dans le même sens, une promesse d'adéquation future non tenue sur laquelle reposait l'acceptation de l'offre d'emploi est également considérée comme une RCP puisque l'adéquation souhaitée ne peut se réaliser. Ainsi, une promesse implicite ou explicite rompue ou non-tenue engendre une perception d'inadéquation de la personne avec son environnement puisque cela empêche l'adéquation recherchée par la personne avec l'environnement de travail. Il n'est donc pas étonnant que les attentes, les obligations et les promesses soient reliées à chacune des dimensions conceptuelles de l'APE.

Dans la littérature pertinente sur le CP, les définitions courantes différencient les promesses des obligations. Selon Rousseau *et al.* (2018), les promesses engendrent des obligations et non l'inverse puisque le CP peut exister sans qu'aucune promesse ne soit faite sur la base des attentes et des autres obligations perçues. Une promesse est « une déclaration de l'employeur qu'il fera ou s'abstiendra de faire quelque chose de spécifié » [Traduction libre] (*Ibid.*, p. 1083). Ces mêmes chercheurs affirment que l'employé peut s'attendre à ce que l'employeur fournisse une ressource particulière en fonction d'une norme sociale ou parce

qu'il a promis de le faire, dans les deux cas il y a une perception d'obligation de l'employeur de fournir cette ressource.

Contrairement à la littérature sur le CP qui affirme qu'il est peu probable que la perception d'une obligation se traduise par une promesse de l'employeur (Rousseau *et al.*, 2018), les résultats de cette étude montrent qu'une obligation perçue de l'employeur peut se traduire en une promesse implicite. Lorsque l'employé considère que l'employeur a une obligation envers ses employés et lui en particulier, il pourra percevoir que l'employeur lui a fait une promesse à cet égard. Ainsi, les promesses créent non seulement des obligations, mais les obligations de l'employeur influencent la perception individuelle des promesses qui lui sont faites. Les promesses sont fondamentales dans la formation du CP et la recherche d'APE influence la perception de l'employé des promesses qui lui sont faites par l'employeur. Les résultats montrent que l'obligation de l'employeur de respecter ses engagements est perçue comme une promesse implicite. Par exemple, si l'employé considère que l'employeur a une obligation d'offrir des horaires flexibles à ses employés, il pourra interpréter les informations reçues de manière explicite ou implicite au moment de l'embauche comme une promesse à cet égard. Ainsi, en cours d'emploi, une situation qui irait à l'encontre de ce besoin serait interprétée comme un changement des conditions d'emploi et une promesse rompue. Ce qui implique qu'une obligation de l'employeur non remplie peut être interprétée comme une promesse rompue.

Dans la conception du CP, les obligations et les promesses supposent une relation d'échange entre deux parties. Les obligations et les promesses sont appréciées par l'employé lorsqu'il a la perception d'offrir une contribution en échange d'une contrepartie de l'employeur (Rousseau 1989). Dans le même sens, les recherches sur l'APE montrent également que la réciprocité s'exprime par la correspondance des conditions offertes ou promises par l'organisation comparativement à la contribution de l'employé en termes de compétences, capacité, besoins ou encore par la perception de la similitude des valeurs et autres caractéristiques organisationnelles avec celles de l'employé (Kristof, 1996). Les résultats de cette étude illustrent la conception des termes du CP sur la base de l'évaluation d'APE

puisque les obligations et les promesses reposent sur la perception d'une adéquation complémentaire ou supplémentaire de la personne avec son environnement de travail.

Les obligations et les promesses de l'employeur peuvent trouver leur fondement dans les différentes communications écrites, verbales et non verbales de l'organisation et de ses représentants. En ce sens, Rousseau (2001) indique que les promesses peuvent trouver leur source dans l'interprétation par l'employé des politiques, des programmes, des procédures et des pratiques organisationnelles comme les avantages sociaux, l'entretien d'embauche et la rencontre d'évaluation de la performance. Effectivement, les résultats de cette étude ont reconnu la diversité des sources permettant à l'employé d'évaluer son adéquation avec les diverses dimensions organisationnelles qui deviennent des promesses et des obligations de l'employeur.

Rousseau *et al.* (2018) se questionnent à savoir pourquoi et quand une promesse de l'employeur serait acceptée par l'employé et dans quel cas une telle promesse deviendrait une obligation de l'employeur. Le modèle proposé répond à ce questionnement en expliquant que seule la promesse qui répond à un besoin d'adéquation prioritaire de la personne est considérée comme une obligation de l'employeur. Les promesses qui ne correspondent pas à un besoin fondamental d'APE ne sont pas considérées comme des obligations et ne semblent pas mettre en péril l'APE, la stabilité du CP et la relation d'emploi. Ceci a été constaté dans les témoignages recueillis. En effet, les participants ont mentionné que des promesses non sollicitées de leur part et non tenues n'avaient pas affecté leur perception d'APE et la stabilité de la relation d'emploi. Ces promesses ne correspondaient pas à un besoin d'APE. En quelques mots, seules les promesses de l'employeur qui correspondent aux besoins d'APE de l'employé seraient susceptibles d'être acceptées et de contribuer à la révision des obligations réciproques.

En résumé, la littérature sur le concept du CP indique que celui-ci trouve son fondement dans la perception d'un accord mutuel entre les parties (Rousseau, 2001; Rousseau *et al.*, 2018). Les résultats de ce projet de recherche complète cette explication sur la constitution du CP

en précisant que la mutualité de l'accord trouve sa justification dans le besoin d'adéquation de la personne avec les différentes dimensions de l'environnement de travail sur la base de ses priorités en termes de valeurs ou autres caractéristiques partagées ou par la complémentarité des besoins et autres attributs personnels avec les exigences ou les pratiques organisationnelles.

5.2.1.3 Les promesses et obligations de l'employé

Cette étude a également confirmé que dans ce contexte de réciprocité de la relation d'emploi, l'employé considère également ses propres obligations envers l'employeur. Ces obligations de l'employé trouvent leur justification dans les croyances normatives ou encore dans les promesses implicites ou explicites faites par l'employé à son employeur. La perception d'une obligation pourra ainsi agir de manière à influencer le comportement de l'employé. Comme constaté lors de cette étude, certains participants ont mentionné être restés dans l'organisation malgré leur inadéquation en raison de leur perception d'une obligation envers l'employeur ou les collègues de travail.

Toutefois, l'employé pourra également décider de rompre sa promesse et l'obligation qui en découle s'il considère que l'employeur ne remplit pas ses propres obligations et que malgré ses efforts pour rétablir la situation d'inadéquation aucune amélioration n'est constatée ou probable. Cette RCP initiée par l'employé exprime son refus d'accorder à l'employeur une contribution qui ne serait pas perçue comme réciproque compte tenu de l'entente informelle de réciprocité de la relation qu'implique le CP sur la base du besoin d'APE. À notre connaissance, la RCP par l'employé n'est pas documentée dans la littérature sur le CP. Le besoin de réciprocité de la relation qui réfère à la complémentarité et la supplémentarité de l'adéquation semble être un élément fondamental dans la stabilité du CP et le maintien de la relation d'emploi.

5.2.1.4 *La subjectivité de l'évaluation de l'APE et du CP*

La subjectivité de l'appréciation des attentes, des obligations réciproques et des promesses par l'employé implique que chaque individu interprète les composantes de l'environnement d'une manière singulière. Ce qui réitère l'aspect individuel du CP et des besoins d'APE. Ainsi, les éléments qui composent les CP individuels peuvent être parfois différents ou similaires d'un individu à l'autre en fonction des valeurs et des besoins individuels qui, de la même manière, peuvent être similaires ou différents. Ce qui implique que dans le contexte du travail, le CP est une notion individuelle qui se crée et s'exécute à partir des besoins identitaires d'APE de chaque employé.

La subjectivité de l'appréciation de l'APE dans la réalisation du CP demeure un élément fondamental de la relation entre l'APE et le CP. D'ailleurs, comme l'ont mentionné les chercheurs utilisant les cadres théoriques de l'APE ou du CP, les individus ont une perception différente de l'environnement de travail, du degré d'importance des éléments qui le composent et de leur niveau d'adéquation avec les diverses dimensions organisationnelles (Billsberry *et al.*, 2005; Kristof-Brown *et al.*, 2005; Saraç *et al.*, 2017; Van Vianen *et al.*, 2011; Zhu et Li, 2018). Dans cette perspective, le comportement de l'employé dont celui de la démission sera le résultat d'une évaluation personnelle de la qualité de la relation d'emploi basée sur sa perception subjective et unique de l'adéquation de ses caractéristiques personnelles avec celles de l'organisation dans ses formes supplémentaire ou complémentaire.

5.2.1.5 *L'intention*

Les résultats de ce projet de recherche ont montré que l'intention n'a pas pour effet de réduire la perception d'inadéquation personne-environnement (PE) ou d'amenuiser la RCP. En effet, les participants ont mentionné avoir vécu les situations inadéquates ayant provoqué la RCP d'une manière similaire que celles-ci soient intentionnelles ou non, justifiées ou non. Leur interprétation de l'intention n'a pas affecté leur perception d'inadéquation avec

l'environnement, ni leur volonté de démissionner. Ayant vécu à deux reprises des situations inadéquates ayant encouragé sa démission, un participant a également mentionné que sa perception de l'intention du gestionnaire n'avait pas influencé la profondeur de sa blessure. Ainsi, la blessure n'a pas été ressentie d'une manière moins importante lorsque le comportement inadéquat était non intentionnel. Ce qui indique que l'intention perçue n'a pas pour effet de réduire la perception d'inadéquation de la personne avec la dimension inadéquate de l'environnement ni de réduire la perception de RCP et le sentiment de violation ressenti.

À ce propos, Robinson et Morrison (2000) constataient qu'il existe deux causes profondes de RCP impliquant des intentions différentes: la renonciation et l'incongruence. La renonciation se produit lorsque le représentant de l'organisation reconnaît qu'une obligation existe mais ne respecte pas sciemment cette obligation. L'incongruence se produit lorsque l'employé et le représentant de l'organisation ont des compréhensions différentes quant à l'existence d'une obligation donnée ou quant à la nature d'une obligation donnée. Selon ces chercheurs la perception de l'intention de l'autre partie contribue à l'intensité émotionnelle. Ainsi, le sentiment de violation serait encore plus intense lorsque l'employé interprète la situation comme une action délibérée de l'employeur plutôt qu'un malentendu (Conway et Briner, 2009; Robinson et Morrison, 2000).

Les résultats du projet de recherche ont plutôt illustré que l'intention perçue par l'employé derrière la situation ou le comportement inadéquat n'a pas eu d'impact sur la perception d'inadéquation de la personne avec son environnement de travail, sur la perception de RCP, le sentiment de violation et sur la décision de démissionner. L'intensité de l'expression du sentiment de violation ressenti n'a pas été exprimée d'une manière différente en raison de l'intention. L'intensité du sentiment de violation semblait davantage liée à la dissonance des valeurs et à la sensibilité de l'employé considérant ses points de vigilance issus de ses expériences passées.

5.2.1.6 La hiérarchie des dimensions de l'APE

Cette étude a illustré l'importance relative des diverses dimensions de l'APE les unes par rapport aux autres dans le processus d'évaluation subjectif de l'adéquation des individus avec leur environnement de travail aux différents moments de la relation d'emploi. En ce sens, les résultats de l'étude ont révélé qu'initialement la personne évalue son adéquation avec l'emploi, puis simultanément elle pourra évaluer son APO et son APS. Toutefois, l'APG est plus souvent évaluée en cours d'emploi et est considérée comme une dimension de la culture organisationnelle associée à l'APO. Bien que les employés aient privilégié l'évaluation d'une dimension d'adéquation en particulier au moment de leur embauche, leur décision de démission pouvait être la conséquence d'une perception d'inadéquation avec une autre dimension de l'APE. Par exemple, un employé ayant priorisé les caractéristiques de l'emploi dans son choix initial a pu quitter en raison de sa perception d'inadéquation avec les valeurs organisationnelles ou le supérieur immédiat. Ainsi, en fin de parcours d'emploi, autant l'APJ que l'APO ou l'APS ont pu justifier le comportement de démission des individus. Toutefois, aucune situation de démission n'a identifié l'inadéquation personne-groupe (PG) comme raison principale de RCP menant au départ volontaire de l'employé. L'APG a plutôt été identifiée comme un facteur de protection de l'APE ou inversement comme un facteur d'aggravation de la perception d'inadéquation de la personne avec une autre dimension de l'environnement de travail.

Considérant la hiérarchie des différentes conceptualisations de l'APE, une étude de Deschênes (2019) dans le secteur de l'éducation au Québec confirmait les constatations d'une méta-analyse réalisée par Kristof-Brown *et al.* (2005) à l'effet que l'APJ et l'APO sont les dimensions qui ont le plus d'impact sur les attitudes et les comportements individuels au travail.

Toutefois, les résultats de la présente étude montrent également qu'une inadéquation personne-supérieur immédiat (PS) peut exercer une influence aussi déterminante sur le comportement de démission de l'employé qu'une inadéquation PJ et PO. Les études s'étant

intéressées aux conséquences attitudinales et comportementales individuelles de l'APS sont plus rares, ce qui pourrait expliquer en partie les résultats plus favorables des dimensions de l'APJ et de l'APO dans la littérature scientifique.

Rares aussi sont les études qui ont considéré l'importance relative des différentes conceptualisations de l'adéquation sur la réalisation du CP ou vice-versa. Un article de Sekiguchi (2007) concernant l'impact du CP sur la perception individuelle d'APJ et d'APO lors du processus d'embauche, conclut que l'APJ est plus influente sur les attitudes et les comportements des employés lorsque l'emploi favorise les clauses transactionnelles du CP, ce qui correspond à un contrat de travail de type temporaire ou occasionnel et que l'APO exercerait une influence plus importante sur les attitudes et les comportements individuels lorsque l'embauche concerne un poste régulier dans une relation d'emploi à long terme ce qui forme un type de CP relationnel.

Ces résultats ont été observés partiellement sur le terrain. Bien que dans toutes les situations de démission observées les participants occupaient des emplois réguliers à temps complet, ce qui s'apparente à un CP de nature relationnelle, les participants ont priorisés l'APJ lors du processus d'embauche dans leur évaluation d'APE. Toutefois, les raisons d'inadéquation évoquées par les participants pour justifier leur démission reposaient parfois sur une inadéquation complémentaire PJ ou une inadéquation supplémentaire PS ou PO.

En résumé, dans le contexte québécois de cette étude, considérant les données démographiques de l'échantillon et le type de CP relationnel des participants, l'APJ s'est distinguée comme une dimension prioritaire dans l'évaluation initiale de l'APE. De plus, les résultats ont indiqué que l'évaluation de l'APJ repose également sur la perception individuelle de l'adéquation entre la profession et l'emploi convoité ou occupé. Toutefois, en cours d'emploi, ce sont respectivement les inadéquations PS, puis PO et finalement PJ qui ont été identifiées par les participants comme ayant contribué à leur décision de démissionner.

5.2.1.7 La RCP et l'évaluation de l'adéquation

Les résultats du projet de recherche ont précisé que la RCP est provoquée par la perception d'une altération des termes du CP reposant sur l'évaluation de l'adéquation de l'employé avec une ou plusieurs dimensions de l'environnement de travail. Ceci signifie que la personne pourra s'ajuster ou se conformer à certains attributs de l'environnement de travail bien que ceux-ci ne soient pas en parfaite adéquation avec ses valeurs, caractéristiques et attentes individuelles en autant que ces éléments ne soient pas perçus essentiels au maintien de son adéquation. Tant que la personne considère ne pas avoir franchi les limites de son adéquation et que l'inadéquation n'est pas perçue irréparable en termes de temps, d'efforts et de conséquences sur sa vie personnelle ou professionnelle, elle pourra alors demeurer dans l'environnement de travail, en l'occurrence dans la phase de la continuité d'emploi avec l'organisation.

Dans la littérature sur le CP, la RCP représente l'évaluation cognitive consciente ou inconsciente de l'employé à l'égard d'une action ou d'un manquement de l'employeur remettant en cause une ou plusieurs promesses ou obligations de l'employeur (Lv et Xu, 2018; Morrison et Robinson, 1997, 2000; Raja *et al.*, 2004; Zhao *et al.*, 2007). Toutefois, la présente étude a montré que la perception de RCP des participants était basée sur une évaluation consciente d'un écart entre leurs besoins d'adéquation comparativement à ce que leur offrait l'employeur. Les événements ayant contribué à la perception d'inadéquation et de RCP ont été largement décrit par les participants attestant de leur état de conscience de ces manquements.

Les études antérieures ont démontré que la RCP survient lorsque la relation d'échange est considérée déséquilibrée entre les parties (Conway et Briner, 2009). Dans cette situation, l'employé qui ne perçoit pas d'une manière proportionnelle les avantages qu'il reçoit comparativement à ce qu'il offre en retour, pourra réduire sa contribution envers l'organisation (Conway et Briner, 2009; Coyle-Shapiro et Kessler, 2000). En ce sens, le modèle de Rousseau *et al.* (2018) souligne que la RCP survient lorsque l'employé rencontre

des circonstances contradictoires avec ses objectifs ou qui vont au-delà de ses capacités ou de sa volonté de s'assimiler aux conditions existantes.

Les résultats de cette étude confirment en partie ces énoncés scientifiques puisque les événements perturbateurs à l'origine de la RCP peuvent en effet être provoqués par une perception d'inadéquation complémentaire des contributions réciproques des parties comme les compétences, capacités, intérêts professionnels ou autres besoins individuels avec les exigences de l'emploi, les besoins organisationnels ou les autres incitatifs disponibles et offerts par l'organisation. Toutefois, cette étude ajoute que la RCP peut également être provoquée par une perception d'inadéquation PE de type supplémentaire fondée sur la disparité des valeurs et des caractéristiques individuelles comparativement à celles de l'environnement de travail. Ceci complète les modèles antérieurs et réaffirme le fondement de la RCP sur la perception d'inadéquation de la personne avec son environnement autant dans la complémentarité des attributs que dans le partage de similitudes.

Puis, contrairement aux propositions de Coyle-Shapiro et Kessler (2000) et de Conway et Briner (2009) concernant le rééquilibrage des contributions par les employés lorsqu'ils constatent que l'employeur ne respecte pas sa part du contrat, les participants à ce projet de recherche n'ont pas mentionné avoir réduit leurs obligations envers l'employeur. Ils ont plutôt affirmé avoir investi leurs efforts dans diverses stratégies d'ajustement pour tenter de rétablir leur APE. Puis, ils ont réévalué la possibilité de demeurer dans l'environnement de travail qui leur paraissait inadéquat. Les participants ne semblaient pas avoir remis en cause les critères d'évaluation sur lesquels reposent leurs besoins d'APE.

Ayant étudié l'impact de la RCP sur la perception d'APO, Lv e Xu (2018) ont suggéré que la RCP entraîne une diminution de la perception d'APO. Pour ces chercheurs, le degré d'APO repose principalement sur la manière dont l'organisation répond aux besoins de l'employé et concluent que la RCP provoque une perception d'incompatibilité avec l'organisation. En résumé, ces chercheurs ont considéré que l'état de réalisation du CP était responsable de la perception d'APO des individus. Contrairement à ces conclusions, les résultats obtenus au

cours du projet de recherche montrent plutôt que la RCP est une conséquence de la perception d'inadéquation de la personne avec son environnement de travail concernant un élément jugé prioritaire pour le maintien d'un niveau acceptable d'adéquation. Ce qui implique que l'état de réalisation et de stabilité du CP est maintenu par la perception d'APE de l'employé. Les clauses du CP sont fondées sur la perception d'APE des individus. Les besoins, objectifs, valeurs et caractéristiques individuelles se traduisent par des obligations et des promesses de l'employeur qui forment les termes du CP de l'employé. Ainsi, la RCP est la conséquence d'une rupture d'adéquation de l'employé avec une ou plusieurs dimensions de l'environnement de travail. Les résultats obtenus lors de l'analyse des données illustrent que la fragilisation de l'adéquation précède la RCP et que la RCP est provoquée par la perception d'un manque d'adéquation de la personne avec une ou plusieurs dimensions de son environnement de travail. Ceci implique que les attentes, obligations et promesses sont appréciées en fonction des critères d'adéquation de la personne avec les diverses dimensions de l'environnement de travail. La RCP exprime le manque d'adéquation perçue et la nécessité d'ajustement pour rétablir la situation dans le contexte spécifique de l'emploi ou ultimement dans un nouvel environnement lorsqu'il n'est pas possible de rétablir une adéquation qui soit acceptable dans le milieu de travail actuel. L'insatisfaction du besoin d'adéquation semble donc fondamentale et précurseur à la perception de rupture et au comportement d'ajustement. Ce n'est donc pas la RCP qui influence la perception d'APO mais la perception d'APO et plus particulièrement l'inadéquation PO qui produit la RCP. En d'autres mots, les attentes, obligations et promesses de l'employeur sont interprétées à travers le filtre psychologique des besoins individuels d'APE selon ses différentes conceptualisations. Une obligation ou une promesse perçue est intrinsèquement liée aux critères essentiels d'adéquation de la personne avec son environnement. Si ce n'est pas un critère essentiel d'APE alors ce n'est ni une obligation, ni une promesse du point de vue de l'employé.

Dans le même sens, les données ont également révélé que la RCP ne crée pas inévitablement une perception d'inadéquation de la personne avec l'organisation. Par exemple, un employé qui perçoit une inadéquation avec son emploi pourra trouver difficile d'annoncer sa démission à son supérieur immédiat ou de quitter une organisation et des collègues qu'il

apprécie. Bien que les différentes dimensions d'APE interagissent entre elles, elles entraînent également des conséquences distinctes sur les attitudes et comportements des employés. Ce qui confirme les constatations des études antérieures sur l'aspect holistique mais hétérogène des différentes dimensions de l'adéquation (Cable et Judge, 1996; Chuang *et al.*, 2016; Deschênes, 2019; Kristof-Brown *et al.*, 2005).

Également, Rousseau *et al.* (2018) constataient que les perturbations provoquant la RCP pouvaient résulter d'un évènement unique ou d'une accumulation d'évènements. Comparativement à cette proposition de Rousseau *et al.* (2018), l'analyse des données a plutôt illustré que la RCP est provoquée par un évènement important qui remet en cause la perception d'adéquation de la personne avec une dimension de son environnement, mais que la décision de démissionner découle d'une accumulation plus ou moins importante de situations ou d'évènements remettant en cause la possibilité d'APE. Les expériences passées peuvent également contribuer à ce processus d'évaluation de l'adéquation et accélérer la prise de décision de démissionner. Dans cette optique, les évènements perturbateurs sont évalués dans une perspective individuelle globale qui dépasse les limites contextuelles de l'organisation.

Les résultats du projet de recherche ont également révélé qu'un manque tout autant qu'un surplus d'APE pouvait avoir un effet similaire sur la perception d'inadéquation et de RCP. Par exemple, la perception d'incohérence entre les exigences majoritairement administratives et cléricales de l'emploi malgré un niveau élevé de rémunération offert par l'organisation a contribué à la perception d'inadéquation PJ et PO de l'employé sur la base d'une promesse d'adéquation rompue. Dans le même sens, les compétences et les capacités supérieures aux exigences de l'emploi ont également encouragé la perception d'inadéquation PJ et le comportement de démission. Van Vianen (2018) avait également constaté qu'un excès peut entraîner des conséquences tout aussi néfastes qu'un manque d'adéquation. Par exemple, l'employé dont les attributs vont au-delà des exigences pourrait tout autant percevoir une inadéquation que celui qui considère son manque de compétences comparativement aux exigences de l'emploi. Les résultats de cette étude confirment que l'inadéquation est possible

autant dans l'excès que dans le manque ou l'absence et précise qu'une inadéquation entre la rémunération et les exigences de l'emploi peut contribuer à la perception d'une promesse rompue et par conséquent à la RCP.

De plus, conformément aux résultats des recherches antérieures, cette étude a confirmé que le délai d'exécution des promesses de l'employeur entraînait des conséquences sur la perception de RCP. Effectivement, dans leur modèle Rousseau *et al.* (2018) reconnaissent l'incidence directe de la fluidité et de la rapidité des échanges d'informations entre les parties sur la stabilité et le rétablissement de la relation, plus particulièrement lors des phases de renégociation et de réparation du CP. Ces chercheurs indiquent également que l'écart entre la vitesse de livraison des promesses et la vitesse attendue par l'employé peut également être une cause de RCP.

Cependant, la présente étude précise que le délai de réalisation des promesses d'adéquation future ou de rétablissement de l'adéquation affecte la période pendant laquelle l'employé demeure en inadéquation, ce qui a pour effet d'amplifier sa perception d'irréparabilité de l'APE. Ainsi, le délai de réalisation ou de rétablissement de l'adéquation est considéré par l'employé dans l'évaluation de son inadéquation et sa prise de décision de démissionner. Malgré ses efforts, lorsque la personne considère que son adéquation ne pourra être atteinte ou rétablie dans un délai raisonnable, elle considère alors son départ de l'environnement inadéquat pour tenter de retrouver un nouvel environnement qui pourra satisfaire ses besoins d'adéquation. Cette étude précise donc que le délai de rétablissement de l'APE, qui soutient les processus de réalisation du CP est un élément déterminant pour la stabilité de la relation d'emploi. En d'autres mots, c'est la perte d'espoir dans le rétablissement de son adéquation dans un délai raisonnable qui initie le comportement de démission de l'employé.

5.2.1.8 *La distinction entre adéquation et inadéquation*

Les chercheurs s'accordent pour dire qu'une inadéquation PE est généralement préjudiciable (ex. : Andela et van der Doef, 2019; Deschênes, 2020; Guan *et al.*, 2021; Subramanian *et al.*,

2022; Van Vianen, 2018). Dans cet optique, les conséquences de l'inadéquation ont été évaluées par opposition à celles de l'adéquation suggérant que l'un soit l'inverse de l'autre sur un continuum et que leurs effets soient inversement proportionnels (Deng *et al.*, 2015; Subramanian *et al.*, 2022). Toutefois, le modèle théorique proposé établit une distinction claire et indéniable entre la perception d'adéquation et la perception d'inadéquation et leur impact distincts sur la réalisation du CP.

En ce sens, le modèle théorique de Rousseau *et al.* (2018) différencie deux types de perturbation à l'origine de la RCP, la perturbation mineure et la perturbation majeure. D'une part, la perturbation mineure serait assimilée sans effort et sans remettre en cause les termes du CP. Puis, la perturbation majeure susciterait de fortes réactions affectives. Dans les deux cas, les RCP nécessitent une période d'adaptation et de renégociation des termes du CP (*Ibid.*). Dans cette même perspective, Coyle-Shapiro *et al.* (2019) ont constaté que les RCP sont assez fréquentes en milieu de travail et semblent être la norme plutôt que l'exception. En effet, dans une revue de la littérature sur le CP, ces chercheurs rapportent que plus de la moitié des employés (55 % à 76 %) disent avoir vécu une ou plusieurs RCP.

La présente étude précise que le type de RCP mineur ou majeur est directement lié à la gravité du manquement conformément aux besoins d'APE. Ainsi, la RCP peut être provoquée par une perturbation mineure concernant une attente normative sans que cette attente ne soit associée à un besoin fondamental d'APE. Ce type de RCP ne semble pas avoir d'impact sur la décision de démission de l'employé. Puis, la RCP majeure est plutôt associée à la rupture d'APE provoquant l'inadéquation de l'employé avec une dimension de son environnement de travail. Les événements à l'origine d'une inadéquation provoquent une rupture majeure du CP ce qui remet en cause les besoins jugés fondamentaux par l'employé pour le maintien de son adéquation et par conséquent de sa perception d'un milieu de travail acceptable et conforme. Dans ces circonstances, l'inadéquation entraîne une rupture des clauses du CP sur lesquelles repose l'adéquation. Ce n'est donc pas le manque d'adéquation mais plutôt la perception d'inadéquation qui provoque une rupture majeure du CP. Comme mentionné au quatrième chapitre, l'adéquation se situe dans les limites de ce qui est perçu acceptable par

l'employé dans sa relation d'emploi. Toute situation qui conduit au dépassement de ces limites entraîne une rupture majeure du CP. L'inconfort de la situation inadéquate peut également générer des manifestations psychologiques, parfois même physiques, plus ou moins intenses qui encouragent la personne à utiliser diverses stratégies d'ajustement ou de sortie pour tenter de rétablir son adéquation. D'ailleurs, les participants exprimaient la rupture en termes de non-respect des engagements, d'un manque de réciprocité, d'incohérence ou d'un manque d'adéquation. Ceci illustre également la distinction entre une attente et une obligation et réaffirme l'interrelation entre l'APE et le CP. Seules les obligations d'APE et les promesses d'adéquation future sont des sources de ruptures majeures nécessitant une réparation du CP et sont propices à la démission de l'employé.

Cette étude ajoute des précisions aux modèles théoriques antérieurs sur les concepts d'APE, du CP et leur interrelation, en clarifiant le lien entre le type de RCP et le niveau d'APE et d'inadéquation. Ainsi, la rupture mineure est associée à un faible niveau d'adéquation, tandis que la rupture majeure est plutôt liée à une perception d'inadéquation de la personne concernant un élément jugé essentiel au maintien de son besoin d'APE. Les ruptures mineures ne remettent pas en cause les besoins d'APE sur lesquels reposent les clauses du CP, et par conséquent, ne représentent pas un risque pour la continuité de la relation d'emploi, par opposition à la perception d'inadéquation qui entraîne une rupture majeure du CP et un risque de démission.

Puis, dans une étude sur les effets de l'inadéquation PO sur la performance au travail Deng *et al.* (2015) mentionnent que les employés dont les valeurs et les attributs s'écartent de ceux de l'organisation ont tendance à vouloir s'adapter à leur environnement même si cela signifie s'éloigner temporairement de leurs valeurs et de leurs objectifs personnels. Dans ce contexte, l'inadéquation requière une consommation d'énergie excessive qui peut engendrer des conséquences comportementales négatives comme l'épuisement professionnelle et la piètre performance au travail.

Puisque la problématique de ce projet de recherche s'intéressait au comportement de démission des employés, l'observation d'autres conséquences comportementales associées à l'inadéquation a été limitée. Bien que les témoignages aient exprimé la fragilité des employés à travers leurs vulnérabilités psychologique et physique avant leur départ volontaire, les employés ont plutôt mentionné avoir investi leur énergie à tenter de rétablir leur APE de manière à pouvoir demeurer dans l'organisation. Ils n'ont donc pas signifié avoir déployé des efforts pour tenter de s'adapter à des conditions qui ne correspondaient pas à leurs besoins fondamentaux d'adéquation. D'ailleurs, l'utilisation des stratégies d'ajustement a permis aux employés de gérer temporairement l'état émotionnel provoqué par l'inadéquation tout en s'efforçant de modifier la situation inadéquate dans l'espoir qu'elle se rétablisse conformément à leurs besoins d'adéquation.

Considérant les conséquences de l'inadéquation Kristof-Brown *et al.* (2023) mentionnent que l'inadéquation peut parfois produire des conséquences positives et suggèrent que les efforts de l'employé pour réduire l'inadéquation leur permettraient de développer de nouvelles compétences. Sur cet aspect positif de l'inadéquation, cette étude a permis de constater que les expériences d'inadéquation offrent aux individus la possibilité de préciser leurs points de vigilance. Ces expériences négatives encouragent les individus à reconnaître avec une plus grande précision leurs besoins d'APE, ce qui peut se révéler utile dans leurs futures relations d'emploi et contribuer à leur bien-être.

Kristof-Brown *et al.* (2023) indiquent également que les conséquences de l'inadéquation sont souvent ressenties sur le long terme et que les employés qui perçoivent une inadéquation n'envisagent pas leur démission de façon immédiate. Toutefois, ce projet de recherche apporte une nuance importante à l'effet que l'inadéquation est perçue et ressentie de manière immédiate par l'employé. La période pendant laquelle l'employé utilise divers moyens pour tenter de rétablir son adéquation avant de considérer de façon définitive sa démission peut donner l'impression qu'il tolère la situation ou qu'il ne ressent ou ne perçoit pas de façon immédiate l'inadéquation. Ce qui ne semble pas être le cas et aurait pu laisser croire à un

manque de sensibilité ou une tolérance de l'employé dans les résultats des études précédentes.

En résumé, à la différence des études et modèles antérieurs, les résultats de ce projet de recherche ont révélé que l'inadéquation ne correspond pas à un faible niveau d'adéquation mais à une rupture d'adéquation, à une limite franchie et que cette rupture d'adéquation engendre une perception de RCP majeure. De plus, les efforts investis par la personne visent à rétablir son adéquation et non pas à s'adapter à des conditions qui iraient à l'encontre de ses besoins fondamentaux d'adéquation. L'utilisation par l'employé de diverses stratégies d'ajustement a pour objectifs de rétablir son APE sur la base de ses besoins prioritaires et de réduire les effets émotionnels néfastes pendant cette même période de réparation des termes du CP.

5.2.1.9 *L'inadéquation et le sentiment de violation*

Les modèles proposés par la littérature sur le CP et le sentiment de violation ont constaté que le non-respect des obligations de l'employeur était à l'origine du déclenchement d'émotions négatives associées au sentiment de violation du CP (Conway et Briner, 2009; Rousseau *et al.*, 2018). Les études ont également considéré que différents facteurs individuels comme les expériences passées, les traits de personnalité (Raja *et al.*, 2004; Robinson et Morrison, 2000; Suazo *et al.*, 2008), des facteurs organisationnels comme le soutien, la confiance, l'équité ou la situation financière de l'organisation ou encore des facteurs environnementaux comme le contexte politique, social et économique (Coyle-Shapiro *et al.*, 2019) puissent provoquer ou accentuer le sentiment de violation ressenti par les employés.

Puis, Bocchino *et al.* (2003) ont proposé un modèle indiquant qu'une bonne APO sous la dimension des valeurs individuelles comparativement aux valeurs organisationnelles était négativement associée à la perception de violation du CP par les employés sans préciser davantage les mécanismes sous-jacents du processus par lequel l'APO et la violation du CP

étaient associées. Ces mêmes chercheurs ont d'ailleurs souligné la nécessité d'approfondir ces résultats de recherche sur la nature directionnelle de la relation entre l'APC et le CP.

Puis, dans un cadre conceptuel positionnant la violation du CP comme une variable modératrice de la relation entre l'APO, l'APJ, l'engagement organisationnel et l'intention de départ Saleem *et al.* (2021) ont proposé que de faibles niveaux d'APO et d'APJ additionnés à un sentiment de violation du CP élevé pouvait augmenter l'intention de démissionner des employés démontrant ainsi l'impact du sentiment de violation sur l'engagement affectifs des employés envers l'organisation et l'intention de départ. Toutefois, cette recherche dans une culture collectiviste n'a pas su expliquer le lien entre l'APE, conceptualisé par l'APO et l'APJ et le sentiment de violation, pas plus que le lien entre le sentiment de violation et le comportement de démission de l'employé.

Complétant ces conclusions de recherche, les résultats de la présente étude illustrent la sensibilité émotionnelle accrue des employés lors d'une inadéquation impliquant la disparité des valeurs personnelles et des valeurs organisationnelles. En effet, les résultats de cette étude ont révélé que le sentiment de violation était associé à la nature de l'inadéquation. Bien que les deux formes d'inadéquation, complémentaire et supplémentaire, puissent mener à la démission de l'employé, cette étude précise que le sentiment de violation ressenti par l'employé est associé uniquement à la perception d'une inadéquation supplémentaire. Ainsi, l'inadéquation complémentaire, par exemple entre les possibilités de développement professionnel offertes par l'organisation et les objectifs de carrière de la personne, ne semble pas provoquer un sentiment de violation chez l'employé. Le sentiment de violation du CP est plutôt associé à la perception d'une inadéquation supplémentaire, c'est-à-dire basée sur l'évaluation de la similitude ou inversement de la différence entre les valeurs et les caractéristiques individuelles avec les valeurs et les normes organisationnelles.

Dans le même sens, les résultats du projet de recherche montrent que la violation n'est pas associée directement au roulement volontaire, mais qu'elle est plutôt reliée au type d'adéquation rompue qui causera le départ volontaire de l'employé. En effet, les données ont

révéle que les participants ayant vécu une inadéquation supplémentaire rapportaient des manifestations psychologiques vives comme la détresse, l'insécurité ou la peur, se traduisant parfois par des réactions physiques comme la fatigue, les palpitations cardiaques ou les tremblements. Dans le cas d'une inadéquation complémentaire le mécanisme menant à la démission de l'employé était vécu de façon moins émotive et opérait d'une manière plus rationnelle. Bien que le sentiment de violation ait été observé uniquement dans les cas d'une inadéquation supplémentaire, autant les RCP fondées sur une inadéquation complémentaire que sur une inadéquation supplémentaire ont entraîné le départ volontaire des employés. Le sentiment de violation est associé à la perception d'une inadéquation supplémentaire, tandis que l'inadéquation complémentaire semble davantage perçue et vécue de manière transactionnelle.

Cette étude a donc clarifié le lien entre la nature de l'inadéquation et le sentiment de violation ressenti par l'employé. Par conséquent, le sentiment de violation du CP n'est pas le seul critère pour conclure à une inadéquation et pour présumer de l'intention, ni du comportement de démission de l'employé. Certains participants ayant vécu une inadéquation complémentaire sans ressentir de violation de leur CP ont tout de même décidé de démissionner de leur emploi en raison de leur perception d'inadéquation.

En résumé, le modèle précise que la démission de l'employé est la conséquence d'une RCP irréparable fondé sur la perception d'une inadéquation supplémentaire ou complémentaire irréconciliable avec ou sans violation. Contrairement aux énoncés des études antérieures sur le CP (Conway et Briner, 2009; Rousseau, 1989), le sentiment de violation ne serait pas le lien indispensable dans la compréhension des mécanismes qui relie le CP aux conséquences attitudinales et comportementales des employés au travail. Le lien entre le CP et le comportement de démission de l'employé serait dû à la perception d'inadéquation irréparable de la personne avec son environnement. Pour sa part, le sentiment de violation serait associé à l'inadéquation supplémentaire qui implique une remise en cause des attributs identitaires. D'ailleurs, comme le soulignent Amy Kristof-Brown, dans Kristof-Brown *et al.* (2023, p. 377), en parlant de l'APE « j'ai vu comment cela sous-tend une grande partie de la prise

de décision individuelle [...], en raison de ses racines dans l'identité personnelle [...] [Traduction libre].

5.2.1.10 Le rôle fondamental du supérieur immédiat

Les études scientifiques sur le CP considèrent le supérieur hiérarchique comme un canal de communication important en tant que représentant organisationnel (Conway et Briner, 2009). Ces études précisent que le supérieur immédiat influence la conception du CP et la perception de RCP de l'employé autant en clarifiant les attentes organisationnelles que par la déformation des messages de l'employeur, par exemple en exagérant les récompenses promises (Conway et Briner, 2009; Grant, 1999; Rousseau, 1995). La qualité du LMX, la confiance et le soutien du supérieur immédiat sont considérés comme des prédicteurs importants de la stabilité du CP ou inversement de sa rupture (Mehta *et al.*, 2022; Mishra et Kumar, 2017; Restubog *et al.*, 2010).

Cette recherche a permis d'illustrer le rôle primordial du supérieur immédiat dans la relation employeur-employé. Ainsi, au cours de la relation d'emploi, le supérieur immédiat est considéré comme un allié indispensable au maintien de l'adéquation et à la protection du CP. Il est perçu par l'employé comme le principal agent négociateur du CP. En ce sens, le rôle du supérieur immédiat semble crucial pour éviter une RCP ou, le cas échéant, pour rétablir les termes du CP advenant une rupture d'adéquation. Bien que d'autres acteurs organisationnels puissent être considérés par l'employé et intervenir dans la résolution de la situation d'inadéquation, ces autres représentants organisationnels jouent un rôle périphérique puisque le lien d'autorité demeure avec le supérieur immédiat.

En effet, lorsque la RCP provient d'une perception d'inadéquation PS ou encore devant l'incapacité du supérieur immédiat de rétablir la situation d'inadéquation PE, l'employé pourra se diriger vers d'autres représentants organisationnels pour tenter de rétablir son adéquation et réparer la RCP. Dans ces circonstances, à moins d'une modification comportementale majeure du supérieur immédiat ou ultimement d'un changement de

supérieur immédiat, l'employé ne pourra concevoir sa continuité d'emploi. Le supérieur immédiat est un élément déterminant dans la perception et le maintien de l'APE, et par conséquent, pour la réalisation du CP, sa stabilité et la continuité d'emploi. Les témoignages ont d'ailleurs révélé que le rôle de partenaire accordé au supérieur immédiat est perçu lui-même comme une obligation de l'employeur pour le maintien de l'APE.

5.2.1.11 L'aspect dynamique du CP et de l'APE

L'aspect dynamique de l'APE et du CP suppose que ce qui est adéquat pour une personne à un moment donné de sa vie ou de sa relation d'emploi puisse se révéler inadéquat à un autre moment en raison de ses nouveaux besoins personnels ou professionnels. Ceci illustre la subjectivité individuelle de l'évaluation de l'APE et donc de la conception et la réalisation du CP.

Bal *et al.* (2008) ont considéré les variations dans le contenu du CP en fonction de l'âge. L'argument central étant qu'à mesure que les employés vieillissent, ils se concentrent sur de nouveaux objectifs de vie qui façonnent leur perception à l'égard des obligations mutuelles entre les parties. De plus, la diminution des capacités cognitives et physiques des travailleurs plus âgés les encourage à choisir de façon judicieuse leurs investissements en ressources restantes.

Ces constats ont également été observés lors de l'analyse des données recueillies au cours du projet de recherche. Par exemple, une participante expliquait ses changements d'APE en fin de carrière après avoir reconsidéré ses priorités de vie, relayant ainsi le travail à la cinquième ou sixième place.

Toutefois, ces variations peuvent parfois reposer sur des choix de carrière. Ce fut le cas d'une participante qui a obtenu une certification professionnelle alors qu'elle était en emploi, ce qui lui a fait réaliser que l'emploi qu'elle occupait ne lui permettait pas d'exercer sa

profession d'une manière qui soit conforme à ses compétences et aspirations professionnelles.

Les résultats obtenus sont cohérents avec la littérature sur la dynamique de l'APE et du CP et supportent la démonstration de la relation d'interdépendance entre l'APE et le CP. En effet, cette dimension temporelle explique les modifications aux termes du CP sur la base d'une révision des besoins évolutifs d'APE. Les besoins d'APE ne sont donc pas statiques dans le temps et doivent être considérés dans leur contexte spécifique du lieu et du temps.

Dans cette optique, nous pouvons penser que la forme supplémentaire de l'APE sera plus stable puisqu'elle repose sur la similitude des caractéristiques individuelles comme les valeurs et les traits de personnalité qui sont également relativement stables dans le temps (Atherton *et al.*, 2022; Avota *et al.*, 2015; Dalmas, 2014; Yogamalar et Samuel, 2016). Toutefois, l'APE sous sa forme complémentaire serait plus sujette à évoluer puisqu'elle repose sur des facteurs de compatibilité comme les compétences, les capacités, les objectifs de carrière ou les besoins personnels, financiers et familiaux de l'employé.

En résumé, les termes du CP seront appelés à évoluer tout au long du cheminement professionnel de la personne et au cours de sa vie personnelle. Ces changements pourront survenir au cours de la relation d'emploi chez un même employeur ou plus globalement au cours de sa carrière. Considérant l'interrelation entre l'APE et le CP, les clauses du CP subiront des variations sur la base de la dynamique d'évolution des besoins et des priorités d'adéquation de la personne avec les diverses dimensions de l'environnement de travail. Ainsi, ce qui est adéquat à un moment donné du parcours d'emploi peut se révéler inadéquat à un autre moment.

L'étude de l'interrelation entre l'APE et le CP a permis d'illustrer le processus évolutif de l'adéquation entre les personnes et les multiples facettes de son environnement dans le temps et de répondre aux recommandations de Kristof-Brown *et al.* (2023) à l'effet d'étudier davantage la dynamique évolutive de l'APE et d'envisager ses implications pratiques pour

les gestionnaires. En effet, à la suite d'une revue de la littérature sur le concept de l'APE, ces chercheurs se questionnaient sur les implications des changements de l'APE dans le temps. Bien que les changements de l'adéquation fassent partie des modèles théoriques sur l'APE, ces chercheurs constataient le peu d'études empiriques ayant abordé l'aspect dynamique de l'APE et recommandaient de porter plus d'attention scientifique à cet aspect pour faire évoluer le concept.

5.2.2 La description du processus global de l'interrelation entre l'APE et le CP à travers les différentes phases de réalisation du CP

Conformément à la littérature sur le CP, les données recueillies ont permis d'observer le processus de réalisation du CP à travers ses phases de création, de stabilisation et de réparation. Effectivement, Rousseau *et al.* (2018) présentent le processus temporel de réalisation du CP selon ces trois phases en soulignant l'aspect dynamique du CP pour expliquer les changements qui surviennent au fil du temps et qui affectent les promesses et les obligations réciproques.

5.2.2.1 La création du CP

Au cours du projet de recherche, les participants ont mentionné qu'ils évaluaient initialement leur adéquation avec les composantes de l'environnement en fonction de leurs besoins d'APJ, puis d'APO, d'APS et d'APG. Les termes du CP de l'employé refléteraient les attentes d'adéquation, les promesses d'adéquation, puis les obligations réciproques d'adéquation complémentaires et supplémentaires. Cette étude a donc révélé que ce ne sont pas n'importe quelles croyances, attentes, promesses et obligations qui forment les termes du CP, mais celles qui sont liées aux besoins prioritaires d'APE de l'employé.

En accord avec la littérature sur le CP, les analyses ont permis d'observer que la période de création du CP débute avant l'arrivée en poste de la personne et se poursuit pendant les premiers mois d'emploi (Rousseau *et al.*, 2018). Au cours des premières semaines, voire des

premiers mois de la relation d'emploi, la création du CP implique des ajustements de part et d'autre (*Ibid.*). Les résultats du projet de recherche ont montré que les employés poursuivent leur évaluation d'APE et qu'ils ne remettent pas en question leurs besoins fondamentaux d'adéquation, besoins sur lesquels sont fondés les termes du CP. Nous pouvons donc penser que les ajustements décrits par Rousseau *et al.* (2018) sont mineurs et concernent des éléments non prioritaires d'adéquation, mais nécessaires à la bonne compréhension de la relation d'emploi qui s'établit, ce qui soulève la question des éléments du contenu du CP. Les résultats du projet de recherche indiquent que les informations sont traitées en fonction de leur importance à modifier le niveau d'APE. En ce sens, les nouvelles informations sont conservées et accumulées dans une optique d'évaluation continue et de maintien de l'APE.

Dans ce contexte, les croyances normatives, les caractéristiques personnelles, les points de vigilance basés sur les expériences passées de la personne influencent la perception des attentes, des obligations réciproques et des promesses de l'employeur. Conformément à la littérature sur le CP, la création du CP correspond à la période au cours de laquelle les obligations réciproques se précisent à partir des indices environnementaux obtenus lors des premières interactions verbales et non verbales avec l'organisation et ses représentants (Conway et Briner, 2009; Rousseau, 2001; Rousseau *et al.*, 2018). Le projet de recherche a permis d'observer la période de création du CP à partir des témoignages des participants et les analyses confirment que les croyances, les points de vigilance et les caractéristiques personnelles interviennent davantage à l'étape de la création du CP, mais celles-ci servent également à évaluer l'APE, et par conséquent, les termes du CP, tout au long de la relation d'emploi. Ce projet de recherche précise que les participants ont mentionné évaluer dans un premier temps leur adéquation avec l'emploi, puis avec l'organisation, le supérieur immédiat et parfois, avec les collègues.

5.2.2.2 *La stabilisation du CP*

Par la suite, les parties entament une deuxième phase d'exécution du CP qui correspond à la stabilisation du CP et qui indique que le CP a atteint un stade acceptable de complétion

(Rousseau *et al.*, 2018). À cette étape, peu de nouvelles informations modifient les termes du CP. Le CP est dans un état stable jusqu'à ce qu'une perturbation majeure remette en cause la relation d'emploi en raison d'un manque d'adéquation (Louis, 1980). Déjà en 1980, Louis mentionnait que la RCP puisse reposer sur un manque d'adéquation. Toutefois, cette proposition n'a pas fait l'objet de recherche plus approfondie sur les mécanismes sous-jacents reliant l'APE et le CP.

Selon Rousseau *et al.* (2018), à cette étape, les parties ont acquis une certaine aisance dans leur relation d'échange. Les individus sont satisfaits et motivés à remplir leurs obligations réciproques et le CP requièrent un minimum d'efforts cognitifs. Ces mêmes chercheurs précisent toutefois que l'entrée dans la phase de stabilisation peut se faire en plusieurs étapes. Certaines clauses contractuelles se stabilisent plus tôt alors que d'autres continuent d'évoluer dans le temps. Ainsi, cette phase est caractérisée par deux mécanismes sous-jacents, soient l'évaluation et le changement passif. D'une part, l'employé réévalue régulièrement son environnement de travail en conformité avec ses croyances, ses attentes et sa perception des promesses de son employeur et d'autre part, il accepte les changements mineurs qui surviennent aux termes du CP puisqu'il les considère comme non menaçants pour la stabilité de la relation d'échange (*Ibid.*). La phase de la stabilisation peut durer des jours, des mois, voire des années et sera interrompue lorsqu'une perturbation majeure se produira (*Ibid.*).

Ce projet de recherche a révélé que le mécanisme d'évaluation de l'environnement de travail par l'employé repose sur la recherche d'APE et plus particulièrement sur les besoins considérés essentiels à son maintien. Par conséquent, cette deuxième phase qui correspond à la stabilisation du CP implique un niveau d'APE acceptable pour la personne sans perception d'inadéquation. Ainsi, il est possible que la phase de stabilisation soit inexistante malgré la continuité d'emploi. En effet, l'analyse des données a permis de constater que dès le début de la relation d'emploi lorsque l'employé constate que les promesses et obligations de l'employeur ne sont pas respectées, la phase de stabilisation ne semble pas s'installer. L'employé entre immédiatement dans une phase de réparation, ce qui l'incite à utiliser diverses stratégies d'ajustement pour assurer son adéquation avec la ou les dimensions de

l'environnement concernées par la perception d'inadéquation. Cette période pourra durer des semaines, des mois ou même des années. La durée de la période de réparation dépend de différents facteurs modérateurs internes ou externes à l'organisation qui seront discutés ultérieurement à la section 5.2.4.

5.2.2.3 *La réparation du CP*

Le modèle proposé par Rousseau *et al.* (2018) explique que la phase de stabilisation se termine lorsqu'un événement majeur nécessite la renégociation ou la réparation des clauses du CP.

Puisque cette étude s'est intéressée au comportement de démission des employés, la troisième phase de réalisation du CP a principalement été observée et étudiée sous l'aspect de la RCP provoquant un affect négatif et nécessitant une réparation des clauses du CP. Cette étude a permis d'associer la phase de réparation du CP à la perception d'inadéquation de l'employé avec son environnement de travail. L'employé entame alors un processus d'évaluation pour déterminer si son adéquation peut être rétablie ou s'il s'agit d'une inadéquation irréparable. Dans ce contexte, les événements majeurs ayant provoqué la rupture d'adéquation et la RCP encouragent la personne à utiliser diverses stratégies d'ajustement pour tenter de réparer son inadéquation PJ, PS ou PO permettant ainsi à la personne de pouvoir considérer sa continuité d'emploi. À cette étape, parallèlement aux stratégies d'ajustement, l'employé peut également commencer à utiliser des stratégies de sortie.

Dans cette perspective, le non-respect d'une promesse de l'employeur ne serait pas dans tous les cas une cause de RCP nécessitant une réparation. La RCP serait plutôt la conséquence d'une perception d'inadéquation provoquée par le non-respect d'une promesse ou d'une obligation jugée essentielle au maintien de l'APE et en lien avec ses besoins prioritaires. Cette nuance dans l'exécution du mécanisme sous-jacent à la RCP est capitale dans la compréhension du phénomène de l'interrelation entre l'APE et le CP. En effet, les termes du CP sont fondés sur les besoins d'APE jugés fondamentaux par la personne plutôt que sur

n'importe quels critères ou promesses de l'employeur. Les éléments qui ne sont pas perçus primordiaux par l'employé dans le maintien de son adéquation ne semblent pas provoquer une perception d'inadéquation nécessitant une réparation du CP. Ce sont donc les promesses liées aux éléments fondamentaux d'adéquation qui deviennent des obligations de l'employeur dans le contexte de la relation d'emploi. Le non-respect de ces obligations d'adéquation génère une RCP majeure qui devra être réparée de manière à rétablir l'APE et minimiser le risque de démission de l'employé.

5.2.3 La récursivité du cycle de l'APE et du CP

Les expériences de démission étudiées ont révélé que les besoins d'APE dans la relation d'emploi impliquent une évaluation constante de l'environnement de travail. Lorsque la personne considère être en inadéquation avec son environnement de travail, elle pourra alors décider de démissionner pour tenter de trouver un nouvel environnement qui pourra lui offrir l'adéquation souhaitée. Le besoin d'adéquation semble être le fil conducteur des expériences d'emploi et du parcours professionnel de la personne sur le marché du travail.

Les résultats du projet de recherche montrent que les critères d'évaluation de l'APE évoluent tout au long de la vie professionnelle et personnelle de l'employé, ce qui réitère l'aspect dynamique de l'APE et du CP (Bal *et al.*, 2008; Kristof-Brown *et al.*, 2023; Vantilborgh *et al.*, 2015). Les expériences passées permettent de préciser les critères fondamentaux d'évaluation de l'adéquation de la personne avec les diverses dimensions de l'environnement de travail. Ces critères s'ajoutent comme des points de vigilance et façonnent les croyances individuelles ainsi que la perception des promesses et des obligations de l'employeur.

N'ayant pas inclus le concept d'APE dans leur modèle Rousseau *et al.* (2018) ont limité l'observation du processus cyclique du CP à ses phases de création, stabilisation et renégociation ou réparation dans un contexte d'emploi spécifique. La présente recherche suggère plutôt que les employés ont des besoins particuliers d'APE et que ces besoins prioritaires forment les clauses principales du CP de l'employé que seront transposées d'une

situation professionnelle à une autre. Bien que les besoins personnels puissent évoluer dans le temps, la stabilité des valeurs et autres caractéristiques individuelles procurent un fondement solide aux termes transférables du CP.

Le cycle s'illustre donc de la façon suivante. En situation d'inadéquation, après avoir utilisé diverses tentatives d'ajustement, lorsque l'employé arrive à rétablir son inadéquation, il demeure dans la continuité de sa relation d'emploi et retourne à la phase de stabilisation du CP. L'employé demeurera dans cette phase de stabilisation ou de maintien du CP jusqu'à ce qu'un nouvel évènement marquant vienne rompre son adéquation et provoquer une nouvelle RCP majeure. C'est alors que l'employé retourne en phase de réparation des clauses de son CP, clauses sur lesquelles reposent ses besoins d'adéquation. Toutefois, malgré l'utilisation de diverses stratégies d'ajustement lorsque l'employé considère que l'inadéquation est irréparable dans les limites de ses ressources en termes d'efforts requis, de conséquences sur sa vie personnelle ou professionnelle et de délai de réalisation, la perte d'espoir dans le rétablissement de son APE l'encourage à démissionner pour rétablir son adéquation dans un nouvel environnement professionnel ou personnel.

Il semble donc exister des termes standards au CP qui reflètent les besoins d'APE des individus et qui seront transférées ou réactivées à chaque nouvelle relation professionnelle. Considérant l'aspect dynamique du CP, certaines clauses pourront évoluer dans le temps, tandis que d'autres resteront plutôt stables.

5.2.4 Les facteurs modérateurs

Comme mentionné précédemment, les résultats du projet de recherche suggèrent que le délai d'exécution de la décision de démissionner de l'employé puisse être altéré par divers facteurs internes ou externes à l'organisation. Ces facteurs modérateurs agissent de manière à réduire la perception d'inadéquation de l'employé et à protéger les termes du CP ou inversement à aggraver la perception d'inadéquation PE et de RCP.

5.2.4.1 *La cohabitation des différentes dimensions de l'APE*

L'analyse des données a reconnu l'aspect holistique de l'environnement de travail et les effets de la cohabitation des diverses dimensions de l'APE sur les conséquences attitudinales et comportementales des employés conformément aux modèles scientifiques sur l'APE (ex. : Cable et Judge, 1996; Chuang *et al.*, 2016; Deschênes, 2019; Ehrhart et Makransky, 2007; Kristof-Brown *et al.*, 2005).

Ainsi, cette étude a permis d'observer qu'une perception d'inadéquation avec une dimension spécifique de l'environnement de travail favorisait le comportement de démission de l'employé, tandis que les autres dimensions de ce même environnement pouvaient contribuer à ralentir ou accélérer le départ volontaire de l'employé. Comme la présente recherche étudiait l'interrelation entre l'APE et le CP sur le comportement de démission des employés, les résultats ont montré que l'effet de protection des autres dimensions de l'APE n'était que temporaire puisque dans tous les cas étudiés le parcours d'emploi se terminait par la démission de l'employé. Les dimensions d'adéquation PJ, PO et PS semblent centrales dans le besoin d'adéquation de l'employé avec l'environnement de travail, tandis que l'APG apparaît moins déterminante sur le comportement de démission de l'employé. Dans ce contexte, l'APG ne semble pas faire partie des critères prioritaires d'évaluation de l'adéquation, et par conséquent, de la décision de démission. Cette adéquation (APG) a été associée plus globalement à la dimension des valeurs organisationnelles de l'APO. En effet, les valeurs des collègues qui sont acceptées ou tolérées par l'organisation sont perçues comme des valeurs partagées par l'organisation. En résumé, les résultats obtenus lors de l'analyse des données ont accordé une valeur équivalente aux dimensions APO, APJ et APS sur le comportement de démission des participants.

Les données ont permis de constater qu'une rupture d'adéquation concernant une dimension en particulier de l'environnement de travail encourage la personne à réévaluer d'une manière plus globale son adéquation avec les autres dimensions de cet environnement. Par exemple, une inadéquation PJ a entraîné une réévaluation des dimensions PO, PS et PG. Lorsque

l'employé constate une bonne adéquation avec une ou plusieurs dimensions de l'environnement, il considère la possibilité de demeurer dans l'organisation. Toutefois, lorsque l'évaluation entraîne une accumulation d'inadéquation sans réparation possible de l'inadéquation principale, l'employé prend alors la décision de quitter l'environnement inadéquat en démissionnant. Une forte APJ a permis de retenir les employés malgré un manque d'APO ou d'APS. Inversement, une bonne APS ou APO a retardé le départ de certains participants en inadéquation avec leur emploi. Le manque d'APG a également amplifié le sentiment d'inadéquation PJ ou PO de certains participants. Une bonne APO concernant le secteur d'activité de l'organisation a retenu les employés malgré leur inadéquation PO avec les normes et les valeurs organisationnelles. Ce qui illustre que l'inadéquation et l'adéquation peuvent également cohabiter dans une même dimension de l'APE.

Contrairement aux études scientifiques sur l'APE qui reconnaissent l'impact supérieur de l'APO et de l'APJ sur les attitudes et les comportements individuels comme le roulement volontaire du personnel comparativement à l'APG et l'APS qui seraient moins déterminantes (Deschênes, 2019), les cas étudiés ont plutôt révélé une influence équivalente des inadéquations PO, PS et PJ sur le comportement de démission des employés comparativement à l'inadéquation PG qui semble plus périphérique et s'intègre à l'aspect culturel de l'APO.

Dans le même sens, les recherches sur l'APE montrent également que la façon dont les employés perçoivent leur APO peut influencer la façon dont ils perçoivent leur APJ et vice versa (Amos et Weathington, 2008; Kristof-Brown *et al.*, 2005). Sur ce phénomène, Saufi *et al.* (2020) ont expliqué l'impact positif de l'APO sur l'amélioration de l'APJ en affirmant qu'un employé ayant un bon niveau d'APO aura tendance à adapter ses capacités et ses compétences pour qu'elles correspondent aux exigences de l'emploi ce qui aura pour conséquences d'améliorer son APJ. De plus, un degré élevé d'APO favoriserait une meilleure communication de l'employé avec les représentants de l'organisation permettant ainsi à

l'organisation de répondre aux besoins et aux préférences de l'employé de manière à exercer une influence positive sur sa perception d'APO.

Toutefois, les situations de démission étudiées dans le cadre de la présente recherche ont plutôt montré que l'employé n'était pas prêt à faire de compromis sur les éléments qu'il jugeait prioritaires pour maintenir ses besoins d'adéquation. L'employé pouvait faire des ajustements mineurs uniquement lorsque la situation ne remettait pas en cause ses besoins prioritaires d'adéquation. Ainsi, l'APO n'a pas eu pour effet d'améliorer l'APJ, mais plutôt de retarder le départ volontaire de l'employé le temps que ce dernier essaie de rétablir son APJ. Dans tous les cas, l'effet bénéfique de la perception d'adéquation d'une dimension sur une autre dimension n'a été que temporaire.

Dans la littérature, la dimension de l'APP semble également favorable à une meilleure perception d'APO et d'APJ. Un individu dont le niveau d'APP est élevé aurait une meilleure perception de son APO et de son APJ (Guan *et al.*, 2021). Inversement, un manque d'APO réduirait la perception d'APJ et d'APP (Yarbrough *et al.*, 2008).

Concernant l'APP, la présente étude a montré que les employés ayant une forte APP n'ont pas remis en question leur adéquation professionnelle et ont préféré démissionner lorsque l'emploi n'était pas adapté à leurs valeurs, attentes, besoins et caractéristiques professionnels. Les personnes ayant une forte APP étaient plutôt critiques par rapport à leur emploi et semblaient plus sensibles aux RCP sur la base de leur vision de la profession et de leurs obligations déontologiques et éthiques de la profession comparativement aux exigences et aux normes organisationnelles. Inversement, les participants ayant une faible adéquation professionnelle percevaient également une faible APJ. Dans ce contexte, cette étude constate qu'une forte APP influence la perception d'APJ et plus globalement d'APO en raison de la complémentarité de la vision ou des exigences du poste occupé comparativement aux exigences de la profession. Inversement, le manque d'APP peut nuire à la perception d'APJ puisque la personne n'a pas d'attachement particulier avec le type d'emploi qu'elle occupe.

5.2.4.2 *La perception des obligations de l'employé*

À notre connaissance, la perception des obligations de l'employé envers l'employeur n'a pas suscité beaucoup d'intérêt dans la littérature sur le CP ou l'APE pour expliquer son influence sur la perception d'APE et la réalisation du CP.

Cette étude a révélé que la perception d'une obligation sous la forme d'une promesse faite à l'employeur peut avoir un effet de rétention chez l'employé. Dans le contexte de la relation d'emploi, la réciprocité implique que l'employé considère les obligations de l'employeur mais également ses propres obligations envers l'employeur. Ainsi, lorsque l'employé perçoit qu'il a une obligation ou qu'il a fait une promesse à l'employeur, il pourra alors considérer avoir le devoir de respecter cette obligation ou cette promesse implicite ou explicite. Par exemple, la perception de l'employé de devoir rester en poste pour une période minimale déterminée prolongera sa durée d'emploi malgré sa perception d'inadéquation avec une dimension de l'environnement de travail. Ainsi, en acceptant un poste régulier à durée indéterminée, l'employé pourra avoir la perception qu'il doit minimalement demeurer en poste pour une certaine période qui lui semble acceptable en raison de ses croyances. Cette période pourra être bénéfique puisque pendant ce temps l'employé tentera par diverses stratégies de communication et d'ajustement de rétablir son adéquation.

5.2.4.3 *Les autres facteurs*

Après avoir effectué une revue de la littérature sur l'APE, Van Vianen (2018) constate que l'adéquation est plus fortement et directement liée aux attitudes qu'aux comportements comme celui de la démission et soutient que d'autres facteurs peuvent intervenir pour modérer les effets du manque d'adéquation.

En ce sens, les résultats du projet de recherche ont illustré l'influence de divers facteurs externes à l'organisation sur la décision de démissionner de l'employé. Comme mentionné au quatrième chapitre, plusieurs facteurs ont eu pour effet de retarder ou d'accélérer le départ

volontaire de l'employé. Les facteurs observés sont : la situation familiale, financière ou personnelle de l'employé, le nombre de sollicitations externes ou d'opportunités d'emploi sur le marché du travail, la pandémie de la COVID-19, les croyances normatives, la personnalité, les expériences passées et l'opinion partagée par une ou plusieurs personnes de son entourage comme les collègues, les confrères, les amis ou les membres de la famille incluant le conjoint.

La situation familiale, financière ou personnelle de l'employé a exercé une influence autant sur sa rétention que sur l'accélération du processus menant à sa démission. En raison de leurs responsabilités financières, familiales ou de leur préférences personnelles les participants ont mentionné avoir retardé ou accéléré leur départ volontaire, selon le cas. Ces informations sont conformes aux modèles théoriques et aux études sur le départ volontaire, intégrant les obligations familiales, personnelles ou financières dans les causes du roulement volontaire de l'employé (Eberly *et al.*, 2009; Heavey *et al.*, 2013; Rubenstein *et al.*, 2018; Steel, 2002).

Dans les situations de démission observées, les répercussions de la pandémie de la COVID-19 ont encouragé les personnes à vouloir demeurer en poste dans l'organisation malgré leur inadéquation avec une ou plusieurs dimensions de l'environnement de travail. Peu de recherches ont étudié les effets de la pandémie sur le roulement volontaire des employés et aucune ne l'a fait en explorant l'interrelation du CP et de l'APE. Toutefois, les données publiées par Statistiques Canada (2022a, 2022b) et l'Institut du Québec (2020, 2021b, 2023) illustrent l'effet de la pandémie sur l'augmentation du taux de chômage et la réduction des mouvements dans la population active. Dans le même sens, les employés ayant participé à ce projet de recherche ont mentionné avoir préféré attendre avant de donner leur démission puisque la situation occasionnée par la pandémie de la COVID-19 ne leur permettait pas d'être dans des conditions favorables à une recherche d'emploi ou pour commencer un nouvel emploi. La pandémie de la COVID-19 a retardé le départ volontaire des employés et atténué la perception d'inadéquation et de RCP.

Le nombre élevé d'opportunités d'emploi disponibles et de sollicitations des recruteurs externes a accéléré le départ volontaire de certains employés ayant participé au projet de

recherche. Nous pouvons donc penser que l'inverse, c'est-à-dire qu'un nombre insuffisant d'opportunités et de sollicitations externes pourrait retarder le départ volontaire des employés. Ces données vont dans le même sens que les études et les modèles scientifiques sur le roulement volontaire des employés (Heavey *et al.*, 2013; Mitchell et Lee, 2001; Steel, 2002) qui énoncent qu'effectivement le nombre d'opportunités d'emplois sur le marché du travail a un impact négatif sur la rétention du personnel.

Les traits de personnalité des participants ont également influencé leur tolérance aux situations d'inadéquation. Par exemple, le locus de contrôle interne semble avoir encouragé la rapidité avec laquelle certains participants ont pris la décision de démissionner. Dans le même sens, Raja *et al.* (2004) ont constaté que le locus de contrôle interne était positivement associé à la perception de RCP.

Puis, les résultats du projet de recherche ont montré que les points de vigilance des individus basés sur leurs expériences professionnelles passées influençaient leur évaluation de l'inadéquation et la rapidité avec laquelle ils concluent à son irréparabilité. Ayant déjà vécu une situation similaire dans un autre contexte organisationnel, les participants semblaient reconnaître plus rapidement les éléments préjudiciables à leur adéquation et les conséquences néfastes possibles. Ces participants ont démissionné plus rapidement et sans avoir recours à plusieurs stratégies d'ajustement. Robinson et Morrison (2000) ont observé ce même phénomène de l'impact des points de vigilance acquis lors des expériences passées sur la susceptibilité des individus à percevoir plus fortement une RCP sans toutefois l'associer à la perception d'inadéquation des besoins individuels. Ce que cette étude a permis de clarifier en proposant que les points de vigilance basés sur les expériences passées favorisent la reconnaissance des situations inadéquates de ses besoins d'APE.

Par ailleurs, certaines croyances normatives semblaient amoindrir la perception d'inadéquation de la personne avec l'environnement de travail sous prétexte que la situation ou l'évènement n'était pas inhabituel mais qu'il représentait plutôt la norme sur le marché du travail considérant le contexte dans lequel il s'inscrivait. Les croyances normatives

peuvent être définies simplement par les préjugés ou les opinions toutes faites concernant les individus ou les organisations acquises par les expériences personnelles ou reflétant des croyances sociétales (Brauer et Chaurand, 2009; Letirand et Delhomme, 2006; Wesley Schultz, 2022). Par exemple, reconnaître le manque de flexibilité ou la hiérarchisation des relations interpersonnelles d'une organisation dans le secteur public ou parapublic semblait représenter la norme et favorisait la tolérance des individus à cet égard, bien que cet attribut organisationnel ne soit pas particulièrement en adéquation avec les caractéristiques de la personne. Cet aspect de l'acceptation basé sur les normes sociales a fait l'objet de nombreuses recherches dans le domaine de la psychologie sociale (Brauer et Chaurand, 2009; Cialdini, Reno et Kallgren, 1990; Cislighi et Heise, 2017, 2018; The Learning Collaborative to Advance Normative Change, 2019; Unicef, 2021). Ces recherches reconnaissent que l'acceptation des normes peut parfois se faire au détriment des intérêts ou des besoins des individus.

L'opinion partagée par d'autres personnes proches de l'employé comme les collègues, les amis, les consœurs ou confrères ou encore les membres de la famille semblait venir appuyer la perception d'inadéquation de l'employé avec son environnement de travail. Ces opinions soutenaient la personne dans son évaluation et l'encourageait à démissionner. La personne cherchait à justifier son choix grâce à l'appui d'autres personnes dont l'opinion était appréciée et respectée. Bien que la recherche de soutien social auprès de personnes dont l'opinion est estimée puisse être considérée comme une stratégie d'ajustement cognitive passive, l'opinion partagée par ces personnes a encouragé le comportement de démission des employés qui l'ont utilisé.

5.2.5 Les stratégies d'ajustement

Comme nous l'avons vu précédemment, lorsque l'employé constate son inadéquation avec une ou plusieurs dimensions de l'environnement de travail, la RCP provoquée par la perception d'inadéquation encourage la personne à utiliser divers moyens pour tenter de rétablir son adéquation et ainsi réparer les termes de son CP. En effet, les données recueillies

ont montré que les participants ont utilisé diverses stratégies d'ajustement cognitives ou comportementales parfois de manière concomitante. L'objectif étant de réduire l'inconfort provoqué par la situation inadéquate, de rétablir la perception d'APE et de renégocier les termes d'un CP qui soit acceptable.

Les études portant sur les stratégies d'ajustement montrent que celles-ci sont utilisées par les individus pour leur permettre de faire face à des situations stressantes de leur vie, ce qui inclut également les événements qui surviennent sur le plan professionnel (Miras, 2023). Elles expriment un processus de rééquilibrage de l'adéquation entre la personne et l'environnement dans lequel elle se trouve (Tarquinio, 2022). Hartmann (2008) explique qu'un individu en présence d'une situation perçue comme stressante ou menaçante procède à l'évaluation de la situation inadéquate sur la base de ses croyances, ses valeurs et ses motivations personnelles. Puis, il tente d'améliorer la situation en éliminant ou minimisant les effets négatifs de la situation selon ses capacités et la disponibilité de ses ressources personnelles (Folkman et Lazarus, 1980; Hartmann, 2008). Les stratégies d'ajustement peuvent donc être définies par la mise en place d'efforts cognitifs et comportementaux qui permettent d'agir sur une situation jugée inadéquate de manière à rétablir son APE.

Les modèles scientifiques ont distingué deux formes principales de stratégies d'ajustement, les stratégies actives ou passives qui sont regroupées à leur tour selon que l'effort soit comportemental ou cognitif. (Berghmans, Godard, Joly, Tarquinio et Cuny, 2012; Lazarus et Folkman, 1987; Miras, 2023; Muller et Spitz, 2003). Les stratégies comportementales actives comprennent la recherche de soutien et la mise en œuvre d'action ayant pour objectif la résolution de la situation perçue comme une menace. Pour leur part, les stratégies cognitives actives impliquent une analyse, une planification et un recadrage de la situation stressante. Puis, il y a les stratégies d'ajustement qui cherchent à éviter la menace perçue de manière à retrouver un équilibre émotionnel. Dans ce cas, les stratégies comportementales se manifestent d'une manière passive par la recherche d'activités sans lien direct avec l'évènement menaçant, par exemple pratiquer un sport, prendre des médicaments ou prendre des congés. Les stratégies d'ajustement cognitives passives renvoient à l'ensemble des efforts

d'atténuation de l'état émotionnel ressenti par la personne comme l'évitement, le déni, le désengagement, l'humour, la dramatisation, le cynisme ou encore la résignation (Berghmans *et al.*, 2012; Hartmann, 2008; Lazarus et Folkman, 1987; Miras, 2023; Panichelli, 2007).

L'utilisation des différentes stratégies d'ajustement est consciente et flexible (Miras, 2023) et celles-ci peuvent être utilisées simultanément ou séparément (Folkman et Lazarus, 1980; Hartmann, 2008; Tarquinio, 2022). Le niveau de stress ressenti et la personnalité peuvent également influencer le type de stratégie d'ajustement utilisé par les individus (Hartmann, 2008; Muller et Spitz, 2003).

Dans le même sens, les participants de la présente étude ont évoqué avoir utilisé plusieurs stratégies dans le but de rétablir les termes de leur CP en raison de leur perception d'inadéquation avec une ou plusieurs dimensions de l'environnement de travail. Les diverses stratégies utilisées ont été présentées au quatrième chapitre et résumées au tableau 4.5 intitulé *Stratégies d'ajustement* utilisées par les participants. Les stratégies utilisées par les participants représentent un échantillon d'un plus vaste ensemble de stratégies répertoriées par les recherches scientifiques sur ce phénomène. L'utilisation des stratégies d'ajustement par les participants illustre et confirme la proposition théorique de cette étude concernant le fondement et la réalisation du CP sur les besoins fondamentaux d'APE.

5.2.6 Les stratégies de sortie

Cette étude a montré que l'employé en situation d'inadéquation avec une ou plusieurs dimensions de son environnement de travail pourra considérer l'utilisation de diverses stratégies de sortie parallèlement à ses tentatives d'ajustement de manière à favoriser le rétablissement de son APE. Ces résultats illustrent que les stratégies de sortie peuvent donc être utilisées simultanément aux stratégies d'ajustement, avant ou après avoir perdu espoir de voir la situation inadéquate se rétablir.

En effet, les participants ont mentionné avoir considéré leur départ volontaire avant la perte d'espoir définitive dans le rétablissement de leur adéquation. Ceci correspond à l'intention de démissionner, la cognition qui précède l'action et qui ne se traduit pas toujours par une action concrète. À cette étape de l'intention de démissionner, l'employé pourra s'ouvrir aux opportunités externes sur le marché du travail et être plus attentif aux sollicitations des recruteurs externes. Le risque associé à une utilisation hâtive des stratégies de sorties est de favoriser le départ de l'employé avant que celui-ci ait épuisé ses tentatives de réparation de l'inadéquation et d'avoir perdu espoir dans le rétablissement de son APE, puisque l'employé aura trouvé un nouvel environnement correspondant davantage à ses besoins d'adéquation.

Les modèles proposés par la littérature sur le CP indiquent que l'incapacité des parties à rétablir les termes de leur entente met fin à la relation d'emploi par la démission de l'employé (Rousseau *et al.*, 2018). Ce qui implique que l'employé s'engage dans un processus cognitif plus ou moins intense selon la situation, de manière à recréer l'équilibre de la relation en réduisant l'écart entre sa perception des obligations de l'employeur et le traitement attendu pour sa contribution à la performance de l'entreprise (*Ibid.*).

Toutefois, ces résultats négligent de considérer le mécanisme de l'interrelation entre le besoin d'APE et la réalisation du CP. Les résultats du projet de recherche ont plutôt révélé que l'inadéquation PE provoque la RCP et que l'utilisation des diverses stratégies d'ajustement ou de sortie vise à rétablir l'APE et par conséquent les termes du CP sur lesquels elle repose. Dans cette perspective, l'objectif de l'employé est de rétablir son adéquation avec l'environnement ce qui peut impliquer une renégociation de termes de son CP avec l'organisation qui l'emploie ou la création d'un nouveau CP auprès d'un nouvel employeur. Lorsque l'inadéquation ayant provoqué une RCP ne peut être réparée ou perçue comme telle, alors l'employé pourra envisager son départ de l'environnement inadéquat et son entrée dans un nouvel environnement qui saura satisfaire ses besoins d'adéquation. Ainsi, ce n'est pas l'écart entre la perception des obligations de l'employeur et le traitement attendu qui est en cause, mais la perception d'inadéquation PE créée par cet écart entre les obligations d'adéquation non remplies ou les promesses d'adéquation non exécutées comparativement

aux besoins d'adéquation de la personne. La satisfaction du besoin d'APE est précurseur de l'état de réalisation du CP.

5.2.7 La perte d'espoir

Lors de l'analyse des données, la perte d'espoir s'est illustrée comme la pénultième étape du parcours d'emploi avant celle de la démission effective de l'employé. La perte d'espoir correspond à l'évaluation par la personne de l'impossibilité de rétablir son APE sur la base de ses besoins prioritaires. Ainsi, après avoir utilisé diverses tentatives d'ajustement dans le but de rétablir son adéquation, lorsque l'employé considère que son environnement de travail ne peut satisfaire ses besoins d'APE dans un délai raisonnable, sans efforts excessifs allant au-delà de ses ressources disponibles et sans conséquences néfastes sur sa vie personnelle ou professionnelle, alors la situation l'incite à quitter l'environnement inadéquat dans l'espoir de retrouver un nouvel environnement qui pourra répondre à ses besoins d'adéquation. La démission de l'employé exprime donc la perte d'espoir de voir se rétablir son adéquation avec une ou plusieurs dimensions de son environnement de travail de manière satisfaisante et ainsi combler ses besoins prioritaires d'adéquation autant d'une manière complémentaire que supplémentaire.

Dans ses études sur l'espoir et la perte d'espoir associées au domaine de la philosophie Meirav (2009) propose le modèle *External Factor Account of Hope*. Ce modèle déclare que l'espoir consiste non seulement en un désir combiné à l'attribution d'une probabilité, mais il ajoute à cela l'attitude de l'individu à l'égard de la pertinence de l'objet de son désir. « L'espoir ne dépend donc pas principalement de la probabilité que j'attache à une perspective souhaitable, mais plutôt de l'importance que je suis enclin à attacher à son échec » [Traduction libre] (*Ibid.*, p. 233). Les conséquences de ne pas obtenir satisfaction sont donc importantes à considérer dans l'explication de la perte d'espoir. La perte d'espoir implique également de reconnaître que la situation dépend de facteurs indépendants de sa volonté. La notion de confiance en ces facteurs externes, dans l'atteinte ou l'obtention de l'objet de son désir s'ajoute à la compréhension de l'espoir et de la perte d'espoir (*Ibid.*).

Dans le même sens, la présente étude confirme que la perte d'espoir des employés est associée aux besoins qu'ils considèrent essentiels au maintien de leur APE et à l'incapacité de l'environnement de travail à satisfaire ces besoins prioritaires d'APE sans que les conséquences en termes de délai, d'efforts et d'impact sur la vie personnelle ou professionnelle ne soient trop importantes. La perte d'espoir a d'ailleurs été exprimée par la perte de confiance envers les acteurs organisationnels et plus particulièrement envers la capacité ou la volonté du supérieur immédiat de rétablir la situation inadéquate. En ce sens, cette étude clarifie les critères d'évaluation de la perte d'espoir en milieu de travail qui sont basés sur les besoins d'APE, l'incapacité de l'environnement à satisfaire ces besoins et les impacts néfastes de l'inadéquation pour la personne. En résumé, la perte d'espoir confirme la prépondérance des besoins d'APE dans le processus de réalisation du CP et le rôle central du supérieur immédiat dans ce processus. La perte d'espoir illustre, par le fait même, la distinction indéniable entre les concepts d'adéquation et d'inadéquation fondée sur les besoins prioritaires individuels.

5.2.8 Les représentants organisationnels

Les participants au projet de recherche ont identifié plusieurs représentants organisationnels pouvant intervenir dans le maintien ou la réparation de leur APE et par conséquent pour stabiliser ou réparer les termes de leur CP. Toutefois, le supérieur immédiat semble détenir un rôle central dans la relation d'emploi, tandis que les autres représentants organisationnels auraient une implication de deuxième instance. En effet, en situation d'inadéquation, les participants ont accordé à leur gestionnaire immédiat la responsabilité de rétablir la situation inadéquate. C'est d'ailleurs avec celui-ci que l'employé négocie principalement les termes de son CP. Ce n'est que devant l'incapacité du supérieur immédiat à maintenir l'APE ou à respecter les termes du CP que l'employé pourra se diriger vers d'autres représentants organisationnels, comme les supérieurs hiérarchiques, le service des ressources humaines ou encore les membres du conseil d'administration. L'incapacité du supérieur immédiat à gérer les situations inadéquates à la satisfaction de l'employé semble reposer sur son manque de compétences, ses traits de personnalité ou une inadéquation PS.

Par ailleurs, lors du processus d'embauche, la vigilance des employés en raison de leurs mauvaises expériences passées en lien avec un supérieur immédiat les encourageait à évaluer leur APS tout autant que la compétence et la capacité du service des ressources humaines à les soutenir advenant une situation d'inadéquation et de RCP.

Dans les études sur le CP, les représentants organisationnels impliqués dans la création, le maintien et la renégociation ou la réparation du CP ont été identifiés vaguement : les supérieurs hiérarchiques, les gestionnaires, les directeurs, les responsables des ressources humaines ou d'une manière plus globale par les agents de l'employeur (ex. : Herriot *et al.*, 1997; Rousseau, 2001; Conway et Briner, 2009). D'ailleurs, cette lacune à identifier avec précision les représentants de l'employeur a été soulignée par Guerrero (2005).

Ainsi, la présente étude apporte une clarification quant à l'importance du supérieur immédiat en tant qu'agent négociateur principal du CP. Certains participants ont également accordé au service des ressources humaines, aux supérieurs hiérarchiques et au conseil d'administration une importance relative en cas de défaillance du supérieur immédiat à exécuter sa part de contrat de manière à réparer l'inadéquation et les termes du CP. Dans cette optique, il est réaliste de croire que le supérieur immédiat puisse compter sur le soutien d'autres représentants organisationnels dans le rétablissement des besoins d'adéquation des employés sous sa hiérarchie et dans la réparation du CP.

5.3 CONTRIBUTIONS MANAGÉRIALES

L'adéquation et l'inadéquation sont des concepts clés pour comprendre le processus décisionnel de l'employé démissionnaire. La RCP provoquée par la perception d'inadéquation PE est fondée sur une obligation de l'employeur qui n'a pas été remplie et qui n'a pas permis à l'employé de maintenir son adéquation avec une ou plusieurs dimensions de son environnement de travail. Ce projet de recherche a mis en lumière les éléments considérés par les employés comme des obligations contemporaines des organisations québécoises.

5.3.1 Les obligations contemporaines des employeurs

Le besoin d'adéquation des employés avec leur environnement de travail est déterminant sur leurs attitudes et comportements au travail (Kristof-Brown *et al.*, 2023; Subramanian *et al.*, 2022). Bien que les éléments sur lesquels repose cette perception d'adéquation puissent être singuliers et basés sur les valeurs, la profession, les traits de personnalités ou les considérations personnelles de chaque individu (Chatman, 1989; Lv et Xu, 2018), certains éléments sont également partagés (ex. : Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020; Mehta *et al.*, 2022; Yogamalar et Samuel, 2016).

Ainsi, cette étude a permis d'identifier des besoins communs et indispensables que les employés souhaitent retrouver dans leur environnement de travail. Ces éléments sont considérés prioritaires pour que l'organisation puisse répondre aux besoins d'adéquation des employés et pour assurer le maintien d'une relation d'emploi qui soit saine et durable. Puisque la stabilité du CP repose sur la capacité de l'environnement de travail à satisfaire les besoins d'adéquation de l'employé, pour éviter la RCP et le risque de démission de l'employé, les employeurs devraient considérer les besoins prioritaires d'adéquation des employés. En quelques mots, les obligations des employeurs expriment les besoins fondamentaux d'adéquation des employés en 2025. Le tableau 5.1 présente ces principales obligations des employeurs québécois.

Tableau 5.1 Obligations contemporaines des employeurs

OBLIGATIONS CONTEMPORAINES DES EMPLOYEURS
Emploi
Avoir un impact
Charge et heures de travail en adéquation avec les besoins personnels
Exigences du poste en adéquation avec les compétences et expériences de la personne
Possibilités de développement professionnel
Rémunération correspondant au rôle et responsabilités du poste
Rôles et responsabilités du poste en adéquation avec ses intérêts professionnels ou sa profession
Supérieur immédiat
Adéquation des valeurs du supérieur immédiat avec les valeurs personnelles de l'employé
Bienveillance
Communication
LMX (confiance - respect - soutien)
Reconnaissance
Organisation
Adéquation des valeurs organisationnelles avec les valeurs personnelles de l'employé
Climat de travail sain
Considération existentielle
Conformité
Flexibilité et proximité
Mobilisation
Modernité
Réciprocité de la relation

Bilodeau (2025)

5.3.1.1 Les obligations liées à l'emploi

Les obligations contemporaines des employeurs sont réparties selon leur appartenance aux dimensions de l'emploi, du supérieur immédiat ou de l'organisation. Parmi les obligations liées à l'emploi, les participants ont souligné l'importance que le poste occupé corresponde à leurs intérêts professionnels ou à la profession choisie. Les employés ont souligné l'importance de préserver leur crédibilité professionnelle. Il apparaît essentiel pour l'employé que l'employeur partage sa vision du rôle et des responsabilités du poste occupé et de sa profession. Dans le même ordre d'idées, les employés jugent essentiel que leurs compétences

et expériences de travail acquises soient considérées dans l'exécution de leur travail et que celles-ci correspondent aux exigences du poste et aux besoins organisationnels. De plus, les employés considèrent que la rémunération doit correspondre d'une manière équivalente au rôle et aux responsabilités du poste occupé dans un sens comme dans l'autre. Une rémunération jugée supérieure aux tâches à exécuter semble envoyer un message contradictoire et ne serait pas plus adéquate qu'une rémunération inférieure au rôle et aux responsabilités du poste. D'autre part, les exigences de l'employeur perçues comme déraisonnables relativement à la charge de travail ou la quantité d'heures travaillées sont un irritant suffisamment important pour que l'employé constate son inadéquation avec l'environnement de travail et considère son départ volontaire. Un autre élément perçu comme une obligation de l'employeur est l'importance que le poste occupé permette à l'employé d'avoir un impact sur la réalisation de la mission organisationnelle. Les employés ont exprimé ce besoin de diverses façons dont voici quelques exemples : laisser sa marque, avoir un impact positif sur la communauté, avoir un rayonnement social, faire une différence, aider les gens et les clients, contribuer à la mission de l'organisation, mettre sa saveur sur les projets, faire partie du changement et faire en sorte que les choses s'améliorent, créer et bâtir quelque chose, constater que l'on sert à quelque chose, être consulté et impliqué dans les discussions importantes et influencer les décisions. Au-delà de l'impact sur la mission de l'organisation, les employés veulent également pouvoir se développer professionnellement. Le développement professionnel est un incontournable et peut prendre plusieurs formes comme l'ajout de responsabilités, l'implication de l'employé dans des projets, les défis proposés, la formation, le maintien des connaissances dans son domaine, la nouveauté et la variété des tâches et des responsabilités ou encore les diverses possibilités d'avancement professionnelles ou hiérarchiques.

5.3.1.2 Les obligations liées au supérieur immédiat

Pour leur part, les obligations de l'employeur associées au supérieur immédiat ont été identifiées principalement par la bienveillance, l'empathie, la qualité des communications, la compatibilité des valeurs, la reconnaissance et la qualité du LMX qui inclut la confiance

mutuelle, le respect, l'ouverture, le soutien et la protection. Les employés ont besoin d'une relation de confiance avec leur supérieur immédiat, savoir qu'ils peuvent compter sur ses qualités professionnelles et personnelles. La compatibilité des valeurs est une obligation qui semble teinter la perception globale de l'employé à l'égard du supérieur immédiat. C'est par le biais de ses valeurs personnelles que l'employé évalue son supérieur immédiat.

5.3.1.3 Les obligations liées à l'organisation

Plus globalement, l'organisation a également des obligations en tant qu'employeur. Parmi celles-ci, les employés reconnaissent l'importance d'évoluer dans un climat de travail sain et agréable qui a été défini par la bonne entente entre les collègues et avec les patrons, le partage de valeurs communes et de pouvoir compter les uns sur les autres. De plus, les employés recherchent une organisation moderne, innovante et en mesure de leur fournir les moyens d'accomplir leurs rôles et responsabilités et de bien exécuter leurs tâches comme des outils de travail adéquats et performants, ce qui peut inclure l'accès à et l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle (IA). Les employés souhaitent également être mobilisés autour d'une mission qui soit en accord avec leurs valeurs personnelles. Ils veulent avoir un alignement, un plan et des objectifs qui soient clairement communiqués. La flexibilité est également un incontournable pour les employés. Cette flexibilité se manifeste de trois manières différentes, soit par la possibilité de faire du télétravail, puis par les mesures de conciliation travail-vie personnelle offertes et aussi par le réalisme des objectifs qui sont attribués aux employés. La proximité du lieu de travail, combinée à la possibilité de faire du télétravail, est également un élément qui est considéré par les employés dans l'évaluation de leur APO et leur décision d'accepter une offre d'emploi ou de vouloir rester dans l'organisation. De plus, la conformité légale, éthique et déontologique de la profession est également perçue comme une obligation des employeurs. Les employés n'ont pas de tolérance aux dérapages organisationnels à ces égards et ne souhaitent pas être associés à des comportements qu'ils qualifient d'illégaux ou de conflits moraux. L'intégrité est une valeur essentielle qui va au-delà de la loyauté pour les employés. Puis, la considération existentielle est recherchée par tous les employés. Cette valeur est définie par la considération des besoins

personnels qui va au-delà du rôle que détient l'employé dans l'organisation. C'est lorsque l'organisation comprend que la personne a des besoins personnels, parfois liés à sa situation familiale, et qu'elle en tient compte dans ses décisions, ses politiques, ses programmes et ses pratiques. Inversement, un manque de considération existentielle implique une orientation persistante sur la productivité, le profit et l'aspect commercial de l'organisation au détriment des besoins des employés en tant qu'individus. Enfin, les employés s'attendent à une relation d'emploi qui soit réciproque, que les échanges soient mutuels, équivalents et équilibrés. Cette réciprocité peut s'exprimer de différentes manières, par exemple par un retour monétaire ou non-monétaire qui soit perçu équivalent à ses efforts ou encore en impliquant les employés dans les moments plus difficiles de l'organisation de manière à faire appel à leur intelligence et leur capacité à faire partie de la solution.

5.3.1.4 Conclusion

Dans un contexte d'emploi influencé par de nombreux facteurs conjoncturels comme l'instabilité économique et des changements structurels qui transforment plus profondément le marché du travail comme les nouvelles formes d'organisation du travail, le multiculturalisme, la fluctuation du taux de chômage et la rareté de main-d'œuvre qualifiée, les nouvelles technologies incluant l'IA, il peut être utile de connaître les éléments fondamentaux qui influencent le comportement des employés au travail. Dans ce contexte particulièrement instable, cette étude a permis d'identifier les principales obligations des employeurs à partir des besoins d'adéquation des employés, besoins qui semblent déterminants quant aux attitudes et comportements des individus. Les employeurs doivent avoir accès à des données récentes et fiables pour prendre des décisions éclairées et réduire les risques associés au roulement du personnel. Les nombreux départs volontaires d'employés qualifiés peuvent s'avérer préjudiciables dans une économie en forte concurrence où les marges bénéficiaires des entreprises dépendent de la qualité de leur main-d'œuvre et sa stabilité en emploi. Les résultats de cette étude sont un bon point de départ pour une réflexion de gestion qui prendra en considération le contexte particulier de l'organisation.

Toutefois, comme mentionné précédemment, les particularités individuelles sont également importantes à considérer. L'évolution des besoins d'APE des individus constitue un mécanisme clé pour comprendre comment les obligations de l'employeur telles que perçues par l'employé sont créées et modifiées. Les besoins individuels évoluent dans le temps. Les individus changent et leurs besoins s'en trouvent modifiés (ex : Vantilborgh *et al.*, 2015). Les organisations doivent en être conscientes. Tous ces changements dans la vie des individus se produisent en raison de l'évolution de leur situation personnelle, financière ou familiale ce qui modifie leurs besoins personnels d'une manière temporaire ou permanente, et par conséquent, influence leurs attentes envers l'employeur et leur perception des obligations organisationnelles.

En effet, l'aspect dynamique et individuel des besoins d'APE et les changements que cela implique au niveau des termes du CP conseillent aux organisations d'effectuer une évaluation régulière des besoins d'adéquation des employés avec les différentes dimensions de l'environnement de travail de manière à identifier les besoins spécifiques et temporels des employés, et par conséquent, leurs attentes et obligations envers l'employeur qui en découlent. L'identification en continue des besoins d'adéquation des employés avec les différentes facettes de l'environnement de travail considérant le cheminement professionnel et les besoins personnels évolutifs de chaque individu permet de négocier de manière proactive les termes d'un CP à la satisfaction des deux parties, en l'occurrence l'employé et l'employeur. Sur cette base solide, les organisations par l'entremise de leurs gestionnaires et en collaboration avec les représentants des ressources humaines peuvent élaborer diverses pratiques de gestion qui soient pertinentes et efficaces pour favoriser l'engagement des employés envers l'organisation, le supérieur immédiat et l'emploi.

En d'autres mots, soulignons que nous mobilisons une équipe autour d'un projet commun, mais que la gestion des personnes s'effectue sur une base individuelle, d'une manière distincte, indépendamment les unes des autres, selon leurs besoins particuliers. Avant de vouloir mobiliser une équipe, il est donc essentiel de s'intéresser aux personnes qui la composent et à leurs besoins d'adéquation particuliers.

D'un point de vue managérial, trouver des moyens d'améliorer l'adéquation des employés avec l'organisation et ses diverses dimensions revêt une importance capitale. Lorsque l'employeur répond aux besoins de l'employé et qu'il règle au fur et à mesure les irritants dans des délais raisonnables, les employés sont moins susceptibles de percevoir une inadéquation et une RCP et par conséquent de vouloir démissionner.

5.3.2 Application des résultats de la recherche dans les pratiques de gestion

Les résultats du projet de recherche trouvent leur pertinence aux diverses étapes de la relation d'emploi et dans l'élaboration des politiques et programmes de GRH. C'est donc à travers les activités de planification stratégique, la mise en place des politiques et programmes, puis dans les pratiques de GRH comme le processus de recrutement, l'évaluation du rendement, la gestion de la formation et du développement que les recommandations peuvent être utiles pour assurer la fidélisation d'une main-d'œuvre de qualité en quantité suffisante. La figure 5.1 illustre quelques situations de gestion où la considération des obligations de l'employeur peuvent s'avérer particulièrement utiles.

Figure 5.1 Illustration des activités de gestion favorables à l'application des résultats du projet de recherche

Bilodeau (2025)

5.3.2.1 La planification stratégique

Connaitre les attentes contemporaines des employés et plus largement des travailleurs peut s'avérer nécessaire lors de la planification stratégique de l'organisation pour identifier, définir et peaufiner la vision, la mission et les valeurs organisationnelles de manière qu'elles soient attractives, mais également représentatives de la réalité organisationnelle et qu'elles permettent de mobiliser les employés. Faire des choix éclairés en fonction des besoins organisationnels tout en considérant les nouvelles attentes des travailleurs peut contribuer à stabiliser une main-d'œuvre de qualité qui pourra contribuer à améliorer la performance et assurer la pérennité de l'organisation. Les candidats et les employés reconnaitront leur adéquation avec les valeurs et les caractéristiques organisationnelles et se mobiliseront pour réaliser la mission de l'organisation. Une description judicieuse des valeurs organisationnelles, une mission et une vision moderne bien adaptées à la réalité économique,

sociale et environnementale permettra à l'entreprise de se distinguer en attirant et fidélisant les personnes compétentes qui voudront y contribuer.

5.3.2.2 *La gestion prévisionnelle des effectifs*

La gestion prévisionnelle des effectifs est le processus par lequel l'organisation décrit sa situation actuelle, puis la situation souhaitée quant à ses besoins quantitatifs et qualitatifs de main-d'œuvre. Cette démarche permet à l'organisation d'anticiper les écarts critiques en termes de compétences et de ressources disponibles pour lui permettre de réaliser ses objectifs d'affaires (Emploi Québec, 2006). Les principaux défis identifiés lors de ce processus deviennent alors des projets à réaliser et constituent le plan d'action de gestion des effectifs pour les prochaines années. Ce plan pourra être révisé à une fréquence régulière, selon les besoins.

Dans le même sens, Guerrero (2023) considère cette démarche comme une volonté organisationnelle de faire converger sa situation économique et ses considérations sociales. Ainsi, la planification des besoins évolutifs des emplois et des compétences permet à l'organisation de prévoir les conséquences des changements externes et internes sur l'organisation, de clarifier sa vision de l'évolution des emplois et des compétences, d'anticiper ses besoins futurs en compétences individuelles et collectives, puis mettre en place un plan d'action qui permettra de combler les besoins en formation, recrutement, gestion des carrières, mobilité et autres.

Lors de ce processus de gestion prévisionnel, l'organisation pourra considérer les éléments qui ont été identifiés par les employés comme des obligations contemporaines des employeurs et en tenir compte dans la planification du processus de gestion prévisionnel et dans les discussions sur les mesures à prendre dans l'opérationnalisation du plan d'action pour attirer et mobiliser une main-d'œuvre qui soit compétente et en quantité suffisante. Par exemple, considérant que les employés souhaitent avoir un impact dans l'organisation, il pourra s'avérer avantageux de choisir judicieusement les personnes à impliquer sur les

différents comités de planification et celles qui seront assignées aux projets qui découleront du plan d'action global.

5.3.2.3 Le processus de recrutement et d'embauche

Le processus de recrutement à travers ses différentes activités comme la description du poste à pourvoir, l'affichage, les entrevues et les tests, la sélection des candidats et l'offre d'emploi fourni à l'employeur une occasion précieuse d'évaluer l'adéquation de la personne avec les différentes facettes de l'environnement de travail, c'est-à-dire l'emploi, le supérieur immédiat, les collègues et l'organisation à travers sa culture, ses valeurs et sa mission. Plus le processus de recrutement est efficace pour évaluer l'APE, plus l'organisation augmente les probabilités que son taux de roulement volontaire diminue et que son taux de rétention augmente.

Ainsi, il serait avantageux de miser sur une bonne adéquation des intérêts professionnels et des compétences des candidats avec les exigences du poste à pourvoir. Il pourrait également s'avérer utile de s'assurer d'avoir une vision partagée du rôle et des responsabilités du poste à pourvoir. De plus, le nombre d'heures de travail par semaine, le nombre de jours de vacances et les congés, les horaires de travail, la possibilité de faire du télétravail sont autant de conditions d'emploi que les candidats considèrent dans l'évaluation de leur adéquation. En ce sens, il est préférable que les conditions d'emploi correspondent aux attentes des travailleurs et que celles-ci soient adaptées à la réalité du 21^e siècle. Dans le même sens, une rémunération inadéquate tant inférieure que supérieure aux responsabilités et aux tâches à accomplir pourraient être perçue comme une inadéquation entre la personne et le poste occupé à plus ou moins court terme. Pour cette raison, le salaire et les autres avantages doivent correspondre au rôle et aux responsabilités du poste sans quoi la personne pourrait avoir la perception que des promesses implicites lui ont été faites et n'ont pas été tenues. Ce qui encouragerait un départ volontaire éventuel.

Puisque chaque individu a des besoins particuliers, l'identification de ces besoins spécifiques lors du processus de recrutement permet à l'organisation d'évaluer sa capacité ou sa volonté à les combler. Il serait donc avantageux de pouvoir constater si de tels besoins correspondent aux normes, à la culture et aux valeurs organisationnelles plutôt que d'attendre de les découvrir en cours d'emploi et de ne pas être en mesure de les combler.

Impliquer le supérieur immédiat dans le processus de recrutement lors des entrevues est essentiel pour évaluer l'adéquation de la personne avec son futur gestionnaire. En effet, cette étude a révélé le rôle central et fondamental du supérieur immédiat dans la perception de l'employé concernant le maintien de son adéquation, la réparation de l'inadéquation et la négociation des termes du CP. Il est donc important que le candidat et son futur gestionnaire puissent évaluer, de part et d'autre, leur compatibilité sur la base de la similitude de leurs valeurs, traits de personnalité et autres caractéristiques. Le soutien du représentant du service des ressources humaines pourra s'avérer utile pour former le gestionnaire sur les techniques de recrutement, l'assister tout au long du processus et pour le conseiller sur le choix du candidat considérant l'adéquation PS, PJ et PO.

Lors du processus de recrutement et d'affichage des offres d'emploi, les organisations déploient des efforts marketing considérables pour attirer des candidats compétents et en grand nombre (ex. : Tanwar et Kumar, 2019). Comme les résultats de cette étude l'ont illustré, il est important que l'organisation définisse avec justesse ses valeurs et autres attributs pour favoriser une perception d'adéquation des candidats avec l'organisation. Toutefois, l'organisation doit également faire preuve d'authenticité dans les messages qu'elle communique. L'écart entre les messages marketing souvent identifiés par la marque employeur et la réalité vécue dans l'organisation est dommageable pour la création et la stabilité du CP ainsi que pour le maintien de la relation d'emploi. Les employés choisissent l'organisation sur la base de leur perception d'adéquation avec les attributs qui leur sont communiqués. Si la réalité n'est pas conforme à leurs besoins d'adéquation, ils se sentent alors trahis par l'organisation et ils interprètent le décalage entre le message véhiculé par l'organisation et la réalité vécue dans l'environnement de travail comme une promesse

d'adéquation rompue. Il est donc important de donner l'heure juste. Une relation d'emploi saine se construit sur des vérités et non sur des promesses mensongères.

Ce projet de recherche a également démontré que les expériences passées des individus agissent comme des filtres psychologiques dans l'interprétation de l'environnement de travail. Ces expériences passées deviennent alors des points de vigilance que la personne utilise pour évaluer son adéquation avec un futur employeur. Les points de vigilance augmentent également la sensibilité des individus à reconnaître une inadéquation irréparable et à percevoir une RCP. Connaître les points de vigilance des individus peut se révéler avantageux pour mieux comprendre les zones de tolérance et de non-tolérance individuelles et mieux évaluer l'adéquation de la personne avec les diverses composantes de l'environnement de travail.

5.3.2.4 L'accueil et intégration

L'acceptation d'une offre d'emploi par un candidat n'est pas un gage d'APE à plus long terme considérant les diverses composantes de l'organisation. Il serait donc avantageux de pouvoir considérer les besoins subjectifs et les attentes des travailleurs avant d'investir un grand nombre de jours et de ressources pour accueillir, intégrer et former les nouveaux employés.

En ce sens, il est primordial de dissiper les malentendus dès l'embauche et au cours de la période d'accueil et d'intégration afin de réduire les risques de départ volontaire futur sur la base d'une promesse d'adéquation rompue. En effet, lorsque les termes du CP de l'employé reposent sur une évaluation de son adéquation à partir d'une perception erronée du rôle, des responsabilités, des conditions d'emploi ou lorsque ces conditions changent en cours d'emploi, alors l'écart entre la compréhension initiale et la réalité vécue dans l'organisation provoque une perception d'inadéquation entre ses besoins et l'offre organisationnelle provoquant ainsi une RCP.

Les organisations auraient tout intérêt à favoriser les pratiques de gestion proactives pour valider les perceptions concernant le rôle, les responsabilités ainsi que les autres caractéristiques de l'emploi, du supérieur immédiat et de l'organisation dès la période d'accueil et d'intégration. Par exemple, l'organisation pourrait mettre en place des rencontres formalisées à une fréquence régulière avec les nouveaux employés, soit après un mois, trois mois, six mois et même 1 an de leur entrée en fonction. Ces rencontres permettraient d'évaluer la perception d'adéquation de l'employé avec son emploi, entre autres, par l'écart entre la perception du rôle et des responsabilités de l'employé et la réalité vécue dans l'exécution de son travail. Puis, d'obtenir des informations concernant les éléments qui contribuent à la satisfaction de l'employé, les irritants, ses attentes concernant son développement professionnel, la qualité de sa relation avec son supérieur immédiat et également d'obtenir des suggestions d'amélioration. D'autres éléments en lien avec les obligations contemporaines des employeurs pourraient également y être intégrés selon le contexte spécifique de l'organisation.

La période d'accueil et d'intégration est propice à la création des clauses du CP de l'employé, il est donc souhaitable d'optimiser cette période déterminante pour favoriser la perception d'APJ, d'APS, d'APO et d'APG des nouveaux employés et bâtir la relation d'emploi sur des bases solides.

5.3.2.5 La gestion de la performance

La gestion de la performance est un processus efficace pour aligner la contribution des employés sur les objectifs organisationnels et pour contribuer aux succès de l'organisation. En effet, la performance des employés est un élément indispensable à la réalisation du plan d'affaires. Seul un employé présent, engagé et mobilisé pourra contribuer à la réalisation des objectifs organisationnels.

Les rencontres annuelles et périodiques de gestion de la performance sont donc des moments privilégiés entre l'employé et son gestionnaire pour échanger des informations précieuses sur

les besoins et les attentes de l'employé, sa perception d'adéquation avec l'emploi, ses collègues et l'organisation ainsi que sur la qualité de sa relation avec son gestionnaire. Les discussions permettront d'échanger sur les besoins organisationnels et les besoins individuelles de manière à favoriser leur adéquation à la satisfaction de chacune des parties.

Les résultats de cette étude ont montré que les employés souhaitent contribuer à la mission de l'organisation, se mobiliser autour d'une mission commune, être impliqués dans les projets, avoir un impact positif, faire une différence, créer et améliorer les choses. Connaître, puis satisfaire les besoins des individus qui sont appelés à évoluer tout au long de leur parcours d'emploi pour diverses raisons personnelles et professionnelles aura un impact positif sur la réalisation des objectifs des employés, et conséquemment, sur l'atteinte des objectifs organisationnels. Dans cet optique, un employé engagé et mobilisé est un atout précieux pour la performance organisationnelle.

5.3.2.6 La formation et développement

Cette étude a révélé que le développement professionnel est perçu par les employés comme une obligation de l'employeur. En ce sens, l'organisation doit être en mesure de répondre aux besoins de formation et de développement de ses employés. Chaque personne a une vision différente de son développement professionnel. Pour certain, le développement professionnel correspond à une progression hiérarchique. Pour d'autres, l'implication sur des projets, l'ajout de nouvelles responsabilités ou de nouveaux défis ou simplement la variété et le renouvellement des tâches à exécuter peuvent satisfaire ce besoin.

Le gestionnaire est un acteur de première ligne en tant que représentant de l'employeur, agent négociateur du CP et principal responsable du maintien de l'adéquation de l'employé avec son emploi, ses collègues et l'organisation. Ainsi, au cours de la relation d'emploi, le supérieur immédiat occupe une place de choix pour identifier les besoins et les attentes de développement professionnel de l'employé. Il pourra donc proposer des activités de

développement qui soient pertinentes pour l'organisation et qui favorisent la fidélisation de l'employé.

Il sera également avantageux pour le supérieur immédiat d'évaluer la complémentarité des intérêts professionnels et des compétences de l'employé comparativement aux exigences de l'emploi et aux besoins organisationnels. Il pourra alors identifier les zones de développement professionnel de l'employé, puis proposer des activités de développement professionnel correspondant aux attentes de l'employé qui lui permettront de progresser dans l'organisation et au niveau de sa carrière conformément aux besoins organisationnels actuels et futurs.

Cette recherche a également identifié l'inadéquation complémentaire entre les capacités de l'employé comparativement aux exigences du poste comme un facteur préjudiciable au maintien de la relation d'emploi et par conséquent au comportement de démission des employés. Le gestionnaire devra donc s'assurer que les capacités de l'employé correspondent aux exigences de l'emploi autant dans le manque que dans l'excès. Un manque de capacité de l'employé pourra être comblé par de la formation et du soutien, tandis qu'un excès de capacités devra être solutionné par l'attribution de nouveaux défis professionnels, l'ajout de responsabilités, la participation de l'employé à des projets ou encore par la mutation ou la promotion de l'employé à un nouveau poste correspondant à ses capacités, selon les possibilités dans l'organisation. En effet, un employé ayant des capacités supérieures aux exigences de l'emploi pourra considérer démissionner afin de pouvoir trouver un emploi qui soit davantage en adéquation avec ses capacités. Idéalement, l'excès de capacité devrait être détecté lors du processus d'embauche de manière à l'éviter ou de le faire d'une manière délibérée sachant que la relation d'emploi devra évoluer ou pourra se terminer dans un avenir rapproché.

Effectivement, cette étude a montré que l'incapacité des organisations à remplir leurs obligations de formation et de développement professionnel des employés encourage le départ volontaire des employés. Ainsi, les employés préféreront démissionner pour pouvoir

réaliser leur plein potentiel dans un nouvel environnement offrant des opportunités en lien avec leurs besoins de développement professionnel.

En raison du rôle indispensable du supérieur immédiat, il est primordial que celui-ci ait accès à de la formation pertinente et fiable pour qu'il puisse maintenir à jour ses connaissances et ses habiletés de gestion. En effet, les résultats soulignent toute l'importance d'avoir des gestionnaires formés et compétents pouvant agir de manière éclairée et maintenir une relation d'emploi saine et solide. Le gestionnaire est lui-même un employé qui a besoin d'être en adéquation avec son environnement de travail. S'assurer qu'il reçoit le soutien et la formation nécessaire à l'exécution de son travail est d'autant plus important puisqu'il joue un double rôle dans l'organisation en tant qu'employé lui-même et également comme gestionnaire ayant un impact direct sur les employés sous sa supervision.

Ainsi, au niveau managérial, les résultats soulignent toutes l'importance d'avoir des gestionnaires informés des dernières avancées scientifiques et capables de gérer adéquatement les relations interpersonnelles. Les organisations doivent investir dans le développement de leurs compétences en gestion. Leur performance durable repose en majeure partie sur la mobilisation et l'engagement des employés. Il est donc essentiel de miser sur le soutien et le développement des compétences des gestionnaires.

5.3.2.7 En résumé

Ce projet de recherche souligne toute l'importance de la cohérence organisationnelle. Cette cohérence s'exprime par la conformité des messages organisationnels avec les actions et les pratiques de gestion. La cohérence organisationnelle signifie également l'adéquation des valeurs et des attributs individuels des employés entre eux et avec les caractéristiques de l'organisation.

De plus, cette étude a permis d'identifier les besoins communs des employés et d'en faire émerger les obligations contemporaines des employeurs. L'identification de ces obligations

organisationnelles permettra aux organisations de développer des stratégies de gestion mobilisatrices, de mettre en place des pratiques de gestion favorables à la satisfaction, la mobilisation et l'engagement des employés de manière à réduire les départs volontaires évitables dans une optique de cohérence des pratiques de gestion à plus long terme. Dans le même sens, les outils d'analyse prédictifs d'IA peuvent également bénéficier de ces apprentissages sur les obligations contemporaines des organisations.

Toutefois, les généralisations sont limitées par l'aspect dynamique et distinctif des besoins individuels. De plus, chaque organisation a une réalité qui lui est propre à travers l'unicité de sa mission, son contexte culturel, financier, économique, social, historique, politique et environnemental. Pour ces raisons, les pratiques de gestion devront tenir compte du contexte particulier dans lequel évolue chaque organisation.

Le modèle proposé aide à comprendre comment les employés perçoivent leur environnement de travail et comment ils réagissent aux contraintes d'adéquation. L'aspect subjectif de l'évaluation de l'environnement par l'employé et de son adéquation avec cet environnement est un élément fondamental. Dans cette optique, l'efficacité des communications entre l'employé et son gestionnaire ou, le cas échéant, un représentant de l'organisation peut permettre de clarifier rapidement les distorsions possibles des messages organisationnels de manière à rectifier les malentendus et corriger la perception d'inadéquation de la personne avec une ou plusieurs dimensions de son environnement.

Dans le même sens, le projet de recherche a souligné l'importance de régler au fur et à mesure les situations d'inadéquation rapportées par les employés. Une perception d'inadéquation de l'employé avec son environnement de travail pourra l'encourager à utiliser diverses stratégies de sortie parallèlement à ses tentatives d'ajustement. Lorsque l'employé a recours aux stratégies de sortie, par exemple en étant plus attentif aux sollicitations des recruteurs externes, les mesures de règlement tardives de l'inadéquation pourraient s'avérer vaines. En effet, l'employé en recherche passive d'emploi est déjà en processus de départ et pourra considérer les offres d'emploi dans l'optique de rétablir ses besoins d'adéquation. Devant

l'évaluation d'une meilleure adéquation et malgré le rétablissement de son adéquation avec son employeur actuel, l'employé pourra opter pour le nouvel environnement de travail qui semble lui offrir une meilleure perspective d'adéquation.

Comparativement aux recherches qui se sont intéressées à l'impact des PGRH sur l'APO cette étude a montré que la cohérence des PGRH dans une optique d'APE a des effets bénéfiques sur la perception d'APE et la stabilité du CP des employés.

En effet, certaines études ont affirmé que les PGRH exerçaient une influence positive sur l'APO (ex. : Deschênes, 2020; Garczyk-Kucharska et Erickson, 2020; Presbitero *et al.*, 2016; Savanevičienė *et al.*, 2019). Par exemple, la rémunération, les opportunités de développement de carrière, la formation et le développement et l'équilibre travail-vie personnelle peuvent influencer favorablement la perception d'APO des employés (Presbitero *et al.*, 2016). D'autres études ont plutôt souligné l'impact des PGRH de haut niveau sur la perception de RCP et la diminution de la perception d'APO (ex. : Lv et Xu, 2018).

Ces études contradictoires sur l'influence des PGRH ont omis de considérer les besoins individuels dans la perception d'APE et de RCP. En effet, le présent projet de recherche apporte un éclairage précieux sur cet aspect des PGRH en illustrant plutôt que c'est la conformité des messages véhiculés par les PGRH avec les besoins prioritaires d'APO qui ont une incidence sur la perception d'adéquation ou d'inadéquation. Un message conforme aux besoins de l'employé renforcera sa perception d'APO, tandis qu'un message contraire à ses besoins d'APO provoquera une perception d'inadéquation PO et de RCP.

5.4 LIMITES DE LA RECHERCHE ET RECHERCHES FUTURES

Sans penser que le modèle théorique proposé puisse répondre à toutes les questions non résolues sur l'interrelation entre l'APE et le CP laissé par les recherches antérieures, les résultats de ce projet de recherche ouvrent la voie à de nouvelles perspectives scientifiques et de nombreuses possibilités de recherche qui permettront d'approfondir la compréhension

de ce phénomène et de son impact sur les attitudes et les comportements individuels des employés dans le cadre de leur travail.

5.4.1 Transférabilité des résultats de la recherche

Avant de présenter les différentes avenues de recherches futures découlant du modèle théorique proposé, cette section présente les limitations associées au projet de recherche. D'une part, les critères de sélection des participants ont délimité le choix de l'échantillon aux personnes capables de s'exprimer couramment en français, habitant dans la province de Québec, ayant plus de 18 ans et ayant vécu au moins une situation de démission au cours des trois dernières années. Ainsi, les personnes ne répondant pas à ces critères n'ont pas été considérées dans la composition de l'échantillon. Ces critères ont pu limiter la variabilité des situations observées du phénomène étudié.

Dans le même sens, il est possible de croire que les résultats auraient pu démontrer plus de variabilité en fonction des divers facteurs démographiques ou socioéconomiques des participants comme l'âge, la génération, le sexe ou le genre, le statut d'emploi, la catégorie d'emploi, le niveau de scolarité, le revenu, le statut familial, la culture sociétale, la zone géographique ou la profession.

Le contexte politique, économique et social correspondant à la période pendant laquelle les données ont été collectées peut également avoir influencé les résultats de l'étude. Par exemple, la pénurie de main-d'œuvre et le nombre élevé d'opportunités d'emplois sur le marché du travail québécois entre 2021 et 2024 montrent une plus grande mobilité de la population active ce qui suggère que les employés soient plus susceptibles de recevoir des sollicitations externes et qu'ils soient plus enclins à considérer leur départ volontaire.

Un des critères de la présente recherche limitait la participation aux personnes ayant vécu une démission au cours des trois dernières années. Ce critère a été choisi pour tenter de réduire les biais cognitifs liés à l'effet de remémoration des événements.

La nature qualitative exploratoire de la recherche a limité le nombre de participants et recommande de la prudence dans la transférabilité du modèle théorique proposé. Toutefois, la saturation théorique qui est une étape importante de la MTE représente un critère de qualité de la recherche puisqu'elle permet d'étudier le phénomène jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nouvelles propriétés, dimensions et relations qui émergent des données collectées empiriquement. De plus, le type de méthodologie de recherche comme la MTE qui a été utilisée dans le cadre de ce projet de recherche est propice à la révélation de zones jusqu'à lors inexplorées et insoupçonnées permettant ainsi de pouvoir suggérer à la communauté scientifique des pistes de recherche qui soient nouvelles et qui ouvrent la voie à des découvertes modernes.

5.4.2 Profil de la chercheuse

Malgré la rigueur d'application de la démarche scientifique de la MTE et la vigilance constante de la chercheuse pour rester ouverte et focalisée sur ce que les données révélaient, il se peut que le profil de la chercheuse ait pu limiter l'interprétation des données. En effet, les croyances et les connaissances de la chercheuse fondées sur plus de 30 années d'expérience professionnelle dans des postes de direction dans le domaine de la gestion des ressources humaines jumelées à un retour aux études récent après ces 30 années sur le marché du travail ont pu influencer l'interprétation des données.

En ce sens, un effort constant de distanciation par rapport à ses connaissances préalables, l'utilisation des concepts sensibilisateurs, puis la recherche de validation et de résonance auprès de la directrice de recherche, de chercheurs dans d'autres domaines d'étude et de praticiens membres de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés ont aidé à prendre le recul nécessaire, à *challenge* les interprétations et à rester la plus objective possible dans l'analyse et l'interprétation des données.

De plus, l'utilisation d'un guide d'entrevue semi-structurée qui invitait les participants à raconter leur histoire à partir des questions ouvertes a certainement contribué à minimiser

l'influence de la chercheuse, entre autres, dans la distorsion possible des informations recueillies.

5.4.3 Recherches futures

Comme il s'agit d'une première étude exploratoire du phénomène de l'interrelation entre l'APE et le CP sur le comportement de démission des employés, cette recherche inspire de nombreuses pistes de recherches futures.

Premièrement, le projet de recherche a confirmé l'aspect holistique de l'APE dans le contexte du travail. Il serait pertinent de pousser plus loin l'exploration de l'influence des diverses dimensions de l'APE les unes par rapport aux autres. Par exemple, quelle serait l'impact d'une forte APJ sur la perception d'APO ou d'inadéquation PO ou inversement d'une forte APO sur la perception d'APJ ou d'inadéquation PJ sur les attitudes comme la satisfaction ou l'engagement, puis sur les autres comportements individuels comme la performance ou les comportements de citoyenneté organisationnelle. En effet, les résultats de cette étude suggèrent que certaines dimensions de l'adéquation puissent exercer une influence prépondérante sur la perception d'APE des travailleurs. Nous avons constaté qu'au cours du processus de recherche d'emploi, l'évaluation de l'APJ par les candidats semble être priorisée, suivi de l'APO, de l'APS et parfois de l'APG. Puis, en cours d'emploi, c'est l'inadéquation PS qui semble exercer une plus grande influence sur la perception d'APO de l'employé et sur le comportement de démission des employés. Mais qu'en est-il de leur impact sur les conséquences attitudinales des employés et sur les autres comportements individuels au travail. De plus, comme l'ont mentionné Guan *et al.* (2021), il existe différents modèles sur la théorie de l'APE qui expliquent les effets distincts des différentes dimensions de l'environnement. Toutefois, un cadre global sur la façon dont ces dimensions interagissent entre elles dans le contexte du travail fait toujours défaut (*Ibid.*). Il serait donc intéressant de pouvoir constater l'influence relative des dimensions de l'APE aux différentes étapes de la relation d'emploi dans une perspective intégrée.

Deuxièmement, la nature dynamique de l'APE et du CP suggère que leur évaluation et leur stabilité soient fortement liées au contexte. Dans cette optique, les différents éléments contextuels individuels, organisationnels et environnementaux sont donc pertinents à considérer dans les futures études sur l'APE, le CP et leur interrelation. En ce sens, de nombreuses études scientifiques ont souligné l'influence des caractéristiques individuelles comme les traits de personnalité, le genre, l'âge, l'ancienneté organisationnelle, la diversité, la cohorte générationnelle, le niveau de scolarité, le niveau d'expertise, le statut d'emploi, le statut social, le style de vie, les expériences passées, les croyances pré-emploi, les idéologies personnelles et professionnelles, l'identité sociale, les biais cognitifs et les cycles affectifs quotidiens, hebdomadaires et passés sur la perception d'APE, la réalisation du CP, la perception de RCP et le sentiment de violation du CP (ex. : Bellou, 2009; Conway et Briner, 2009; Johns, 2018; Lv et Xu, 2018; Mehta *et al.*, 2022; Mishra et Kumar, 2017; Rousseau *et al.*, 2018; Saraç *et al.*, 2017).

Par exemple, les études antérieures s'accordent pour dire que les cols blancs ont tendance à être plus engagés envers l'organisation qui les emploie que les cols bleus (Chuang *et al.*, 2016; Saraç *et al.*, 2017). En ce sens, Saraç *et al.* (2017) expliquent que les travailleurs de métier (cols bleus) sont moins susceptibles que les professionnels (cols blancs) de vouloir démissionner lorsqu'ils constatent un manque d'adéquation avec l'organisation. Puisque la présente étude n'a pas permis d'explorer les différences comportementales des employés selon leurs catégories d'emploi, les recherches futures permettront d'étudier le phénomène en considérant cet aspect particulier de la relation d'emploi.

Dans le même sens, Seong *et al.* (2012) ont constaté que la nature transactionnelle ou relationnelle du CP peut influencer la perception d'APO. Ces chercheurs soulignent d'ailleurs qu'à ce jour les études sur le CP et l'APO n'ont pas différencié les sous-catégories du statut d'emploi comme celles des travailleurs temporaires, à temps partiel ou à contrat. Cette distinction des sous-catégories du statut d'emploi pourrait expliquer les différences attitudinales et comportementales des employés en lien avec la perception d'APE et la stabilité du CP. Le présent projet de recherche n'a pas approfondi l'impact du statut d'emploi

sur la perception d'APE et la RCP menant à la démission de l'employé puisque tous les participants occupaient un poste régulier. Par conséquent, il est possible que les résultats puissent varier en fonction du statut d'emploi des travailleurs et cet aspect mériterait d'être exploré davantage. Dans le même sens, des recherches futures permettraient d'explorer l'influence de l'interrelation du CP et de l'APE sur le comportement de démission des employés, selon la nature relationnelle ou transactionnelle du CP qui est généralement associé au type de contrat de travail régulier ou non régulier.

Toujours en lien avec le contexte, les nombreux facteurs organisationnels constitutifs ou circonstanciels peuvent mettre en scène des conditions influentes sur la perception d'APE, et par conséquent, sur l'état de réalisation du CP. Plusieurs études empiriques ont démontré la nécessité de tenir compte des particularités organisationnelles comme l'industrie, le secteur d'activité public ou privé, la stratégie commerciale, la propriété, la taille, la situation de syndicalisation, la réputation et les PGRH (ex. : Conway et Briner, 2009; Grant, 1999; Guest, 2004; Herriot *et al.*, 1997; Jain *et al.*, 2021; Mishra et Kumar, 2017; Rousseau, 1995, 2001). Le contexte de l'échange peut également être déterminant, par exemple lors d'une restructuration, réduction d'effectifs, fusion d'établissement ou crise réputationnelle ou d'un changement de mission commercial (ex. : Coyle-Shapiro *et al.*, 2019; De Villartay, 2021; Pelletier, 2019; Zhao *et al.*, 2007). Les prochaines recherches sur le phénomène de l'interrelation entre l'APE et le CP devraient considérer divers contextes organisationnels nationaux et internationaux pour permettre d'approfondir les connaissances scientifiques sur les mécanismes d'opérationnalisation de l'interrelation entre l'APE et le CP dans diverses circonstances.

De nombreux facteurs environnementaux structurels et conjoncturels jouent également un rôle important sur les perceptions individuelles d'APE, la création et la réalisation du CP, puis sur les attitudes et les comportements des employés (ex. : Conway et Briner, 2009; Coyle-Shapiro *et al.*, 2019; Johns, 2006, 2018; Kaur et Kaur, 2019; Tanwar et Kumar, 2019; Tsui *et al.*, 2007). Entre autres, il est reconnu que le type de culture sociétale, collectiviste ou individualiste, exerce une influence déterminante sur la relation entre les différentes formes

d'adéquation et leurs conséquences attitudinales et comportementales individuelles (Andela et van der Doef, 2019; Ramesh et Gelfand, 2010; Saleem *et al.*, 2021). De plus, les nouvelles formes d'organisation du travail comme le télétravail, les réunions en mode virtuel et le travail à distance (Mehta *et al.*, 2022), les environnements de travail de plus en plus internationaux et multiculturels (Tsui *et al.*, 2007) modifient les attentes des travailleurs. D'autres facteurs environnementaux circonstanciels transforment les milieux de travail et influencent les perceptions et les attentes individuelles comme dans une situation de pandémie mondiale (ex. : Mehta *et al.*, 2022). Considérant l'influence des facteurs environnementaux sur les attitudes et les comportements individuels et que la collecte des données du projet de recherche a été réalisée dans le contexte particulier du Québec entre les mois de mai et août 2024 auprès d'un échantillon francophone, il serait souhaitable que des recherches futures introduisent des facteurs environnementaux dans la définition de la portée de la recherche. Par exemple, en étudiant le phénomène dans différents contextes nationaux ou encore en s'intéressant aux effets des nouvelles formes d'organisation du travail sur la perception d'APE et les différents états de réalisation du CP.

Comme le soulignent les travaux de nombreux chercheurs scientifiques reconnus (ex. : Coyle-Shapiro *et al.*, 2019; Heavey *et al.*, 2013; Johns, 2018; Tsui *et al.*, 2007), les facteurs contextuels tant individuels, organisationnels, qu'environnementaux sont importants pour comprendre un phénomène. Pour cette raison, les résultats de cette recherche sont appréciés dans le contexte québécois de 2024 tant sur le plan politique, économique, environnemental qu'historique qui le définit sachant que tous ces aspects influencent à leur tour le comportement des personnes en tant qu'employé sur le marché du travail. Ainsi, l'intégration de facteurs contextuels tant sur le plan individuel, organisationnel qu'environnemental est souhaitable dans les études futures pour mieux comprendre les éléments sous-jacents à la réalisation du CP fondé sur la perception d'APE des employés. Ces éléments apporteront plus de nuances aux conséquences attitudinales et comportementales des employés.

Troisièmement, les résultats de cette étude suggèrent que les travailleurs qui exercent une profession réglementée et régie par un ordre professionnel comme les avocats, les comptables

ou les conseillers en ressources humaines agréés ou encore les travailleurs ayant fait un choix délibéré de leur profession sur la base de l'adéquation de leurs valeurs ou autres caractéristiques personnelles avec cette profession, étaient plus critiques lors de l'évaluation de leur APJ. Ainsi, les résultats ont montré qu'une bonne adéquation entre la profession choisie et le poste occupé protège la relation d'emploi malgré une perception d'inadéquation PO ou PS. Inversement, la perception d'inadéquation entre le poste occupé et les raisons ayant justifié le choix professionnel favorise la perception de RCP. De plus, cette étude a montré que le décalage entre les normes organisationnelles et les exigences déontologiques et éthiques de la profession peut aggraver la perception d'inadéquation PJ et PO, et par conséquent, la perception d'une RCP. D'ailleurs, quelques recherches reconnaissent que les professionnels s'engagent davantage envers leur profession qu'envers l'organisation qui les emploie et qu'une bonne APP entraînerait des conséquences positives sur la perception d'APJ (Saraç *et al.*, 2017; Sekiguchi, 2007; Holland, 1985; Kristof-Brown *et al.*, 2005). Ces résultats suggèrent qu'une plus grande attention scientifique serait requise concernant l'influence de l'APP sur l'état de réalisation du CP, la perception de RCP et le sentiment de violation.

Quatrièmement, dans le respect de l'objectif de ce projet de recherche qui consistait à explorer le comportement de démission des employés à partir de l'interrelation entre l'APE et le CP, les situations de renégociation du CP sur la base d'une modification importante des conditions d'emploi provoquant un affect positif n'ont pas pu être observées et n'ont pas été considérées dans le modèle théorique proposé. Ce qui pourrait correspondre, par exemple, à des situations de promotion ou de changement favorable des conditions d'emploi. Cet aspect spécifique de l'interrelation entre l'APE et le CP lors d'une RCP pourrait être approfondi par des recherches ultérieures.

Cinquièmement, le sentiment de violation du CP ressenti par l'employé semble associé à la nature de l'adéquation, complémentaire ou supplémentaire. Cette distinction révélée grâce à ce projet de recherche qualitatif mérite d'être étudiée davantage. En effet, plus de recherche sur le lien entre le sentiment de violation et la nature de l'inadéquation permettront d'explorer

plus en profondeur cet aspect théorique et d'illustrer les mécanismes sous-jacents de l'inadéquation et ses effets sur le sentiment de violation du CP.

Sixièmement, certains chercheurs ont différencié l'aspect culturel de l'APO en étudiant la similitude de la culture organisationnelle sur la base de ses valeurs comparativement aux valeurs des individus (ex. : Bocchino *et al.*, 2003; Holtschlag *et al.*, 2013). Ces études ont identifié l'APC comme une dimension distincte de l'APO. Puisque l'objectif du projet de recherche était d'explorer le comportement de démission de l'employé en considérant la possible interrelation entre l'APE et le CP, l'APC n'a pas été approfondie et a plutôt été considérée incluse dans l'APO. Toutefois, les résultats du projet de recherche ont montré que les différents attributs de l'APO comme les valeurs, le secteur d'activité ou la mission commerciale de l'entreprise pouvaient interagir entre elles parfois pour protéger la relation ou encore aggraver la perception d'inadéquation PO. Considérer sous cet angle, une distinction des sous-dimensions de l'APO s'impose et ces sous-dimensions devraient être considérées par des recherches futures. Cette distinction permettrait d'explorer et reconnaître l'effet spécifique de l'APC sur la RCP et le sentiment de violation du CP d'une manière explicite comparativement aux autres sous-dimensions de l'APO comme le secteur d'activité, la notoriété ou la mission organisationnelle.

Septièmement, la démission représente un comportement ultime de retrait permettant à l'employé de quitter un environnement considéré inadéquat et de pouvoir retrouver un nouvel environnement qui répond davantage à ses besoins d'adéquation. Toutefois, pour diverses raisons personnelles, familiales, financières ou professionnelles certains employés décident de demeurer dans l'organisation malgré leur perception d'inadéquation. Nous pouvons donc nous questionner sur l'état psychologique des employés qui restent dans l'organisation malgré leur perception d'inadéquation et de RCP. Quelles sont les conséquences physiques ou psychologiques des employés qui évoluent dans un environnement inadéquat. Malgré la démonstration de la relation entre la RCP fondée sur une perception d'inadéquation PE et la démission, il serait également nécessaire d'explorer les attitudes et autres comportements individuels des employés qui restent dans l'organisation. De nouvelles études permettraient

de répondre à ces lacunes. Il reste beaucoup à faire pour documenter le phénomène de l'inadéquation PE et répondre aux questions des organisations concernant les attitudes et les comportements des employés au travail.

Huitièmement, les éléments idéologiques présents dans le CP semblent expliquer en partie le processus de réalisation du CP (Coyle-Shapiro *et al.*, 2019). En ce sens, les employés ayant un élément idéologique dans leur CP auraient la conviction que l'organisation leur fournit un contexte propice à la réalisation de ce besoin ce qui permettrait de maintenir une performance de travail malgré la sous-réalisation du CP (*Ibid.*). Il est donc possible de croire que la conviction idéologique puisse correspondre à un besoin d'APE. Il serait donc pertinent de poursuivre la réflexion sur la place des besoins idéologiques de la perception d'APE des travailleurs et plus globalement de l'interaction entre les différentes dimensions d'adéquation sur les mécanismes de réalisation du CP.

Finalement, comme le projet de recherche a documenté les obligations contemporaines des employeurs à partir des besoins essentiels identifiés par les participants en tant qu'employés, ces obligations pourraient faire l'objet de recherches plus poussées sur leurs définitions et leurs impacts sur la fidélisation des employés. Les travailleurs évoluent dans un environnement caractérisé par des changements rapides (Guan *et al.*, 2021). Dans ce contexte, il est essentiel de pouvoir suivre la progression temporelle des besoins des employés et de mieux comprendre ce qu'ils considèrent essentiel au niveau professionnel.

CONCLUSION

Cette recherche s'inscrit dans la continuité des études explorant la problématique sur le roulement volontaire des employés. Les concepts d'APE et du CP et leur influence conjointe ont apporté une nouvelle perspective dans l'observation du phénomène des départs volontaires. L'objectif de cette recherche était de mieux comprendre le comportement de démission des employés considérant l'influence conjointe du CP et du besoin d'APE dans le contexte de la relation d'emploi.

Les études antérieures laissaient déjà présager que les similitudes et la complémentarité des attributs individuels avec ceux de l'environnement de travail puissent influencer la conception et l'état de réalisation du CP. Cette étude a donc permis de lever le voile sur la perception d'APE dans la création et la réalisation des clauses du CP et d'en révéler les mécanismes sous-jacents.

Comme mentionné précédemment, ce projet de recherche répond à plusieurs lacunes scientifiques concernant la notion d'inadéquation dans la littérature sur l'APE, comme le réclamaient d'ailleurs Subramanian *et al.* (2022) et permet de comprendre son impact sur l'état de réalisation du CP. En effet, cette étude révèle le rôle fondamental de l'inadéquation dans la perception de RCP, et par conséquent, dans le processus décisionnel de l'employé démissionnaire.

De plus, cette étude attire notre attention sur l'aspect subjectif et dynamique des besoins d'APE dans la création et la réalisation du CP tout au long du parcours d'emploi et de la vie professionnelle des travailleurs. Également, le supérieur immédiat s'est illustré comme un représentant organisationnel clé pour le maintien de l'APE, la stabilité du CP, et par conséquent, sur le comportement de démission de l'employé. Les résultats de cette étude participent donc activement au développement des connaissances scientifiques sur ces deux concepts et ouvrent la voie à de nouvelles pistes de recherche.

Ce projet de recherche souhaitait s'inscrire dans un contexte contemporain pour contribuer à la mise à jour des connaissances scientifiques sur le roulement volontaire des employés considérant les changements récents qui façonnent le marché du travail comme l'évolution des attentes et des valeurs des nouvelles générations de travailleurs encouragée par les pratiques sur la diversité et l'inclusion, les nouvelles formes d'organisation du travail, la transformation numérique, l'immigration professionnelle, la disponibilité des emplois et de la main-d'œuvre, l'incertitude économique et écologique. Comme présenté au cours de cette étude, tant les facteurs individuels, organisationnels, qu'environnementaux influencent les individus dans leurs attitudes et leurs comportements. Les résultats des études scientifiques se doivent donc d'évoluer simultanément avec leur contexte pour permettre d'élargir notre compréhension des phénomènes (Guest, 2004; Johns, 2018; Tsui *et al.*, 2007). En d'autres termes, cette étude apporte une compréhension moderne de la relation employé-employeur sur le marché du travail québécois, tout en documentant la perception des employés à l'égard des obligations organisationnelles du 21^e siècle et ainsi permettre aux employeurs d'avoir accès à des informations à jour sur les attentes et les besoins des travailleurs.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Adams, J. S. et Freedman, S. (1976). Equity theory revisited: Comments and annotated bibliography. *Advances in Experimental Social Psychology*, 9, 43-90. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60058-1](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60058-1)
- Adelman, C. (1993). Kurt Lewin and the origins of action research. *Educational Action Research*, 1(1), 7-24. <https://doi.org/10.1080/0965079930010102>
- Amos, E. A. et Weathington B. L. (2008). An analysis of the relation between employee-organization value congruence and employee attitudes. *The Journal of Psychology*, 142(6), 615-632. <http://dx.doi.org/10.3200/JRLP.142.6.615-632>
- Andela, M. et van der Doef, M. (2019). A comprehensive assessment of the person-environment fit dimensions and their relationships with work-related outcomes. *Journal of Career Development*, 46(5), 567-582. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/0894845318789512>
- Andela, M., van der Doef, M. et Lheureux, F. (2019). Transcultural validation of the perceived person-environment fit scale in a French context. *Le travail humain*, 83(4), 271-291. <https://doi.org/10.1016/j.rehab.2020.07.006>
- Argyris, C. (1960). *Understanding Organizational Behavior*. Homewood, IL, Dorsey Press.
- Arthur, W. Jr., Bell, S. T., Villado, A. J. et Doverspike, D. (2006). The use of person-organization fit in employment decision making: An assessment of its criterion-related validity. *Journal of Applied Psychology*, 91(4), 786-801. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.4.786>
- Atherton, O. E., Sutin, A. R., Terracciano, A. et Robins, R. W. (2022). Stability and change in the Big Five personality traits: Findings from a longitudinal study of Mexican-origin adults. *Journal of Personality and Social Psychology*, 122(2), 337-350. <https://doi.org/10.1037/pspp0000385>
- Audet, M. (2015). La recherche évaluative. In P. Prévost et M. Roy (dir.) *Les approches qualitatives en gestion*. (p. 221-243). Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal.
- Avota, S., McFadzean, E. et Peiseniece, L. (2015). Linking personal and organisational values and behaviour to corporate sustainability: A conceptual model. *Journal of Business Management*, 5(10), 124-138.

- Backman, K. et Kyngäs, H. A. (1999). Challenges of the grounded theory approach to a novice researcher, *Nursing and Health Sciences*, 1(3), 147-153. <https://doi.org/10.1046/j.1442-2018.1999.00019.x>
- Bal, P. M., De Lange, A. H., Jansen, P. G. W. et Van Der Velde, M. E. G. (2008). Psychological contract breach and job attitudes: A meta-analysis of age as a moderator. *Journal of Vocational Behavior*, 72(1), 143-158. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2007.10.005>
- Bazerman, M. H. (2003). Making rational and irrational decisions. In B. M. Staw (dir.), *Psychological Dimensions of Organizational Behavior* (p. 181-205). Londres: Pearson Prentice Hall (1^e éd. 1995).
- Bédard, R. (2011). Les fondements de la pratique administrative : le losange aux quatre dimensions philosophiques. Centre humanismes, gestions et mondialisation, HEC Montréal, 1-29.
- Bellou, V. (2007). Shaping psychological contracts in the public and private sectors: A human resources management perspective. *International Public Management Journal*, 10(3), 327-349. <https://doi.org/10.1080/10967490701515515>
- Bellou, V. (2009). Profiling the desirable psychological contract for different groups of employees: Evidence from Greece. *The International Journal of Human Resource Management*, 20(4), 810-830. <https://doi.org/10.1080/09585190902770711>
- Bem, D. J. (1967). Self-perception: An alternative interpretation of cognitive dissonance phenomena. *Psychological Review*, 74(3), 183-200. <https://doi.org/10.1037/h0024835>
- Bem, D. J. (1972). Self-perception theory. *Advances in Experimental Social Psychology*, 6, 1-62. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60024-6](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60024-6)
- Benhaddouch, M. et El Fathaoui, H. (2022). Paradigmes épistémologiques et choix méthodologiques en science de gestion. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 3(5), 527-538.
- Berg, B. L., Lune, H. et Lune, H. (2001). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. (4^e éd.). Long Beach, CA: Pearson.
- Berghmans, C., Godard, R., Joly, J., Tarquinio, C. et Cuny, P. (2012). Effets de l'approche de réduction du stress Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) sur la santé psychique (stress, anxiété, dépression) et le mode de coping chez des patients diabétiques : une étude pilote contrôlée et randomisée. *Annales Médico-Psychologiques*, 170(5), 312-317. <https://doi.org/10.1016/j.amp.2010.08.010>

- Bertrand, A.-M. et Voiculescu, D. (2022). Violence conjugale : nouvelle obligation pour l'employeur. [Version électronique] Saisie le 23 février 2022 de <https://carrefourrh.org/ressources/rerelations-travail/2022/02/violence-conjugale-obligation-employeur>
- Billsberry, J., Ambrosini, V., Moss-Jones, J. et March, P. (2005). Some suggestions for mapping organizational members' sense of fit. *Journal of Business and Psychology*, 19(4), 555-570. <https://doi.org/10.1007/s10869-005-4526-2>
- Blanché, R. (1972). *L'épistémologie*. Paris : Presses universitaires de France.
- BMO Gestion de patrimoine. (2017). *Portez attention aux membres de la génération Y – ils sont dévoués, instruits et déterminés à réussir*. Montréal, Québec. Rapport Édition canadienne JUILLET 2017.
- Bocchino, C. C., Hartman, B. W. et Foley, P. F. (2003). The relationship between person-organization congruence, perceived violations of the psychological contract, and occupational stress symptoms. *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*, 55(4), 203-214. <https://doi.org/10.1037/1061-4087.55.4.203>
- Bouchard, P. et Vézina, S. (2015). L'attraction organisationnelle et les valeurs des jeunes: le cas du personnel infirmier en milieu hospitalier. *Minorités linguistiques et société*, 6, 183-201. <https://doi.org/10.7202/1033195ar>
- Bowen, D. E. et Siehl, C. (1997). The future of human resource management: March and Simon (1958) revisited. *Human Resource Management*, 36(1), 57-63. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-050X\(199721\)36:1<57::AID-HRM10>3.0.CO;2-B](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-050X(199721)36:1<57::AID-HRM10>3.0.CO;2-B)
- Brauer, M. et Chaurand, N. (2009). Descriptive norms, prescriptive norms, and social control: An intercultural comparison of people's reactions to uncivil behaviors. *European Journal of Social Psychology*, 40(3), 490-499. <https://doi.org/10.1002/ejsp.640>
- Burrell, G. et Morgan, G. (1979). *Sociological Paradigms and Organisational Analysis, Elements of the Sociology of Corporate Life*. Burlington, VT: Ashgate.
- Cable, D. M. et DeRue, D. S. (2002). The convergent and discriminant validity of subjective fit perceptions. *The Journal of Applied Psychology*, 87(5), 875-884. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.5.875>
- Cable, D. M. et Judge, T. A. (1996). Person-organization fit, job choice decisions, and organizational entry. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 67(3), 294-311. <https://doi.org/10.1006/obhd.1996.0081>

- Caldwell, D. F. et O'Reilly, C. A. (1990). Measuring person-job fit with a profile-comparison process. *Journal of Applied Psychology*, 75(6), 648-657. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.75.6.648>
- Caplan, R. D. (1987). Person-environment fit theory and organizations: Commensurate dimensions, time perspectives, and mechanisms. *Journal of Vocational Behavior*, 31(3), 248-267. [https://doi.org/10.1016/0001-8791\(87\)90042-X](https://doi.org/10.1016/0001-8791(87)90042-X)
- Charmaz, K. (2000). Grounded Theory: Objectivist and constructivist methods. In N. K. Denzin et Y. S. Lincoln (Eds), *Handbook of Qualitative Research* (2^e éd., p. 509-535). Thousand Oaks: SAGE.
- Charmaz, K. (2006). *Constructing Grounded Theory*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Charmaz, K. (2009). Shifting the grounds: Constructivist grounded theory methods. In J. M. Morse, P. N. Stern, J. Corbin, B. J. Bowers, K. Charmaz et A. E. Clarke (dir.), *Developing Grounded Theory: The Second Generation* (p. 127-154). London: Routledge.
- Charmaz, K. (2014). *Constructing Grounded Theory*. (2^e éd.) Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Charmaz, K. (2015). Teaching theory construction with initial grounded theory tools: A reflection on lessons and learning. *Qualitative Health Research*, 25(12), 1610-1622. <https://doi.org/10.1177/1049732315613982>
- Charmaz, K. et Belgrave, L. (2018). Thinking about data with grounded theory. *Qualitative Inquiry*, 25(8), 743-753. <https://doi.org/10.1177/1077800418809455>
- Charmaz, K. et Thornberg, R. (2020). The pursuit of quality in grounded theory. *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 305-327. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1780357>
- Chatman, J. A. (1989). Improving interactional organizational research: A model of person-organization fit. *Academy of Management Review*, 14(3), 333-349. <https://doi.org/10.2307/258171>
- Chatman, J. A. (1991). Matching people and organisations: Selection and socialization in public accounting firms. *Administrative Science Quarterly*, 36(3), 459-484. <https://doi.org/10.2307/2393204>
- Chen, Z., Powell, G. N. et Greenhaus, J. H. (2009). Work-to-family conflict, positive spillover, and boundary management: A person-environment fit approach. *Journal of Vocational Behavior*, 74(1), 82-93. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2008.10.009>

- Chuang, A., Shen, C.-T. et Judge, T. A. (2016). Development of a multidimensional instrument of person-environment fit: The perceived person-environment fit scale (PPEFS). *Applied Psychology: An International Review*, 65(1), 66-98. <https://doi.org/10.1111/apps.12036>
- Cialdini, R. B., Reno, R. R. et Kallgren, C. A. (1990). A focus theory of normative conduct: Recycling the concept of norms to reduce littering in public places. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58(6), 1015-1026. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.58.6.1015>.
- Cislaghi, B. et Heise, L. (2017). Measuring social norms. *STRIVE Technical Brief: London School of Hygiene and Tropical Medicine*, London, UK.
- Cislaghi, B. et Heise, L. (2018). Theory and practice of social norms interventions: Eight common pitfalls. *Global Health*, 14(83). <https://doi.org/10.1186/s12992-018-0398-x>
- Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D. et Reutzel, C. R. (2011). Signaling theory: A review and assessment. *Journal of Management*, 37(1), 39-67. <https://doi.org/10.1177/0149206310388>
- Conway, N. et Briner, R. B. (2002). A daily diary study of affective responses to psychological contract breach and exceeded promises. *Journal of Organizational Behavior*, 23(3), 287-302. <https://doi.org/10.1002/job.139>
- Conway, N. et Briner, R. B. (2009). Fifty years of psychological contract research: What do we know and what are the main challenges? *Industrial Review of Industrial and Organizational Psychology*, 24, 71-89. <https://doi.org/10.1002/9780470745267.ch3>
- Corbin, J. (2012). Préface. In J. Luckerhoff et F. Guillemette (dir.), *Méthodologie de la théorisation enracinée : fondements, procédures et usages* (p. vii-xi). Québec : Presses de l'Université du Québec.
- Corbin, J. et Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. *Qualitative Sociology*, 13(1), 3-21. <https://doi.org/10.1007/BF00988593>
- Corbin, J. et Strauss, A. L. (2008). *Basics of Qualitative Research*, (3^e éd.), Thousand Oaks, SAGE.
- Corbin, J. et Strauss, A. (2015). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (4^e éd.). Thousand Oaks: SAGE.

- Costa, S. et Neves, P. (2017). Job insecurity and work outcomes: The role of psychological contract breach and positive psychological capital. [Version électronique]. *Work & Stress*. <http://dx.doi.org/10.1080/02678373.2017.1330781>
- Coyle-Shapiro, J. A.-M., Costa, S. P., Doden, W. et Chan, C. (2019). Psychological contracts: Past, present, and future. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 6(1), 145-169. <http://dx.doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012218-015212>
- Coyle-Shapiro, J. A.-M. et Kessler, I. (2000). Consequences of the psychological contract for the employment relationship: A large-scale survey. *The Journal of Management Studies*, 37(7), 904-930. <https://doi.org/10.1111/1467-6486.00210>
- Dabos, G. E. et Rousseau, D. M. (2004). Mutuality and reciprocity in the psychological contracts of employees and employers. *Journal of Applied Psychology*, 89(1), 52-72. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.89.1.52>
- Dalmas, M. (2014). Quelles valeurs organisationnelles pour la génération Y? *Revue Management & Avenir*, 72(6), 113-133. <https://doi.org/10.3917/mav.072.0113>
- Dalmas, M. et Lima, M. (2016). Génération Y, génération postmoderne? Les enjeux pour la GRH. *Revue Management & Avenir*, 8(90), 151-174. <https://doi.org/10.3917/mav.090.0151>
- Datta, D. K., Guthrie, J. P. et Wright, P. M. (2005). Human resource management and labor productivity: Does industry matter? *Academy of Management Journal*, 48(1), 135-145. <https://doi.org/10.5465/AMJ.2005.15993158>
- David, P. (2022). Mes employés se font constamment solliciter pour un nouvel emploi, que faire? [Version électronique]. *Carrefour RH*. <https://carrefourrh.org/ressources/pme/2022/09/employes-constamment-solliciter-emploi>
- Deery, S. J., Iverson, R. D. et Walsh, J. T. (2006). Toward a better understanding of psychological contract breach: A study of customer service employees. *Journal of Applied Psychology*, 91(1), 166-175. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.1.166>
- De Meuse, K. P., Bergmann, T. J. et Lester, S. W. (2001). An investigation of the relational component of the psychological contract across time, generation, and employment status. *Journal of Managerial Issues*, 13(1), 102-118.
- Deng, H., Wu, C.-H., Leung, K. et Guan, Y. (2015). Depletion from self-regulation: A resource-based account of the effect of value incongruence. *Personnel Psychology*, 69(2), 431-465. <https://doi.org/10.1111/peps.12107>

- Deschênes, A. A. (2019). L'influence de la compatibilité individu/environnement sur l'intention de quitter l'emploi des enseignants: un examen empirique à travers divers niveaux. *Revue canadienne de l'éducation*, 42(4), 1059-1091. <https://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/article/view/3805>
- Deschênes, A. A. (2020). Un examen empirique de l'intention de quitter des millénariaux à travers diverses dimensions de l'adéquation individu/environnement. *Psychologie du travail et des organisations*, 26(3), 214-226. <https://doi.org/10.1016/j.pto.2019.12.002>
- De Villartay, S. (2021). Évolution du contrat psychologique chez les salariés après une crise de réputation : le rôle de l'identification à l'entreprise. *Revue de gestion des ressources humaines*, 1(119), 31-50. <https://doi.org/10.3917/grhu.119.0031>
- De Vos, A. F. et Freese, C. (2011). Sensemaking during organizational entry: Changes in newcomer information seeking and the relationship with psychological contract fulfilment. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 84(2), 288-314. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.2011.02024.x>
- Dunahee, M. H. et Wangler, L. A. (1974). The psychological contract: A conceptual structure for management employee relations. *Personnel Journal*, 53(7), 518-526.
- Eberly, M. B., Holtom, B. C., Lee, T. W. et Mitchell, T. R. (2009). Control voluntary turnover by understanding its causes. In E. A. Locke (Ed.), *Handbook of Principles of Organizational Behavior: Indispensable Knowledge for Evidence-Based Management* (p. 123-142). UK: West Sussex (2^e éd. 2009).
- Edward, J. C. Rust, K. G., McKinley, W. et Moon G. (2003). Business ideologies and perceived breach of contract during downsizing: The role of the ideology of employee self-reliance. *Journal of Organizational Behavior*, 24(1), 1-23. <https://doi.org/10.1002/job.177>
- Ehrhart, K. H. et Makransky, G. (2007). Testing vocational interests and personality as predictors of person-vocation and person-job fit. *Journal of Career Assessment*, 15(2), 206-226. <https://doi.org/10.1177/1069072706298105>
- Emploi Québec (2006). *La gestion prévisionnelle des ressources humaines (GPRH) – Une démarche à privilégier*. Saisie le 18 juin 2025, de https://www.accueil.servicesquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers_ServicesQC/gui_de_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_6_Concertation_pour_emploi/Annexes_CPE/NAPPERON_recto_verso.pdf

- Éthier, S., Garon, S. et Boire-Lavigne, A.-M. (2015). Illustration de l'analyse selon la méthodologie de la théorisation enracinée (MTE) pour comprendre l'engagement des aidants dans le traitement pharmacologique de la maladie d'Alzheimer (MA) de leur proche. *Approches inductives*, 2(1), 176-210. <https://doi.org/10.7202/1028105ar>
- Felps, W., Mitchell, T. R., Hekman, D. R., Lee, T. W., Holtom, B. C. et Harman, W. S. (2009). Turnover contagion: How coworkers' job embeddedness and job search behaviors influence quitting. *Academy of Management Journal*, 52(3), 545-561. <https://doi.org/10.5465/amj.2009.41331075>
- Festinger, L. (1957). *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Fitz-Enz, J. (2009). *The ROI of Human Capital: Measuring the Economic Value of Employee Performance* (2^e éd.). New York, NY: AMACOM.
- Folkman, S. et Lazarus, R. S. (1980). An analysis of coping in a middle-aged community sample. *Journal of Health and Social Behavior*, 21(3), 219-239. <https://doi.org/10.2307/2136617>
- Gagnon, A.-G., Milot, M. F., Seidle, F. L. et Boucher, F. (2014). Rapport présenté au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion en vue d'élaborer un nouvel énoncé de politique. [Version Électronique]. Montréal. 79 pages. http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/ETU_AmenagDiversite_GagnonMilotSeidleBoucher.pdf
- Gallup (2022). State of the Global Workplace: 2022 Report. The Voice of the World's Employees. [Version électronique]. Washington, DC. Gallup World Headquarters. 167 pages. <https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace-2022-report.aspx>
- Garczyk-Kucharska, M. et Erickson, G. S. (2020). A person-organization fit model of generation Z: Preliminary studies. *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation*, 16(4), 149-176. <https://doi.org/10.7341/20201645>
- Gauthier, B. (dir.). (2009). *Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données* (5^e éd.). Québec: Presses de l'Université du Québec.
- Glaser, B. et Strauss, A. L. (1967). *The Discovery of Grounded Theory*. Chicago: Aldine.
- Gorden, R. (2013). Literature Review of Interviewing and Re-Interviewing. Learning high-order interviewing skills requires thoughtful planning, self-controlled performance, and critical analysis of one's own interview. [Document électronique] https://idr-consortium.net/LR_Interviewing_Re-InterviewingMethods.pdf

- Goulding, C. (2005). Grounded theory, ethnography and phenomenology, A comparative analysis of three qualitative strategies for marketing research. *European Journal of Marketing*, 39(3-4), 294-308. <https://doi.org/10.1108/03090560510581782>
- Graen, G. B. et Scandura, T. A. (1987). Toward a psychology of dyadic organizing. *Research in Organizational Behavior*, 9, 175-208.
- Grant, D. (1999). HRM, rhetoric and the psychological contract: A case of easier said than done. *International Journal of Human Resource Management*, 10(2), 327-350. <https://doi.org/10.1080/095851999340585>
- Guan, Y., Deng, H., Fan, L. et Zhou, X. (2021). Theorizing person-environment fit in a changing career world: Interdisciplinary integration and future directions. *Journal of Vocational Behavior*, 126(1), 1-49. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2021.103557>
- Guerrero, S. (2005). La mesure du contrat psychologique dans un contexte francophone. *Relations industrielles*, 60(1), 112-144. <https://doi.org/10.7202/011541ar>
- Guerrero, S. (2023). Les outils des RH : les savoir-faire essentiels en GRH. (5^e éd.). Malakoff : Dunod.
- Guest, D. E. (2004). The psychology of the employment relationship: An analysis based on the psychological contract. *Applied Psychology: An International Review*, 53(4), 541-555. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2004.00187.x>
- Guillemette, F. (2006). *L'engagement des enseignants du primaire et du secondaire dans leur développement professionnel*. Thèse de doctorat, Université du Québec à Trois-Rivières en association avec l'Université du Québec à Montréal, Trois-Rivières, Québec.
- Guillemette, F. et Lapointe, J.-R. (2012). Illustration d'un effort pour rester fidèle à la spécificité de la méthodologie de la théorisation enracinée (Grounded Theory). In J. Luckerhoff et F. Guillemette (dir.), *Méthodologie de la théorisation enracinée : fondements, procédures et usages* (p. 11-35). Québec : Presses de l'Université du Québec.
- Guillemette, F. et Luckerhoff, J. (2015). Introduction : les multiples voies de la méthodologie de la théorisation enracinée (MTE). *Approches inductives : Travail intellectuel et construction des connaissances*, 2(1), 1-11. <https://doi.org/10.7202/1028098ar>
- Gusdorf, G. (1974). *Introduction aux sciences humaines. Essai critique sur leurs origines et leur développement*. [Version électronique]. Paris : Éditions Ophrys.

- Harckey, C. (2003). *Doing research projects in marketing, management, and consumer research*. New York, NY: Routledge. [Document électronique] https://www.academia.edu/22676352/Chris_Hackley_Doing_Research_Projects_in_Marketing_Management_and_Consumer_Research_Routledge_2003
- Hartmann, A. (2008). Les orientations nouvelles dans le champ du coping. *Pratiques psychologiques*, 14(2), 285-299. <https://doi.org/10.1016/j.prps.2008.01.002>
- Haryati, E., Budiyanto et Suwitho. (2022). The effect of person organization fit, job embeddedness, and organizational commitments on organizational citizenship behavior at Citilink Indonesia Airlines. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(10), 2331-2342. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i10.1691>
- Hausknecht, J. P. et Trevor, C. O. (2011). Collective turnover at the group, unit, and organizational levels: Evidence, issues, and implications. *Journal of Management*, 37(1), 352-388. <https://doi.org/10.1177/0149206310383910>
- Heavey, A. L., Holwerda, J. A. et Hausknecht, J. P. (2013). Causes and consequences of collective turnover: A meta-analytic review. *Journal of Applied Psychology*, 98(3), 412-453. <https://doi.org/10.1037/a0032380>
- Herrera, J. et De Las Heras-Rosas, C. (2021). The organizational commitment in the company and its relationship with the psychological contract. [Version électronique]. *Frontiers in Psychology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.609211>
- Herriot, P., Manning, W. E. G. et Kidd, J. M. (1997). The content of the psychological contract. *British Journal of Management*, 8(2), 151-162. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.0047>
- Hoerr, J. (1989, 10 juillet). The payoff from teamwork. *Business Week*. http://www.organizationdesign.com/a_ThePayoffFromTeamwork.html
- Hoffman, B. J. et Woehr, D. J. (2006). A quantitative review of the relationship between person-organization fit and behavioral outcomes. *Journal of Vocational Behavior*, 68(3), 389-399. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2005.08.003>
- Holden, M. T. et Lynch, P. (2004). Choosing the appropriate Methodology: Understanding research philosophy. *The Marketing Review*, 4(4), 397-404. <https://doi.org/10.1362/1469347042772428>
- Holland, J. L. (1959). A theory of vocational choice. *Journal of Counseling Psychology*, 6(1), 35-45. <https://doi.org/10.1037/h0040767>

- Holland, J. L. (1985). *Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and Work Environments* (2^e éd.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Holtom, B. C., Mitchell, T. R., Lee, T. W. et Eberly M. B. (2008). Turnover and retention research: A glance at the past, a closer review of the present, and a venture into the future. *The Academy of Management Annals*, 2(1), 231-274. <https://doi.org/10.1080/19416520802211552>
- Holtom, B. C., Mitchell, T. R., Lee, T. W. et Inderrieden, E. J. (2005). Shocks as causes of turnover: What they are and how organizations can manage them. *Human Resource Management*, 44(3), 337-352. <https://doi.org/10.1002/hrm.20074>
- Hom, P. W., Shaw, J. D., Thomas, W. L. et Hausknecht, J. P. (2017). One hundred years of employee turnover theory and research. *Journal of Applied Psychology*, 102(3), 530-545. <http://dx.doi.org/10.1037/apl0000103>
- Huselid, M. A. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. *Academy of Management Journal*, 38(3), 635-872. <http://dx.doi.org/10.2307/256741>
- Institut du Québec. (2021a). Mise à jour économique du gouvernement du Québec – Rareté de main-d'œuvre au Québec : plan d'action pour transformer les déséquilibres en opportunité. [Version électronique]. <https://institutduquebec.ca/wp-content/uploads/2021/11/202111-IDQ-Plan-daction.pdf>
- Institut du Québec. (2021b) Bilan 2020 de l'emploi au Québec, ce qu'il faut savoir pour préparer 2021. [Version électronique]. <https://institutduquebec.ca/content/publications/bilan-2020-de-lemploi-au-quebec-ce-quil-faut-savoir-pour-preparer-2021/202102-idq-bilanemploi2020.pdf>
- Institut du Québec. (2022). Regard sur les postes vacants : premier répit dans l'augmentation des postes vacants, mais certains restent difficiles à pourvoir, Données de l'Enquête sur les postes vacants et les salaires - 3e trimestre de 2022. [Version électronique]. <https://institutduquebec.ca/wp-content/uploads/2022/12/20221220-IDQ-Postes-vacants-T3-2022.pdf>
- Institut du Québec. (2023). Bilan 2022 de l'emploi au Québec – Pénuries de main-d'œuvre, ou en sommes-nous? [Version électronique]. <https://institutduquebec.ca/wp-content/uploads/2023/02/20230209-IDQ-BILAN-DE-LEMPLOI-2022-AU-QUEBEC.pdf>

- Institut national de santé publique du Québec. (2019). Conciliation travail-vie personnelle : points de vue de travailleuses et pistes d'action pour des contextes de travail plus favorables à la santé mentale – Rapport de recherche. [Version électronique]. https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2618_conciliation_travail_point_vue_femmes.pdf.
- Intissar, S. et Rabeb, C. (2015). Étapes à suivre dans une analyse qualitative de données selon trois méthodes d'analyse : la théorisation ancrée de Strauss et Corbin, la méthode d'analyse qualitative de Miles et Huberman et l'analyse thématique de Paillé et Mucchielli, une revue de la littérature. *Revue francophone internationale de recherche infirmière*, 1(3), 161-168. <https://doi.org/10.1016/j.refiri.2015.07.002>
- Jacques, M.-C., St-Cyr Tribble, D. et Bonin, J.-P. (2015). La méthodologie de la théorisation enracinée constructiviste pour une perspective nouvelle et nécessaire de l'adaptation des personnes vivant avec la schizophrénie. *Approches inductives*, 2(1), 39-67. <https://doi.org/10.7202/1028100ar>
- Jain, M., Le Sante, D., Viswesvaran, C. et Belwal, R. (2021). Incongruent influences: Joint effects on the job attitudes of employees with psychological contract breach in the MENA region. *Review of International Business and Strategy*, 32(3), 387-404. <https://doi.org/10.1108/RIBS-01-2021-0021>
- Javis, C. B., MacKenzie, S. B. et Podsakoff, P. M. (2003). A Critical Review of Construct Indicators and Measurement Model Misspecification in Marketing and Consumer Research. *Journal of Consumer Research*, 30(2), 199-218.
- Jayaweera, A. T., Bal, M., Chudzikowski, K. et de Jong, S. (2021). Moderating effects of national culture on the psychological contract breach and outcome relationship: A meta-analysis. *Cross Cultural & Strategic Management*, 28(3), 574-599. <https://doi.org/10.1108/CCSM-07-2020-0137>
- Jin, M. H., McDonald, B. et Park, J. (2018). Person-organization fit and turnover intention: Exploring the mediating role of employee followership and job satisfaction through conservation of resources theory. *Review of Public Personnel Administration*. 38(2), 167-192. <https://doi.org/10.1177/0734371X166583>
- Johns, G. (2006). The essential impact of context on organizational behavior. *Academy of Management Review*, 31(2), 386-408. <https://doi.org/10.5465/amr.2006.20208687>
- Johns, G. (2018). Advances in the treatment of context in organizational research. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 5(1), 21-46. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-032117-104406>
- Kahneman, D. (2012). *Système 1, Système 2 : les deux vitesses de la pensée*. (Trad. par R. Clarinard). Paris : Flammarion (1^e éd. 2011).

- Kaur, N. et Kaur, P. (2019). Psychological contract: A review paper. *International Research Journal of Management Sociology & Humanity*, 10(1), 360-371. <https://doi.org/10.32804/IRJMSH>
- Kennedy, J.C, Winstone, T. et Forsyth, D. (2018). Extending person–job fit: The role of career fit. In *International Conference on the Changing Nature of Careers: Implications for a Sustainable World*, Jamshedpur, décembre 2018.
- Kim, H. et Kim, E. G. (2021). A meta-analysis on predictors of turnover intention of hospital nurses in South Korea (20002020). *Nursing Open*, 8(5), 2406-2418. <https://doi.org/10.1002/nop2.872>
- Kotter, J. P. (1973). The psychological contract: Managing the join-up process. *California Management Review*, 15(3), 91-99. <https://doi.org/10.2307/41164442>
- Kourkafas, A. (2025, 4 mars). *Menaces tarifaires des États-Unis : répercussions possibles sur le Canada*. Saisie le 17 mars 2025. <https://www.edwardjones.ca/ca-fr/actualite-des-marches-et-perspectives/actualite-des-marches-boursiers/market-pulse/repercussions-potentielles-tarifs>
- Kozlenkova, I. V., Samaha, S. A. et Palmatier, R. W. (2014). Resource-based theory in marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 42(1), 1-21. <https://doi.org/10.1007/s11747-013-0336-7>
- Kristof, A. L. (1996). Person-organization fit: An integrative review of its conceptualizations, measurement, and implications. *Personnel Psychology*, 49(1), 1-49. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1996.tb01790.x>
- Kristof-Brown, A. L., Schneider, B. et Su, R. (2023). Person-organization fit theory and research: Conundrums, conclusions, and calls to action. *Personnel Psychology*, 76(2), 375-412. <https://doi.org/10.1111/peps.12581>
- Kristof-Brown, A. L. et Stevens, C. K. (2001). Goal congruence in project teams: Does the fit between members' personal mastery and performance goals matter? *Journal of Applied Psychology*, 86(6), 1083-1095. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.6.1083>
- Kristof-Brown, A. L., Zimmerman, R. D. et Johnson, E. C. (2005). Consequences of individuals' fit at work: A meta-analysis of person-job, person-organization, person-group, and person-supervisor fit. *Personnel Psychology*, 58(2), 281-342. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2005.00672.x>

- Krumm, S., Grube, A. et Hertel, G. (2013). No time for compromises: Age as a moderator of the relation between needs–supply fit and job satisfaction. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 22(5), 547-562. <https://doi.org/10.1080/1359432X.2012.676248>
- Labelle, F., Navarro-Flores, O. et Pasquero, J. (2012). Choisir et tirer parti de la méthodologie de la théorisation enracinée : un regard pratique depuis le terrain en sciences de la gestion. In J. Luckerhoff et F. Guillemette (dir.), *Méthodologie de la théorisation enracinée : fondements, procédures et usages* (p. 61-84). Québec : Presses de l'Université du Québec.
- Lagacé, M., Boissonneault, M. E. et Armstrong, T. (2010). La cohabitation intergénérationnelle au travail : des questions de perceptions intergroupes et de transfert des connaissances. *Télescope*, 16(1), 193-207.
- Lalonde, J. F. (2015). Chapitre 8 : L'ethnographie comme stratégie de recherche. In P. Prévost et M. Roy (dir.) *Les approches qualitatives en gestion*. (p. 197-219). Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal.
- Lapointe, J. R. et Guillemette, F. (2012). Apport de la MTE dans l'étude des stratégies de communication non verbale. Un parcours méthodologique ajusté. In J. Luckerhoff et F. Guillemette (dir.), *Méthodologie de la théorisation enracinée : fondements, procédures et usages* (p. 191-209). Québec : Presses de l'Université du Québec.
- Lazarus, R. S. et Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. *European Journal of Personality*, 1(3), 141-169. <https://doi.org/10.1002/per.2410010304>
- Lee, T. W. et Mitchell, T. R. (1994). An alternative approach: The unfolding model of voluntary employee turnover. *Academy of Management Review*, 19(1), 51-89. <https://doi.org/10.2307/258835>
- Lee, T. W., Mitchell, T. R., Holtom, B. C., McDaniel, L. S. et Hill, J. W. (1999). The unfolding model of voluntary turnover: A replication and extension. *Academy of Management Journal*, 42(4), 450-462. <https://doi.org/10.2307/257015>
- Lee, T. W., Burch, T. C. et Mitchell, T. R. (2014). The story of why we stay: A review of job embeddedness. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 1(1), 199-216. <http://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-031413-091244>
- Lee, Y., Rosen, R. et Berry C. M. (2018). Individual differences and psychological contract breach and violation: A meta-analysis. [Version électronique]. *Academy of Management Proceedings*. <https://doi.org/10.5465/AMBPP.2018.15193abstract>.

- Lepage, Y. (2025, 9 janvier). *Les dangers d'une guerre tarifaire vus par les économistes des grandes banques*. Saisie le 19 mars 2025, de <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2131659/tarifs-economie-canada-croissance-banques#:~:text=D'éventuels%20tarifs%20feraient%20quant,%2C%20a%20expliqué%20l'économiste>.
- Letirand, F. et Delhomme, P. (2006). Accessibilité des croyances associées aux deux options d'une alternative comportementale. Une piste à explorer pour mieux expliquer le comportement de vitesse des jeunes conducteurs ? *Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale*, 69(1), 3-14. <https://doi.org/10.3917/cips.069.0003>.
- Levinson, H. (1965). Reciprocation: The relationship between man and organization. *Administrative Science Quarterly*, 9(4), 370-390. <http://dx.doi.org/10.2307/2391032>
- Levinson, H., Price, C. R., Munden, K. J., Mandl, H. J. et Solley, C. M. (1962). *Men, Management and Mental Health*. Boston: Harvard University Press.
- Lewin, K. (1935). *A Dynamic Theory of Personality*. New York, NY: McGraw-Hill.
- Li, J. et Dai, L. T. (2015). A review of psychological contract. *Psychology*, 6(12), 1539-1544. <https://doi.org/10.4236/psych.2015.612150>
- Li, Y., Huang, Z., Dineen, B., Wang, M., et van Jaarsveld, D. (2025). Voluntary turnover rate fluctuations, human resource practices, and innovation: A within-organization investigation. *Personnel Psychology*, 78(1), 103-122. <https://doi.org/10.1111/peps.12661>
- Liden, R. C. et Maslyn, J. M. (1998). Multidimensionality of leader-member exchange: An empirical assessment through scale development. *Journal of Management* 24(1), 43-72. [https://doi.org/10.1016/S0149-2063\(99\)80053-1](https://doi.org/10.1016/S0149-2063(99)80053-1)
- Liu, B., Liu, J. et Hu, J. (2010). Person-organization fit, job satisfaction, and turnover intention: An empirical study in the Chinese public sector. *Social Behavior and Personality*, 38(5), 615-626. <https://doi.org/10.2224/sbp.2010.38.5.615>
- Louis, M. (1980). Surprise and sense making: What newcomers experience in entering unfamiliar organizational settings. *Administrative Science Quarterly*, 25(2), 226-251. <https://doi.org/10.2307/2392453>
- Luckerhoff, J. et Guillemette, F. (2012). *Méthodologie de la théorisation enracinée*. Québec : Presses de l'Université du Québec.

- Lv, Z. et Xu, T. (2018). Psychological contract breach, high-performance work system and engagement: The mediated effect of person-organization fit. *The International Journal of Human Resource Management*, 29(7), 1257-1284. <https://doi.org/10.1080/09585192.2016.1194873>
- Makraiova, J., Pokorna, E. et Woolliscroft, P. (2014). Person-organisation fit in the context of cultural learning. *Procedia Engineering*, 69(1), 712-719. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.03.046>
- Manager's Legal Bulletin. (2018). Retention starts with onboarding. *Business Management Daily*, 32(9), 1-4.
- Masterson, S. S. et Stamper, C. L. (2003). Perceived organizational membership: An aggregate framework representing the employee-organization relationship. *Journal of Organizational Behavior*, 24(5), 473-490. <https://doi.org/10.1002/job.203>
- McCallin, A. M. (2003). Designing a Grounded Theory Study: Some Practicalities. *Nursing in Critical Care*, 8(5), 203-208. <https://doi.org/10.1046/j.1362-1017.2003.00033.x>
- Mehta, A. K., Thanki, H., Panda, R. et Trivedi, P. (2022). Exploring the psychological contract during new normal: Construction and validation of the revised psychological contract scale. *International Journal of Manpower*, <https://doi.org/10.1108/IJM-05-2022-0201>
- Meirav, A. (2009). The nature of hope. *Ratio*, 22(2), 216-233. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9329.2009.00427.x>
- Memon, M. A., Salleh, R., Baharom, M. N. R. et Harun, H. (2014). Person-organization fit and turnover intention: The mediating role of employee engagement. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 6(3), 205-209.
- Memon, M. A., Salleh, R., Nordin, S. M., Cheah, J.-H., Ting, H. et Chuah, F. (2018). Person-organisation fit and turnover intention: The mediating role of work engagement. *Journal of Management Development*, 37(3), 285-298. <https://doi.org/10.1108/JMD-07-2017-0232>
- Millward, L. J. et Hopkins, L. J. (1998). Psychological contracts, organizational and job commitment. *Journal of Applied Social Psychology*, 28(16), 1530-1556. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1998.tb01689.x>
- Ministère de l'économie et de l'innovation Québec (2018). [Version électronique]. https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheque/publications/page/guides-et-outils-21670/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=88&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=ac4f76a55e325bf3cbae257d3a2a51a1

- Miras, G. (2023). Coping et agentivité : quand l'accent « étranger » s'invite dans les talk-shows. *Glottopol, Revue de sociolinguistique en ligne*, 39, [Document électronique] mis en ligne le 01 juillet 2023, consulté le 12 septembre 2024. <https://doi.org/10.4000/glottopol.3906>
- Mishra, S. et Kumar, P. (2017). Exploring the nexus between psychological contract and turnover intention: Conceptual framework. *Romanian Economic and Business Review*, 12(1), 68-81.
- Mitchell, T. R. et Lee, T. W. (2001). The unfolding model of voluntary turnover and job embeddedness: Foundations for a comprehensive theory of attachment. *Research in Organizational Behavior*, 23, 189-246. [https://doi.org/10.1016/S0191-3085\(01\)23006-8](https://doi.org/10.1016/S0191-3085(01)23006-8)
- Mitchell, T. R., Holtom, B. C. et Lee, T. W. (2001a) How to keep your best employees: Developing an effective retention policy. *Academy of Management Executive*, 15(4), 96-108. <https://doi.org/10.5465/AME.2001.5897929>
- Mitchell, T. R., Holtom, B. C., Lee, T. W., Sablyndki, C. J. et Erez, M. (2001b). Why people stay: Using job embeddedness to predict voluntary turnover. *Academy of Management Journal*, 44(6), 1102-1121. <https://doi.org/10.2307/3069391>
- Morley, M. J. (2007). Person-organization fit. *Journal of Managerial Psychology*, 22(2), 109-117. <https://doi.org/10.1108/02683940710726375>
- Morrison, E. W. et Robinson, S. L. (1997). When employees feel betrayed: A model of how psychological contract violation develops. *Academy of Management Review*, 22(1), 226-256. <https://doi.org/10.2307/259230>
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. Sage publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781412995658>
- Mukamurera, J., Lacourse, F. et Couturier, Y. (2006). Des avancées en analyse qualitative : pour une transparence et une systématisation des pratiques. *Recherches Qualitatives*, 26(1), 110-138. <https://doi.org/10.7202/1085400ar>
- Muller, L. et Spitz, E. (2003). Évaluation multidimensionnelle du coping : validation du Brief COPE sur une population française. *L'Encéphale : Revue de psychiatrie clinique biologique et thérapeutique*, 29(6), 507-518.
- Ng, E. S. W. et Burke, R. J. (2005). Person-organization fit and the war for talent: Does diversity management make a difference? *The International Journal of Human Resource Management*, 16(7), 1195-1210. <https://doi.org/10.1080/09585190500144038>

- Ng, T. W., Feldman, D. C. et Butts, M. M. (2014). Psychological contract breaches and employee voice behavior: The moderating effects of changes in social relationships. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 23(4), 537-553. <https://doi.org/10.1080/1359432X.2013.766394>
- Ntalianis, F., Dyer, L. et Vandenberghe, C. (2015). Owner-employee relations in small firms. *Journal of Managerial Psychology*, 30(7), 832-846. <https://doi.org/10.1108/JMP-01-2013-0028>
- Nwahanye, E. (2016). Le rôle médiateur de la satisfaction au travail dans le lien entre l'intensité de la gestion des ressources humaines et le roulement du personnel. *La revue gestion et organisation*, 8(2), 87-95. <https://doi.org/10.1016/j.rgo.2016.09.002>
- O'Reilly, C. A., Chatman, J. et Caldwell, D. F. (1991). People and organizational culture: A profile comparison approach to assessing person-organization fit. *The Academy of Management Journal*, 34(3), 487-516. <https://doi.org/10.2307/256404>
- Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (2023). *Retaining Talent at All Ages. Ageing and Employment Policies*, OECD Publishing, Paris. [Version électronique]. <https://doi.org/10.1787/00dbdd06-en>
- Organisation Internationale du Travail (OIT). (2022a). Observatoire de l'OIT sur le monde du travail. (10^e éd.). Des crises multiples menacent la reprise du marché du travail, 31 octobre [Version électronique]. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/briefingnote/wcms_859262.pdf
- Organisation Internationale du Travail (OIT). (2022b). Rapport mondial sur les salaires 2022-23. L'impact de l'inflation et du COVID-19 sur les salaires et le pouvoir d'achat. Résumé analytique. [Version électronique]. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_862573.pdf
- Paillé, P. (1994). L'analyse par théorisation ancrée. *Cahiers de recherche sociologique*, (23), 147-181. <https://doi.org/10.7202/1002253ar>
- Paillé, P. (2004). Échantillonnage théorique. In A. Mucchielli (dir.), *Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales* (2^e éd.), (p. 69-70). Paris : Armand Colin.
- Panichelli, C. (2007). Le mécanisme de défense de l'humour : un outil pour le recadrage. *Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux*, 39(2), 39-56. <https://doi.org/10.3917/ctf.039.0039>.

- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research and Evaluation Methods: Integrating theory and practice* (4^e éd.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications (1^{re} éd. 1990).
- Pelletier, C. (2019). *L'influence des styles et pratiques de gestion sur le contrat psychologique d'employés d'établissements de santé faisant face à une fusion*. Thèse de doctorat, Université de Sherbrooke et Université du Québec à Trois-Rivières, Québec.
- Peltokorpi, V. et Allen, D. G. (2024). Job embeddedness and voluntary turnover in the face of job insecurity. *Journal of Organizational Behavior*, 45(3), 416-433. <https://doi.org/10.1002/job.2728>
- Portwood, J. D. et Miller, E. L. (1976). Evaluating the psychological contract: its implications for employee job satisfaction and work behavior. *Academy of Management Proceedings*, 109–113.
- Prahalad, C. K. et Hamel, G. (1990). The core competence of the corporation, *Harvard Business Review*, 68(3), 79-91.
- Presbitero, A., Roxas, B. et Chadee, D. (2016). Looking beyond HRM practices in enhancing employee retention in BPOs: Focus on employee-organisation value fit. *The International Journal of Human Resource Management*, 27(6), 635-652. <https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1035306>
- Prévost, P. et Roy, M. (dir.). (2015). *Les approches qualitatives en gestion*. Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal.
- Prévot, F., Brulhart, F., Guieu, G. et Maltese, L. (2010). Perspectives fondées sur les ressources – Proposition de synthèse. *Revue française de gestion*, 36(204), 87-103. <https://doi.org/10.3166/RFG.204.87-103>
- Price, J. (2001). Reflections on the determinants of voluntary turnover. *International Journal of Manpower*, 22(7), 600-624. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000006233>
- Raja, U., Johns, G. et Ntalianis, F. (2004). The impact of personality on psychological contracts. *Academy of Management Journal*, 47(3), 350-367. <https://doi.org/10.2307/20159586>
- Ramesh, A. et Gelfand, M. J. (2010). Will they stay or will they go? The role of job embeddedness in predicting turnover in individualistic and collectivistic cultures. *Journal of Applied Psychology*, 95(5), 807-823. <https://doi.org/10.1037/a0019464>
- Renaud, S. et Morin, L. (2019). L'impact de la RSE sur l'attractivité organisationnelle et le rôle médiateur de l'engagement affectif anticipé. *Management & Sciences Sociales*, 26(1), 60-71. <https://doi.org/10.3917/mss.026.0060>

- Restubog, S. L. D., Bordia, P., Tang, R. L. et Krebs, S. A. (2010). Investigating the moderating effects of leader-member exchange in the psychological contract breach-employee performance relationship: A test of two competing perspectives. *British Journal of Management*, 21(2), 422-437. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2009.00673.x>
- Robert Half Canada (RHC). (2022a). 3 travailleurs canadiens sur 10 envisagent de changer d'emploi au deuxième semestre de 2022. [Version électronique]. <https://www.newswire.ca/fr/news-releases/3-travailleurs-canadiens-sur-10-envisagent-de-changer-d-emploi-au-deuxieme-semestre-de-2022-886417387.html>
- Robert Half Canada (RHC). (2022b). La moitié des travailleurs canadiens envisagent de chercher un nouveau poste au cours de la nouvelle année. [Version électronique]. <https://www.roberthalf.ca/fr/la-moitie-des-travailleurs-canadiens-envisagent-de-chercher-un-nouveau-poste-au-cours-de-la-nouvelle>
- Robinson S. L. et Morrison E. W. (1995). Psychological contracts and OCB: The effect of unfulfilled obligations on civic virtue behavior. *Journal of Organizational Behavior*, 16(3), 289-298. <https://doi.org/10.1002/job.4030160309>
- Robinson S. L. et Morrison E. W. (2000). The development of psychological contract breach and violation: A longitudinal study. *Journal of Organizational Behavior*, 21(5), 525-546. [https://doi.org/10.1002/1099-1379\(200008\)21:5<525::AID-JOB40>3.0.CO;2-T](https://doi.org/10.1002/1099-1379(200008)21:5<525::AID-JOB40>3.0.CO;2-T)
- Robson, C. et McCartan, K. (2016). *Real World Research*. (4^e éd.). Oxford, GB: Blackwell.
- Rothausen, T. J., Henderson, K. E., Arnold, J. K. et Malshe, A. (2017). Should I stay or should I go? Identity and well-being in sensemaking about retention and turnover. *Journal of Management*, 43(7), 2357-2385. <https://doi.org/10.1177/0149206315569312>
- Rousseau, D. M. (1989). Psychological and implied contracts in organizations. *Employee Responsibilities and Rights Journal*, 2(2), 121-39. <https://doi.org/10.1007/BF01384942>
- Rousseau, D. M. (1990). New hire perceptions of their own and their employer's obligations: A study of psychological contracts. *Journal of Organizational Behavior*, 11(5), 389-400. <https://doi.org/10.1002/job.4030110506>
- Rousseau, D. M. (1995). *Psychological Contracts in Organizations: Understanding Written and Unwritten Agreements*. Newbury Park, CA: Sage.

- Rousseau, D. M. (2001). Schema, promise and mutuality: The building blocks of psychological contract. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 74(4), 511-541. <https://doi.org/10.1348/096317901167505>
- Rousseau, D. M. (2008). Psychological Contract Inventory. Employee and Employer Obligations. The Heinz School – Carnegie Mellon University. [Version électronique]. (n.p.). <https://www.cmu.edu/tepper/faculty-and-research/assets/docs/psychological-contract-inventory-2008.pdf>
- Rousseau, D. M. et Anton, R. J. (1991). Fairness and implied contract obligations in job terminations: The role of contributions, promises and performance. *Journal of Organizational Behavior*, 12(4), 287-299. <https://doi.org/10.1002/job.4030120404>
- Rousseau, D. M., Hansen, S. D. et Tomprou, M. (2018). A dynamic phase model of psychological contract processes. *Journal of Organizational Behavior*, 39(9), 1081-1098. <https://doi.org/10.1002/job.2284>
- Rubenstein, A. L., Eberly, M. B., Lee, T. W. et Mitchell, T. R. (2018). Surveying the forest: A meta-analysis, moderator, investigation, and future-oriented discussion of the antecedents of voluntary employee turnover. *Personnel Psychology*, 71(1), 23-65. <https://doi.org/10.1111/peps.12226>
- Sabouné, K. et Goujon Belghit, A. (2018). L'ambivalence dans le contenu du contrat psychologique : le cas d'un EHPAD. *Management & Avenir*, 5(103), 181-200. <https://doi.org/10.3917/mav.103.0181>
- Salancik, G. R. et Pfeffer, J. (1978). A social information processing approach to job attitudes and task design. *Administrative Science Quarterly*, 23(2), 224-253. <https://doi.org/10.2307/2392563>
- Saleem, S., Rasheed M. I., Malik, M. et Okumus, F. (2021). Employee-fit and turnover intentions: The role of job engagement and psychological contract violation in the hospitality industry. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 49(4), 385-395. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.10.009>
- Santos, L. B. et Domenico, S. M. R. (2015). Person-organization fit: Bibliometric study and research agenda. *European Business Review*, 27(6), 573-592. <https://doi.org/10.1108/EBR-04-2015-0038>
- Saraç, M., Meydan, B. et Efil, I. (2017). Does the relationship between person-organization fit and work attitudes differ for blue-collar and white-collar employees? *Management Research Review*, 40(10), 1081-1099. <https://doi.org/10.1108/MRR-07-2016-0160>

- Saufi, R. A., Mansor, N. N. A., Kakar, A. S. et Singh, H. (2020). The mediating role of person-job fit between person-organization fit and intention to leave the job: Empirical evidence from Pakistan. *Sustainability*, 12(19), 1-12. <https://doi.org/10.3390/su12198189>
- Savanevičienė, A., Stankevičiūtė, Ž., Navickas, V., Grėbliūnaitė, M. et Okręglicka, M. (2019). Crucial work environment factors for different generations' employee-organisation fit. *Polish Journal of Management Studies*, 19(1), 364-375. <https://doi.org/10.17512/pjms.2019.19.1.28>
- Schein, E. H. (1965). *Organization Psychology*. Englewoods Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Schein, E. H. (1970). *Organization Psychology* (2^e éd.). Englewoods Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Schein, E. H. (1980). *Organization Psychology* (3^e éd.). Englewoods Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Schein, E. H. (1990). Organizational culture. *American Psychologist*, 45(2), 109-119. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.45.2.109>
- Schneider, B. (1987). The people make the place. *Personnel Psychology*, 40(3), 437-453. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1987.tb00609.x>
- Seidman, I. (2013). *Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences*. (3e éd.). New York, NY: Teachers college press.
- Sekiguchi, T. (2007). A contingency perspective of the importance of PJ fit and PO fit in employee selection. *Journal of Managerial Psychology*, 22(2), 118-131. <https://doi.org/10.1108/02683940710726384>
- Seong, J. Y., Hong, D. S. et Park, W. W. (2012). Work status, gender, and organizational commitment among Korean workers: The mediating role of person-organization fit. *Asia Pacific Journal of Management*, 29(4), 1105-1129. <https://doi.org/10.1007/s10490-011-9248-610.1007/s10490-011-9248-6>
- Sharkawi, S., Rahim, A. R. A. et AzuraDahalan, N. (2013). Relationship between person organization fit, psychological contract violation on counterproductive work behaviour. *International Journal of Business and Social Science*, 4(4), 173-183.
- Shaw, J. D., Gupta, N. et Delery, J. E. (2005). Alternative conceptualizations of the relationship between voluntary turnover and organizational performance. *Academy of Management Journal* 2005, 48(1), 50-68. <https://doi.org/10.5465/AMJ.2005.15993112>

- Sid Mohand, M., Maltais, N., Genest, C. et Rassy, J. (2023). La rigueur en théorisation ancrée : une expérience doctorale. *Recherches qualitatives*, 42(1), 51-67. <https://doi.org/10.7202/1100244ar>
- Silverthorne, C. (2004). The impact of organizational culture and person-organization fit on organizational commitment and job satisfaction in Taiwan. *Leadership & Organizational Development Journal*, 25(7/8), 592-599. <https://doi.org/10.1108/01437730410561477>
- Siyal, S., Xin, C., Peng, X., Siyal, A. W. et Ahmed, W. (2020). Why do high-performance human resource practices matter for employee outcomes in public sector universities? The mediating role of person-organization fit mechanism. *Sage Open*, 10(3), 1-12. <https://doi.org/10.1177/21582440209474>
- Smith, A. D. (2002). From process data to publication: A personal sensemaking. *Journal of Management Inquiry*, 11(4), 383-406. <https://doi.org/10.1177/105649260223884>
- Spokane, A. R. (1985). A review of research on person-environment congruence in Holland's theory of careers. *Journal of Vocational Behavior*, 26(3), 306-343. [https://doi.org/10.1016/0001-8791\(85\)90009-0](https://doi.org/10.1016/0001-8791(85)90009-0)
- Statistiques Canada. (2019). *Regard sur la société canadienne. Population active du Canada et de ses régions : projections jusqu'en 2036, par Laurent Martel*. [Version électronique]. https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/75-006-x/2019001/article/00004-fra.pdf?st=de_cb9qO
- Statistiques Canada. (2022a). *Tableau 14-10-0398-01 Postes vacants, employés salariés et taux de postes vacants selon les régions économiques, données trimestrielles désaisonnalisées*. [Version électronique]. <https://doi.org/10.25318/1410039801-fra>
- Statistiques Canada. (2022b). *Recensement en bref, Portrait générationnel de la population vieillissante du Canada selon le recensement de la population, 2021*. [Version électronique]. <https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/as-sa/98-200-X/2021003/98-200-X2021003-fra.pdf>
- Steel, R. (2002). Turnover theory at the empirical interface: Problems of fit and function. *The Academy of Management Review*, 27(3), 346-360. <https://doi.org/10.2307/4134383>
- Strauss, A. et Corbin, J. (1990). *Basics of Qualitative Research*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Strauss, A. et Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology: An overview. In N. K. Denzin et Y. S. Lincoln (dir.), *Handbook of Qualitative Research* (p. 273-285). Thousand Oaks, CA: SAGE.

- Strauss, A. et Corbin, J. (1998). *Basics of Qualitative Research Techniques*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Strauss, A. et Corbin, J. (2004). *Les Fondements de la recherche qualitative. Techniques et procédures de développement de la théorie enracinée*. (Trad. par M.-H. Soulet). Fribourg: Academic Press Fribourg.
- Suazo, M., Turnley, W. H. et Dalton, R. R. M. (2008). Characteristics of the supervisor-subordinate relationship as predictors of psychological contract breach. *Journal of Managerial Issues*, 20(3), 295-312.
- Subramanian, S., Billsberry, J. et Barrett, M. (2022). A bibliometric analysis of person-organization fit research: Significant features and contemporary trends. [Version électronique]. *Management Review Quarterly*. <https://doi.org/10.1007/s11301-022-00290-9>
- Tanwar, K. et Kumar, A. (2019). Employer brand, person-organization fit and employer of choice. Investigating the moderating effect of social media. *Personnel Review*, 48(3), 799-823. <https://doi.org/10.1108/PR-10-2017-0299>
- Tarquinio, C. (2022). Psychologie : le « coping », ou comment nous faisons face aux stress intenses. *The Conversation*. Published: December 15, 2022 1.19pm EST <https://theconversation.com/psychologie-le-coping-ou-comment-nous-faisons-face-aux-stress-intenses-178833>
- Teddlie, C. et Johnson, R. B. (2009). *Foundations of Mixed Methods Research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- The Learning Collaborative to Advance Normative Change. (2019). *Social Norms and AYSRH: Building a Bridge from Theory to Program Design*. Washington, D.C.: Institute for Reproductive Health, Georgetown University.
- Therriault, G. et Harvey, L. (2011). Postures épistémologiques que développent de futurs enseignants de sciences et de sciences humaines lors des cours de formation disciplinaire et pratique : l'apport d'une recherche mixte. *Recherches qualitatives*, 30(2), 71-95. <https://doi.org/10.7202/1084831ar>
- Tremblay, D.-G. et Demers, G. (2022). Guide d'information et d'implantation – Le télétravail, enjeux et défis. [Version électronique]. TÉLUQ. https://teletravail.telug.ca/telugDownload.php?file=2020/09/Teletravail_document_base.pdf (consulté le 5 avril 2023).
- Tsui, A. S., Nifadkar, S. S. et Ou, A. Y. (2007). Cross-national, cross-cultural organizational behavior research: Advances, gaps, and recommendations. *Journal of Management* 33(3), 426-478. <https://doi.org/10.1177/0149206307300818>

- Turnley, W. H., Bolino, M. C., Lester, S. W. et Bloodgood, J. M. (2004). The effects of psychological contract breach on union commitment. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 77(3), 421-428. <https://doi.org/10.1348/0963179041752664>
- Unicef (2021). Définition des normes sociales et des concepts connexes. *Section de la protection de l'enfance et Section du changement social et de comportement de l'UNICEF. Division des programmes, New York, NY.* <https://www.unicef.org/cameroon/fr/rapports/définition-des-normes-sociales-et-des-concepts-connexes>
- Université de Sherbrooke (2008). Guide d'autoévaluation. Comité d'éthique de la recherche – Éducation et sciences sociales. [Document électronique] <https://slideplayer.fr/slide/3002212/>
- Vagle, M. D. (2014). *Crafting Phenomenological Research*. New York, NY: Left Coast Press.
- Vagle, M. D. (2018). *Crafting Phenomenological Research* (2^e éd.). New York, NY: Routledge.
- Vancouver, J. B. et Schmitt, N. W. (1991). An exploratory examination of person-organization fit: Organizational goal congruence, *Personnel Psychology*, 44(2), 333-352. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1991.tb00962.x>
- Vandenberghe, C. (1999). Organizational culture, person-culture fit, and turnover: A replication in the health care industry. *Journal of Organizational Behavior*, 20(2), 175-184. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1379\(199903\)20:2<175::AID-JOB882>3.0.CO;2-E](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1379(199903)20:2<175::AID-JOB882>3.0.CO;2-E)
- Vandenberghe, C. (2004). Conserver ses employés productifs : nature du problème et stratégies d'intervention. *Revue Gestion*, 29(3), 64-72. <https://doi.org/10.3917/riges.293.0064>
- van Deventer, J. P. (2009). Ethical considerations during human centred overt and covert research. *Quality & Quantity: International Journal of Methodology*, 43(1), 45-57. <https://doi.org/10.1007/s11135-006-9069-8>
- Van Manen, M. (1990). *Researching Lived Experience: Human Science for An Action Sensitive Pedagogy* (2^e éd.). New York, NY: Suny Press.
- Van Manen, M. (2014). *Phenomenology of Practice: Meaning-Giving Methods in Phenomenological Research and Writing*. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.

- Vantilborgh, T., Dries, N., de Vos, A. et Bal, P.M. (2015). Chapter 7 : The psychological contracts of older employees. In P. M. Bal, D. T.A.M. Kooij, D. T.A.M. et D. M. Rousseau (éd.). *Aging Workers and the Employee-Employer Relationship*. (p. 107-127). New York, NY: Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08007-9_7
- Van Vianen, A. E. M. (2018). Person-environment fit: A review of its basic tenets. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 5(1), 75-101. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-032117-104702>
- Van Vianen, A. E. M., Shen, C. T. et Chuang, A. (2011). Person-organization and person-supervisor fits: Employee commitments in a Chinese context. *Journal of Organizational Behavior*, 32(6), 906-926. <https://doi.org/10.1002/job.726>
- Velmuradova, M. (2004). *Épistémologies et méthodologies de la recherche en Sciences de gestion. Note de synthèse*. Mémoire d'études doctorales. Université de Toulon, VAR, France. <https://doi.org/10.13140/2.1.2429.2648>
- Verquer, M. L., Beehr, T. A. et Wagner, S. H. (2003). A meta-analysis of relations between person-organization fit and work attitudes. *Journal of Vocational Behavior*, 63(3), 473-489. [https://doi.org/10.1016/S0001-8791\(02\)00036-2](https://doi.org/10.1016/S0001-8791(02)00036-2)
- Wang, X. et Zhi, J. (2021). A machine learning-based analytical framework for employee turnover prediction. *Journal of Management Analytics*, 8(3), 351-370. <https://doi.org/10.1080/23270012.2021.1961318>
- Weed, M. (2009). Research quality considerations for grounded theory research in sport & exercise psychology. *Psychology of Sport and Exercise*, 10(5), 502-510. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2009.02.007>
- Wesley Schultz, P. (2022). 64. Normes. In D. Marchand, E. Pol et K. Weiss (dir.) *Psychologie environnementale: 100 notions clés*. (p. 166-168). Paris : Dunod. <https://doi.org/10.3917/dunod.march.2022.01.0166>.
- Wheeler, L. (2008). Kurt Lewin. *Social and Personality Psychology Compass* 2(4), 1638-1650. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2008.00131.x>
- Wilkerson, J. M., Evans W. R. et Davis, W. D. (2008). A test of coworkers' influence on organizational cynicism, badmouthing, and organizational citizenship behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 38(9), 2273-2292. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2008.00391.x>
- Williamson, O. E. (1996). *The Mechanisms of Governance*. Oxford University Press.

- Wilson, H. et Hutchinson, S. (1996). Methodologic mistakes in grounded theory. *Nursing Research*, 45(2), 122-124. <https://doi.org/10.1097/00006199-199603000-00012>
- Wright, B. E. et Pandey, S. K. (2016). Public service motivation and the assumption of person–organization fit. Testing the mediating effect of value congruence. *Administration & Society*, 40(5), 502-521. <https://doi.org/10.1177/0095399708320>
- Yarbrough, S., Alfred, D. et Martin, P. (2008). Recruitment and retention report, research study: Professional values and retention. *Nursing management, Recruitment & retention report*, 39(4), 10-18. <https://doi.org/10.1097/01.NUMA.0000316053.41155.0d>
- Yogamalar, I. et Samuel, A. A. (2016). Shared values and organizational citizenship behavior of generational cohorts: A review and future directions. *Management*, 21(2), 249-271.
- Zhao, H., Wayne, S. J., Glibkowski, B. C. et Bravo, J. (2007). The impact of psychological contract breach on work-related outcomes: A meta-analysis. *Personnel Psychology*, 60(3), 647-680. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2007.00087.x>
- Zhu, Q. et Li, T. (2018). The effects of PO fit and PJ fit on turnover intention. In Enya Wang, Jilin Agricultural Science and Technology College, *Web of Proceedings series (p. 106-110). Proceedings of the International Conference on Computer, Civil Engineering and Management Science (ICCEMS 2018), Lanzhou, Chine, 9 au 11 mars 2018*. UK, Francis Academic Press. 106-110. <https://doi.org/10.25236/iccems.2018.25>
- Zimmerman, R. D., Swider, B. W. et Boswell, W. R. (2019). Synthesizing content models of employee turnover. *Human Resource Management*, 58(1), 99-114. <https://doi.org/10.1002/hrm.21938>

ANNEXE A – GUIDE D'ENTREVUE SEMI-DIRIGÉE

GUIDE D'ENTREVUE SEMI-STRUCTURÉE

QUESTIONS BRISE-GLACE

1. Pouvez-vous me faire une brève description de votre parcours professionnel?

QUESTIONS EN LIEN AVEC LA QUESTION DE RECHERCHE

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL PASSÉES

2. Pouvez-vous me parler d'une expérience professionnelle significative? (Importante, marquante)
3. Inversement, pouvez-vous me parler d'une expérience de travail qui vous a fait ressentir des émotions négatives? OU qui vous a permis de vous sentir à la bonne place?
4. Pouvez-vous me donner un exemple (des exemples)?

DÉCISION DE DÉMISSIONNER

5. Pouvez-vous me parler d'une situation qui vous a incité à quitter votre emploi (au cours des trois dernières années)?
6. À quel moment avez-vous pris la décision de quitter?
7. Combien de temps êtes-vous restés dans l'organisation après avoir pris la décision de quitter?
8. Quelles sont les raisons qui pourraient vous inciter à vouloir demeurer au sein d'une organisation?
9. Lorsque vous avez quitté cette organisation, qu'est-ce qui a été le plus difficile?
10. Quels sont les caractéristiques essentielles qui doivent être présentes pour que vous soyez bien dans votre travail? (Ce qui est primordial, vos incontournables)

PROCESSUS DE RÉALISATION DU CONTRAT PSYCHOLOGIQUE (CP) ET DE L'ADÉQUATION PERSONNE-ENVIRONNEMENT (APE)

11. Lorsque vous pensez à votre emploi actuel (si sans emploi : à votre dernier emploi), comment avez-vous obtenu cet emploi?
12. Pourquoi avez-vous décidé d'accepter l'offre d'emploi?
13. Quel était votre objectif en acceptant cet emploi?
14. Qu'est-ce qui était le plus important pour vous?
15. Comment se sont déroulés les premières semaines de travail?
16. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre travail?
17. Quelles sont vos attentes à l'égard de l'organisation pour laquelle vous travaillez?
18. Selon vous, quelles sont les attentes de l'organisation à votre égard?

QUESTION DE CLÔTURE

19. Nous avons presque terminé. Avez-vous des informations à ajouter? Par exemple, aimeriez-vous me parler d'un fait nouveau que nos discussions n'ont pas permis de révéler et qui selon vous serait pertinent au sujet de la recherche?

REMERCIEMENT DU PARTICIPANT

Je pense que ça fait le tour. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. C'est vraiment très apprécié.

ANNEXE B – FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT

FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT

Nous vous invitons à participer à un projet de recherche. Avant d'accepter, veuillez prendre le temps de lire ce document expliquant le déroulement du projet. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous jugerez utiles à la personne responsable du projet. Prenez tout le temps nécessaire pour prendre votre décision.

Titre du projet de recherche

Le roulement volontaire : interrelation entre l'adéquation personne-environnement et le contrat psychologique.

Personnes responsables du projet de recherche

Chantal Bilodeau
Étudiante – chercheuse
Chantal.bilodeau@usherbrooke.ca

Ce projet de recherche est réalisé dans le cadre d'études doctorales à l'Université de Sherbrooke, plus particulièrement visant l'obtention d'un Diplôme d'études supérieures spécialisées de 3^e cycle en administration (D3C), sous la direction de :

Isabelle Létourneau, professeure agrégée
École de gestion Management et GRH
Isabelle.Letourneau@usherbrooke.ca
(819) 821-8000, poste 63210 ou sans frais au : 1-800-267-8337, poste 63210

Financement du projet de recherche

Ce projet n'est pas subventionné.

Objectifs du projet de recherche

L'objectif de la recherche est à mieux comprendre le comportement de démission des employés à travers l'interrelation entre l'adéquation personne-environnement et le contrat psychologique.

Raison et nature de la participation

Votre participation à ce projet fait suite à votre application et engagement volontaire à la suite de la diffusion d'une demande de candidature pour cette recherche scientifique.

La recherche concerne des personnes ayant déjà fait l'expérience de démissionner d'un emploi à temps plein rémunéré et d'avoir vécu cette démission au cours des trois dernières années. De plus, tous les participants doivent être résidents de la province de Québec, être en mesure de s'exprimer couramment en français et être âgés d'au moins 18 ans.

Votre participation à ce projet sera requise pour une entrevue d'environ une heure. Cette entrevue aura lieu à l'endroit qui vous convient le mieux, soit en mode virtuel sur la plateforme Teams ou en présentiel, selon votre préférence et votre disponibilité. Une rencontre en mode virtuel vous sera automatiquement proposée si vous demeurez à plus de 500 kilomètres de Montréal. Toutefois, l'une ou l'autre des options doit permettre le confort, la confidentialité et la sécurité du participant.

Vous aurez à répondre à des questions concernant vos expériences professionnelles, incluant vos expériences de démission.

Afin de faciliter la prise de note et d'éviter la distorsion de vos propos lors de la transcription de l'entrevue, cette entrevue fera l'objet d'un enregistrement audio avec votre consentement. Si vous refusez que cet entretien soit enregistré, la chercheuse procédera plutôt à une prise de notes manuscrites.

J'autorise la chercheuse responsable à enregistrer la conversation :

J'accepte Je refuse Initiales du participant : _____

Au cours de l'analyse des données, il se peut que la chercheuse souhaite valider son interprétation des données auprès de certains participants. Accepteriez-vous de participer à une 2^e entrevue d'une durée approximative d'une heure afin de donner votre opinion sur l'interprétation des données par la chercheuse et ainsi valider les informations ou le modèle théorique en émergence :

J'accepte Je refuse Initiales du participant : _____

Avantages pouvant découler de la participation

Votre participation à ce projet de recherche vous apportera l'avantage de pouvoir raconter votre histoire et que celle-ci puisse contribuer à l'avancement des connaissances scientifiques en permettant de mieux comprendre les causes du roulement volontaire des employés. De plus, d'un point de vue pratique, les résultats de la recherche permettront de développer des pratiques et des outils de gestion favorables aux bien-être des employés, à leur mobilisation et à leur rétention.

Inconvénients et risques pouvant découler de la participation

Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d'inconvénients significatifs, si ce n'est le fait de donner de votre temps et votre possible déplacement pour la rencontre. Lors de l'entrevue, vous pourrez demander de prendre une pause ou de poursuivre l'entrevue à un autre moment, si cela vous convient mieux.

Il se pourrait, lors de l'entrevue, que le fait de parler de votre expérience personnelle vous amène à vivre une situation inconfortable ou difficile. Par exemple, de la gêne, de l'anxiété, de la fatigue, du stress, de la frustration ou encore des risques plus sérieux comme de la détresse psychologique en raison des souvenirs pénibles qui pourraient être remémorés. Si cela est le cas et que vous souhaitez obtenir du soutien, nous vous invitons à consulter les références suivantes :

- *Ligne info-santé en composant le 811 ou plus particulièrement Info-social 811, Option 2*
- *Programme d'aide aux employés de votre employeur (si applicable)*
- *Médecin de famille qui pourra vous référer à un spécialiste selon vos besoins*
- *Ordre des psychologues du Québec : www.ordrepsy.qc.ca ou au (514) 738-123 ou 1 800 561-123*

Participation volontaire et possibilité de retrait

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d'y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet de recherche à n'importe quel moment, sans avoir à donner de raisons, en informant la chercheuse responsable.

La personne responsable de ce projet de recherche ou le comité d'éthique de la recherche peuvent mettre fin à votre participation, sans votre consentement. Cela peut se produire si de nouvelles découvertes ou informations indiquent que votre participation au projet de

recherche n'est plus dans votre intérêt, si vous ne respectez pas les consignes du projet de recherche ou encore s'il existe des raisons administratives d'abandonner le projet.

Advenant que vous vous retiriez du projet de recherche, demandez-vous que les documents audio ou écrits vous concernant soient détruits ?

Oui Non Initiales du participant : _____

Il vous sera toujours possible de revenir sur votre décision. Le cas échéant, la chercheuse vous demandera explicitement si vous désirez la modifier.

Si la situation se présente, toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet de recherche qui pourrait avoir un effet sur votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée rapidement.

Compensation financière

Aucune compensation financière n'est prévue pour votre participation à ce projet de recherche.

Confidentialité, partage, surveillance et publications

Durant votre participation à ce projet de recherche, la chercheuse responsable recueillera, dans un dossier de recherche, les renseignements vous concernant et nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de ce projet de recherche.

Votre dossier de recherche peut comprendre des renseignements tels que votre nom, votre âge et votre profession. Les renseignements personnels recueillis permettront de valider la conformité de votre candidature avec les critères de participation établis.

Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre anonymat et la confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par la chercheuse responsable de ce projet de recherche. De plus, le nom des personnes et des entreprises identifiées lors de l'entrevue seront dépersonnalisées. Aucune autre personne que la chercheuse n'aura accès à ces informations.

Les renseignements recueillis seront conservés, sous clé, pendant sept ans, suivant la date de dépôt du rapport de recherche, par la chercheuse responsable aux fins exclusives du présent projet de recherche puis ces renseignements seront détruits.

Les données de recherche pourront être publiées ou faire l'objet de discussions scientifiques, mais ne permettront pas de vous identifier.

À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourrait être consulté par une personne mandatée par des organismes réglementaires, des représentants de l'établissement ou du comité d'éthique de la recherche. Ces personnes et ces organismes auront accès à vos données personnelles, mais ils adhèrent à une politique de confidentialité.

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements recueillis et les faire rectifier au besoin.

Toutefois, l'accès à certaines informations avant la fin de l'étude pourrait impliquer que vous soyez retiré du projet afin d'en préserver l'intégrité.

Résultats de la recherche

Si vous souhaitez obtenir un résumé des résultats généraux de la recherche, veuillez indiquer une adresse où nous pourrions vous le faire parvenir :

Adresse électronique : _____

Adresse postale dans le cas où vous n'avez pas d'adresse électronique : _____

Coordonnées de personnes-ressources

Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes liés au projet de recherche, ou si vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec la chercheuse responsable : Chantal Bilodeau au chantal.bilodeau@usherbrooke.ca

Approbation par le comité d'éthique de la recherche

Le Comité d'éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke a approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si vous avez des commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec ce comité au numéro de téléphone 819-821-8000 poste 62644 (sans frais au 1 800 267-8337) ou à l'adresse courriel : cer_lsh@USherbrooke.ca.

Signature de la personne participante

J'ai pris connaissance du formulaire d'information et de consentement. On m'a expliqué le projet de recherche et le présent formulaire d'information et de consentement. On a répondu à toutes mes questions et on m'a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Après réflexion, je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées.

Nom du participant

Signature

Date

Engagement de la chercheuse responsable du projet de recherche

Je certifie avoir présenté et expliqué le présent formulaire d'information et de consentement à la personne participante et d'avoir répondu aux questions qu'elle avait.

Je m'engage à respecter ce qui a été convenu au formulaire d'information et de consentement et à en remettre une copie signée et datée à la personne participante.

Nom de la chercheuse responsable

Signature

Date

ANNEXE C – RÉSULTATS DU PREMIER EXERCICE DE CODAGE

Arbre des catégories et des codes – 1^{re} version

Attentes

Climat de travail sain

Développement professionnel

Ajout de responsabilités

Aspirations professionnelles

Développement des connaissances (apprentissage)

Nouveauté

Possibilités d'avancement

Flexibilité

Priorité famille

Supérieur immédiat

Communication

Compatibilité

Compétences

Comportement

Confiance (du patron, envers le patron et réciproque)

Crédibilité

Empathie

Reconnaissance

Respect

Soutien

Répartition du travail

Rétroaction

Travail d'équipe

Attractivité

Contrats – clients

Notoriété

Réputation

Salaire et avantages sociaux

Site Web

Solidité financière de l'organisation

Besoins

Aider les gens, faire une différence

Autonomie

Avoir les moyens et les outils

Influencer - avoir de l'impact
Mobilisation
Revenu – rémunération
Idées préconçues
Complexité organisationnelle
Organisme public au service de la population
Pas d'organisation parfaite
Problèmes de communication généralisée dans les organisations
Salaire élevé égal Red flags
Secteur industriel lourd environnement de travail moins propre
Évènements perturbateurs
Changement de profession
Demandes irréalistes
Incohérence avec le poste
Intérêt professionnel
Perte d'expertise (compétences)
Profil du poste - trop technique
Mise en cause de la crédibilité professionnelle
Poste non rentable pour l'entreprise
Surqualifié pour le poste
Vision divergente du poste
Modérateurs
Adéquation avec le poste
Équipe le fun
Impact psychologique
Stress
Santé mentale
Impact sur sa vie personnelle
Notoriété et réputation de l'organisation
Opportunités externes intéressantes
Option télétravail et présentiel
Pandémie COVID-19
Responsabilité pénale
Secteur d'activité de l'organisation
Situation familiale
Situation financière de la personne

Obligations

Bienveillance

Équité interne

Éthique - Conflit moral

Réciprocité dans la relation

Respect des engagements

Contraste entre le message perçu et la réalité

Respect des lois

Respect des obligations déontologiques liées à la profession

Transparence

Manquements

Des affaires croches - tolérer des risques

Jeux politiques internes

Manque de structure ou d'organisation

Manque de vision ou vision divergente

Mission organisationnelle inadéquate

Pas d'alignement clair et de plan stratégie

Secteur d'activité inadéquat

Valeurs et culture organisationnelles non partagées

Considération existentielle

Environnement physique inadéquat

Incapable de prendre ses vacances

Ne prends pas soin des gens

Mauvaise qualité du service à la clientèle

Orientation production, profit ou business

Points de vigilance

Charge de travail

Nombre d'heures de travail raisonnable

Compatibilité avec le supérieur immédiat

Considère les intérêts de l'employé

Description du poste : rôles, responsabilités et projets en cours

Ententes contractuelles en cours

Durée du contrat client

Perte de contrat clients

Poste non chargeable

Entreprise familiale

Fit avec l'organisation
Promesses aux clients
Taille de l'organisation
Promesses irréalistes ou non tenues
Bonus ou augmentation salariale
Description du poste
Écart entre le message d'attraction et la réalité organisationnelle
Mutation dans un autre poste
Progression dans l'organisation
Promesses faites aux clients
Promotion
Remboursement des dépenses
Salaire versus les responsabilités et les tâches à exécuter
Titre d'emploi non représentatif du rôle et des responsabilités
Stratégie d'ajustement et de sortie
Diverses tentatives
Faire des propositions
Faire du sport
Humour et mesquineries
Observations – Évaluation de la situation
Parler avec son gestionnaire
Persévérer
Recherche d'emploi
Recherche de validation auprès des collègues
Se blâmer
Se remettre en question, essayer de comprendre
Facteurs de validation de la démission
Constat d'impossibilité de changement
Opinion partagée par les collègues
Plaintes des collègues
Roulement volontaire élevé
Sentiment d'être à contre-courant
Unique solution

ANNEXE D – DEUXIÈME VERSION DE L'ARBRE DE CODAGE

Arbre des catégories et des codes – 2^e version

1. Attentes – Obligations

1.1 Emploi

Adéquation professionnelle

Cohérence avec le poste

Intérêt professionnel

Autonomie

Besoins organisationnels

Charge et heures de travail

Compétences - expériences acquises

Adéquation des compétences

Maintien de l'expertise

Crédibilité – Intégrité personnelle et professionnelle

Développement professionnel

Ajout de responsabilités

Défis – projets intéressants et stimulants

Formation

Maintien de ses connaissances

Nouveauté – Variété

Possibilités d'avancement

Influencer - avoir un impact - laisser sa marque - être utile

Aider les gens, faire une différence

Contribution sociale

Être proche de la haute direction

Quantité de travail – inoccupé

Rémunération

Rôle bien défini

Vision partagée du poste

1.2 Organisation

Alignement – Plan – Objectifs clairs

Conformité

Respect des lois

Respect des obligations déontologiques liées à la profession

Éthique – Conflits moraux

Culture – Valeurs

Authenticité

Avoir du plaisir

Bienveillance – Protection

Climat de travail sain
Considération existentielle
Environnement physique
Équilibre travail – famille
Prendre soin des gens
Innovation
Intégrité
Jeux politiques internes
Orientation profit – Business – Production
Qualité du service à la clientèle
Qualité du travail
Respect
Travail d'équipe
Donner les moyens
Flexibilité
Conciliation travail - vie personnelle
Livrables et objectifs
Organisation du travail (horaire, présentiel et télétravail)
Justice et équité interne
Mobilisation – Collaboration
Modernité
Proximité
Structure
Transparence
Vision commerciale partagée
1.3 Supérieur immédiat
Agréabilité
Bienveillance – Empathie
Clarté de la structure hiérarchique
Plusieurs patrons - vision divergente
Communication – ouverture
Compatibilité des valeurs
Compétences et crédibilité
Confiance
Encadrement – attentes claires
LMX
Reconnaissance
Valorisation dans le travail

Respect
Soutien – protection
1.4 Réciprocité
2. Facteurs d’attractivité
2.1 Collègues
Référence - connaissance interne
2.2 Emploi
Adéquation compétences, capacités et intérêts
Charge de travail
Étape de carrière
Niveau hiérarchique du poste
Salaire et avantages sociaux
2.3 Organisation
Culture et valeurs
Considération des employés
Durée des ententes contractuelles
Entreprise familiale
Environnement de travail sain
Mission organisationnelle
Notoriété de l’organisation
Beau Site Web
Crédibilité et compétences de l’équipe interne
Sentiment d’être choisi
Situation financière de l’organisation
Contrat – clients
Projets d’envergure
Taille de l’organisation
2.4 Supérieur immédiat
3. Évènements perturbateurs
3.1 Emploi
Changement dans la description du poste
Changement des conditions d’emploi
Mutation
Promotion – progression
Salaire versus tâches
Vision du rôle et responsabilités
3.2 Organisation
Changement organisationnel

Écart entre le message et la réalité
Respect des engagements
Promesses aux clients
3.3 Supérieur immédiat
Changement de supérieur immédiat
Respect des engagements
3.4 Délai de réalisation des promesses
4. Facteurs de protection ou d'aggravation
4.1 Équipe et collègues
4.2 Emploi
Confort – stabilité
Contribuer à la performance organisationnelle
Sentiment d'échec
Sentiment d'efficacité
4.3 Organisation
Conditions d'emploi
Engagement affectif
Mission et valeurs de l'organisation
Opportunités internes
Performance organisationnelle
Réputation du Service ou de l'organisation
Secteur d'activité – type d'organisation
Soutien du Service des ressources humaines
4.4 Supérieur immédiat
4.5 Facteurs externes
Opportunités – sollicitations externes
Pandémie COVID-19
Situation personnelle
Impact sur sa vie personnelle
Projets personnels
Situation familiale
Situation financière
Traits de personnalité
4.6 Croyances normatives
Attentes pas toujours claires
Faire des compromis
Industriel lourd
Pas d'organisation parfaite

Problème de communication
Rester longtemps = progression carrière
Salaire élevé = Red flags
Secteur public
Complexité - manque de souplesse
Laxisme
Au service de la population
4.7 Promesse de l'employé
5. Manifestations
5.1 Impact physique
Difficulté à se lever le matin
Fatigue
Palpitations cardiaques
Sueurs froides
Tremblements
5.2 Impact psychologique
Déception
Démotivation
Détresse
Isolement
Malheur
Peur de représailles
Santé mentale
Sentiment d'insécurité
Stress – pression
6. Stratégies d'ajustement
Aller chercher l'aide d'un professionnel
Bataille – Confrontation
Faire de l'humour ou des mesquineries
Faire des efforts
Faire des propositions
Faire du sport
Observations – Évaluation de la situation
Parler à ses supérieurs hiérarchiques
Parler au Service des ressources humaines
Persévérer
Prendre des congés ou des vacances
Prendre des médicaments

Recherche de soutien social (ex. : ami, famille, conjoint)

Se blâmer

7. Stratégies de sortie

Changement de carrière

Organiser son départ

Recherche d'emploi (passive ou active)

Retour aux études

8. Facteurs de validation de la démission

Constat d'impossibilité de changement

Démantèlement du Service

Élément déclencheur

Entente informelle de durée d'emploi

Expérience, pas sur son CV

Gain dans une poursuite judiciaire

Mobilité sur le marché

Opinion partagée

 Commun accord avec la direction

 Félicitations des confrères

 Par le conjoint

 Par les collègues

Pattern – comportements répétitifs

Respect de soi-même

Roulement volontaire élevé

Sentiment d'être à contre-courant

Situation gagnant-gagnant

Situation intolérable - inacceptable - dépasse les limites

Taux d'absentéisme élevé

9. Représentants de l'organisation

ANNEXE E – DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DES PARTICIPANTS

ANNEXE F – TROISIÈME VERSION DE L'ARBRE DE CODAGE

Arbre des catégories et des codes – 3^e version

1. Attentes – Obligations

1.1 Emploi

- Adéquation professionnelle
- Autonomie
- Besoins organisationnels
- Charge et heures de travail
- Compétences - expériences acquises
- Crédibilité professionnelle
- Développement professionnel
 - Ajout de responsabilités
 - Défis – projets intéressants
 - Formation
 - Maintien de ses connaissances
 - Nouveauté – Variété
 - Possibilités d'avancement
- Influencer - Avoir un impact
 - Aider les gens, faire une différence
 - Contribution sociale
- Rémunération
- Rôle bien défini
- Vision partagée du poste

1.2 Organisation

- Alignement – Plan – Objectifs clairs
- Conformité
 - Éthique – Conflits moraux
 - Respect des lois
 - Respect des obligations déontologiques liées à la profession
- Culture – Valeurs
 - Authenticité
 - Avoir du plaisir
 - Bienveillance – Protection
 - Climat de travail sain
 - Considération existentielle
 - Innovation
 - Intégrité
 - Jeux politiques internes
 - Orientation profit – Business – Production
 - Qualité du service à la clientèle
 - Qualité du travail

Respect
Travail d'équipe
Donner les moyens
Flexibilité
Conciliation travail - vie personnelle
Livrables et objectifs
Organisation du travail
Justice et équité interne
Mobilisation – Collaboration
Modernité
Proximité
Structure
Transparence
Vision commerciale partagée
1.3 Supérieur immédiat
Agréabilité
Bienveillance – Empathie
Clarté de la structure hiérarchique
Communication – ouverture
Compatibilité des valeurs
Compétences et crédibilité
Confiance
Encadrement
Intention
LMX
Reconnaissance
Respect
Soutien et protection
1.4 Réciprocité
2. Facteurs d'attractivité
2.1 Collègues
Référence - connaissance interne
2.2 Emploi
Adéquation compétences, capacités et intérêts
Charge de travail
Étape de carrière
Niveau hiérarchique du poste
Salaire et avantages sociaux
2.3 Organisation
Culture et valeurs
Environnement de travail sain

Mission organisationnelle
Notoriété de l'organisation
Beau Site Web
Crédibilité et compétences de l'équipe interne
Sentiment d'être choisi
Situation financière de l'organisation
Contrat – clients
Durée des ententes contractuelles
Projets d'envergure
Taille et type d'organisation
2.4 Supérieur immédiat
3. Promesses rompues
3.1 Emploi
Changement dans la description du poste
Changement des conditions d'emploi
Mutation
Promotion – progression
Salaire versus tâches
Vision du rôle et des responsabilités
3.2 Organisation
Changement organisationnel
Écart entre le message et la réalité
Respect des engagements
3.3 Supérieur immédiat
Changement de supérieur immédiat
Respect des engagements
3.4 Délai de réalisation des promesses
4. Facteurs de protection ou d'aggravation
4.1 Équipe et collègues
4.2 Emploi
Confort – stabilité
Contribuer à la performance organisationnelle
Sentiment d'échec
Sentiment d'efficacité
4.3 Organisation
Conditions d'emploi
Engagement affectif
Mission et valeurs de l'organisation
Opportunités internes
Performance organisationnelle
Réputation du Service ou de l'organisation

Secteur d'activité – type d'organisation
Soutien du Service des ressources humaines
4.4 Supérieur immédiat
4.5 Facteurs externes
Opportunités – sollicitations externes
Pandémie COVID-19
Situation personnelle
Impact sur sa vie personnelle
Projets personnels
Situation familiale
Situation financière
Traits de personnalité
4.6 Croyances normatives
4.7 Promesse et obligations de l'employé
5. Manifestations
5.1 Impact physique
Fatigue
Palpitations cardiaques
Sueurs froides
Tremblements
5.2 Impact psychologique
Déception
Démotivation
Détresse
Isolement
Malheur
Peur de représailles
Santé mentale
Sentiment d'insécurité
Stress – pression
6. Stratégies d'ajustement
Aller chercher l'aide d'un professionnel
Bataille – Confrontation
Faire de l'humour ou des mesquineries
Faire des efforts
Faire des propositions
Faire du sport
Observations – Évaluation de la situation
Parler à ses supérieurs hiérarchiques
Parler au service des ressources humaines
Persévérer

- Prendre des congés ou des vacances
- Prendre des médicaments
- Recherche de soutien social (ex. : ami, famille, conjoint)
- Résignation
- Se blâmer
- 7. Stratégies de sortie
 - Changement de carrière
 - Organiser son départ
 - Recherche d'emploi (passive ou active)
 - Retour aux études
- 8. Perte d'espoir
 - Constat d'impossibilité de changement
 - Dépassement des limites : situation intolérable – inacceptable
 - Élément déclencheur
 - Pattern
 - Respect de soi-même
 - Sentiment d'être à contre-courant
- 9. Facteurs de validation de la démission
 - Démantèlement du Service
 - Entente informelle de durée d'emploi
 - Expérience, pas sur son CV
 - Gain dans une poursuite judiciaire
 - Mobilité sur le marché
 - Opinion partagée
 - Roulement volontaire élevé
 - Situation gagnant-gagnant
 - Taux d'absentéisme élevé
- 10. Représentants de l'organisation

ANNEXE G – LETTRE D’APPROBATION PAR LE COMITÉ D’ÉTHIQUE

Sherbrooke, le 04 avril 2024

Chantal Bilodeau
École de gestion (études)
Université de Sherbrooke

Direction de recherche : Isabelle Létourneau

N/Réf. 2024-4303/Bilodeau

Objet : Approbation finale de votre projet de recherche

Bonjour,

Le Comité d'éthique de la recherche – Lettres et sciences humaines a reçu les clarifications ou les modifications demandées concernant votre projet de recherche intitulé « **Le roulement volontaire : interrelation entre l'adéquation personne-environnement et le contrat psychologique** ».

Les documents suivants ont été analysés :

- Formulaire de réponse aux conditions (F20-18195)
- Formulaire d'information et de consentement (CER-LSH-F-consentement_CB_v4.pdf) [date: 28 mars 2024, version : 4e version]
- Recrutement (Lettre-invitation-participation_v3.pdf) [date : 29 mars 2024, version : 3e version]

Le comité a le plaisir de vous informer que votre projet de recherche a été **approuvé**.

Cette approbation étant **valide jusqu'au 04 avril 2025**, il est de votre responsabilité de remplir le rapport de suivi annuel (renouvellement) chaque année. Nous vous inviterons à remplir ce formulaire (formulaire F5-LSH) environ deux mois avant la date d'échéance indiquée précédemment.

Il est également de votre responsabilité d'aviser le comité de toute modification au projet de recherche (formulaire F4-LSH) ou de la fin de votre projet (formulaire F6-LSH). Ces deux derniers formulaires sont disponibles dans Nagano, dans l'onglet Formulaires.

Le comité vous remercie d'avoir soumis votre demande d'approbation à son attention et vous souhaite le plus grand succès dans la réalisation de cette recherche.

Mme Marie-Chantal Falardeau
Coordonnatrice à l'éthique de la recherche avec les êtres humains

Pour Aurélie Desfleurs, Présidente
Comité d'éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines
Université de Sherbrooke

Signé le 2024-04-04 à 10:48

ANNEXE H – TABLEAUX DES OBLIGATIONS D’APJ, D’APS ET D’APO

OBLIGATIONS D'APJ TELLES QUE PERÇUES PAR LES PARTICIPANTS
○ Adéquation avec la vision organisationnelle du poste et du rôle
○ Adéquation des compétences individuelles avec l'emploi
○ Clarté de la définition du rôle
○ Correspondance entre l'emploi et la profession ou les intérêts professionnels
○ Correspondance entre l'emploi et les besoins organisationnels
○ Impact du rôle dans l'organisation
○ Mise en cause de la crédibilité ou de l'intégrité de l'employé
○ Possibilités de développement professionnel
○ Réalisme des demandes
○ Adéquation de la rémunération avec l'emploi occupé (en plus ou en moins)
○ Adéquation de la charge ou des heures de travail

Bilodeau (2025)

OBLIGATIONS D'APS TELLES QUE PERÇUES PAR LES PARTICIPANTS
○ Agréabilité – trait de personnalité
○ Bienveillance – Empathie
○ Clarté de la structure hiérarchique
○ Compatibilité des valeurs
○ Compétence et crédibilité
○ Conformité des comportements et du langage
○ Confiance
○ Encadrement
○ Ouverture
○ Protection
○ Qualité de la relation (LMX)*
○ Respect
○ Soutien
○ Style de communication
<i>*Le LMX est généralement défini sur la base des dimensions partagées entre l'employé et son supérieur immédiat relativement à leur contribution tant sur la base de sa qualité que de la quantité des efforts investis, la loyauté, l'affection interpersonnelle et le respect professionnel qui peut être décrit par la réputation et la crédibilité professionnelles (Liden et Maslyn, 1998). La confiance, le respect, l'ouverture et l'honnêteté dans la relation entre les parties font également partie des critères utilisés pour évaluer la qualité du LMX (Graen et Scandura, 1987).</i>

Bilodeau (2025)

OBLIGATIONS D'APO TELLES QUE PERÇUES PAR LES PARTICIPANTS
• Alignement : clarté des attentes et des objectifs
• Collaboration et travail d'équipe
• Conformité légale, éthique et déontologique
• Culture – Valeurs
• Bienveillance – protection
• Climat de travail sain
• Considération existentielle
• Intégrité
• Jeux politiques internes
• Orientation profit – business – production
• Qualité du service à la clientèle
• Qualité du travail
• Respect
• Transparence
• Donner les moyens
• Flexibilité
• Justice et équité interne
• Mobilisation
• Modernité
• Possibilité de télétravail
• Proximité physique entre le lieu de travail et la résidence
• Structure et organisation
• Vision commerciale partagée

Bilodeau (2025)

ANNEXE I – MODÈLE THÉORIQUE SIMPLIFIÉ

VERSION SIMPLIFIÉE DU MODÈLE THÉORIQUE

Bilodeau (2025)